

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

ЗБІРНИК

наукових праць

IX Міжнародної науково-практичної конференції

**МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ,
ІННОВАЦІЇ ТА ІНЖИНІРИНГ**

23 квітня 2026

**MSIE
2026**

КИЇВ 2026

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет
технологій та дизайну

**МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ,
ІННОВАЦІЇ ТА ІНЖИНІРИНГ**

**ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

23 квітня 2026

Рекомендовано до друку Вченою радою
Київського національного університету технологій та дизайну

КИЇВ 2026

УДК 681.5:001.895:621(06)

М 55

Організатори:

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет технологій та дизайну

Редакційна колегія:

Панасюк І. В. – д-р техн. наук, проф., декан факультету інженерії та інформаційних технологій КНУТД;

Рубанка М. М. – канд. техн. наук, доц., доцент кафедри механічної інженерії КНУТД;

Волівач А. П. – канд. техн. наук, доц., доцент кафедри інформаційних та комп'ютерних технологій КНУТД;

Воляник О. Ю. – канд. техн. наук, доц., завідувач кафедри механічної інженерії КНУТД.

Рецензенти:

Щербань Ю. Ю. – заступник директора з академічних питань та інформатизації Київського фахового коледжу прикладних наук, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

Шевченко К. Л. – д-р техн. наук, доц., професор кафедри інформаційно-вимірювальної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

Чорний О. П. – д-р техн. наук, проф., професор кафедри систем автоматичного управління та електроприводу Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського.

Рекомендовано до друку Вченою радою
Київського національного університету технологій та дизайну
(Протокол № 9 від 29 травня 2026 р.)

М 55 Мехатронні системи, інновації та інжиніринг : збірник наукових праць ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. / Київ : КНУТД, 2026. 336 с.

ISBN 978-617-7763-71-9

У виданні зібрано наукові праці конференції, що присвячені проблемам в галузі мехатронних систем, інновацій та інжинірингу.

УДК 681.5:001.895:621(06)

Матеріали подано в авторській редакції

ISBN 978-617-7763-71-9

© І. В. Панасюк, М. М. Рубанка,
А. П. Волівач, О. Ю. Воляник, 2026
© КНУТД, 2026

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА НАУКОВОГО КОМІТЕТУ:

Талят Енверович БЄЛЯЛОВ – в.о. ректора Київського національного університету технологій та дизайну, доктор економічних наук, професор, Україна.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ НАУКОВОГО КОМІТЕТУ:

Людмила ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Володимир СТАЦЕНКО – доктор технічних наук, проректор з науково-педагогічної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Ігор ПАНАСЮК – доктор технічних наук, професор, декан факультету інженерії та інформаційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну, Україна.

ЧЛЕНИ НАУКОВОГО КОМІТЕТУ:

Abdel-Badeeh M. SALEM – Prof. Dr. Ain Shams University, Egypt;

AliTURAN – B.B.A., President, TURAN ELEKTRIK, Bodrum, Turkey;

Atul Bhaskar – Prof. of applied mechanics in the Computational Engineering and Design Group at the Faculty of Engineering and Physical Sciences at the University of Southampton, England;

David HSU – Chairman of Moldex3D (CoreTech System Co., Ltd.), National Tsing Hua University, Taiwan;

Dušan MEDEVED' – Doc. Ing., PhD, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Kosice, Slovak Republic;

István VERES – Specimpex KFT Director, Hungary;

James RICHARDSON – Director of Global Development & Partnerships Sheffield Hallam University, United Kingdom;

Janusz MUSIAL – PhD DSc, Dean of Faculty of Mechanical Engineering, Bydgoszcz University of technology, Poland;

Jasim MOHMED – Docent, PhD, Al-Furat Al-Awsat Technical University – AlMusssaib Technical college, Kufa, Iraq;

Jens SÖLDNER – PhD, Professor at Ansbach University of Applied Sciences, Germany;

Kateryna KRAVCHENKO - PhD, University of Žilina, Slovak Republic;

Kay BERKLING – Professor, PhD, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Germany;

Leonid KHILYUK – Doctor of Science in Engineering, Professor, University of Southern California, Principal Research Scientist, USA;

Marat SATAYEV –D.E.S., Professor at M. Auezov South Kazakhstan University, Kazakhstan;

Oleksandr VASILEVSKYI – Doctor of Engineering Science, Prof., Senior Researcher of the Department of Mechanical Engineering, The University of Texas at Austin, USA;

Padgurskas JUOZAS – Prof. Vytautas Magnus University, Kaunas, Lietuva;

Rojer Filipe Santos PEREIRA – Ph.D., General Manager, S. ROUBATY.SA, Bern, Switzerland;

Sergii BABICHEV – Prof. of the Department of Informatics, Jan Evangelista Purkyne University in Usti and Labem, Czech Republic;

Serhiy HOPERSKY – Director INK INTERNATIONAL LTD, Bulgaria;

Shahin Bayramov – Rector, Karabakh University, Azerbaijan;

Wolf BURGER – Prof. Dipl.-Ing., Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Stuttgart, Germany;

Mariya BROVCHENKO – Research Engineer, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, France;

Борис ЗЛОТЕНКО – доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії та електромеханіки, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна;

Валентин ТАТАРЕНКО – член.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Україна;

Владислава СКІДАН – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних та комп'ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Володимир ЛИТВИНЕНКО – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і комп'ютерних наук Херсонського національного технічного університету, Україна;

Галина ГОЛУБ – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій транспорту Національного транспортного університету, Україна;

Ганна ГРІНЧЕНКО – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, Навчально-науковий інститут «Українська інженерно-педагогічна академія», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна;

Дмитро СТАЦЕНКО – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Ігор СУРОВЦЕВ – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, зав. відділом цифрових систем екологічного моніторингу, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, Україна;

Ірина ОЛЕЙНИКОВА – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної фізики та вищої математик, Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Ірина ШВЕДЧИКОВА – доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Катерина МАЛАШ – керівниця освітніх проєктів (EducationProjectLead), SoftServe, Україна;

Костянтин ШЕВЧЕНКО – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційно-вимірювальної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна;

Олег СИНЮК – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Хмельницький національний університет, Україна;

Олександр КУПРІЯНОВ – доктор технічних наук, професор, заступник директора ННІ «Українська інженерно-педагогічна академія», Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна;

Олександр МАЗУР – керівник департаменту розвитку та підтримки цифрових технологій, ПрАТ МХП, Україна;

Олександр ШАВЬОЛКІН – професор кафедри комп'ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Олексій ВОЛЯНИК – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри механічної інженерії Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Олексій ЧОРНИЙ – доктор технічних наук, професор, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Україна;

Олена ДУДНИК – кандидат економічних наук, доцент, керівник освітнього відділу Харківського ІТ кластеру, Україна;

Роман БАЙЦАР – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Україна;

Роман МИХАЛКО – директор ТОВ «Український Науковий Інститут Сертифікації», головний аудитор Національного агентства з акредитації України, Україна;

Роман ТРИЩ – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мехатроніки та електротехніки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського, ХАІ, Україна;

Юрій КОЛОМЗАРОВ – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу оптоелектроніки Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Україна.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ

Ігор ПАНАСЮК – доктор технічних наук, професор, декан факультету інженерії та інформаційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Ганна КОРОГОД – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних та комп'ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну;

Мар'яна ГОЛЬДБЕРГ – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну;

Микола РУБАНКА – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри механічної інженерії Київського національного університету технологій та дизайну;

Наталія ЧУПРИНКА – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних та комп'ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну;

Олексій ВОЛЯНИК – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри механічної інженерії Київського національного університету технологій та дизайну.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Антоніна ВОЛВАЧ – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних та комп'ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. МЕХАНІЧНІ ТА МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ

Zaliubovskiy M. Study of the motion regimes of a granular medium within a container moving along a complex spatial trajectory.....	16
Дідик М.А., Білашов К.Ю., Ковальов Ю.А. Удосконалення механізму завантаження рулонів в настільний комплекс.....	20
Плешко С.А. Підвищення довговічності роботи робочих органів механізму в'язання трикотажних машин.....	23
Манойленко О.П., Сугулов В.С., Шквира В.В. Порівняльна оцінка кінематичних та інерційно-енергетичних показників механізмів голки швейних машин.....	25
Плешко С.А. Підвищення довговічності роботи робочих органів трикотажних машин.....	29
Bilashov K., Rubanka M., Kovalov Yu. Increasing the efficiency of technological process of loading roll materials in cutting department of sewing production.....	31
Петренко С.В., Залюбовський М.Г. Перспективна конструкція машини для сепарації деталей фурнітури легкої промисловості.....	33
Плешко С.А. Підвищення довговічності роботи трикотажних машин.....	35
Манойленко О.П., Мачульський В.Б. До питання проектування механізмів петельника швейних машин з П-подібною платформою...	38
Bilashov K., Rubanka M., Kovalov Yu. Classification of roll loaders of laying complexes of sewing production.....	41
Плешко С.А. Підвищення ефективності роботи механізму в'язання круглов'язальних машин.....	43
Шквира В.В., Манойленко О.П. До питання проектування механізмів подачі голкових ниток багатофункціональних швейних машин.....	45
Плешко С.А. Підвищення ефективності роботи робочих органів механізму в'язання круглов'язальних машин.....	48
Оробченко А.П., Дворжак В.М. Кінематичне дослідження багатоланкового механізму транспортування матеріалів плоскошовної швейної машини ланцюгового стібка.....	50
Дяченко І.С., Воляник О.Ю. Особливості синтезу комбінованого робочого органу роботизованого пристрою для завантаження виробів легкої промисловості.....	52

Плешко С.А. Підвищення ефективності роботи трикотажних машин.....	54
Соловчук Є.О., Манойленко О.П. Огляд конструкцій швейних машин двониткового ланцюгового стібка з реверсом матеріалу.....	56
Polishchuk A.O., Polishchuk O.S., Rubanka M.M. Sensors for filament diameter control.....	59
Коробченко Є.О., Горобець В.А. Оцінка функціональної адекватності механізмів переміщення матеріалів швейних машин при взаємодії з новим транспортуючим пристроєм.....	61
Крикун Є.С., Манойленко О.П. До питання розроблення адаптивного механізму ниткопритягувача швейного обладнання.....	64
Мелконов Г.Л., Мелконова І.В. Мехатронні системи в агроінженерії: теоретичні засади та практичні аспекти застосування..	66
Воляник О.Ю., Михалко А.О., Горбатюк Є.М. Визначення задач синтезу та оптимізації технічних систем легкої промисловості.....	68
Полюхович А.Г., Ковальов Ю.А. Мехатронна архітектура та моделювання поведінки гібридної транспортно-логістичної платформи в умовах структурної гетерогенності.....	72
Кайдаш В.Ю., Воляник О.Ю. Визначення підходів до динамічного аналізу механізму просторового переміщення об'єктів.....	76
Сугулов В.С., Кошель С.О., Манойленко О.П. До питання проектування двокривошипних механізмів голки швейних машин....	78
Кошель О.С., Панасюк І.В., Кошель С.О. До питання кінематичного дослідження руху робочого масиву деталей галтувальної машини.....	81
Сугулов В.С., Манойленко О.П., Кошель С.О. Дослідження кінематичних та динамічних характеристик двокривошипного механізму голки швейної машини.....	84
Безуглий Д.М., Манойленко О.П. До питання розроблення механізму подачі голкової нитки з кінематичним зв'язком із пристроєм притискної лапки.....	88

СЕКЦІЯ 2. ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ

Дем'янчук О.З., Шавьолкін О.О. Оцінка впливу відхилень розрахункових параметрів теплової моделі будинку на загальне значення тепловтрат	93
--	----

Бобрицький М.С., Грінченко Г.С. Аналіз існуючої нормативної бази оцінювання ефективності пелетних гарячоповітряних теплогенераторів.....	96
Шведчикова І.О., Малий Я.С., Швець Я.В. Формування структури системи електроживлення логістичного центру на початковому етапі гібридизації.....	100
Щербаков О.А., Цибуленко Д.А., Шавьолкін О.О. Математична модель теплоаккумулятору системи гарячого водопостачання в разі використання енергії на обігрів приміщення.....	103
Цибуленко Д.А., Шавьолкін О.О. Математична модель теплового насосу в системі енергозабезпечення сімейного будинку.....	106
Blokhin D.O., Panasiuk I.V., Demishonkova S.A. Resonance in real RLC circuits as the interference of hyperbolic frequency waves.....	108
Біла Т.Я., Демішонкова С.А. Інтелектуальне керування навантаженням квартири при обмеженій потужності.....	112
Демішонкова С.А., Рубанка М.М. Система керування приводом асинхронних двигунів.....	116
Бекрін Д., Щадей В. В, Ничеглод В.В. Дослідження процесів періодичного та безперервного перемішування сипких матеріалів у змішувачах.....	120

СЕКЦІЯ 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Yashchuk Yu. Institutional and social aspects of the qualimetric assessment of management processes in socio-economic systems.....	123
Шевченко К.М., Демківська Т.І. Розробка HR-метрик для прогнозування ризику звільнення співробітника.....	127
Лутай Л.М. Прикладна інформаційна технологія підготовки виробництва високотехнологічних виробів у середовищі віртуального підприємства.....	130
Данилов А.Д., Мельник Г.В. Розробка архітектури операційної системи реального часу для вбудованих систем на базі RISC-V.....	132
Науменко Б.В, Чупринка Н.В. MCR-протокол як стандарт інтеграції великих мовних моделей із зовнішніми даними та інструментами.....	134
Забродній О.В., Корогод Г.О. Розробка адаптивного алгоритму поведінки NPC в іграх на базі ігрового рушія Unity.....	136

Рубаник А.М., Демківська Т.І. Використання MVC архітектури при розробці програмного забезпечення у галузі бізнес аналітики.....	139
Астісова Т.І., Бабич А.А. Архітектура системи оцінки релевантності.....	141
Мудрик Б.В., Мельник Г.В. Розробка програмного модуля прогнозування часу доставки з використанням методів машинного навчання.....	144
Дзюбенко М.І., Сукало М.Л. Розробка навчального стенду мехатронної системи на базі програмованого логічного реле з елементами інтелектуального керування.....	146
Дроменко В.І., Дроменко В.Б., Чупринка В.І. Моделювання інтелектуальної системи корекції лекал рукавичок на основі машинного навчання з урахуванням даних примірок.....	149
Trishch R.M., Cherniak O.M. Evaluation of system quality using information technologies.....	152
Астісова Т.І., Іванова Є.М. Інформаційно-пошукова система для підбору раціону харчування.....	154
Тернопольська С.О., Астісова Т.І. Розробка алгоритму фільтрації для системи сервісних служб для забезпечення індивідуальних потреб користувачів.....	156
Шевченко Д.Є., Грінченко Г.С. Уніфікований підхід до ідентифікації автомобільних дисків у складських системах обліку інформації.....	158
Резанова В.Г., Загоровський О.О., Махомет Б.О. Інформаційна система закладу громадського харчування з використанням CASE-систем.....	162
Астісова Т. І., Лінчак Н.К., Сомок І.О. Аналіз основних характеристик систем Information Retrieval у контексті комп'ютерних наук.....	164
Резанова В.Г., Мушта П.І. Розроблення та аналіз програмного забезпечення для розв'язання диференціальних рівнянь.....	167
Калініна К.Р., Новак Д.С. Порівняльний аналіз вебплатформ для моніторингу метеорологічних даних.....	169
Резанова В.Г., Сапурко М.П. Розробка інформаційної системи будівельної фірми за допомогою CASE-технологій.....	172
Сергієнко Г.Є., Демківська Т.І. Модульна система підтримки процесів розробки та тестування програмного забезпечення.....	174

Левицька А.Ю., Сукало М.Л. Система автоматизованого моніторингу мікроклімату на виробництві.....	176
Новохатній І.В., Сукало М.Л. Система клімат-контролю на базі PLC Modicon M221.....	179
Polishchuk V.L., Skidan V.V. An overview of a petabyte-scale infrastructure for open-source software ecosystem analysis.....	182
Янко А.С. Синтез високонадійної системи керування автоматизованою робототехнічною платформою спеціального призначення.....	186
Куліш В.І., Волівач А.П. Проектування клієнт-серверної архітектури персоналізованого підбору одягу.....	189
Vlasov R.I., Volivach A.P. Development of a database for an information system for monitoring atmospheric air quality.....	192
Батинська В.А., Новак Д.С. Проектування інформаційної системи автоматизованого обліку пацієнтів медичних закладів.....	194
Пархомчук Д.А., Новак Д.С. Порівняльний аналіз вебплатформ для тестування навичок ІТ-фахівців.....	197
Овдієнко К.О., Корогод Г.О. Розроблення програмного забезпечення для відстеження доставки одягу.....	200
Махтієнко Р.В., Демківська Т.І. Аналіз та програмна реалізація системи інтерактивної тривимірної візуалізації інтер'єрів.....	202
Карпович І.О., Лебеденко Ю.О. Модульна програмна модель системи контролю температури в процесах термічної обробки.....	204
Недужко В.Р., Демківська Т.І. Проектування архітектури та алгоритмічного забезпечення візуального конструктора веб-інтерфейсів.....	208
Соболь Я.С., Лебеденко Ю.О. Автоматизована система контролю рівня та дозованої подачі рідини на основі мікроконтролерних засобів.....	210
Жебрак А.М., Скідан В.В., Мительська О.В. Багатокомпонентна модель ігрового предмета як основа процедурної генерації контенту.....	214
Мірзаханян Г.К., Скідан В.В., Мительська О.В. Програмна реалізація системи електронної комерції з персоналізованим підбором товарів.....	217
Юрочкін В.В., Лебеденко Ю.О. Адаптивний поріг для виявлення відмов сенсорів у наземних платформах з поворотом ковзанням.....	220

Шушко Я.Ю., Кириченко А.М. Розробка мобільного застосунку для аналізу потенційно небезпечних покликань та протидії смішингу.....	222
Барилко С.В., Ніколаєв А.І. Огляд існуючих методів екологічного моніторингу водного середовища.....	224
Каракай В.В., Демківська Т.І. Перехід від монолітної до мікросервісної архітектури в системах управління готелем.....	227
Чупринка В.І., Упіров І.С. Проектування найщільнішої укладки двох типів деталей з різною конфігурацією зовнішнього контуру.....	229
Рудий М.С., Скідан В.В., Мительська О.В. Інтегрована система комунальних сервісів на основі QR-технологій.....	231
Чупринка В.І., Науменко Б.В. Аналітичне представлення функції цілі задачі раціонального ситемного розміщення двох видів деталей з різною конфігурацією зовнішнього контуру на матеріалах прямокутної форми.....	234
Аршад С.М., Скідан В.В., Мительська О.В. Мобільний застосунок для підтримки національної пам'яті та громадянської участі.....	236
Чупринка Н.В. Автоматизоване проектування деталей виробів шкіргалантереї.....	239
Стаценко Д.В., Кузьменко В.В. Розрахунок параметрів виявлення об'єктів з урахуванням відстані, розміру сенсора та оптичних характеристик об'єктива.....	241
Каяфюк А.Г. Застосування згорткових нейронних мереж у задачах класифікації текстів.....	243
Константинов О.А., Корогод Г.О. Шляхи підвищення ефективності системи керування пресом для формування текстильних виробів.....	247
Давидов Б.Ю., Корогод Г.О. Аналіз автоматизованої системи керування концентрацією соляного розчину в резервуарі.....	249
Пилипенко В.І., Горбенко М.О., Лисенко А.С. Багаторівневий захист криптографічних ключів на основі PBKDF2 та AES-256 CBC.....	252
Пилипенко В.І., Антонюк Ю.Д., Цітелашвілі О.В. Вплив шуму вхідних даних на результати прогнозування моделей машинного навчання.....	256
Пилипенко В.І., Гордієнко В.В., Олійник І.Л. Сигнатурний аналіз на основі регулярних виразів при потоковій обробці файлів.....	259

Усіков М.Ю., Волівач А.П. Критерії оцінювання структурного розташування 2D-об'єктів на площині.....	263
Колиско О.З., Мельник А.А. Процедурна генерація тривимірних ландшафтів із застосуванням кастомних систем затінення.....	267
Гольдберг М.І., Гідзіль О.О. Проектування та розробка Game-ready 3D-моделі з повним виробничим циклом у середовищі Blender та UnrealEngine.....	269
Селяков Є.О., Волівач А.П. Аналіз проблем та особливостей переходу від 2D-візуалізації до 3D-проектування інтер'єрів.....	271
Мартинюк С.О., Волівач А.П. Аналіз методів побудови та візуалізації траєкторій руху на основі геолокаційних даних.....	275
Фещенко Я., Волівач А.П. Проектування архітектури двовимірної гри з платформними механіками в середовищі Unity.....	278
Головей І.М., Лебеденко Ю.О. Розробка IoT-системи інтелектуального моніторингу умов зберігання продукції на базі мікроконтролера ESP32.....	280
Васильченко В.С., Новак Д.С. Інформаційна система для управління задачами та оцінки ефективності команди розробників.....	283
Хижняк Н.А., Демківська Т.І. Розробка програмного сервісу з експорту графічних даних у текстові формати.....	285
Пилипенко В.І. Вплив розміру навчальної вибірки на стабільність та узагальнювальну здатність моделей класифікації.....	287
Захожий А.С., Волівач А. П. Архітектурні та технологічні рішення при проектуванні багатокористувацької онлайн-гри.....	290
Довгаль К.А., Скідан В.В., Афтанділянц В.Є. Розроблення системи гейміфікації робочого процесу в IT-компаніях із дашборд досягнень.....	292
Немировський В.В., Лебеденко Ю.О. Розроблення прототипу автоматизованої системи керування світлодіодним освітленням.....	296
Іськов В.С., Волівач А.П. Розробка 3D-ігор із використанням сучасних рушіїв.....	299
Василенко Б.О., Скідан В.В., Мительська О.В. Інформаційна система автоматизації процесів хакатону.....	302
Zhelieznov M. Project manager as an integrator of business and technology in conditions of increasing complexity.....	306

Грибенко І.М., Мительська О.В., Афтандіянц В.Є. Проектування архітектури програмного рішення для моніторингу та логування LMS.....	308
Грибенко Д.М., Мительська О.В., Афтандіянц В.Є. Проектування та реалізація клієнтського модуля отримання кліматичних даних у WPF-застосунку.....	311
Терешенко В.В., Волівач А.П., Афтандіянц В.Є. Система автоматичного контролю якості повітря з використанням датчиків MQ.....	314
Волівач А.П., Листопад О.Д. Системний аналіз показників якості сну для програмної реалізації.....	317

СЕКЦІЯ 4. ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОЄКТАХ

Лаврик В.В. Застосування моментної схеми скінчених елементів для розв'язання задач механіки еластомерів.....	320
Дерев'яновський А.М., Волох Л.В. Аналіз гіпоалергенних покривів для ювелірних металів: властивості та ефективність.....	323
Олейнікова І. В., Шведова А. Д. Оптимальний режим поширення світла в оптоволокну з різними джерелами.....	325
Бабута В.Є., Волох Л.В. Порівняльний аналіз моделей деформації еластичної оболонки світильника з наномодифікованого силікону....	328
Верченко Е.Є., Олейнікова І.В. Принципи та перспективи застосування сенсорних технологій в організації інклюзивного простору.....	332

***СЕКЦІЯ 1. МЕХАНІЧНІ ТА
МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ***

UDC 621.924.7

STUDY OF THE MOTION REGIMES OF A GRANULAR MEDIUM WITHIN A CONTAINER MOVING ALONG A COMPLEX SPATIAL TRAJECTORY

Zaliubovskyi Mark, Doctor of Technical Sciences, Professor
Kyiv National University of Technologies and Design

Keywords: motion regimes, granular medium, barreling machine, Turbula, spatial mechanism, barreling process.

The barreling process [1] which is the motion of machined (metal or polymer) parts together with a processing medium inside containers with different types of motion is a special type of processing of machining parts [2, 3] through their contact interaction with each other and with the components of the processing medium and the inner walls of the container. The outcome of the process involves either plastic micro-level deformation of the part surfaces or the removal and breakdown of certain structural elements of the components.

Various kinds of equipment [4] are used for barreling processes: machines with rotating vessels, vibrating machines, spindle, brush and rotary machines, machines with a complex space motion of working tanks.

Across our country, the most commonly utilized equipment includes machines with rotating containers and vibration-based systems, although these types are considered relatively inefficient. A more promising method entails employing barreling machines with containers performing complex spatial motion. In particular, this includes Turbula-type equipment, developed by the company Willy A. Bachofen (WAB, Switzerland) in 1966 [5].

In these machines, the working container performs a complex spatial motion, moving simultaneously along three mutually perpendicular planes while rotating around its own axis. This combined movement greatly enhances the agitation and circulation of the processing medium inside the container, which leads to a marked increase in processing efficiency and a reduction in energy expenditure. The overall design and appearance of the Turbula machine are illustrated in Fig. 1(a), whereas Fig. 1(b) depicts the kinematic diagram detailing the spatial mechanism responsible for this motion.

The Turbula is composed of a frame (1), a driving shaft (2), and a driven shaft (6). These shafts are mounted parallel to each other in the same plane and are connected by a double spatial joint, which includes a driving fork (3), a driven fork (5), and a working container (4). The container is fixed between the forks along geometrically perpendicular diametrical axes (7 and 8). The moving elements form a spatial six-link mechanism with rotational kinematic pairs A; B; C; D; E and F.

The motion of the processing medium was investigated using a test setup with the following geometric parameters: container length – 0.16 m, diameter – 0.12 m, and volume – 0.002 m³.

The transparent-walled working container was filled to 40% filling a portion of its total volume with particles having nearly identical mass, shape, and size. The behavior of the processing medium was examined within an angular velocity range of 1.1 to 5.3 rad/s. To observe the motion, high-speed video recording was carried out through the transparent container walls using a camera positioned in a vertical plane. By analyzing the footage in slow motion, the movement behaviors of the processing medium inside the container were identified.

Figure 1 – Turbula machine: a - overall design and appearance; b – kinematic diagram of the spatial mechanism of the machine

Figure 2 – The photo of the test unit

The transparent-walled working container was filled to 40% filling a portion of its total volume with particles having nearly identical mass, shape, and size. The behavior of the processing medium was examined within an angular velocity range of 1.1 to 5.3 rad/s. To observe the motion, high-speed video recording was carried out through the transparent container walls using a camera positioned in a vertical plane. By analyzing the footage in slow motion, the movement behaviors of the processing medium inside the container were identified.

When the driving shaft rotates at an angular velocity of 1.0 rad/s, the movement of the medium predominantly resembles a cascading regime, as most particles remain remaining in contact, while rolling and sliding along the container surface and relative to one another. However, each time the driving shaft rotates through 180° , the section of the tank connected to the driven fork undergoes rapid downward acceleration, resulting in noticeable elements of a

waterfall-type motion. Selected snapshots illustrating the medium's movement at an angular velocity of 1,0 rad/s are shown in Fig. 3.

Figure 3 – Some fragments of the displacement of the processing medium at an angular velocity of 1,0 rad/sec

If the angular velocities of the driving shaft are 2,0, 3,1, and 4,3 rad/sec, two modes of motion of the processing medium are observed simultaneously: cascade and waterfall. When moving to the container end positioned at the connection point with the driven fork, almost the entire processing medium freely flies, implementing the waterfall mode of motion (Fig. 4a). When moving in the opposite direction (Fig. 4b), the processing medium flows while sticking to the container walls in the cascade mode of motion. This is because of the fact that the part of the tank that is connected to the driving fork moves relatively uniformly, without sharp accelerations and decelerations. The total mode of motion is a combination of the cascade and the waterfall modes.

Figure 4 – Mixed mode of movement: a – waterfall mode of motion; b – the cascade mode of motion

As the angular velocity rises to 5,4 rad/s, the motion pattern approaches a waterfall regime. However, the intensity of the processing medium's movement varies depending on its direction along the container. As the medium travels toward the end connected to the driving fork, its movement is significantly weaker than in the opposite direction. The behavior of the processing medium at an angular velocity of 5,4 rad/s is illustrated in Fig. 5.

Figure 5 – Motion of the processing medium at an angular velocity 5,4 rad/sec

The experiments revealed that the sudden acceleration of the portion of the working container attached to the driven fork causes the processing medium

to move with varying intensity along the length of the container. As a result, the medium's motion differs when traveling from one end to the other, even if the driving shaft maintains a steady angular velocity within the investigated range. This indicates that the dynamics of the medium are strongly influenced by the localized acceleration of the container, leading to asymmetrical movement patterns in opposite directions.

It was established that the combination of uniform rotation of the driving shaft and non-uniform rotation of the driven shaft leads to conditions in which the processing medium moves with varying intensity along the container. As a result, two motion regimes – cascade and waterfall – occur simultaneously. Such a combined режим is not appropriate for all barreling operations. In practice, most processes should be carried out under a single motion regime; for example, grinding and polishing are more effective in cascade conditions, whereas the separation of parts from molds is better achieved under a waterfall regime. Therefore, it is necessary to develop a drive system capable of ensuring uniform motion the level of motion at both ends of the tank.

In conclusion, the behavior of the processing medium in a barreling machine of the “basic” design, which performs complex spatial motion, has been investigated. It was shown that the non-uniform angular velocity of the driven shaft causes uneven motion intensity of the processing medium between the opposite ends of the container. Consequently, this type of processing режим is suitable only for a limited range of barreling operations.

References

1. Залюбовський М.Г., Панасюк І.В. Основи проектування машин зі складним рухом робочих ємкостей для фінішної обробки дрібних деталей: монографія. Київ: КНУТД. 2022. 352 с.
2. Бурмістенков О.П., Злотенко Б.М., Коновал Б.М., Панасюк І.В., Скиба М.Є., Синюк О.М. Виробництво литих деталей та виробів з полімерних матеріалів у взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості: монографія. Хмельницький. 2007. 255 с.
3. Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В. Перспективні галтувальні та змішувальні технологічні процеси у машині типу «Turbula». *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського*. Серія: технічні науки. 2021. №3, том 32 (71). С. 6-11.
4. Zalyubovskyi, M., Volianyk, O., Rubanka, M., Koshel, S., Koshel, H., & Popovichenko, S. Design of a tumbling machine (mixer) using a statically determinate spatial mechanism and determination of rational geometric parameters. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2026. 1 (7 (139)), P. 70–80.
5. Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В. Перспективні технології обробки деталей і змішування сипких речовин у рухомих робочих ємкостях (частина 2: типи обладнання з рухомими ємкостями). *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського*. Серія: технічні науки. 2020. №3, том 31 (70). С. 7-13.

УДК 621.868:687.052

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАВАНТАЖЕННЯ РУЛОНІВ В НАСТИЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Дідик М.А., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Білашов К.Ю., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Ковальов Ю.А., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: рулонні навантажувачі, подача матеріалу, рулони тканини, настільний комплекс, швейне виробництво.

Розвиток сучасних швейних підприємств сьогодні неможливий без автоматизації настільних комплексів [1]. Одним із найбільш трудомістких ділянок є саме завантаження важких рулонів тканини, що традиційно виконується вручну та супроводжується значними фізичними навантаженнями на персонал [2]. Безперервність виробничого циклу вимагає нових підходів до механізації складських та підготовчих операцій [3].

На сьогоднішній день для подачі матеріалів часто застосовують системи типу KurisQuick-Lift або Speed-Lift [4]. Quick-Lift дозволяє піднімати рулони безпосередньо з підлоги за допомогою поворотних важелів, а Speed-Lift інтегрується в настільний стіл, полегшуючи роботу оператора через спільний блок управління [5]. Однак такі навантажувачі мають обмеження — вони переважно розраховані на лінійні переміщення, що не завжди ефективно при частій зміні асортименту тканин [1].

З метою зменшення фізичного навантаження на персонал при завантаженні рулонів в настільний комплекс, пропонується робототехнічний пристрій (рис.1), якій складається з: каркасу 7, поворотних важелів 5 (мають «Н»-образну форму), які розташовані на опорах 6, та пневмоциліндру 4 для повороту важелів з одного положення в інше. На кінцях важелів розташовані пневмоциліндри 3 для захоплення гільзи з рулоном матеріалу 1.

Пневмоциліндр 4 марки SC-MAL-U-40x400 SDB (ООО „Пневмопривод”) шарнірно закріплений на каркасі 7, що дає змогу вільно рухатися при повороті важелю 5. Пневмоциліндри 3 марки SC-EM-40x200 (ООО „Пневмопривод”) мають шток спеціальної форми для кращого центрування в гільзі, на якій намотаний матеріал.

Опорою важелів 5 є підшипник корпусний на лапах марки UCP205 (ООО „БрендПідшипник”). На відміну від стандартного підшипникового вузла, якій складається з корпусу, кришок з сальниками та кріпильних виробів, запропонований виріб представляє собою єдиний вузол, що спрощує монтаж та експлуатацію.

Каркас та важелі зварені з металопрокату стандартного профілю: каркас зі швелера №5, а важелі з труби прямокутного перерізу. Для зберігання та накопичення рулонів призначений стелаж-накопичувач 2. Основа стелажа-накопичувача 2 – зварна рама, на якій розміщена полка-сковзало. Вона закріплена на рамі стелажа-накопичувача з можливістю змінити кут нахилу. Це дає змогу забезпечити гарантоване переміщення рулонів по полці-сковзалі.

Рисунок 1 – Робототехнічний пристрій: 1 – рулон матеріалу; 2 – стелаж-накопичувач матеріалу; 3 – пневмоциліндр захвату; 4 – пневмоциліндр повороту; 5 – важелі; 6 – опори важелів; 7 – каркас; 8 – настільний комплекс, 9 – гільза.

Рулони матеріалі, діаметром від 125 до 250 мм, завантажуються в стелаж-накопичувач різними засобами механізації: підйомно-транспортним штабелером з механічним приводом, підйомно-транспортним штабелером, обладнаний підйомником з гідравлічним приводом, різними марками електронавантажувачів. На полиці-сковзали може бути розташовано декілька рулонів.

Принцип роботи робототехнічного пристрою.

Важелі 5, за допомогою пневмоциліндру 4 переміщуються у вкрай праве положення – в зону розміщення рулону матеріалу на стелажі-накопичувачі 2. Штоки пневмоциліндру 3 входять в гільзу 9 рулону матеріалу 1 та фіксують його на важелях. За командою, пневмоциліндр 4 переміщує важелі у вкрай ліве положення в зону завантаження в настільну машину. Штоки пневмоциліндру 3 виходять з гільзи. Важелі повертаються в вихідне положення і цикл повторюється.

Керування роботою робототехнічного пристрою може виконуватися як в ручному та і в автоматичному режимі (за допомогою різних датчиків переміщення, як встановлених на шляху переміщення важелів, так і строєних в пневмоциліндри).

Висновки.

Впровадження даного пристрою дозволяє мінімізувати ручну працю та значно пришвидшити процес підготовки матеріалу до розкрою.

Список використаних джерел

1. Славінська А., Сиротенко О. Аналіз сучасного настільного обладнання, що застосовується у швейній галузі. Вісник Хмельницького національного університету. 2023. № 1 (317). С. 196–204.

2. Березненко С. М., Водзінська О. І., Білоцька Л. Б., Лозовенко С. Ю. Технології експериментального та підготовчо-розкрійного виробництва швейної галузі: навч. посіб. Київ: КНУТД, 2023. 340 с.

3. Рубанка М. М., Дворжак В. М., Рубанка А. І., Поліщук О. С., Горященко С. Л. Інноваційні технології при виготовленні швейних виробів: обладнання розкрійного виробництва. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2022. № 6, Т. 1 (315). С. 188–197.

4. Ковальов Ю. А., Рубанка М. М., Сорокіна Т. О. Механізація складських операцій на підприємствах легкої промисловості. Мехатронні системи: інновації та інжиніринг: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: КНУТД, 2021. С. 94–95.

5. Навантажувач рулонів зі штангою KurisQuick-Lift. <https://shvejnik.com.ua/ua/pogruzchik-rulonov-s-shtangoj-kuris-quick-lift.html> (дата звернення 12.03.2026).

УДК 677.055

ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ РОБОТИ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МЕХАНІЗМУ В'ЯЗАННЯ ТРИКОТАЖНИХ МАШИН.

Плешко С.А., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: клин, хвилі напружень, жорсткість, динамічні навантаження, в'язальна машина.

Відомий клин в'язальної машини, що містить корпус та робочу поверхню. Клин виконано у вигляді жорсткої конструкції, частина якої, що утворює робочу поверхню, з метою зниження тертя при взаємодії її голками, прошліфована і відполірована. Жорсткість робочої поверхні викликає значні динамічні навантаження, що виникають в зоні ударної взаємодії голок з робочою поверхнею клина, що знижує надійність та довговічність роботи клина в'язальної машини.

Відомий також клин в'язальної машини, що містить корпус та робочу поверхню. Клин виконано у вигляді жорсткої масивної конструкції, при цьому вздовж робочої поверхні клина виконано наскрізний замкнутий паз, що ускладнює технологію виготовлення клина та зумовлює значну витрату матеріалу на його виготовлення.

Таким чином в основу корисної моделі покладена задача створити таку конструкцію клина в'язальної машини, в якій новим виконанням його елементів та їх зв'язків забезпечились би спрощення технології виготовлення клина, економія його матеріалу та підвищення довговічності роботи.

Поставлена задача вирішена тим, що в клині, що містить корпус та робочу поверхню, корпус виконаний з відгином, що виконує роль робочої поверхні, та містить паз, розташований в нижній частині корпусу перпендикулярно робочій поверхні та виконаний наскрізним.

Доцільно, щоб паз мав розміри, що вибираються із умови:

$$a = (0,1 \dots 0,2)\Delta; b = (3 \dots 4)\Delta; l = (2 \dots 3)\Delta,$$

де a - ширина пазу; Δ - товщина корпусу; b - відстань пазу від низу корпусу; l - довжина паза.

Виконання корпусу клина з відгином, що виконує роль робочої поверхні, та наявність в ньому паза, розташованого в нижній частині корпусу перпендикулярно робочій поверхні та виконаного наскрізним, спрощує технологію виготовлення клина в'язальної машини, забезпечує економію його матеріалу та підвищення довговічності роботи.

Вибір розмірів паза із умови: $a = (0,1 \dots 0,2)\Delta; b = (3 \dots 4)\Delta; l = (2 \dots 3)\Delta$ забезпечує рівномірність елементів клина, що також призводить до підвищення довговічності його роботи.

На рисунку 1 представлено загальний вид клина в'язальної машини. На рисунку 2 представлено розріз А – А клина в'язальної машини.

Клин містить корпус 1, робочу поверхню 2, відгин 3 та паз 4. Відгин 3 розташований перпендикулярно площині корпусу, а одна із поверхонь його виконує роль робочої поверхні 2. При цьому корпус 1 виготовлено із листового матеріалу шляхом штамповки, а робоча поверхня 2 утворена шляхом відгину частини корпусу 1. Паз 4 виконано наскрізним та розташований перпендикулярно робочій поверхні 2. Клин містить також два отвори 5, 6 для кріплення корпусу 1 до замкового блоку механізму в'язання (на рисунку 1, 2 не показані).

Принцип роботи клина такий. При вмиканні, наприклад, круглов'язальної машини голки, встановлені в голковому циліндрі механізму в'язання (на рисунку 1, 2 не показані), починають обертатися. При цьому голки, зустрічаючи на своєму шляху робочу поверхню 2, піднімаються вгору (згідно з кресленням), виконуючи технологічний процес утворення петель трикотажного полотна (на рисунку 1, 2 не показано). Оскільки клин містить паз 4, розташований в зоні взаємодії його з голками, а робоча поверхня 2 утворена шляхом відгину корпусу 1 і являє собою пружний елемент (корпус виконано штамповкою із тонкого сталюого листового матеріалу) запропонована конструкція клину забезпечує також зниження динамічних навантажень, зумовлених ударною взаємодією п'яток голок з робочою поверхнею.

Використання запропонованої конструкції клина дозволяє:

- розширити асортимент клинів в'язальних машин;
- спростити технологію виготовлення клина в'язальної машини, одержати економію матеріалу для його виготовлення та підвищити довговічність роботи.

Рисунок 1 - Клин в'язальної машини

Рисунок 2 - Розріз А – А клина в'язальної машини

Список використаних джерел

1. Піпа Б.Ф. Динаміка механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К: КНУТД, 2008. – 416 с.
2. Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К.: КНУТД, 2012. – 470 с.

УДК 687.05:621.822

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КІНЕМАТИЧНИХ ТА ІНЕРЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МЕХАНІЗМІВ ГОЛКИ ШВЕЙНИХ МАШИН

Манойленко О.П., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
Сугулов В.С., аспірант
Київський національний університет технологій та дизайну
Шквир В.В., аспірант
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: швейна машина, механізм голки, кінематичний аналіз, приведений момент інерції, крутний момент, еквівалентна потужність.

У високошвидкісних швейних машинах ланцюгового стібка динамічні властивості механізму голки безпосередньо впливають на стабільність процесу шиття, рівень вібрацій, довговічність кінематичних пар та енергоємність приводу [1, 2]. Особливо важливим є порівняння механізмів різної структури, оскільки саме геометрія та масоінерційні параметри ланок визначають характер переміщення голководія, величину прискорень і нерівномірність навантаження на головний вал [1, 2].

Метою роботи є порівняльний аналіз кінематичних та інерційно-енергетичних характеристик механізмів голки швейних машин ланцюгового стібка двох типів: шестиланкового механізму машини класу 164 фірми Rimoldi та чотириланкового механізму машини MF-7923D фірми Juki (рис. 1, а, б) [3, 4].

Рисунок 1 – Параметри механізмів голки швейних машин: а – структура чотириланкового механізму; б – структура шестиланкового механізму; в – порівняння кінематичних параметрів механізмів голки з гармонічними залежностями [1]

Для дослідження використано поєднання аналітичних розрахунків і комп'ютерного імітаційного моделювання в середовищах SolidWorksMotion і Mathcad, що дало змогу зіставити закони руху, приведені момент інерції, крутний момент опору та еквівалентну потужність приводу [2, 5].

На аналітичному етапі для рухомих ланок було визначено геометричні та масоінерційні параметри, а також розраховано положення центрів мас, лінійні швидкості та кутові швидкості ланок упродовж повного оберту головного вала. Як узагальнений показник динамічної навантаженості системи використовувався еквівалентний приведені момент інерції, зведений до осі головного вала. Саме цей параметр дозволяє оцінити, наскільки інерційно «легким» або «важким» є механізм для приводу у перехідних і сталих режимах роботи.

Крім того, було виконано порівняння нормованих функцій переміщення $S(\varphi)$, швидкості $v(\varphi)$ та прискорення $a(\varphi)$ голководія з одиничними гармонічними залежностями. Такий підхід дає можливість встановити, наскільки плавним є закон руху механізму та в яких зонах циклу виникають найбільші відхилення від гармонічної форми. Для швейних машин це важливо, оскільки різкі зміни швидкості та прискорення спричиняють підвищені інерційні сили, додаткові пікові навантаження і погіршення динамічного балансу системи [1-3].

Результати порівняння показали, що шестиланковий механізм голки має закони руху, ближчі до гармонічних, ніж чотириланковий [2]. Відхилення нормованих кінематичних параметрів для шестиланкового механізму становлять 2,1–12,8 %, тоді як для чотириланкового – 3,6–18,5 %. Менші відхилення за функціями переміщення, швидкості та прискорення свідчать про більш плавний рух голководія і кращі передумови для зниження вібронавантаження у процесі роботи [1, 2].

Разом з тим кінематичні переваги шестиланкової структури не означають автоматичного зменшення навантаження на привід. Більш складна структура механізму, наявність додаткових коливних ланок і зростання сумарної інерційності призводять до збільшення приведенного моменту інерції та розмаху його пульсацій у межах циклу. Тому для практичної оцінки було зіставлено також інерційно-енергетичні характеристики двох механізмів, аналогічно роботі [2, 5].

Встановлено, що шестиланковий механізм характеризується вищими середніми та піковими значеннями приведенного моменту інерції: середнє значення J_{eq} більше приблизно на 36 %, а максимальне – на 38,2 % порівняно з чотириланковим механізмом. Це означає, що під час пуску, гальмування та зміни режимів роботи привід шестиланкового механізму повинен долати більші інерційні навантаження.

Разом із тим більш плавний закон руху може сприяти кращій стабільності технологічного процесу в усталеному режимі.

Рисунок 2 – Діаграми еквівалентного приведеного моменту інерції для 4- та 6-ланкового механізмів голки [1]

Узагальнені результати порівняння основних показників наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Порівняння основних характеристик механізмів голки

Показник	4-ланковий	6-ланковий
Відхилення від гармонічних функцій	3,6–18,5 %	2,1–12,8 %
Середній J_{eq}	$8,3 \times 10^{-5}$ кг·м ²	$1,14 \times 10^{-4}$ кг·м ²
Максимальний $J_{eq_{max}}$	$9,1 \times 10^{-5}$ кг·м ²	$1,26 \times 10^{-4}$ кг·м ²
Максимальний $ M_{кр} $	$\approx 0,16$ Н·м	$\approx 0,27$ Н·м
Пікова потужність P_{eq}	≈ 17 Вт	≈ 24 Вт

Додатково встановлено, що для шестиланкового механізму спостерігаються вищі пікові значення крутного моменту та еквівалентної потужності. За однакових умов моделювання максимальний крутний момент досягає близько 0,27 Н·м проти 0,16 Н·м у чотириланковому механізмі, а пікова еквівалентна потужність зростає приблизно до 24 Вт проти 17 Вт.

Отже, шестиланкова структура є кінематично досконалішою, але інерційно більш навантаженою.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості обґрунтованого вибору структури механізму голки для різних умов експлуатації. Якщо пріоритетом є плавність закону руху та краща кінематична узгодженість, доцільним є застосування шестиланкової схеми. Якщо ж основною вимогою є зниження інерційного навантаження на привід та спрощення системи, перевагу може мати чотириланковий механізм. Отримані дані також можуть бути використані під час оптимізації масоінерційних параметрів ланок і розроблення раціональних профілів пуску та гальмування.

Висновки

Шестиланковий механізм голки демонструє кращу відповідність гармонічним законам руху, однак має вищі інерційно-енергетичні показники. Чотириланковий механізм є інерційно «легшим», але поступається за плавністю кінематики. Тому вибір конструкції повинен здійснюватися з урахуванням компромісу між кінематичною якістю руху та енергетичним навантаженням на привід.

Список використаних джерел

1. Порівняльний аналіз інерційно-енергетичних і кінематичних характеристик механізмів голки швейних машин ланцюгового стібка / О. Манойленко, В. Дворжак, С. Горященко, В. Сугулов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. - 2025. - № 359 (6.1). - С. 37-47.

2. Манойленко О. П. Моделювання в SolidWorksMotion динамічних характеристик головки плоскошовної швейної машини для оптимізації потужності привода / О. П. Манойленко, В. А. Горобець // Сучасні технології промислового комплексу – 2025: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон – м. Хмельницький, 17–19 вересня 2025 р.). – Херсон–Хмельницький: ХНТУ, 2025. – С. 140–142.

3. Горобець В. А., Манойленко О. П., Сисенко І. В. Питання синтезу багатоланкового механізму з масивною веденою ланкою // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – № 1. – С. 16–23. – URL:

[https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9462/7/VHNU_2017_1\(245\).pdf](https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9462/7/VHNU_2017_1(245).pdf)

4. Manoilenko, O., Dvorzhak, V., Horobets, V., Panasiuk, I., & Bezuhlyi, D. (2024). Assessing the impact of sewing machine thread take-up mechanism parameters on the magnitude and nature of thread take-up. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6(1 (132)), 64–75. DOI: 10.15587/1729-4061.2024.315129.

5. Manoilenko, O., Horobets, V., Rubanka, M., Horiashchenko, S., Volianyk, O., & Dvorzhak, V. (2025). Modeling of the winding process on rewinding machines. *IAENG International Journal of Applied Mathematics*, 55(10), 3376–3383.

https://www.iaeng.org/IJAM/issues_v55/issue_10/IJAM_55_10_28.pdf

УДК 677.055

ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ РОБОТИ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ТРИКОТАЖНИХ МАШИН

Плешко С.А., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: клин, хвилі напружень, жорсткість, динамічні навантаження, трикотажна машина.

Відомий клин в'язальної машини, що містить корпус та робочу поверхню. Клин виконано у вигляді масивної жорсткої конструкції, частина якої, що утворює робочу поверхню, з метою зниження тертя при взаємодії її з голками, прошліфована і відполірована, що ускладнює технологію виготовлення клина та зумовлює значну витрату матеріалу на його виготовлення.

Відомий також клин в'язальної машини, що містить корпус та робочу поверхню у формі відгину, причому корпус виготовлено із листового матеріалу. Жорсткість робочої поверхні (поверхня, що взаємодіє з голками) зумовлює появу значних динамічних навантажень в зоні ударної взаємодії голок з робочою поверхнею клина, що знижує довговічність роботи клина.

Таким чином в основу корисної моделі покладена задача створити таку конструкцію клина в'язальної машини, в якій введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи клина.

Поставлена задача вирішена тим, що клин в'язальної машини, що містить корпус та робочу поверхню у формі відгину, причому корпус виготовлено із листового матеріалу, додатково обладнаний наскрізним пазом, розташованим в нижній частині корпусу дотично та паралельно відгину.

Додаткове обладнання клина наскрізним пазом, розташованим в нижній частині корпусу дотично та паралельно відгину, забезпечує зниження жорсткості робочої поверхні і, відповідно, динамічних навантажень в зоні взаємодії голок з робочою поверхнею, що призводить до підвищення довговічності клина.

На рисунку 1 представлено загальний вид клина в'язальної машини. На рисунку 2 представлено розріз А – А клина в'язальної машини.

Клин в'язальної машини містить корпус 1, робочу поверхню 2, відгин 3 та паз 4, причому корпус 1 виготовлено із листового матеріалу шляхом штамповки, одна із поверхонь відгину 3 виконує роль робочої поверхні 2, а паз 4 виконано наскрізним та розташовано в нижній частині корпусу 1 дотично відгину 3 і паралельно відгину 3. Клин містить також два отвори 5, 6 для кріплення корпусу 1 до замкових блоків (не показані).

Принцип роботи клина такий. При вмиканні, наприклад, круглов'язальної машини голки, встановлені в голковому циліндрі

механізму в'язання (на рисунку 1, 2 не показані), починають обертатися. При цьому голки, зустрічаючи на своєму шляху робочу поверхню 2, піднімаються вгору (згідно з рисунком 1), виконуючи технологічний процес утворення петель трикотажного полотна (на рисунку 1, 2 не показано). Наявність пазу 4 зменшує жорсткість відгину 3 і, відповідно, робочої поверхні 2 в зоні ударної взаємодії голок з клином, що призводить до зниження динамічних навантажень та підвищення довговічності роботи клина.

Використання запропонованої конструкції клина дозволяє:

- розширити асортимент клинів в'язальних машин;
- підвищити довговічність роботи клина завдяки зниженню динамічних навантажень в зоні взаємодії його з голками.

Рисунок 1 - Клин в'язальної машини

Рисунок 2 - Розріз А – А клина в'язальної машини

Список використаних джерел

1. Піпа Б.Ф. Динаміка механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К: КНУТД, 2008. – 416 с.
2. Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К.: КНУТД, 2012. – 470 с.
3. Плешко С.А., Ковальов Ю.А., Рубанка М.М. Підвищення ефективності роботи в'язальних машин : монографія / С. А. Плешко. Київ : КНУТД, 2022, 288 с.
4. Динаміка круглов'язальних машин / Б.Ф. Піпа, О.М. Хомяк, Г.І. Павленко. – Київ : КНУТД, 2005. – 294 с.
5. Плешко С. А. Зниження контактних напружень в парі голка-клин в'язальної машини [Текст] / С. А. Плешко, Г. І. Коньков, Б. Ф. Піпа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2012. - № 2.

UDC 621.868:687.052

INCREASING THE EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF LOADING ROLL MATERIALS IN CUTTING DEPARTMENT OF SEWING PRODUCTION

Bilashov Kostiantyn, postgraduate student
Kyiv National University of Technology and Design
Rubanka Mykola, PhD, Associate Professor
Kyiv National University of Technology and Design
Kovalov Yurii, PhD, Associate Professor
Kyiv National University of Technology and Design

Keywords: roll loader, laying complex, sewing production, technological process, cutting department.

The difficult conditions of modern times, significant reduction of labor resources and a decrease in the level of their professional qualification necessitate an increase in the level of mechanization and automation of production processes at light industry enterprises [1].

One of the most important and at the same time the most labor-intensive stages of the technological process of manufacturing products at sewing enterprises is the preparation of materials for laying and their subsequent cutting. Modern equipment used to perform these operations is automated laying complexes, which are characterized by high speed, accuracy and ease of use [2]. However, their disadvantage is the high cost of integration.

In modern automated laying complexes, such labor-intensive processes as winding and unwinding rolls of material, as well as controlling their edges, are performed automatically. The use of such equipment helps to reduce the amount of waste generated, increase the economic efficiency of production and reduce impact of the human factor on the quality of finished products [3].

Sewing industry enterprises operate in conditions of fierce competition. The constant emergence of new materials, their processing technologies and the expansion of the product range necessitate a systematic search for effective technical solutions. One of these areas is the introduction of automated systems for loading rolls of materials into the laying complexes. Depending on the level of automation of the technological process of loading roll materials, it is worth highlighting several main categories of loaders [1].

Hand-held mechanised tools are used mainly in small sewing enterprises, where there is no need for a high level of automation. These include manual lifting mechanisms, with the help of which rolls are moved in horizontal and vertical planes. The main advantages of such equipment are simplicity of design and low cost of integration. At the same time, its disadvantage is low productivity with significant production volumes and the need for physical effort of the operator.

Semi-automated loading systems used in medium-sized enterprises. Equipment in this category is equipped with electric or pneumatic drives, which significantly reduces the physical load on employees and increases the efficiency of roll loading operations.

Automated loading systems with robotic manipulators belong to high-tech equipment, in which the process of loading rolls is carried out in a fully automatic mode. Such systems are advisable to use at enterprises with large production capacities, where the continuity of the production process and a high level of productivity are important. At the same time, the integration of such equipment requires significant capital investments.

Conveyor systems for transporting and feeding rolls provide movement of materials from the storage area to the laying area. They can be integrated with robotic or loading devices, which allows to create an automated roll transportation system. Such systems are most often used in enterprises with large production volumes, where the speed of material loading plays a key role.

Comprehensive roll storage systems with an automated feeding function are the most technologically advanced solution. They are easily integrated with automated laying complexes and provide precise positioning of rolls and synchronization of all stages of the technological process. Such systems are integrated mainly at large enterprises of the industry, focused on mass production and international market.

The use of roll loaders as part of automated laying complexes allows for significant increases in labor productivity, reduced equipment downtime, and minimized health risks for employees [4]. Various options for automating of the roll loading process allow enterprises to choose technical solutions based on production scale, level of automation, and economic opportunities.

References

1. Bilashov, K., Rubanka, M. (2026). Analitichnyi ohliad isnuichykh konstruktivnykh navantazhuvachiv nastylochnykh kompleksiv shveinoho vyrobnytstva [Analytical review of existing designs of roll loaders of laying complexes for sewing production]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriya tekhnichni nauky = Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences*, No. 1 (361), P. 89-97 [in Ukrainian].

2. Slavinska, A., Syrotenko, O. (2023). Analiz suchasnoho nastylnoho obladdannia, shcho zastosovuietsia u shveinii haluzi [Analysis of modern spreading equipment applied in the sewing industry]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriya tekhnichni nauky = Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences*, Vol. 1, No. 1 (317), P. 196–204 [in Ukrainian].

3. Bilashov, K., Kovalov, Yu., Rubanka, M. (2025). Analiz vykorystannia robototekhnichnykh prystroiv dlia avtomatyzatsii roboty z nastylochnymy kompleksamy na shveinykh vyrobnytstvakh [Analysis of manipulators usage for automation of work with laying complexes in sewing production]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriya tekhnichni nauky = Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences*, Vol. 2, No. 6 (359), P. 129–134 [in Ukrainian].

4. Bereznenko, S. M., Vodzinska, O. I., Bilotska, L. B., Donchenko, S. V. (2017). Osnovy tekhnolohii eksperymentalnoho ta pidhotovchorozkriinoho vyrobnytstva [Basics of technologies of experimental and preparatory and cutting production]. Kyiv: Kyiv National University of Technologies and Design [in Ukrainian].

УДК 621.928.242

ПЕРСПЕКТИВНА КОНСТРУКЦІЯ МАШИНИ ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ ДЕТАЛЕЙ ФУРНІТУРИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Петренко С.В., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Залюбовський М.Г., доктор технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: сепарація, кут нахилу, частота обертання, крок шнеку, пульт керування, фурнітура.

Розглянуто вирішення однієї з актуальних потреб підприємств легкої промисловості України, де значну частину технологічних операцій становить обробка та сортування дрібних деталей фурнітури – бігунків, замків, обмежувачів, штифтів тощо. Більшість таких операцій виконується вручну або з використанням обладнання, яке частково технологічно застаріло. Це призводить до підвищення трудомісткості технологічних процесів та збільшення собівартості продукції.

Сепарація дрібних деталей [1] – важлива технологічна операція, що є невід’ємною складовою загального виробничого процесу. Складність полягає у великій різноманітності матеріалів, форм і розмірів фурнітури, що потребує спеціалізованих машин із можливістю регулювання та стабільністю роботи.

У роботі розглядається можливість застосування системи сепарації дрібних деталей на основі металевого циліндричного барабана [2], що обертається з можливістю регулювання: кута нахилу сепаруючого циліндричного барабана, частоти обертання, кроку та розміру гвинтового шнеку у барабані, розміру та форми отворів корпусу барабана. Загальний вигляд машини для сепарації показаний на рис. 1.

Рисунок 1 – Загальний вигляд машини для сепарації

Машина для сепарації складається із завантажувального бункера 1, перфорованого обертового барабана 2 із внутрішнім гвинтовим шнеком 3, приводу (двигуна та редуктора) 4, приймача для відсепарованої продукції 5 та опорної рами 6 з можливістю регулювання кута нахилу за допомогою зміни висоти однієї зі сторін. Управління та налаштування обладнання відбувається за допомогою пульта керування 7.

Неочищені деталі подаються через завантажувальний бункер у внутрішній об'єм циліндричного барабана, який обертається навколо своєї осі. Сепарація оброблених деталей від абразивного середовища або відливок відбувається через перфоровану поверхню барабана. Частинки, розміри яких менші за діаметр отворів, проходять крізь перфорації [3-4] та випадають із барабана. Оброблені деталі транспортуються до вихідного отвору барабана і потрапляють у приймальний бункер для відсепарованої продукції.

Ефективність процесу сепарації визначається низкою технологічних параметрів, серед яких ключовими є частота обертання барабана, кут його нахилу, розмір і форма перфораційних отворів, крок та розмір гвинтового шнека, а також фізико-механічні властивості оброблюваного матеріалу. Збільшення кута нахилу барабана призводить до зменшення швидкості транспортування деталей, тоді як зміна частоти обертання впливає на інтенсивність переміщення та ймовірність проходження частинок через отвори. Машина для сепарації можуть бути періодичної або безперервної дії.

Запропонована система дозволяє налаштовувати обладнання для якісної та ефективної сепарації різних типів дрібних деталей фурнітури та зменшення трудомісткості.

Список використаних джерел

1. Кулеш Я. М. Аналіз методів та устаткування для сепарації сипких матеріалів / Я. М. Кулеш, І. В. Панасюк // Сучасні електромеханічні та інформаційні системи : монографія / за заг. ред. І. В. Панасюка. - Київ : КНУТД, 2021. – С. 204-215.

2. Білецький В.С. Технологія збагачення корисних копалин (видання друге). / В.С. Білецький, В.О. Смирнов – Донецьк: Східний видавничий дім, 2009. – С. 34-35.

3. Залюбовський М.Г. Техніко-економічне обґрунтування використання галтувального обладнання типу «Turbula» при виконанні відділення металевих деталей від ливників / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету, №3, 2022 (309). – С. 95.

4. Залюбовський М.Г. Машина зі складним рухом робочих ємкостей для обробки полімерних деталей: монографія / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк, В.В. Малишев. – К.: Університет «Україна», 2018. – С. 195, 204.

УДК 677.055

ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ РОБОТИ ТРИКОТАЖНИХ МАШИН

Плешко С.А., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: голка, п'ятка, хвилі напружень, жорсткість, динамічні навантаження, трикотажна машина.

Відома голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком на одному його кінці та хвостовик з п'яткою на другому його кінці. П'ятка голки виконана у вигляді суцільного елемента прямокутної форми, утвореного переходом хвостовика в п'ятку. Така форма п'ятки не виключає можливості взаємодії робочої грані клину з п'яткою безпосередньо в зоні її основи, що призводить до значних ударних навантажень в парі голка-клин. Крім того, безпосередній перехід хвостовика в п'ятку зумовлює появу значних концентрацій напружень у основі п'ятки. Все це призводить до зниження довговічності роботи голки в'язальної машини.

Відома також голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком на одному його кінці та хвостовик з уступом на другому його кінці. Розташування уступу в суцільному тілі хвостовика зумовлює значну жорсткість уступу і, відповідно, значні динамічні навантаження в парі голка-клин, що призводить до зниження довговічності роботи голки в'язальної машини.

Таким чином в основу корисної моделі покладена задача створити таку конструкцію голки в'язальної машини, в якій новим виконання її елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи голки.

Поставлена задача вирішена тим, що в голці в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком на одному його кінці та хвостовик з уступом на другому його кінці, тіло хвостовика по обидві сторони уступу має вибірки.

Доцільно, щоб уступ та вибірки мали розміри, що вибираються із умови:

$$a = (0,8 \dots 1,0)h;$$

$$l = (0,3 \dots 0,5)b;$$

$$c = (0,4 \dots 0,5)h,$$

де a - ширина вибірки;

h - ширина уступу;

l - глибина уступу чи вибірки;

b - ширина хвостовика;

c - відстань між уступом та вибіркою.

Наявність в тілі хвостовика вибірок, розташованих по обидві сторони уступу знижує жорсткість уступу і, відповідно, величину динамічних навантажень при взаємодії голки з клинами, що забезпечує підвищення довговічності роботи голки.

Вибір розмірів уступу та вибірок із умови $a = (0,8...1,0)h$; $l = (0,3...0,5)b$; $c = (0,4...0,5)h$ забезпечує рівномірність елементів голки в'язальної машини, що також призводить до підвищення довговічності її роботи.

На рисунку 1 представлено загальний вид голки в'язальної машини. На рисунку 2 представлено фрагмент (хвостовик з уступом та вибірками) голки в'язальної машини.

Голка в'язальної машини містить стержень 1 з крючком 2 і язичком 3 на одному його кінці та хвостовик 4 з уступом 5 на другому його кінці. В тілі хвостовика 4 по обидві сторони уступу 5 розташовані вибірки 6, 7. Голка в'язальної машини містить також перегородки 8, 9, утворені в тілі хвостовика 4 вибірками 6, 7 та розташовані між вибірками 6, 7 та уступом 5.

Принцип роботи голки в'язальної машини такий. При вмиканні, наприклад, круглов'язальної машини голки, встановлені в голковому циліндрі механізму в'язання (на рисунку 1, 2 не показані), починають разом з ним обертатися. При цьому уступ 5, взаємодіючи з клинами механізму в'язання (на рисунку 1, 2 не показані), забезпечує зворотно-поступальний рух голки в пазу голкового циліндру. Крючок 2 та язичок 3, взаємодіючи з пряжею та петлями трикотажного полотна (на рисунку 1, 2 не показані), забезпечують здійснення процесу петлетворення, необхідного для одержання трикотажного полотна. Наявність вибірок 6, 7, утворює перегородки 8, 9 між вибірками та уступом 5, що знижує жорсткість уступу в зоні взаємодії голки з клинами і, відповідно, динамічні навантаження, які діють на голку при роботі в'язальної машини.

Використання запропонованої конструкції голки в'язальної машини дозволяє:

- розширити асортимент голок в'язальних машин;
- підвищити довговічність роботи голки і в'язальної машини в цілому за рахунок зменшення динамічних навантажень, що діють на голку при взаємодії її з клинами;
- підвищити продуктивність в'язальної машини за рахунок підвищення довговічності роботи голок.

Рисунок 1 - Голка в'язальної машини

Рисунок 2 - фрагмент голки в'язальної машини

Список використаних джерел

1. Піпа Б.Ф. Динаміка механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К: КНУТД, 2008. – 416 с.
2. Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К.: КНУТД, 2012. – 470 с.
3. Плешко С.А., Ковальов Ю.А., Рубанка М.М. Підвищення ефективності роботи в'язальних машин : монографія / С. А. Плешко. Київ : КНУТД, 2022, 288 с.
4. Динаміка круглов'язальних машин / Б.Ф. Піпа, О.М. Хомяк, Г.І. Павленко. – Київ : КНУТД, 2005. – 294 с.
5. Плешко С. А. Зниження контактних напружень в парі голка-клин в'язальної машини [Текст] / С. А. Плешко, Г. І. Коньков, Б. Ф. Піпа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2012. - № 2.

УДК 687.053.1

ДО ПИТАННЯ ПРОЄКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПЕТЕЛЬНИКА ШВЕЙНИХ МАШИН З П-ПОДІБНОЮ ПЛАТФОРМОЮ

Манойленко О.П., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Мачульський В.Б., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: швейна машина, механізм петельника, кінематичний аналіз, структурний аналіз, ступінь вільності, траєкторія руху.

Важільні механізми залишаються важливою складовою швейних машин, оскільки забезпечують передачу руху робочим органам і реалізацію заданих законів їх переміщення. Попри розвиток сучасних приводних систем, вони не втрачають свого значення, особливо в тих випадках, коли робочий орган має здійснювати складний просторовий рух [1, 2].

Одним із найбільш відповідальних робочих органів швейної машини ланцюгового стібка є петельник, характер руху якого безпосередньо впливає на надійність процесу утворення стібка та значення технологічних параметрів. Для забезпечення надійної взаємодії петельника з голкою та ниткою його траєкторія повинна мати складну форму, наближену до еліпса. Однак реалізація такої траєкторії за допомогою традиційних механізмів часто супроводжується ускладненням конструкції або обмеженням кінематичних можливостей [2]. У зв'язку з цим актуальним є розроблення механізму петельника швейної машини з П-подібною платформою, здатного забезпечити еліпсоподібну траєкторію руху [2] та одночасно мати простоту конструкції.

Перспективним напрямом розв'язання цього завдання є застосування чотириланкового кривошипно-повзунного механізму з похилою головкою шатуна [3] (рис. 1) або з косим кривошипом [4]. Конструктивні особливості цих механізмів дають змогу забезпечити складну траєкторію руху робочого органа, близьку за формою до еліпса, що застосовано в машинах плоского лінійного та зигзагоподібного ланцюгового стібка.

Запропонований механізм петельника швейної машини (рис. 1) складається з кривошипа 1, шатуна 2 зі сферичним вкладишем 2а, повзуна 3 виконаного з відростком 3а та тримачем петельника – 3б і закріпленого в ньому петельника 4. Принцип його роботи полягає в тому, що обертальний рух кривошипа 1 через шатун 2 перетворюється відростком 3а в зворотно-поступальний рух повзуна 3 та петельника 4. Завдяки встановленню відростка – 3а під кутом до напрямної повзуна 3, тримач петельника відтворює ще й колильний рух, внаслідок чого петельник отримує складний рух за еліпсоподібною траєкторією. Наявність сферичного вкладиша 2а дає

зможу змінювати кут нахилу відростка 3а та регулювати величину переміщення носика петельника 4 вздовж осі Z.

Рисунок 1 – Кінематична схема механізму петельника швейної машини з П-подібною платформою: 1–кривошип; 2–шатун; 2а – сферичний вкладиш, 3–повзун; 3а –відросток; 3б –тримач петельника; 4–петельник

Відмінність запропонованого механізму від його прототпу [3] полягає у застосуванні жорстко закріпленого на повзуні 3 відростка 3а з можливістю регулювання та сферичного вкладиша 2а, що забезпечує регулювання величини переміщення петельника вздовж осі Z. Структурний аналіз запропонованого механізму показав, що його структура не містить кінематичних пар 3-го класу. При цьому він має одну кінематичну пару 4-го класу та три кінематичні пари 5-го класу. Ступінь вільності цього механізму визначається за формулою Сомова–Малишева другого сімейства [5]:

$$W = 4n - 3P_5 - 2P_4 - P_3 = 4 \times 3 - 3 \times 3 - 2 \times 1 = 1.$$

Отримане значення підтверджує працездатність запропонованого механізму.

Особливістю базових механізмів петельника швейних машин з П-подібною платформою [1] є те, що під час захоплення «петлі-напуску» та «заколу» петельник здійснює коливання поперек строчки. Унаслідок цього довга вісь еліпсоподібної траєкторії його руху розташована перпендикулярно до лінії строчки. У запропонованому механізмі, навпаки, довга вісь L (рис. 1) такої траєкторії орієнтована вздовж строчки, а коротка Z поперек. За цих умов «нитковий трикутник» утворюється внаслідок переміщення петельника вздовж осі Z та переміщення матеріалу на величину t, що відповідає довжині стібка.

Залежно від співвідношення напрямів руху петельника і переміщення матеріалу можливі два варіанти взаємодії. У варіанті А переміщення матеріалу сприяє утворенню «ниткового трикутника» (рис. 2, а).

Рисунок 2 – Схеми утворення «ниткового трикутника» в процесі «заколу» механізмом петельника: а – за однакового напрямку переміщення петельника $L(\varphi)$ і матеріалу $T(\varphi)$; б – за протилежних напрямів переміщення петельника $-L(\varphi)$ і матеріалу $T(\varphi)$

У варіанті В, за протилежного напрямку цих переміщень, розміри «ниткового трикутника» (рис. 2, б) зменшуються зі збільшенням довжини стібка - t , що негативно впливає на стійкість процесу утворення стібка. Водночас у схемі А мінімальний хід петельника залежить від параметра t , тоді як у схемі В цей параметр не враховується, що забезпечує кращий хід попередньої петлі голкової нитки з тіла петельника в наслідок протилежних рухів петельника та матеріалів. Отже, зазначені особливості необхідно враховувати під час синтезу та проектування механізму.

Список використаних джерел

1. Мачульський В. Б., Горобець В. А., Манойленко О. П. Структурний аналіз механізмів петельників швейних машин з П-подібною платформою. Мехатронні системи: Інновації та інжиніринг : тези доп. VII Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 23 листоп. 2023 р. Київ, 2023. С. 46–47. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25961> (дата звернення: 17.04.2026).
2. Мачульський В., Горобець В., Злотенко Б. Розроблення механізмів петельника швейних машин з п-подібною платформою та їх кінематичний синтез. HeraldofKhmelnyskyinationaluniversity. technical sciences. 2025. Т. 351, № 3.1. С. 285–294. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-351-36> (дата звернення: 14.12.2025).
3. Механізм петельника швейної машини : а. с. 867965 : D05B 57/32 / В. О. Пищиков, А.І. Трачук. № 2674883/28-12 ; заявл. 18.10.1978 ; опубл. 30.09.1981, Бюл. № 36. 3 с.
4. Механізм петельника швейної машини : а. с. 622900 : F05 B 57/32 / В. О. Пищиков, С.В. Машенцев. № 2457286/28-12 ; заявл. 25.02.1977 ; опубл. 05.09.1978, Бюл. № 33.
5. Hoeltgebaum, T., & Martins, D. (2025). Revisiting the foundations of mechanism mobility: Historical reparation and the recognition of malyshev's in-sights. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5743402>

UDC 621.868:687.052

CLASSIFICATION OF ROLL LOADERS OF LAYING COMPLEXES OF SEWING PRODUCTION

Bilashov Kostiantyn, postgraduate student
Kyiv National University of Technology and Design
Rubanka Mykola, PhD, Associate Professor
Kyiv National University of Technology and Design
Kovalov Yurii, PhD, Associate Professor
Kyiv National University of Technology and Design

Keywords: roll loader, laying complex, cutting department, sewing production, technological process.

Increasing the efficiency of cutting departments of sewing enterprises largely depends on the level of mechanization and automation of auxiliary operations, in particular, transportation and loading of roll materials. For rational selection of equipment, a systematic approach to the analysis of roll loader designs and their functionality is important [1, 2].

Roll loaders of laying complexes of sewing production can be divided into several categories depending on the functionality and level of automation of the loading process: hand-held mechanised devices; semi-automated loading systems; automated loading systems with robotic manipulators; comprehensive roll storage systems with an automated feeding function; conveyor systems for transporting and feeding rolls [3].

A number of global manufacturers of technological equipment for sewing and textile industries are engaged in the development of equipment for laying materials (Morgan Tecnica, Bullmer, Eastman Machine Company, Linda Sourcing, Cosma Technology, Cosmotex Textile Machinery, Hashima Co., Ltd., GuangDong YYC Scientific and Industrial Co., Ltd, Zhejiang Yalis Automation Equipment Technology Co., Ltd., Shishi Zhicheng Garment Machinery Co., Ltd., Kuris Spezialmaschinen GmbH), which offer a wide range of roll loader equipment, that differs by design solutions depending on operating conditions and specifics of production tasks [3, 4]. For example, market presents roll loaders that can lift rolls from floor level, from containers, transport them using conveyors or perform functions of mobile lifting and conveying devices.

The result of systematic analysis of technical solutions is development of classification scheme for roll loaders (Fig. 1), which fully reflects the main types of technological equipment and their functional features [3].

It has been established that expansion of sewing products range, emergence of new materials and methods of their processing necessitate the constant improvement of technical equipment of industry enterprises.

The proposed generalized classification scheme of roll loaders can be used when designing new and modernizing existing cutting departments of sewing enterprises. Increasing the level of mechanization and automation of process of loading roll materials is an important direction for improving technological processes of sewing production.

Figure 1 - Generalized classification scheme of roll loaders for laying complexes of sewing production

References

1. Bereznenko, S. M., Vodzinska, O. I., Bilotska, L. B., Donchenko, S. V. (2017). *Osnovy tekhnolohii eksperymentalnoho ta pidhotovchorozkriinoho vyrobnytstva* [Basics of technologies of experimental and preparatory and cutting production]. Kyiv: Kyiv National University of Technologies and Design [in Ukrainian].
2. Slavinska, A., Syrotenko, O. (2023). *Analiz suchasnoho nastylnoho obladnannia, shcho zastosovuietsia u shveinii haluzi* [Analysis of modern spreading equipment applied in the sewing industry]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Serii tekhnichni nauky = Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences*, Vol. 1, No. 1 (317), P. 196–204 [in Ukrainian].
3. Bilashov, K., Rubanka, M. (2026). *Analitichnyi ohliad isnuichykh konstruksii rulonnykh navantazhuvachiv nastylochnykh kompleksiv shveinoho vyrobnytstva* [Analytical review of existing designs of roll loaders of laying complexes for sewing production]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Serii tekhnichni nauky = Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences*, No. 1 (361), P. 89-97 [in Ukrainian].
4. Bilashov, K. Yu., Rubanka, M. M., Kovalov, Yu. A. (2024). *Analiz isnuichykh konstruksii rulonnykh navantazhuvachiv nastylochnykh kompleksiv shveinoho vyrobnytstva* [Analysis of existing designs of roll loaders for laying complexes in sewing production]. *Mekhatronni systemy: innovatsii ta inzhynirynh: VIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (7 lystopada 2024 roku) = VIII International Scientific and Practical Conference*. Kyiv: KNUTD. P. 63–64 [in Ukrainian].

УДК 677.055

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МЕХАНІЗМУ В'ЯЗАННЯ КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНИХ МАШИН

Плешко С.А., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: голка, п'ятка, напруженість, клин, жорсткість, довговічність роботи.

Відома голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком на одному його кінці та хвостовик з п'яткою на другому його кінці. Хвостовик (кінець стержня голки) шляхом вигину утворює петлю, яка виконує роль п'ятки. Таке виконання п'ятки зумовлює значну її жорсткість, що призводить до появи значних напружень в елементах голки, знижуючи довговічність її роботи.

Таким чином в основу моделі покладена задача створити таку конструкцію голки, в якій введенням нових елементів та новим виконанням елементів голки забезпечилось би підвищення довговічності її роботи.

Поставлена задача вирішена тим, що у голці в'язальної машини, яка містить стержень з крючком і язичком на одному його кінці та хвостовик з п'яткою на другому його кінці, п'ятка виконана у формі двох стержнів з відгинами.

Виконання п'ятки у формі двох стержнів з відгинами дозволяє зменшити жорсткість п'ятки та усунути знакозмінні навантаження на п'ятку, що знижує динамічні навантаження в зоні взаємодії голки з клинами і, таким чином, призводить до підвищення довговічності роботи голки.

На рисунку 1 представлено загальний вид голки в'язальної машини та варіант кріплення стержня до хвостовика.

Голка містить стержень 1 з крючком 2 і язичком 3 на одному його кінці і хвостовик 4. Хвостовик додатково містить два стержні 5, 6, причому один кінець 7, 8 стержнів 5, 6 відповідно прикріплений до хвостовика 4, а другий кінець 9, 10 стержнів 5, 6 відповідно містить відгин, що утворює напівп'ятку. Таким чином п'ятка утворена двома напівп'ятками, що знижує її жорсткість та усуває знакозмінні навантаження в парі голка-клин.

Принцип роботи голки такий. При вмиканні, наприклад, круглов'язальної машини голки, встановлені в голковому циліндрі механізму в'язання (на рисунку 1 не показані), починають обертатися. При цьому кінці 9, 10 стержнів 5, 6, взаємодіючи з клинами механізму в'язання (на рисунку 1 не показані), забезпечують зворотно-поступальний рух голки в пазу голкового циліндру. Крючок 2 та язичок 3, взаємодіючи з пряжею та петлями трикотажного полотна (на рисунку 1 не показані), забезпечують здійснення процесу петлетворення, необхідного для одержання

трикотажного полотна.

Використання запропонованої конструкції голки в'язальної машини дозволяє:

- розширити асортимент голок в'язальних машин;
- підвищити довговічність роботи голки і в'язальної машини в цілому за рахунок зменшення навантажень, що діють на п'ятку голки при роботі в'язальної машини;
- підвищити продуктивність в'язальної машини за рахунок підвищення довговічності роботи голок.

Рисунок 1 – Голка в'язальної машини, варіант кріплення стержня до хвостовика

Список використаних джерел

1. Піпа Б.Ф. Динаміка механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К: КНУТД, 2008. – 416 с.
2. Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К.: КНУТД, 2012. – 470 с.
3. Плешко С.А., Ковальов Ю.А., Рубанка М.М. Підвищення ефективності роботи в'язальних машин : монографія / С. А. Плешко. Київ : КНУТД, 2022, 288 с.
4. Динаміка круглов'язальних машин / Б.Ф. Піпа, О.М. Хомяк, Г.І. Павленко. – Київ : КНУТД, 2005. – 294 с.

УДК 687.053.143

ДО ПИТАННЯ ПРОЄКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПОДАЧІ ГОЛКОВИХ НИТОК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШВЕЙНИХ МАШИН

Шквиря В.В., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Манойленко О.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: швейна машина, механізм подачі нитки, ниткоподавач, кулачковий механізм, функція подачі нитки.

Актуальність розроблення нових механізмів подачі нитки для багатофункціональних швейних машин зумовлена розширенням їх технологічних можливостей і необхідністю забезпечення стабільного процесу утворення стібка за виконання різних типів строчок[1]. У цих умовах механізм подачі нитки має забезпечувати реалізацію закону подачі, що відповідає конкретному типу стібка, режиму роботи машини та технологічним параметрам матеріалу. Одним із перспективних напрямів розв'язання цього завдання є застосування комбінованих важільно-кулачкових механізмів подачі нитки(рис. 1).

Рисунок 1 – Кінематично-принципова схема комбінованого важільно-кулачкового механізму подачі голкових ниток: 1 – кривошип; 2 – коліно головного вала; 3 – шатун; 4 – коромисло; 5 – ниткоподавач Т1; 6 – ведуче гвинтове колесо; 7 – ведене гвинтове колесо; 8 – кулачок; 9 – кривошип механізму голки; 10 – шатун механізму голки; 11 – голковод; 12 – ниткоподавач Т2; 13 – U-подібний нитконапрямник; 14 – голки; 15 – система нитконапрямників; 16 – регулятори натягу нитки

Механізм подачі голкових ниток у запропонованій конструкції являє собою комбіновану важільно-кулачкову структуру [2], у якій поєднано три кінематичні ланцюги.

Така структура дає змогу реалізувати функцію дійсної подачі нитки $P(\varphi)$, яка точніше наближається до функції необхідної подачі $P'(\varphi)$, ніж в аналогічному механізмі з розгалуженим кінематичним ланцюгом. Як показано в [3, 4], якість роботи механізму подачі нитки визначається ступенем збіжності функцій $P(\varphi)$ і $P'(\varphi)$, причому технологічні параметри стібка впливають як на величину необхідної подачі нитки, так і на її закон [3]. Це має особливе значення для багатоголкових швейних машин, а також машин, що працюють у різних технологічних режимах або виконують різні типи стібків [1].

У структурі механізму передбачено два ниткоподавачі важільного типу – T_1 та T_2 , які утворюють розгалужений кінематичний ланцюг, аналогічний до застосовуваних у сучасних швейних машинах [2]. Ниткоподавач T_1 формує основну складову подачі нитки, приводиться від голководу механізму голки та разом з U-подібним нитконапрямником стабілізує процес утворення «петлі-напуску». Ниткоподавач T_2 приводиться від просторового кривошипно-коромислового механізму і разом із системою нитконапрямників забезпечує різну величину подачі нитки для кожної голки.

В свою чергу кулачок 8 приводиться від головного вала з передаточним відношенням 1:1, що забезпечує фазову узгодженість між обертанням вала та роботою інших механізмів машини. Він формує закон подачі нитки залежно від структури стібка, режиму роботи машини та технологічних параметрів стібка, зокрема довжини t , ширини h , товщини матеріалу m і величини зигзагу z , визначаючи фази циклу, у яких необхідно подавати більшу або меншу кількість нитки та вибирати її слабіну. Це, своєю чергою, забезпечує кращу узгодженість дійсної подачі нитки $P(\varphi)$ з необхідною $P'(\varphi)$.

Оптимізаційний синтез запропонованого важільно-кулачкового механізму подачі голкових ниток здійснюють за умовою мінімізації інтегрального квадратичного відхилення між функціями необхідної $P'(\varphi)$ та дійсної $P(\varphi)$ подачі нитки на інтервалі кутів повороту головного вала, що відповідає процесу утворення стібка. Функцію дійсної подачі нитки подають у вигляді суми складових, що формуються окремими виконавчими ланками механізму T_1 – T_3 :

$$P(\varphi) = P_1(\varphi) + P_2(\varphi) + P_3(\varphi),$$

а функцію мети – у вигляді

$$F = \int_{\varphi_i}^{\varphi_{i+1}} [P'(\varphi) - P(\varphi)]^2 d\varphi \rightarrow \min.$$

Такий підхід дає змогу визначати параметри профілю кулачка та геометричні параметри важільних ланок з умови максимальної відповідності реалізованого закону подачі нитки $P(\varphi)$ заданому закону $P_i'(\varphi)$. Водночас проєктування кулачкових механізмів подачі нитки має ґрунтуватися не лише на геометричному синтезі профілю, а й на врахуванні механіки нитки як гнучкого тіла, що взаємодіє з робочими органами машини [5]. З огляду на пружність, згинальну податливість і тертя нитки профіль кулачка повинен забезпечувати такий закон її подачі, за якого нитка у визначений момент процесу утворення стібка надходить до робочих органів машини в необхідній кількості без різких ривків, локальних перевантажень та інтенсивного зношування [5].

Зміна профілю i -го кулачка забезпечує швидке переналагодження механізму під певний тип стібка без суттєвої зміни інших кінематичних ланцюгів і створює можливість виконання різних типів стібків, що є особливо важливим для багатофункціональних швейних машин. Таким чином, поєднання двох ниткоподавачів важільного типу, що працюють у складі розгалуженого кінематичного ланцюга, з кулачковим механізмом подачі нитки дає змогу реалізувати гнучкий закон подачі голкових ниток. Запропонований механізм забезпечує індивідуалізацію подачі нитки для кожної голки, підвищує стабільність процесу утворення стібка, забезпечує належну якість шва та розширює технологічні можливості швейної машини.

Список використаних джерел

1. Manoilenko O. Topological analysis and synthesis of machine chain stitches / O. P. Manoilenko // *Vlákna a textil (Fibres and Textiles)*. – 2020. – Vol. 27, № 4, December. – P. 58-69.
2. Манойленко О., Горобець В., Дворжак В., Писаренко Д., Билик К. Аналітичний огляд та розроблення класифікації механізмів подачі голкових ниток швейних машин ланцюгового стібка // *Технології та інжиніринг*. 2022. № 4(9). С.35–47.
3. Manoilenko O. P., Horobets V. A., Dvorzhak V. M., Kovalov Y. A., Knsaziev I., Shkvyra V. Research of variable parameters of needle thread take-up mechanisms and development of recommendations for adjusting multi-thread chain stitch sewing machines // *Vlákna a textil (Fibres and Textiles)*. 2023. Vol. 30, No. 5. P. 52–60. URL: http://vat.ft.tul.cz/2023/5/VaT_2023_5_6.pdf
4. Manoilenko O. Mathematical Modeling and Experimental Analysis of the Thread Take-up Function in Single-thread Chain Stitch Sewing Machines Type 101 / O. Manoilenko, V. Horobets, V. Puts, L. Volokh, D. Bezuhlyi, K. Bilashov, S. Pleshko // *Engineering Letters*. – 2026. – Volume 34, Issue 3. – P.1062–1070. – DOI: 10.5281/zenodo.18848866.
5. Щербань В. Ю. Механіка нитки : монографія / В. Ю. Щербань. – Київ : ТОВ "Видавництво "Укрбланковидав", 2018. – 534 с.

УДК 677.055

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МЕХАНІЗМУ В'ЯЗАННЯ КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНИХ МАШИН

Плешко С.А., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: голка, п'ятка, клин, довговічність роботи, напруження.

Відома голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком на одному його кінці та хвостовик з п'яткою, виконаною у вигляді петлі з двома вітками, на другому його кінці). Обидві вітки петлі, що утворюють п'ятку, з'єднані з частинами голки (одна – зі стержнем з крючком і язичком, друга – з хвостовиком). Таке виконання п'ятки зумовлює значну її жорсткість, що призводить до появи значних напружень в елементах голки, знижуючи довговічність її роботи.

Таким чином в основу корисної моделі покладена задача створити таку конструкцію голки, в якій новим виконанням її елементів забезпечилось би підвищення довговічності роботи голки в'язальної машини.

Поставлена задача вирішена тим, що у голці в'язальної машини, яка містить стержень з крючком і язичком на одному його кінці та хвостовик з п'яткою, виконаною у вигляді петлі з двома вітками, на другому його кінці, одна із віток петлі розташована на кінці хвостовика.

Розташування одної із віток петлі, що утворює п'ятку голки, на кінці хвостовика, дозволяє зменшити жорсткість п'ятки, що знижує динамічні навантаження в зоні взаємодії голки з клинами і, таким чином, призводить до підвищення довговічності роботи голки.

На кресленні представлено загальний вид голки в'язальної машини.

Голка містить стержень 1 з крючком 2 і язичком 3 на одному його кінці і хвостовик 4 з п'яткою 5 на другому його кінці. П'ятка 5 виконана у вигляді петлі з двома вітками 6, 7, на другому його кінці. Вітка 6 (згідно з кресленням) петлі розташована на кінці хвостовика і не має жорсткого кріплення з іншими елементами голки.

Принцип роботи голки такий. При вмиканні, наприклад, круглов'язальної машини голки, встановлені в голковому циліндрі механізму в'язання (на кресленні не показані), починають обертатися. При цьому вітки 6 і 7 п'ятки, взаємодіючи з клинами механізму в'язання (на кресленні не показані), забезпечують зворотно-поступальний рух голки в пазу голкового циліндру. Крючок 2 та язичок 3, взаємодіючи з пряжею та петлями трикотажного полотна (на кресленні не показані), забезпечують здійснення процесу петлетворення, необхідного для одержання трикотажного полотна. Наявність вільного розташування вітки 6 на кінці хвостовика знижує жорсткість п'ятки, що призводить до підвищення довговічності роботи голки.

Використання запропонованої конструкції голки в'язальної машини дозволяє:

- розширити асортимент голок в'язальних машин;
- підвищити довговічність роботи голки і в'язальної машини в цілому за рахунок зменшення навантажень, що діють на п'ятку голки при роботі в'язальної машини;
- підвищити продуктивність в'язальної машини за рахунок підвищення довговічності роботи голок.

Рисунок 1 – Голка в'язальної машини

Список використаних джерел

1. Піпа Б.Ф. Динаміка механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К: КНУТД, 2008. – 416 с.
2. Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К.: КНУТД, 2012. – 470 с.
3. Плешко С.А., Ковальов Ю.А., Рубанка М.М. Підвищення ефективності роботи в'язальних машин : монографія / С. А. Плешко. Київ : КНУТД, 2022, 288 с.
4. Динаміка круглов'язальних машин / Б.Ф. Піпа, О.М. Хомяк, Г.І. Павленко. – Київ : КНУТД, 2005. – 294 с.

УДК621.01:687.053

КІНЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОЛАНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ПЛОСКОШОВНОЇ ШВЕЙНОЇ МАШИНИ ЛАНЦЮГОВОГО СТІБКА

Оробченко А.П., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Дворжак В.М., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: швейна машина, ланцюговий стібкок, транспортування матеріалів, зубчаста рейка, кінематичне дослідження.

Удосконалення швейних машин плоского ланцюгового стібка, які реалізують стібкок 400 типу, потребує переходу від статичних до динамічних методів розрахунку. Це дозволяє врахувати сили інерції, що виникають при високих кутових швидкостях головного вала, які для швейних машин цього класу можуть становити до 550 c^{-1} . Це є актуальним завданням для підвищення ефективності виробництва в легкій промисловості. Одним з особливих механізмів швейних машин плоского ланцюгового стібка є багатоланковий механізм транспортування матеріалу, оскільки від точності та стабільності його роботи залежить якість формування стібка та відсутність посадки матеріалів, зокрема під час оброблення швейних виробів, виготовлених з трикотажних полотен [1, 2]. Конструкція багатоланкового плоского дворейкового механізму транспортування матеріалів швейної машини, який складається з трьох кінематичних ланцюгів і забезпечує рух основної та додаткової (диференціальної) зубчастих рейок, є базовою для цілого ряду модифікацій механізмів, що використовуються в сучасних плоскошовних швейних машинах ланцюгового стібка. Метою дослідження є проведення комплексного кінематичного аналізу механізму транспортування для отримання вихідних даних, необхідних для подальшого динамічного аналізу та синтезу механізмів плоскошовних швейних машин ланцюгового стібка. Згідно з принципами дослідження плоских важільних механізмів на початковому етапі виконано структурний аналіз, під час якого ідентифіковано 8 рухомих ланок механізму (кривошипи, шатуни, коромисла, повзуни та рейки), 10 обертальних кінематичних пар і одну поступальну кінематичну пару. Розрахований за формулою Чебишева ступінь вільності ($W = 2$) підтверджує наявність двох незалежних рухів: подачі та підйому рейок. Для проведення розрахунків встановлено праву декартову систему координат, у якій вісь Z спрямована вздовж геометричної осі головного вала. Проведено векторизацію механізму (рис. 1): ланки представлені у вигляді системи вільних векторів P_{i-j} та радіус-векторів характерних точок P_i , що дозволило описати геометрію механізму в будь-який момент часу. На основі векторизованої схеми сформовано математичні моделі, що описують функції положення

характерних точок механізму для трьох структурних контурів. Аналітичне розв'язання функцій положення у програмному середовищі PTC Mathcad дало змогу отримати точні траєкторії зубців рейок, дослідити закони руху основної та диференціальної рейок, а також оцінити стабільність транспортування матеріалу і відповідність механізму заданим технологічним вимогам. Диференціюванням функцій положення за часом визначено лінійні швидкості та прискорення характерних точок механізму, а також кутові швидкості та прискорення ланок, що є необхідним для подальшого розрахунку сил інерції.

Рисунок 1 – Векторизована схема багатоланкового механізму транспортування матеріалів плоскошовної швейної машини ланцюгового стібка

Для забезпечення переходу до динамічного аналізу було проведено тривимірне твердотіле моделювання всіх рухомих деталей у системі PTC Creo. Використання інструменту «Масові характеристики» (MassProperties) дало змогу автоматично обчислити маси, координати центрів мас і, що найважливіше, осьові моменти інерції відносно осей, проведених через центри мас ланок перпендикулярно до площини їхнього руху. Зокрема, для шатуна рейки встановлено, що момент інерції $J_z \approx 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ при масі $m \approx 152,5 \text{ г}$.

Отримані результати є основою для динамічного аналізу та синтезу механізму, перевірки ланок на міцність при максимальних швидкостях роботи, оптимізації конструкції.

Список використаних джерел

1. Горобець В. А. Порівняльний аналіз механізмів переміщення матеріалів швейних машин / В. А. Горобець, О. П. Манойленко, В. М. Дворжак // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 25-26 травня 2023 року. – У 2 т. – Т. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 347-348.
2. Дворжак В. М. Моделювання та дослідження механізму зубчастої рейки швейних машин ланцюгового стібка / В. М. Дворжак, М. М. Рубанка, М. Р. Чубатюк // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7 листопада 2024 року. – Київ : КНУТД, 2024. – С. 85-86.

УДК 621.8:687.05

ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ КОМБІНОВАНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ РОБОТИЗОВАНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Дяченко І.С., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Воляник О.Ю., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: роботизований пристрій, захватний пристрій, вироби легкої промисловості, поштучне відокремлення.

Однією з найбільш складних задач автоматизації у машинах легкої промисловості є завантаження виробів у робочу зону технологічного обладнання. Це зумовлено тим, що значна частина деталей легкої промисловості характеризується малою згинальною жорсткістю, незначною масою, здатністю до локальної деформації, злипання, сплутування та нестабільністю просторового положення. За таких умов ефективність роботизованого завантаження визначається не лише кінематичними можливостями маніпулятора, а передусім властивостями робочого органу, який безпосередньо взаємодіє з виробом. У сучасних дослідженнях [1] саме захоплення, відокремлення і точне вивільнення текстильних деталей розглядаються як ключові бар'єри для повної автоматизації таких операцій.

На відміну від традиційних однофункціональних захватів, комбінований робочий орган доцільно розглядати як вузол, що повинен послідовно реалізовувати три взаємопов'язані функції: поштучне відокремлення виробу від накопичувача або стопи, його стабільне утримання під час транспортування та кероване вивільнення у заданій позиції. Саме така послідовність відображає реальну механіку процесу завантаження і дає змогу перейти від вибору окремого типу захвату до синтезу раціональної структури робочого органу.

Першою особливістю синтезу є необхідність розділення функцій відокремлення та утримання. Для виробів легкої промисловості ці функції не є тотожними. Механічний вплив, достатній для відокремлення верхнього шару матеріалу, не завжди придатний для його подальшого делікатного транспортування. Саме тому однотипні захвати часто виявляються недостатньо універсальними: вакуумні системи чутливі до повітропроникності матеріалу, фрикційні до стану поверхні та стабільності коефіцієнта тертя, а голчасті або затискні – до ризику локального пошкодження виробу. У публікаціях з автоматизованого маніпулювання тканинами підкреслюється доцільність комбінування м'яких, вакуумних, голчастих і допоміжних контактних елементів саме через різну ефективність цих принципів на етапах захоплення та подавання [2].

Другою особливістю є необхідність структурного поєднання елементів первинного відокремлення, основного захоплення та стабілізації положення виробу. У найбільш загальному вигляді комбінований робочий орган може містити пристрій локального підхоплення верхнього шару, елемент основного утримання, а також опорний або напрямний елемент, що запобігає перекосу, провисанню чи зміщенню виробу під час перенесення. Така побудова є особливо важливою для плоских гнучких деталей, для яких навіть за надійного захоплення зберігається ризик втрати орієнтації. Сучасні прикладні дослідження показують, що підвищення точності укладання досягається не лише вдосконаленням самого захвату, а й введенням допоміжних пристроїв керованого скидання або опорного супроводу в момент вивільнення матеріалу [3].

Третьою особливістю синтезу є необхідність узгодження силової дії робочого органу з фізико-механічними властивостями виробу. Для раціонального функціонування комбінованої системи слід забезпечити достатню утримувальну здатність без надлишкового локального тиску, який може призводити до зминання, проколювання, витягування або зміни форми матеріалу. Тому під час синтезу робочого органу доцільно враховувати згинальну жорсткість, товщину, шорсткість, повітропроникність і схильність виробу до багат шарового підхоплення. У цьому аспекті перспективними є комбіновані схеми, у яких жорсткі або активні елементи забезпечують ініціювання захоплення, а м'які контактні поверхні – адаптивне утримання та зменшення контактних напружень. Це відповідає сучасній тенденції проєктування гібридних захватних систем у робототехніці [4].

Таким чином, синтез комбінованого робочого органу роботизованого пристрою для завантаження виробів легкої промисловості доцільно здійснювати на основі функціонального розділення операцій поштучного відокремлення, стабільного утримання та керованого вивільнення виробу. Науково обґрунтована структура такого робочого органу повинна забезпечувати адаптацію до властивостей матеріалу, збереження орієнтації виробу та мінімізацію ризику його пошкодження.

Список використаних джерел

1. Dzedzickis, A., Petronienė, J. J., Petkevičius, S., & Bučinskas, V. (2024). Soft Grippers in Robotics: Progress of Last 10 Years
2. Kumar, V., Coelho, P. J., & Neves, C. (2024). A systematic review of developments in gripper technologies for rigid fabric parts. *Heliyon*, 10(22).
3. Shen, J., Ramírez-Gómez, Á., Wang, J., Zhang, F., & Li, Y. (2025). Intelligent and Precise Textile Drop-Off: A New Strategy for Integrating Soft Fingers and Machine Vision Technology. *Textiles*, 5(3), 34.
4. Otti, M., Monsalve, D., Chapelle, F., Bouzgarrou, C., & Lapusta, Y. (2025). Recent Improvements in the Development of Soft Grippers Capable of Dexterous Manipulation. *Applied Sciences*, 15(1), 275.

УДК 677.055

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРИКОТАЖНИХ МАШИН

Плешко С.А., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: голка, п'ятка, жорсткість, хвилі напружень, динамічні навантаження.

Відома голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком на одному його кінці та хвостовик з п'яткою на другому його кінці. П'ятка виконана за одне ціле зі стержнем голки і містить посередині розріз, утворюючи дві напівп'ятки (розрізна п'ятка). Наявність двох напівп'яток, кожна з яких виконана у вигляді консольної балки, усуває появу в п'ятці знакозмінних навантажень, зумовлених взаємодією п'ятки з клинами замків (одна з напівп'яток взаємодіє лише з підйомними клинами, а друга – з кулірними клинами) та знижує жорсткість п'ятки і, тим самим, зменшує величину ударних хвиль напружень, підвищуючи надійність та довговічність роботи голки. Але виконання п'ятки за одне ціле зі стержнем голки не дозволяє в повній мірі знизити жорсткість п'ятки, що знижує довговічність роботи голки в'язальної машини.

Відома також голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком на одному його кінці та хвостовик з п'яткою на другому його кінці. П'ятка виконана окремо від стержня голки та має П – подібну форму, основа якої прикріплена до стержня, що дозволяє зменшити жорсткість п'ятки. Але виконання хвостовика у вигляді прямого стержня не дозволяє забезпечити стійкість голки в процесі взаємодії її з клинами (можливість відхилення голки від вертикального положення), що призводить до зниження довговічності роботи голки.

Таким чином в основу корисної моделі покладена задача створити таку конструкцію голки, в якій введенням нових елементів та новим виконанням елементів голки забезпечилось би підвищення довговічності її роботи.

Поставлена задача вирішена тим, що у голці в'язальної машини, яка містить стержень з крючком і язичком на одному його кінці та хвостовик з п'яткою на другому його кінці, хвостовик додатково містить відгин, причому хвостовик виконаний у вигляді петлі.

Додаткове обладнання хвостовика відгином та виконання хвостовика у вигляді петлі забезпечує стійкість положення голки, що призводить до підвищення довговічності її роботи.

На кресленні представлено загальний вид голки в'язальної машини.

Голка містить стержень 1 з крючком 2 і язичком 3 на одному його кінці і хвостовик 4 з п'яткою 5 на другому його кінці. П'ятка 5 виконана зі сталевого пружинного дроту у вигляді окремого П - подібного пружного елемента, прикріпленого до стержня 1. Кінці 6 і 7 П - подібного пружного елемента виконують роль напівп'яток (робочих елементів) п'ятки. Хвостовик 4 містить відгин 8 та виконаний у вигляді петлі 9.

Принцип роботи голки такий. При вмиканні, наприклад, круглов'язальної машини голки, встановлені в голковому циліндрі

механізму в'язання (на кресленні не показані), починають обертатися. При цьому кінці 6 і 7 п'ятки, взаємодіючи з клинами механізму в'язання (на кресленні не показані), забезпечують зворотно-поступальний рух голки в пазу голкового циліндру. Крючок 2 та язичок 3, взаємодіючи з пряжею та петлями трикотажного полотна (на кресленні не показані), забезпечують здійснення процесу петлетворення, необхідного для одержання трикотажного полотна. Наявність у хвостовика 4 відгину 8 та виконання його у вигляді петлі 9 забезпечує стійкість положення голки при взаємодії її з клинами механізму в'язання, що призводить до підвищення довговічності її роботи.

Використання запропонованої конструкції голки в'язальної машини дозволяє: розширити асортимент голок в'язальних машин; підвищити довговічність роботи голки і в'язальної машини в цілому за рахунок зменшення навантажень, що діють на п'ятку голки при роботі в'язальної машини; підвищити продуктивність в'язальної машини за рахунок підвищення довговічності роботи голок.

Рисунок 1 – Голка в'язальної машини

Список використаних джерел

1. Піпа Б.Ф. Динаміка механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К: КНУТД, 2008. – 416 с.
2. Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круглов'язальних машин. – К.: КНУТД, 2012. – 470 с.

УДК 687.053.353

ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ ШВЕЙНИХ МАШИН ДВОНИТКОВОГО ЛАНЦЮГОВОГО СТІБКА З РЕВЕРСОМ МАТЕРІАЛУ

Соловчук Є.О., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Манойленко О.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: двонитковий ланцюговий стібкок, механізм петельника зі змінним рухом, вимикання поздовжнього переміщення петельника, реверсивне переміщення матеріалу, механізм перемикавання.

Швейні машини двониткового ланцюгового стібка належать до технологічного обладнання, яке застосовують для з'єднання деталей із трикотажних та еластичних матеріалів. Одним із важливих конструктивно-технологічних завдань під час проєктування таких машин є забезпечення виконання реверсивної строчки, у результаті якої утворюється закріпка. Це зумовлено тим, що за зміни напряму подачі матеріалу процес утворення двониткового ланцюгового стібка стає неможливим без спеціальних конструктивних рішень, оскільки порушуються умови взаємодії голки з петлею петельника, зокрема не забезпечується «закол» у нитковий трикутник [1]. У зв'язку з цим реалізація реверсивної строчки потребує спеціальних конструктивних рішень, пов'язаних із механізмом петельника, характером його траєкторії та способом перемикавання між режимами прямого і зворотного ходу [1–5].

У роботі [1] та патентних розробках М1–М4 [2–5] (рис. 1) реверсивна строчка реалізується завдяки конструкції механізму петельника, яка передбачає можливість вимикання його поздовжнього переміщення вздовж строчки в режимі реверсу. Механізм перемикавання конструктивно пов'язаний із механізмом петельника, механізмом подачі нитки петельника та реверсивним приводом машини, а його вмикання здійснюється за допомогою важеля і гашетки Г. Такий підхід зумовлений особливостями процесу утворення двониткового ланцюгового стібка за зворотного переміщення матеріалу, коли без спеціальних конструктивних рішень не забезпечується «закол» петлі петельника голкою.

Принциповою особливістю цих конструкцій є те, що реверс забезпечується приводом машини, унаслідок чого рейка переміщується у напрямі, протилежному до прямого ходу. У режимі реверсу петельник вимикає поздовжній рух уздовж строчки, виконує лише коливні рухи та встановлюється перед голками, що створює умови для захоплення петлі-напуску і зменшує ймовірність порушення «заколу». Додатково в окремих конструкціях перемикаються механізми подачі нитки або нитконапрямники [3–5].

До основних елементів цих конструкцій належать привід головного вала, механізм петельника 1–3 (рис. 1), пристрій для вимикання поздовжнього переміщення петельника, виконаний у вигляді напрямних 5, 5а або важелів перемикання, вузол реверсу переміщення матеріалу у вигляді контактних груп S1 і S2, а також механізм подачі нитки петельника (МППН). Модифікації відрізняються компонованням елементів і вузлів перемикання режимів.

Рисунок 1 – Схеми реалізації реверсивного переміщення матеріалу та вимикання поздовжнього руху петельника: а – М1; б – М2; в – М3; г – М4; 1 – коліно головного вала; 2 – шатун; 3 – коромисло; 3а – сферичний палець; 3б – відросток коромисла; 4 – тримач петельника; 5, 5а – напрямна; Г – гашетка; П – петельник; Р – ролик; Т – тяга; МППН – механізм петельникової нитки.

У роботі [1] наведено загальний принцип утворення стібка за реверсивного переміщення матеріалу, який у подальшому дістав конструктивний розвиток у патентних розробках М1-М4 [2-5]. Аналіз цих конструкцій показує, що найперспективнішими є рішення, у яких поєднуються вимикання поздовжнього руху петельника та перемикання

елементів подачі нитки. Такий підхід забезпечує необхідні умови для захоплення петлі в режимі реверсу та підвищує стійкість процесу утворення стібка. Саме ці ознаки характерні для модифікацій M2-M4 [3-5].

Працездатність таких конструкцій визначається параметрами траєкторії петельника, точністю його позиціонування відносно голки, надійністю механізму перемикавання та узгодженістю механізму подачі нитки зі зміною умов утворення і затягування стібка. Порушення цих умов призводить до погіршення якості закріпки або унеможлиблює її утворення.

Отже, розвиток конструкцій машин двониткового ланцюгового стібка з реверсом пов'язаний передусім з удосконаленням механізму петельника, механізмів перемикавання та засобів узгодження їхньої роботи з механізмом подачі нитки. Основу таких рішень становлять вимикання поздовжнього руху петельника, раціональний вибір його траєкторії та забезпечення необхідних умов утворення стібка під час реверсивного переміщення матеріалу. Ці підходи становлять основу подальшого структурного синтезу і модернізації таких машин [1-5].

Список використаних джерел

1. Manoilenko O. P. Development of the double thread chain stitch sewing machine with reverse movement / O. P. Manoilenko, V. A. Gorobets, D. O. Nenno. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2019. № 1. С. 27-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2019_1_6
2. Пат. 134766 Україна, МПК D05B 3/00 (2019.01). Швейна машина двониткового ланцюгового стібка з реверсом подачі матеріалів / В. А. Горобець, О. П. Манойленко, Д. О. Ненно ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. № u201810740 ; заявл. 31.10.2018 ; опублік. 10.06.2019, Бюл. № 11. 4 с.
3. Пат. 135111 Україна, МПК D05B 3/00 (2019.01). Швейна машина двониткового ланцюгового стібка з реверсом подачі матеріалів / О. П. Манойленко, В. А. Горобець, В. М. Дворжак, Ю. В. Симанчук, Р. В. Калашніков ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. № u201901177 ; заявл. 05.02.2019 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11/2019. 6 с.
4. Пат. 135110 Україна, МПК D05B 3/00 (2019.01). Швейна машина двониткового ланцюгового стібка з реверсом подачі матеріалів / О. П. Манойленко, В. А. Горобець, В. М. Дворжак, С. О. Бойко, І. С. Лазаренко, В. В. Шургальський ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. № u201901175 ; заявл. 05.02.2019 ; опублік. 10.06.2019, Бюл. № 11. 4 с.
5. Пат. 135409 Україна, МПК D05B 3/00 (2019.01). Швейна машина двониткового ланцюгового стібка з реверсом подачі матеріалів / О. П. Манойленко, В. А. Горобець, В. М. Дворжак, Г. О. Байдак, М. Ю. Мотузов ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. № u201901176 ; заявл. 05.02.2019 ; опублік. 25.06.2019, Бюл. № 12. 4 с.

UDC 681.5.016:621.928

SENSORS FOR FILAMENT DIAMETER CONTROL

Polishchuk A.O., Doctor of Philosophy , Associate Professor
Khmelnytskyi National University

Polishchuk O.S., Doctor of Technical Sciences, Professor
Khmelnytskyi National University

Rubanka M.M., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Kyiv National University of Technology and Design

Keywords: sensor, diameter, filament, 3D printing, micrometer, non-contact control.

The standard filament diameter for FDM printers is 1.75 mm with a tolerance of ± 0.05 mm, which determines the quality of 3D printing. [1]. Deviations of more than 0.05 mm cause unstable material feed, uneven extrusion, surface defects such as “teeth”, “webs” or “ripples”, as well as a decrease in the mechanical properties of parts by 20–30%. Mechanical sensors such as calipers or micrometers are unsuitable for inline inspection due to contact wear from abrasive ABS/CF/Kevlar composites and low measurement frequency (1–5 Hz).

For real-time monitoring, non-contact laser micrometers are used, which measure the shadowing of the beam by the filament between the emitter and the receiver. The best industrial solutions are the Keyence LS-9000 Series with a frequency of 16,000 measurements/s, a repeatability of ± 0.03 μm and a range of 0.04–30 mm [2]. The two-axis TM-3000 series monitors ovality $< 1\%$ with auto-calibration of the edge.

Figure 1 – Filament diameter control using Keyence sensors

Budget alternatives are Chinese laser devices (± 0.001 mm, range 0.2–5 mm, USB/Bluetooth). They are less stable with abrasive materials due to contamination of the optics, but are sufficient for laboratory extruders with a capacity of up to 2 kg/h. DIY solutions on Arduino/STM32 (± 0.002 mm) support Marlin/Klipper, but require regular calibration and are sensitive to vibrations. Optical sensors Bigtreetech Smart Filament Sensor V2.0 (Hall-effect)

monitor the presence/breakage, not the diameter, so they are not suitable for precise measurements.

For laboratory production of composite filament (1 kg/h), Keyence IG Series or Alibaba Gauge with Modbus RTU integration are optimal. Batch lines require LS-9000 with four-axis control. It is recommended to place the sensor after water cooling to minimize thermal drift.

Hybrid laser+AI camera systems for controlling the diameter of 1.75 mm filament are a promising direction that combines non-contact laser micrometers with machine vision for comprehensive detection of microdefects in real time.

Laser profilometers (Micro-Epsilon scanCONTROL) record diameter with an accuracy of $\pm 5 \mu\text{m}$ and a frequency of 1000 Hz (Fig. 2), while AI cameras (OpenCV/YOLO) analyze ripples, bubbles, ovality and surface contamination. This approach provides 95% automation of extrusion correction through integration with Klipper/Marlin.

Figure 2 - Laser micrometer for high-precision inline inspection
OptoCONTROL 2520 [3]

Application in 3D printing allows you to reduce scrap by 95%, automate Industry 4.0 via the MQTT protocol, and support a full control cycle - from diameter to surface defects.

This hybrid approach is optimal for serial extrusion lines, where not only geometric parameters are important, but also surface quality for impact-resistant parts in robotics and mechanical engineering.

References

1. How to choose a high-quality filament [Electronic resource]. – Access mode: <https://all3dp.com.ua/yak-vibrati-filament-visokoi-yakosti>. Date of access: 17.04.26.
2. Optical Micrometer / Digital Micrometer [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.keyence.eu/products/measure/micrometer/>. Date of access: 17.04.26.
3. Laser micrometer for high-precision inline inspection OptoCONTROL 2520 [Electronic resource] . – Access mode: <https://surl.li/lkaijg> . Date of access: 17.04.26.

УДК 677.057

ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АДЕКВАТНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ШВЕЙНИХ МАШИН ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З НОВИМ ТРАНСПОРТУЮЧИМ ПРИСТРОЄМ

Коробченко Є.О., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Горобець В.А., кандидат технічних наук, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: нижній і верхній транспортуючі органи, траєкторія робочого органа, коефіцієнт робочого ходу, довжина стібка.

Розроблений авторами новий транспортуючий пристрій [1] для отримання безпосадкової строчки планується встановлювати на діючі промислові або побутові швейні машини замість притискного пристрою (підпружиненої притискної лапки).

У роботі [2] було виконано порівняльний аналіз типових структур механізмів переміщення матеріалу таких машин (рис. 1, а–в), а також механізму, розробленого авторами [3] (рис. 1, г), за низкою їхніх кінематичних показників.

Рисунок 1 - Кінематичні схеми механізмів переміщення матеріалів

Метою даного дослідження було встановлення можливості застосування нового пристрою безпосередньо у взаємодії з існуючими механізмами переміщення матеріалу, виявлення більш раціональної структури цих механізмів, а також отримання вихідних даних для визначення параметрів нового пристрою, зокрема зусилля зворотної пружини верхнього транспортуючого органа.

Механізми, що досліджувалися, приводилися до функціонально-адекватних виглядів шляхом встановлення однакових значень таких критеріїв:

- коефіцієнта робочого ходу механізму переміщення матеріалів;
- максимальної висоти виходу площини нижнього транспортуючого органів над поверхнею голкової пластини;
- висоти взаємодії нижнього транспортуючого органу з магнітом верхнього транспортуючого органа.

У результаті досліджень було встановлено, що новий пристрій може бути встановлений у діючих швейних машинах без додаткових умов, а також виявлено переваги механізму транспорту, розробленого авторами.

Однак при приведенні вищевказаних механізмів до функціонально-адекватних виглядів не було враховано важливий критерій, що робить виконаний порівняльний аналіз неповним.

Необхідність додаткової оцінки зумовлена тим, що кожен механізм має різну довжину робочої ділянки траєкторії (рис. 2), яка, у свою чергу, визначає максимально можливу довжину стібка, що реально може бути досягнута в даному механізмі.

Для врахування даного критерію було визначено відношення максимальної довжини робочої ділянки траєкторії до теоретично максимальної довжини стібка l_p/l_m , яка прийнята в більшості швейних машин (табл. 1).

Таблиця 1

Значення критерію оцінки l_p/l_m у механізмах

механізм	а	б	в	г
l_p/l_m	0,98	0,90	0,86	1,1

Рисунок 2 - Траєкторії нижнього транспортуючого органа досліджуваних механізмів (максимальні значення)

В результаті розрахунків впливає що механізм переміщення матеріалів розробленому апараті отриманні максимальної довжини стібка можливо при менших значеннях горизонтальних переміщень нижнього транспортуючого органу прийнятих у роботі [2], що покращить його кінематичні та динамічні характеристики

Список використаних джерел

1. Коробченко Є. О. Розроблення нового способу переміщення матеріалів на швейній машині / Є. О. Коробченко, В. А. Горобець // Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні регіонів України : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (24–26 квітня 2024 року). – Одеса : Олді+, 2024. – С. 184–188
2. Коробченко Є. Порівняльний аналіз механізмів переміщення нижнього транспортуючого органу швейної машини / Є. Коробченко, В. Горобець, В. Дворжак // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2025 (357). – № 5 (1). – С. 253-260
3. Горобець В. А. Розробка і синтез нового механізму транспорту швейної машини / В. А. Горобець, В. М. Дворжак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. – 2018. – № 5. – С. 33–39.

УДК 687.053.1

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ АДАПТИВНОГО МЕХАНІЗМУ НИТКОПРИТЯГУВАЧА ШВЕЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Крикун Є.С., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Манойленко О.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: швейна машина, ниткопритягувач, човниковий модифікований стібко, натяг нитки, крок стібка, пружний елемент.

У роботах автора [1] розглядається перспективність застосування модифікованого типу човникового стібка (рис. 1), який дає змогу знизити витрати ниток та армувати текстильні вироби преформ. Водночас під час зшивання текстильних матеріалів технічного призначення виникає потреба у виконанні швів зі збільшеною величиною стібка (t), підвищеним зусиллям затягування стібків і значною товщиною пакета матеріалів (m).

Оскільки при виготовленні преформ товщина матеріалів впливає на геометрію стібка [1, 2] і, як наслідок, на зростання зусилля натягу [3], що призводить до погіршення його якості та нерівномірності [2, 3]. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є застосування адаптивних механізмів подачі нитки [4]. Проте, як і при утворенні ланцюгового стібка, зі збільшенням товщини матеріалу змінюється структура стібка, а регулювання лише натягу нитки є ефективним тільки в незначному діапазоні товщин. Тому в таких умовах виникає потреба в зміні закону подачі нитки аналогічно до робіт [1, 2]. За таких умов традиційний механізм ниткопритягувача не завжди забезпечує необхідний рівень стабільності натягу верхньої нитки, що може призводити до погіршення якості шва, а також до зміни його структури.

Рисунок 1 – Модифікований тип стібків для наскрізного армування [1]

Аналіз параметрів типового механізму ниткопритягувача [5] (рис. 2,а) показав, що зміна довжини відростка ниткопритягувача істотно впливає на величину функції дійсної подачі нитки (рис. 2, б). З аналізу діаграм (рис. 2,б) встановлено, що зі збільшенням довжини відростка L у діапазоні 40–60 мм змінюються як амплітудні, так і фазові характеристики закону дійсної подачі нитки. При цьому максимальне значення подачі P_{\max} змінюється в межах 105–140 мм, кут подачі нитки $\varphi_{\text{под}}$ коливається в межах 225–235°, а кут φ_1 – супроводження – у межах 60–75°. Характер зміни P_{\max} (рис. 2, б) є прямо пропорційним: зі збільшенням довжини відростка його значення зростає.

Рисунок 2 – Характеристики механізму ниткопритягувача кривошипно-коромислового типу: а – кінематична схема; б – діаграма дійсної подачі нитки $P(\varphi, L)$; в – графік максимального значення функції дійсної подачі нитки $P_{\max}(L)$

Отримані результати підтверджують доцільність варіювання геометричних параметрів механізму ниткопритягувача для забезпечення необхідних параметрів стібка. Такий підхід є перспективним для розширення технологічних можливостей механізму ниткопритягувача та забезпечення стабільнішого утворення стібків, однак потребує подальшого дослідження з урахуванням швидкісних режимів роботи машини.

Список використаних джерел

1. Безуглий Д. М. Удосконалення швейних машин для виготовлення армуючих елементів композитних виробів : дис. ... д-ра філософії : 133 - Галузеве машинобудування ; галузь знань 13 - Механічна інженерія : захист 02.09.2025 / Безуглий Дмитро Миколайович ; наук. кер. О. П. Манойленко ; КНУТД. - Київ, 2025. - 267 л.
2. Безуглий Д. М. Експериментальне дослідження впливу технологічних факторів стібка на функцію необхідної подачі нитки / Д. М. Безуглий, О. П. Манойленко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : тези доп. XV МНПК, Київ, 24 трав. 2025 р. – К. : КНУТД, 2025. – С. 246–248.
3. Манойленко О. П. Експериментальне дослідження натягу нитки в процесі утворення стібка типу 101 / О. П. Манойленко, Д. М. Безуглий, С. Л. Горященко, О. К. Ростова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2025. - № 357(5.2). - С. 228-235.
4. Манойленко О. П. Механізм подачі нитки швейної машини з дискретним регулюванням залежно від товщини матеріалу / О. П. Манойленко, Д. М. Безуглий // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : тези доп. IV МНПК, Київ, 24 трав. 2025 р. – К. : КНУТД, 2025. – С. 244–245.
5. Дослідження шарнірно-важільного механізму ниткопритягача швейної машини / В. М. Дворжак, Д. Д. Писаренко, С. О. Шевель, Р. В. Карпенко, В. І. Дикусар, М. О. Петрівський // Технології та дизайн. - 2021. - № 1 (38).

УДК 631.3:004.896

МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ В АГРОІНЖЕНЕРІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Мелконов Г.Л., кандидат технічних наук, доцент
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Мелконова І.В., кандидат технічних наук, доцент
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Ключові слова: мехатронні системи, агроінженерія, автоматизація, точне землеробство, роботизація.

Сучасний етап розвитку аграрного сектору характеризується інтенсивним впровадженням цифрових технологій, автоматизації та інтелектуальних систем керування. У цьому контексті особливого значення набувають мехатронні системи, які інтегрують механічні, електронні, інформаційні та програмні компоненти в єдині функціональні комплекси.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення ефективності аграрного виробництва, зниження енерго- та ресурсомісткості технологічних процесів, а також забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу.

Одним із ключових напрямів застосування є системи точного землеробства, що забезпечують диференційоване внесення ресурсів (насіння, добрив, засобів захисту рослин) залежно від просторової неоднорідності ґрунту. Використання GPS-навігації та сенсорних технологій дозволяє підвищити точність виконання технологічних операцій до 10–15 %, що сприяє зменшенню витрат ресурсів на 15–25 %.

У тепличному господарстві мехатронні системи застосовуються для автоматизованого керування мікрокліматом. Використання ПЛК та сенсорів температури, вологості й освітленості дозволяє забезпечити стабільні умови вирощування рослин, що підвищує врожайність на 20–30 % та знижує енергоспоживання.

Мехатронні системи в агроінженерії являють собою інтегровані технічні комплекси, що включають сенсорні пристрої, виконавчі механізми, електроприводи, програмовані логічні контролери та інформаційно-аналітичні системи.

Важливим напрямом є роботизація аграрного виробництва. Застосування автономних мобільних роботів і інтелектуальних систем керування технікою дозволяє мінімізувати вплив людського фактора, підвищити продуктивність праці та забезпечити безперервність технологічних процесів.

Для узагальнення ефективності впровадження мехатронних систем наведено порівняльну характеристику (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика впровадження мехатронних систем

Показник	Традиційні системи	Мехатронні системи	Ефект
Точність	70–80 %	90–98 %	+15–25 %
Добрива	100 %	75–85 %	–15–25 %
Пальне	100 %	80–90 %	–10–20 %
Продуктивність	100 %	120–150 %	+20–50 %
Врожайність	100 %	110–130 %	+10–30 %

Аналіз показує, що впровадження мехатронних систем забезпечує комплексний позитивний ефект, який проявляється у підвищенні техніко-економічних показників та зменшенні негативного впливу на навколишнє середовище.

Водночас існують певні обмеження, пов'язані з високою вартістю обладнання, необхідністю кваліфікованого обслуговування та адаптації технологій до конкретних умов господарства.

Мехатронні системи є ключовим елементом інноваційного розвитку агроінженерії та основою формування високотехнологічного аграрного виробництва. Їх застосування дозволяє забезпечити підвищення ефективності використання ресурсів, автоматизацію технологічних процесів та покращення якості продукції.

Найбільш перспективними напрямками розвитку є інтеграція мехатронних систем із технологіями штучного інтелекту, Інтернету речей та великих даних, що створює передумови для формування цифрового сільського господарства.

Список використаних джерел

1. Бендера І. М., Ружи́ло З. В. Мехатроніка і робототехніка в аграрному виробництві. Київ: Аграрна освіта, 2020. 256 с.
2. Кравчук В. І., Лузан П. Г. Автоматизація технологічних процесів у сільському господарстві. Київ: НУБіП України, 2019. 312 с.
3. Roldán J. J., Del Cerro J., Barrientos A. Robotics in Agriculture: State of the Art and Future Trends. Precision Agriculture. 2018. Vol. 19. P. 1–22.

УДК 621.01:67/68

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Воляник О.Ю., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Михалко А.О., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Горбатюк Є.М., аспірант
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: технічна система, легка промисловість, синтез, оптимізація, мехатронна система.

Легка промисловість належить до галузей, у яких технічні системи повинні забезпечувати не лише високу продуктивність, а й точність, стабільність та делікатність взаємодії з матеріалом. Це зумовлено тим, що в процесах виготовлення швейних, трикотажних, взуттєвих, шкіряно-галантерейних та інших виробів оброблювані матеріали характеризуються складними фізико-механічними властивостями, зокрема анізотропією, податливістю до деформацій, пружно-в'язкою поведінкою, неоднорідністю структури та чутливістю до режимів навантаження. За таких умов ефективність технічної системи визначається не лише досконалістю її конструкції, а й здатністю забезпечувати раціональну взаємодію робочих органів із матеріалом, стабільність технологічного процесу та належну якість готової продукції.

Для технічних систем легкої промисловості характерною є низка особливостей, що безпосередньо впливають на постановку задач синтезу й оптимізації. По-перше, значна частина технологічних процесів пов'язана з обробленням гнучких, схильних до деформації і неоднорідних матеріалів, поведінка яких у зоні контакту з робочими органами є складною та часто нестабільною. По-друге, багато машин працюють у високошвидкісних циклічних режимах, що зумовлює підвищені вимоги до кінематики, динамічної рівноваженості, плавності руху та зменшення вібрацій. По-третє, сучасне виробництво дедалі більше орієнтується на гнучкість, швидке переналагодження та адаптацію до змін асортименту продукції, що підвищує роль автоматизації та інтелектуалізації обладнання. Усе це обумовлює необхідність розгляду технічної системи легкої промисловості як складного багатофакторного об'єкта, для якого задачі синтезу й оптимізації повинні формуватися на основі системного підходу.

Під синтезом технічної системи доцільно розуміти процес формування її структури, складу елементів, функціональних зв'язків між ними та основних параметрів, необхідних для реалізації заданого технологічного процесу. Оптимізація, своєю чергою, передбачає пошук таких рішень, за яких забезпечується найкраще співвідношення між продуктивністю, якістю технологічної операції, енергоефективністю, надійністю, ресурсом і вартісними показниками. Для обладнання легкої

промисловості ці процеси є тісно взаємопов'язаними, оскільки вибір структури технічної системи визначає можливі режими її роботи, а результати оптимізації дають змогу оцінити доцільність обраної конструктивної схеми.

Узагальнення дає змогу подати основні задачі синтезу та оптимізації технічних систем легкої промисловості у вигляді класифікації, наведеної в табл. 1.

Таблиця 1
Основні задачі синтезу та оптимізації технічних систем легкої промисловості

Тип задачі	Зміст	Очікувані результати
Структурний синтез	Формування принципової схеми системи, складу модулів, типів зв'язків	Вибір структури машин для подачі, формоутворення, транспортування та контролю
Параметричний синтез	Визначення геометричних, кінематичних, силових, енергетичних параметрів	Узгодження параметрів механізмів із властивостями текстильних, шкіряних, полімерних матеріалів
Кінематична та динамічна оптимізація	Зменшення нерівномірності руху, вібрацій, інерційних та ударних навантажень	Підвищення плавності роботи, довговічності та стабільності технологічного процесу
Технологічна оптимізація	Узгодження режимів роботи з вимогами технологічної операції	Підвищення якості виробу, зменшення дефектів, відходів і пошкоджень матеріалу
Енергетична та економічна оптимізація	Зниження енерговитрат, матеріаломісткості та експлуатаційних витрат	Підвищення ресурсоощадності й конкурентоспроможності обладнання
Синтез та оптимізація систем керування	Вибір структури керування, датчиків, законів регулювання	Забезпечення точності, адаптивності, стійкості та гнучкості функціонування

Насамперед доцільно виокремити задачі структурного синтезу, які передбачають обґрунтування принципової схеми технічної системи, визначення складу її функціональних модулів, типу приводу, способу передачі руху, компоновальної структури робочих органів, а також засобів контролю та керування. Для технічних систем легкої промисловості саме на цьому етапі закладаються функціональні властивості обладнання, його адаптивність до оброблення матеріалів із різними фізико-механічними характеристиками та потенціал подальшого конструктивного вдосконалення.

Наступну групу становлять задачі параметричного синтезу, зміст яких полягає у визначенні геометричних, кінематичних, силових, динамічних, енергетичних параметрів системи. Для обладнання легкої промисловості принципового значення набуває узгодження зазначених

параметрів із властивостями оброблюваних матеріалів, оскільки їх невідповідність може спричиняти деформації, локальні пошкодження, порушення взаємного положення деталей, зниження точності позиціонування та погіршення показників якості технологічної операції.

Суттєве місце в загальній системі проєктних задач займають задачі кінематичної та динамічної оптимізації, особливо актуальні для машин циклічної та високошвидкісної дії. Їх розв'язання спрямоване на зменшення нерівномірності руху, інерційних навантажень, динамічних реакцій у кінематичних парах, рівня коливань, вібрацій і шуму. Для технічних систем легкої промисловості це має визначальне значення, оскільки динамічна недосконалість механізмів негативно впливає як на довговічність обладнання, так і на стабільність перебігу технологічного процесу.

Окрему групу формують задачі технологічної оптимізації, пов'язані із забезпеченням раціональної взаємодії технічної системи з матеріалом у межах конкретної технологічної операції. У межах цієї групи оцінюються та оптимізуються точність і стабільність виконання процесу, якість формоутворення, рівень дефектності, величина відходів, а також імовірність пошкодження матеріалу. Для легкої промисловості такі задачі є особливо важливими, оскільки якість готової продукції значною мірою визначається параметрами контактної та силової взаємодії робочих органів із матеріалом.

Самостійне значення мають задачі енергетичної та економічної оптимізації, спрямовані на зниження енерговитрат, матеріаломісткості, маси конструкції, експлуатаційних витрат і собівартості функціонування обладнання. При цьому оптимізаційний пошук повинен здійснюватися з одночасним урахуванням показників надійності, довговічності, ремонтпридатності та ресурсу, що визначають ефективність використання технічної системи впродовж усього життєвого циклу.

В умовах розширення сфер застосування автоматизованих і мехатронних рішень особливої актуальності набувають задачі синтезу та оптимізації систем керування, які охоплюють вибір структури керувальної підсистеми, типів датчиків, законів регулювання, алгоритмів оброблення сигналів і корекції параметрів процесу. Для технічних систем легкої промисловості саме ця група задач значною мірою визначає точність, адаптивність, стійкість та функціональну гнучкість обладнання в умовах змінних характеристик матеріалів і виробничих режимів.

Більшість наведених задач не можуть бути ефективно розв'язані в межах однокритеріального підходу. Для технічних систем легкої промисловості підвищення продуктивності часто супроводжується зростанням динамічних навантажень, зниження енерговитрат може вступати в суперечність із вимогами щодо точності та стабільності, а підвищення жорсткості конструкції нерідко призводить до збільшення маси й інерційності. Крім того, прагнення мінімізувати собівартість не повинно погіршувати якість технологічної операції та довговічність

обладнання. Саме тому в основу сучасного підходу до розроблення технічних систем легкої промисловості доцільно покласти багатокритеріальну оптимізацію, яка забезпечує пошук компромісних рішень за сукупністю технологічних, конструктивних, динамічних, енергетичних і економічних критеріїв.

Логічний взаємозв'язок між етапами постановки задач під час проєктування технічної системи легкої промисловості наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Алгоритм постановки задач синтезу та оптимізації технічної системи легкої промисловості

Таким чином, визначення задач синтезу та оптимізації технічних систем легкої промисловості формує методологічну основу для системного проєктування обладнання нового покоління. Запропонований підхід дозволяє впорядкувати етапи розроблення технічних рішень, встановити взаємозв'язки між структурними, параметричними та технологічними характеристиками системи, а також обґрунтувати вибір критеріїв ефективності з урахуванням галузевих особливостей.

Список використаних джерел

1. Математичний та комп'ютерний аналіз систем і технологічних процесів. Т 2: монографія. / В. Ю. Щербань, Ю. Ю. Щербань, О. Ю. Воляник та ін. – Київ : ТОВ Фастбінд Україна, 2024. – 704 с.

2. Mohamed, N., Bilel, N., Affi, Z., & Romdhane, L. (2017). Multi-objective robust design optimization of the mechanism in a sewing machine. *Mechanics & Industry*, 18(6), 606.

3. Development of Innovative Digital Technologies in Manufacturing / Horbatiuk Ye., Volianyk O. // Actual problems of modern science : monograph / edited by S. Matiukh, J. Musial, O. Polishchuk, M. Macko. – Bydgoszcz, Poland : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Khmelnytskyi, Ukraine : Khmelnytskyi National University, 2024. – P. 264-270.

УДК 621.865:658.7

МЕХАТРОННА АРХІТЕКТУРА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ГІБРИДНОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТІ

Полюхович А.Г., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Ковальов Ю.А., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: гібридна транспортно-логістична платформа, автономні мобільні роботи, мехатронна система, адаптивна навігація, розподіл завдань.

Сучасні транспортно-логістичні об'єкти характеризуються високою динамікою матеріальних потоків і одночасною присутністю персоналу (людей) та автоматизованих транспортних засобів. У таких умовах виникає інженерна задача забезпечення безпечного та ефективного переміщення вантажів у змішаному середовищі з динамічними перешкодами та необхідністю взаємодії людини і технічних систем.

Традиційні автоматизовані керовані транспортні засоби (AGV — Automated Guided Vehicle) орієнтовані на функціонування у структурованому середовищі з фіксованими маршрутами, що обмежує їх застосування в умовах змінної конфігурації простору. Це зумовлює потребу у створенні адаптивних мобільних платформ, здатних реагувати на зміни середовища в режимі реального часу та забезпечувати безпечну взаємодію людина–робот (Human–Robot Interaction).

Актуальність дослідження визначається тенденціями цифровізації логістики, зокрема розвитком інтелектуальних транспортних систем, автоматизацією внутрішніх процесів та підвищенням енергоефективності логістичних операцій [4].

Метою роботи є формування концепції гібридної транспортно-логістичної платформи та розробка підходу до моделювання її поведінки в умовах динамічного змішаного середовища.

Дослідження має концептуальний характер і спрямоване на узагальнення принципів побудови таких систем як складних мехатронних об'єктів, що поєднують сенсорні, навігаційні та алгоритмічні компоненти. Запропонований підхід орієнтований на опис логіки прийняття рішень і адаптивної поведінки платформи з урахуванням взаємодії з людиною та змін параметрів середовища.

Гібридну транспортно-логістичну платформу доцільно розглядати як складну мехатронну систему, проектування якої базується на інтеграції механічних, електронних та програмних компонентів у межах єдиного життєвого циклу. Такий підхід відповідає сучасним принципам проектування мехатронних систем, що передбачають інтегровану

розробку механічних, електронних та програмних компонентів у межах єдиної архітектури [3].

Структурно платформа включає кілька взаємопов'язаних модулів: сенсорний, навігаційний, механічний та модуль обробки даних. Сенсорний модуль забезпечує збір інформації про навколишнє середовище за допомогою камер, лідарів та інерціальних вимірювальних пристроїв (IMU) [1]. Навігаційний модуль відповідає за визначення положення платформи та планування траєкторії руху. Механічний модуль реалізує фізичне переміщення та маніпулювання вантажем, тоді як модуль обробки даних забезпечує інтеграцію сенсорної інформації та формування керуючих впливів.

Ключовим елементом функціонування платформи є застосування методів сенсорного злиття даних, що дозволяє підвищити точність локалізації та надійність сприйняття середовища. На цій основі реалізується підхід одночасної локалізації та побудови карти середовища (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM), що дозволяє платформі одночасно визначати власне положення та формувати модель навколишнього простору без використання жорстко заданої інфраструктури.

Таким чином, гібридна платформа виступає не як окремий логістичний інструмент, а як інтегрована мехатронна система, здатна адаптуватися до змін середовища та підтримувати прийняття рішень у режимі реального часу.

Функціонування гібридної транспортно-логістичної платформи в умовах змінного середовища вимагає реалізації адаптивної навігації, здатної враховувати як статичні, так і динамічні фактори. Особливістю таких умов є змінний характер появи перешкод у реальному середовищі, зокрема рухомого персоналу та інших транспортних засобів, що унеможлиблює використання виключно детермінованих маршрутів.

У цьому контексті навігаційна система повинна забезпечувати безперервне оновлення траєкторії руху з урахуванням поточного стану середовища, а також оперативне прийняття рішень щодо обходу перешкод. Важливим аспектом є узгодження глобального планування маршруту з локальною реакцією на змінні умови, що забезпечує баланс між ефективністю переміщення та безпекою взаємодії з людиною.

Для реалізації таких функцій доцільно застосовувати підходи локальної навігації, зокрема методи штучних потенційних полів, у яких цільова точка формує силу притягання, а перешкоди — сили відштовхування, що дозволяє формувати адаптивну траєкторію руху. Альтернативно можуть бути використані методи векторних гістограм (Vector Field Histogram, VFH), які забезпечують вибір оптимального напрямку руху на основі аналізу конфігурації перешкод з урахуванням кінематичних обмежень платформи [1].

Застосування таких алгоритмічних підходів створює основу для побудови системи навігації, здатної функціонувати в умовах невизначеності та підтримувати ефективну взаємодію у середовищі типу «людина–робот».

Однією з ключових задач функціонування гібридної транспортно-логістичної платформи є формування узгодженої поведінки у системі з гетерогенними (неоднорідними) агентами, де одночасно діють як роботизовані засоби, так і персонал. У цьому контексті актуалізується задача розподілу завдань у багатоагентному середовищі (Multi-Agent Task Allocation Problem), що ускладнюється відмінностями у продуктивності, швидкості, енергоефективності та експлуатаційних обмеженнях різних агентів [2].

Для опису такої взаємодії запропоновано адаптацію класичної чотирикровокої моделі транспортного попиту до мікрорівня внутрішньооб'єктної логістики. Зокрема, етап генерації інтерпретується як формування потоку логістичних завдань, тоді як етап вибору виду транспорту трансформується у задачу вибору виконавця — людини або роботизованої платформи — залежно від умов виконання.

Такий підхід дозволяє формалізувати процес прийняття рішень щодо розподілу завдань із урахуванням характеристик середовища та ресурсних обмежень системи. У перспективі для кількісного опису цього вибору можуть бути використані імовірнісні моделі дискретного (альтернативного) вибору, зокрема Logit-моделі, що дозволяють оцінювати функцію корисності альтернатив на основі узагальнених витрат часу та енергії [5].

Запропонована інтерпретація створює основу для поєднання підходів транспортного моделювання та задач керування роботизованими системами, забезпечуючи узгоджене функціонування гібридного середовища «людина–робот».

Для оцінки ефективності запропонованого підходу до функціонування гібридної транспортно-логістичної платформи запропоновано використання сценарного моделювання, що дозволяє відобразити поведінку системи в різних умовах експлуатації.

Передбачається розгляд трьох базових сценаріїв: базового, обхідного та аварійного.

Очікується, що порівняння зазначених сценаріїв дозволить оцінити вплив різних умов функціонування на такі показники, як час виконання завдань, кількість змін маршруту, енергоспоживання та рівень безпеки.

Запропонований підхід формує основу для подальшої реалізації імітаційного моделювання та кількісної верифікації отриманих результатів.

Практичне значення запропонованого підходу полягає у можливості інтеграції гібридної транспортно-логістичної платформи в існуючі цифрові контури управління підприємством, зокрема системи класу MES

(Manufacturing Execution Systems) та WMS (Warehouse Management Systems). Це забезпечує узгодження фізичних логістичних процесів із інформаційними потоками та підвищує прозорість і керованість внутрішньооб'єктних операцій.

Запропоновані рішення відповідають сучасним тенденціям розвитку інтелектуальних транспортних систем, зокрема у частині автоматизації, адаптивного керування та взаємодії людини і технічних засобів. Крім того, впровадження гібридних платформ сприяє підвищенню енергоефективності логістичних процесів і створює передумови для зниження вуглецевого навантаження за рахунок оптимізації маршрутів та раціонального використання ресурсів.

Таким чином, розробка та впровадження подібних систем узгоджується зі стратегічними напрямками розвитку транспортної та логістичної інфраструктури, орієнтованими на цифровізацію, безпеку та сталий розвиток [4].

У роботі сформовано концептуальні засади побудови гібридної транспортно-логістичної платформи як інтегрованої мехатронної системи та запропоновано підхід до моделювання її поведінки в умовах динамічного змішаного середовища. Показано потенціал поєднання методів транспортного моделювання, алгоритмів адаптивної навігації та підходів до розподілу завдань у багатоагентних системах.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на емпіричну перевірку запропонованих рішень, розвиток алгоритмічного забезпечення навігації та прийняття рішень, а також поглиблення моделей взаємодії людини та роботизованих систем у логістичних процесах.

Список використаних джерел

1. Keith R., La H. M. Review of Autonomous Mobile Robots for the Warehouse Environment. Reno : University of Nevada, 2024. 25 p.
2. Zhang M., Grosse E. H. How to Model Human–Robot Collaborative Logistics Systems: Systematic Literature Review and Future Perspectives. IFAC-PapersOnLine. 2024. Vol. 58, № 19. P. 379–384.
3. Gerschütz B., Sauer C., Kormann A. та ін. Digital Engineering Methods in Practical Use during Mechatronic Design Processes. Designs. 2023. Vol. 7, № 4. Art. 93.
4. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 груд. 2024 р. № 1550. Офіційний вісник України. 2025. № 8. Ст. 665.
5. Методичні рекомендації з моделювання транспортних потоків під час оцінювання ефективності проєктних рішень щодо дорожньої інфраструктури : МР Б.2.2-37641918-928:202X (перша редакція) / ДП «ДерждорНДІ». Київ, 2023. 64 с.

УДК 531.8:621.865.8

ВИЗНАЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМУ ПРОСТОРОВОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ

Кайдаш В.Ю., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Воляник О.Ю., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: просторовий механізм, динамічний аналіз, інерційні навантаження, жорсткість, привод.

У сучасних автоматизованих і роботизованих системах механізми просторового переміщення об'єктів широко застосовуються для виконання операцій подачі, орієнтування, транспортування та точного позиціонування виробів. Ефективність їх функціонування визначається не лише кінематичною структурою, а й динамічними характеристиками, оскільки саме вони формують навантаження в ланках і кінематичних парах, впливають на енергетичні витрати приводу, нерівномірність руху та точність відпрацювання заданої траєкторії. У зв'язку з цим динамічний аналіз є необхідною складовою дослідження й удосконалення механізмів просторового переміщення.

На відміну від плоских механізмів, у просторових системах рух ланок має складний характер і поєднує поступальні та обертальні переміщення. Це зумовлює необхідність урахування швидкостей і прискорень центрів мас ланок, кутових швидкостей та кутових прискорень, а також моментів інерції відносно головних центральних осей. Одним із ключових параметрів динамічного аналізу є кінетична енергія механізму, яку можна подати виразом [1]:

$$T = \sum_{i=1}^n \left(\frac{m_i v_{Si}^2}{2} + \frac{J_i \omega_i^2}{2} \right)$$

де m_i – маса i -ї ланки; v_{Si} – швидкість її центра мас; J_i – момент інерції; ω_i – кутова швидкість ланки.

Наведена залежність дає змогу оцінити загальний енергетичний стан механічної системи та встановити вплив параметрів окремих ланок на динаміку механізму. Для механізмів просторового переміщення це особливо важливо, оскільки зміна положення ланок у просторі супроводжується зміною умов навантаження, а отже, і змінним характером динамічних реакцій у системі.

Однією з головних особливостей динамічного аналізу таких механізмів є суттєвий вплив масово-інерційних параметрів на величину сил і моментів інерції. У механізмах із просторовим рухом навіть за відносно невеликих мас ланок інерційні навантаження можуть бути значними внаслідок великих прискорень, складної траєкторії руху та наявності виносу робочого органу. Це призводить до збільшення реакцій у

кінематичних парах, перевантаження приводу та появи додаткових похибок позиціювання [2].

Особливої уваги потребує аналіз механізмів, у яких робочий орган розташований на значній відстані від базових опор або осей обертання. У такому разі навіть незначне збільшення маси захоплювального пристрою чи переміщеного об'єкта викликає істотне зростання інерційних навантажень. Крім того, зміщення центра мас об'єкта відносно осі руху формує додаткове навантаження, що ускладнює умови функціонування механізму. Тому в процесі динамічного аналізу доцільно враховувати не лише параметри власне механізму, а й масу, геометричні характеристики та положення центра мас об'єкта, який переміщується.

Важливим чинником, що визначає динамічну навантаженість механізму, є закон руху ведучої ланки. Саме в режимах розгону та гальмування виникають максимальні прискорення і, відповідно, пікові інерційні навантаження. Тому при дослідженні необхідно враховувати не лише геометрію механізму, а й характер зміни узагальненої координати в часі. Це дозволяє виявити найбільш навантажені ділянки робочого циклу, оцінити нерівномірність руху та сформувані вимоги до параметрів приводу.

Ще однією особливістю динамічного аналізу механізмів просторового переміщення є вплив пружності ланок і з'єднань на точність відпрацювання заданої траєкторії. У реальних конструкціях абсолютна жорсткість відсутня, тому під дією змінних навантажень виникають пружні деформації, які можуть спричинити відхилення робочого органу від номінального положення. Для механізмів з великим вильотом, високою швидкістю або циклічним режимом роботи цей чинник набуває особливого значення. У таких умовах динамічний аналіз доцільно поєднувати з оцінкою жорсткості конструкції та виявленням критичних режимів, за яких можливе зростання вібрацій і погіршення точності позиціювання.

Таким чином, динамічний аналіз механізму просторового переміщення об'єктів має базуватися на комплексному врахуванні кінематичних параметрів руху, масово-інерційних характеристик ланок, закону руху ведучої ланки, параметрів робочого органу та переміщеного об'єкта, а також пружних властивостей системи. Його результати створюють підґрунтя для обґрунтованого вибору приводу, зменшення динамічних навантажень у ланках і кінематичних парах, підвищення точності позиціювання та подальшого конструктивного вдосконалення механізму.

Список використаних джерел

1. Lynch, K. M., & Park, F. C. (2017). *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Динаміка і точність роботів / В. Т. Дмитрів, О. С. Ланець; Національний університет "Львівська політехніка". Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021. 199 с.

УДК 687.053.2

**ДО ПИТАННЯ ПРОЄКТУВАННЯ ДВОКРИВОШИПНИХ
МЕХАНІЗМІВ ГОЛКИ ШВЕЙНИХ МАШИН**

Сугулов В.С., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Кошель С.О., канд. техн. наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Манойленко О.П., канд. техн. наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: швейна машина, механізм голки, двокривошипний механізм, дезаксіал, кут тиску.

У високошвидкісних швейних машинах механізм голки є одним з основних виконавчих вузлів, від якого залежать стабільність утворення стібка, динамічне навантаження на головний валта енергоємність приводу [1, 2]. Зростання частоти обертання головного вала та необхідність подолання значних зусиль проколу матеріалу зумовлюють потребу в раціональному виборі структури механізму, що одночасно забезпечує заданий закон руху голковода, допустимі кути тиску та зниження навантажень у кінематичних парах.

Перспективним напрямом удосконалення приводу голки є застосування двокривошипних механізмів [4, 5] (рис. 1). У патенті України № 121674 запропоновано схему, в якій ведуче зубчасте колесо (рис. 1) закріплене на головному валу, а ведене - на додатковому валу. Додатковий кривошип O_1i і шатун $A'B'$ забезпечують розгалуження технологічного зусилля від голковода за двома напрямками, що зменшує питомий тиск у кінематичних парах і підвищує довговічність механізму [4].

1 – кривошип, 2 – шатун, 3 – повзун

Рисунок 1 - Розрахункові схеми двокривошипних механізмів голки: а - схема М1 з вираженим дезаксіалом; б - схема М2 зі зменшеним дезаксіалом

Подальший розвиток цієї ідеї наведено у патенті України № 127085[5]. Особливістю конструкції є те, що нижня головка першого шатуна встановлена в напрямну, а голковід розташований під повідком в одній напрямній. Таке компонування зменшує масу ланок, які здійснюють зворотно-поступальний рух, і відповідно додатково знижує динамічні навантаження на механізм голки [5].

Для обох варіантів механізму попередній геометричний синтез доцільно виконувати за параметрами зубчастої передачі, радіусом кривошипа r , дезаксіалом e та довжиною шатуна L . Ділильний діаметр ведучого зубчастого колеса визначається залежністю:

$$d_1 = m z,$$

де m - модуль зубчастого зачеплення; z - кількість зубців. Для ведучого і веденого коліс $d_1 = d_2$; a_w – міжосьова відстань циліндричної зубчастої передачі становить:

$$a_w = \frac{(d_1 + d_2)}{2} = d_1.$$

З умови конструктивного розміщення кривошипів і головок шатунів міжосьова відстань повинна забезпечувати необхідний зазор між рухомими елементами. У першому наближенні це можна подати нерівністю:

$$d_1 \geq 2r + D + \delta_{\min},$$

де D - зовнішній діаметр головки шатуна; δ_{\min} - мінімальний конструктивний зазор.

Для схеми М1 (рис. 1, а) вісь напрямної голки розташована між осями зубчастих коліс, тому дезаксіал можна прийняти рівним половині міжосьової відстані:

$$e_1 = \frac{a_w}{2} = \frac{d_1}{2} = \frac{m z}{2}.$$

Довжина шатуна визначається з умови обмеження допустимого кута тиску $\theta_{\text{доп}}$. Для найбільш несприятливого положення кривошипа:

$$\sin \theta_{\text{доп}} = \frac{(e_1 + r)}{L_1},$$

звідки мінімальна довжина шатуна для модифікації М1 дорівнює:

$$L_1 = \frac{e_1 + r}{\sin \theta_{\text{доп}}}.$$

Для порівняння відносних розмірів механізму застосовується безрозмірний параметр [3]: $\lambda = r / L$.

$$\text{Для першої модифікації М1: } \lambda_1 = \frac{r \sin \theta_{\text{доп}}}{e_1 + r}.$$

У модифікації М2 (рис. 1, б) ефективний дезаксіал може бути зменшений за рахунок конструктивного виносу точки В приєднання шатуна, відростка повзуна ВС, або зміни розташування напрямної.

$$\text{Тоді: } e_2 = e_1 - \Delta,$$

де Δ - конструктивне зменшення дезаксіалу.

За цієї умови:

$$L_2 = \frac{e_2 + r}{\sin \theta_{\text{доп}}}, \quad \lambda_2 = \frac{r \sin \theta_{\text{доп}}}{e_2 + r}.$$

Оскільки $e_2 < e_1$, за однакових значень r і $\theta_{\text{доп}}$ виконується $L_2 < L_1$, тобто друга конструктивна схема дає змогу зменшити довжину шатуна і зробити механізм компактнішим. Разом з тим $\lambda_2 > \lambda_1$, тому під час проектування необхідно контролювати, щоб збільшення λ не призводило до перевищення допустимого кута тиску та зростання навантажень у кінематичних парах. Порівняння двох модифікацій показує, що схема М1 є доцільною для зменшення питомого тиску завдяки розгалуженню зусилля, а схема М2 –окрім цього забезпечує зменшення маси рухомих ланок та динамічних навантажень. Отже, вибір структури двокривошипного механізму повинен здійснюватися з урахуванням компромісу між компактністю, допустимим кутом тиску, дезаксіалом, параметром λ та вимогами до закону руху голки.

Висновки. У роботі визначено основні геометричні умови проектування двокривошипних механізмів голки швейних машин. Показано, що на вибір довжини шатуна та компоновання механізму істотно впливають величина дезаксіалу, допустимий кут тиску $\theta_{\text{доп}}$ і параметр $\lambda=r/L$. Порівняння схем М1 і М2 свідчить, що конструктивне зменшення ефективного дезаксіалу у схемі М2 дозволяє підвищити компактність механізму та зменшити масу ланок зворотно-поступального руху. Отримані залежності можуть бути використані для попереднього синтезу та вибору раціональної структури механізму голки з урахуванням кінематичних і динамічних вимог.

Список використаних джерел

1. Порівняльний аналіз інерційно-енергетичних і кінематичних характеристик механізмів голки швейних машин ланцюгового стібка / О. Манойленко, В. Дворжак, С. Горяченко, В. Сугулов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2025. № 359 (6.1). С. 37-47.
2. Горобець В. А., Манойленко О. П., Сисенко І. В. Питання синтезу багатоланкового механізму з масивною веденою ланкою // Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 1. С. 16-23.
3. Пищиков В. О., Орловський Б. В. Проектування швейних машин. Київ: Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2007. 320 с.
4. Патент України на корисну модель № 121674, МПК D05B 3/02. Механізм голки швейної машини / І. В. Лазар, Г. В. Кошель, С. О. Кошель; заявник і власник КНУТД. Опубл. 11.12.2017, бюл. № 23.
5. Патент України на корисну модель № 127085, МПК D05B 3/02, D05B 55/00. Механізм голки швейної машини / С. О. Кошель, Г. В. Кошель, А. В. Круговий; заявник і власник КНУТД. Опубл. 10.07.2018, бюл. № 13.

УДК 621.01

**ДО ПИТАННЯ КІНЕМАТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ
РОБОЧОГО МАСИВУ ДЕТАЛЕЙ ГАЛТУВАЛЬНОЇ МАШИНИ**

Кошель О.С., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Панасюк І.В., д-р. техн. наук, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

Кошель С.О., канд. техн. наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: машина для обробки деталей, змішування, кінематичні дослідження, кінематичний аналіз, складний рух.

Проведення кінематичних досліджень механізмів [1] з урахуванням специфіки галузі виробництва їх застосування [2], зокрема, механічних систем з двома [3] та більше [4, 5] ведучими валами є необхідними умовами для проєктування нових або удосконалення вже існуючих машин.

Розглянемо точку М, яка знаходиться в певному положенні робочого масиву деталей ємності циліндричної форми галтувальної машини (рис. 1).

Рисунок 1 - Розрахункова схема до кінематичного дослідження руху робочого масиву деталей галтувальної машини

Робоча ємність машини з двома приводними валами має складний просторовий рух, а точка М одночасно приймає участь в двох простих кінематичних рухах: обертальному відносному русі разом з робочою ємністю відносно рухомої системи координат $O_1z_1y_1x_1$ навколо геометричної осі робочої ємності циліндричної форми та обертальному переносному русі разом з рухомою системою координат $O_1z_1y_1x_1$ відносно горизонтальної осі Ox нерухомої системи координат $Ozux$.

Положення точки М відносно рухомої системи координат $O_1z_1y_1x_1$ визначається радіус-вектором \vec{r}_{M1} , а відносно нерухомої системи координат $Ozux$ - \vec{r}_M , тому у векторному вигляді абсолютну лінійну її швидкість визначаємо з рівняння:

$$\vec{V}_{Ma} = \vec{\omega}_{3r} \times \vec{r}_{M1} + \vec{\omega}_{5e} \times \vec{r}_M,$$

де \vec{r}_{M1} , \vec{r}_M – радіус – вектор точки М, відповідно, у відносному та переносному русі, м;

$\vec{\omega}_{3r}$, $\vec{\omega}_{5e}$ – вектор кутової швидкості, відповідно, відносного та переносного руху, с⁻¹.

Складаємо систему векторних рівнянь для визначення абсолютного лінійного прискорення точки М робочого масиву деталей ємності:

$$\begin{aligned} \vec{a}_{Ma} &= \frac{d\vec{V}_{Ma}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega}_{3r} \times \vec{r}_{M1} + \vec{\omega}_{5e} \times \vec{r}_M) = \\ &= \frac{d\vec{\omega}_{3r}}{dt} \times \vec{r}_{M1} + \vec{\omega}_{3r} \times \frac{d\vec{r}_{M1}}{dt} + \frac{d\vec{\omega}_{5e}}{dt} \times \vec{r}_M + \vec{\omega}_{5e} \times \frac{d\vec{r}_M}{dt}; \\ \vec{a}_{Ma} &= \frac{d\vec{\omega}_{3r}}{dt} \times \vec{r}_{M1} + \frac{d\vec{\omega}_{5e}}{dt} \times \vec{r}_M + (\vec{\omega}_{3r} \times \frac{d\vec{r}_{M1}}{dt} + \vec{\omega}_{5e} \times \frac{d\vec{r}_M}{dt}), \\ \vec{a}_{Mr} &= \frac{d\vec{\omega}_{3r}}{dt} \times \vec{r}_{M1}, \quad \vec{a}_{Me} = \frac{d\vec{\omega}_{5e}}{dt} \times \vec{r}_M, \quad \vec{a}_{Mk} = \vec{\omega}_{3r} \times \frac{d\vec{r}_{M1}}{dt} + \vec{\omega}_{5e} \times \frac{d\vec{r}_M}{dt}. \end{aligned}$$

З вище наведених рівнянь та з урахуванням криволінійних траєкторій відносного та переносного рухів точки М робочого масиву маємо рівняння, які дозволяють виконати розрахунок абсолютного прискорення точки М у векторному вигляді:

$$\vec{a}_{Ma} = \vec{a}_{Mr}^n + \vec{a}_{Mr}^\tau + \vec{a}_{Me}^n + \vec{a}_{Me}^\tau + \vec{a}_{Mk},$$

де $\vec{a}_{Mr}^\tau, \vec{a}_{Mr}^n$ – відповідно, тангенціальна та нормальна векторні складові абсолютного прискорення точки М у відносному русі, м/с²;

$\vec{a}_{Me}^\tau, \vec{a}_{Me}^n$ – відповідно, тангенціальна та нормальна векторні складові абсолютного прискорення точки М у переносному русі, м/с²;

\vec{a}_{Mk} – векторна складова Коріоліса абсолютного прискорення точки М при її складному русі та умові криволінійного вигляду переносної траєкторії точки, м/с².

Вектор прискорення точки \vec{a}_{Ma} у координатному вигляді:

$$\vec{a}_{Ma} = (\vec{a}_{Ma})_x \cdot \vec{i} + (\vec{a}_{Ma})_y \cdot \vec{j} + (\vec{a}_{Ma})_z \cdot \vec{k};$$

$$(\vec{a}_{Ma})_x = -a_{Mr}^n \cdot \sin \alpha;$$

$$(\vec{a}_{Ma})_y = -a_{Mr}^n \cdot \cos \alpha - a_{Me}^n \pm a_{Mk};$$

$$(\vec{a}_{Ma})_z = \pm a_{Mr}^\tau \pm a_{Me}^\tau,$$

де $(\vec{a}_{Ma})_x$, $(\vec{a}_{Ma})_y$, $(\vec{a}_{Ma})_z$ – проєкції вектора прискорення точки М на відповідні осі системи координат, м/с²;

\vec{i} , \vec{j} , \vec{k} – одиничні орти осей координат.

Остаточно рівняння для визначення абсолютного лінійного прискорення точки М за величиною має вигляд:

$$a_{Ma} = \sqrt{(\vec{a}_{Ma})_x^2 + (\vec{a}_{Ma})_y^2 + (\vec{a}_{Ma})_z^2}.$$

Напрямок вектора абсолютного прискорення точки М масиву деталей розраховуємо з алгебраїчних рівнянь:

$$\cos(\vec{a}_{Ma}; \vec{i}) = \frac{(\vec{a}_{Ma})_x}{a_{Ma}} = \frac{-a_{Mr}^n \cdot \sin \alpha}{a_{Ma}};$$

$$\cos(\vec{a}_{Ma}; \vec{j}) = \frac{(\vec{a}_{Ma})_y}{a_{Ma}} = \frac{-a_{Mr}^n \cdot \cos \alpha - a_{Me}^n \pm a_{Mk}}{a_{Ma}};$$

$$\cos(\vec{a}_{Ma}; \vec{k}) = \frac{(\vec{a}_{Ma})_z}{a_{Ma}} = \frac{\pm a_{Mr}^r \pm a_{Me}^r}{a_{Ma}}.$$

Висновки. У роботі у векторному та аналітичному виглядах визначено абсолютні швидкість та прискорення точки робочого масиву деталей, який має складний рух. Отримані результати кінематичного дослідження буде ураховано для дослідження та аналізу режимів руху робочого масиву деталей у ємності галтувальної машини.

Список використаних джерел

1. Bai, S. Kinematics of computationally efficient mechanisms // Mechanism and Machine Theory. 2024. № 203.
2. Koshel, S., Dvorzhak, V., Koshel, H., Zalyubovskiy, M., Panasyuk, I. Analysis of the third class mechanism using the modeling method in the Mathcad software environment // Natsionalnyi Hirnychyi University. Naukovyivisnyk. 2024. № 5. S. 51-58.
3. Jiang, J., Wu, D., He, T., Zhang, Y., Li, C., Sun, H. Kinematic analysis and energy saving optimization design of parallel lifting mechanism for stereoscopic parking robot // Energy Reports. 2022. № 8. 2163-2178.
4. Simas, H., Simoni, R., Martins, D. Design and analysis of a self-aligning parallel mechanism with asymmetrical kinematic structure // Meccanica. 2017. № 52. 2991-3002.
5. Campa, F., Diez, M., Corral, J., Macho, E., Herrero, S., Pinto, C. Mechatronic design of a 3 degrees of freedom parallel kinematics manipulator with integrated force plate for human balance evaluation and rehabilitation. // Mechatronics. 2024. № 105.

УДК 687.053.2

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОКРИВОШИПНОГО МЕХАНІЗМУ ГОЛКИ ШВЕЙНОЇ МАШИНИ

Сугулов В.С., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Манойленко О.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Кошель С.О., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: швейна машина, механізм голки, двокривошипний механізм, SolidWorksMotion, кінематичний аналіз, динамічні навантаження, реакції в кінематичних парах.

Двокривошипні механізми голки розглядаються як перспективний напрям удосконалення швейних машин [1, 2], проте нині такі конструкції переважно представлені у вигляді патентних рішень [3, 4]. У зазначених описах наведено структурні особливості механізмів та очікуваний технічний ефект, однак не подано кількісної оцінки кінематичних і динамічних характеристик, необхідної для обґрунтування їх практичного застосування у високошвидкісному швейному обладнанні.

Необхідність такого аналізу зумовлена тим, що під час роботи механізму голки виникають інерційні навантаження, реакції у кінематичних парах і зусилля, пов'язані з проколом матеріалу. Для двокривошипної схеми, у якій рух до голководу передається від двох кривошипів через шатуни та зубчасту передачу, важливо встановити характер зміни переміщення, швидкості й прискорення голководу, а також розподіл навантажень у кінематичних парах.

Метою роботи є дослідження кінематичних та динамічних характеристик двокривошипного механізму голки швейної машини методом імітаційного моделювання в SolidWorksMotion, зокрема визначення закону руху голководу та реакцій у кінематичних парах двох кінематичних ланцюгів механізму.

Вихідні геометричні параметри прийнято за даними машини MF-7923D фірми Juki [5]. Радіус кривошипа становить $r = 15,5$ мм. Для циліндричної зубчастої передачі прийнято модуль зачеплення $m = 2$ мм, кількість зубців $z = 23$, тоді дільний діаметр зубчастого колеса:

$$d_1 = m z = 2 \cdot 23 = 46 \text{ мм.}$$

Компоновку механізму виконано за умови співвісності других головок шатунів А та В, при цьому дезаксіал прийнято:

$$e = d_1/2 = 23 \text{ мм.}$$

За допустимого кута тиску $\theta_{\text{доп}} = 30^\circ$ розрахункова довжина шатуна визначається з умови:

$$L = (e + r) / \sin \theta_{\text{доп}} = (23 + 15,5) / \sin 30^\circ = 77,0 \text{ мм.}$$
$$\lambda = r / L = 15,5 / 77,0 = 0,201.$$

Для проведення дослідження побудовано 3D-модель двокривошипного механізму голки в SolidWorks (рис. 1, а). Модель містить два зубчасті колеса, два кривошипи, шатуни, повідок, голковід і голку. Імітаційне дослідження виконано в модулі SolidWorksMotion за частоти обертання головного вала $n = 5000$ об/хв; отримані кінематичні характеристики наведено на рис. 1, б.

Рисунок 1 – Результати моделювання двокривошипного механізму голки швейної машини: а – 3D-модель механізму, побудована в SolidWorks; б – залежності переміщення, швидкості та прискорення голководу, отримані в SolidWorksMotion

За частоти обертання головного вала $n=5000$ об/хв переміщення голководу змінюється приблизно в межах від 0 до 0,031 м, що відповідає ходу близько 31 мм. Лінійна швидкість голководу змінюється в межах від -9 до 8 м/с, а прискорення — приблизно від -3930 до 5400 м/с². Максимальні значення швидкості спостерігаються поблизу середини ходу голки, тоді як найбільші прискорення виникають у зонах зміни напрямку руху голководу під час прямого та зворотного ходів. Отримані екстремальні ділянки є визначальними для подальшого оцінювання інерційних навантажень.

Динамічний аналіз передбачав визначення реакцій у кінематичних парах двох гілок механізму А та В. Результати розрахунку для кінематичного ланцюга А та кінематичного ланцюга В наведено на рис. 2.

а)

б)

Рисунок 2 – Реакції в кінематичних парах двокривошипного механізму голки: а – кінематичний ланцюг А; б – кінематичний ланцюг В

Для кінематичного ланцюга А найбільші пікові навантаження спостерігаються у парі шатун – повзун $R(A)_{23}$, де реакція досягає близько 170 Н. Реакція у парі кривошип А – шатун $R(A)_{12}$ має пікове значення близько 140–145 Н. Реакція у парі кривошип А – стійка $R(A)_{01}$ не перевищує приблизно 80–85 Н, а реакція у парі повзун – стійка R_{03} становить близько 90 Н. Отримані залежності мають нерівномірний періодичний характер і містять локальні піки в зонах підвищених інерційних навантажень. Водночас для кінематичного ланцюга В найбільші реакції спостерігаються у парі кривошип – шатун $R(B)_{21}$, де пікове значення становить близько 230 Н. Реакція у парі кривошип В – стійка $R(B)_{01}$ досягає близько 175 Н, а у парі шатун В – повзун $R(B)_{23}$ – близько 150 Н. Порівняння двох гілок показує, що ланцюг В є більш

навантаженим у парі кривошип–шатун, тоді як для ланцюга А найбільш критичною є пара шатун–повзун. Це слід враховувати під час вибору перерізів шатунів, розрахунку шарнірів, призначення зазорів і оцінювання довговічності механізму.

Висновки

У роботі досліджено кінематичні та динамічні характеристики двокривошипного механізму голки швейної машини в SolidWorksMotion. За прийнятими геометричними параметрами визначено довжину шатуна $L=77,0$ мм, параметр $\lambda=0,201$ та дезаксіал $e=23$ мм. Аналіз кінематичних характеристик показав, що прийнята компоновка забезпечує формування раціонального нерівномірного закону руху голководи. Завдяки цьому підвищені прискорення припадають на робочий хід голки у фазі проколювання матеріалу, а у фазі утворення «петлі напуску» швидкість голки зменшується. Таке співвідношення кінематичних параметрів сприяє стабілізації процесу петлеутворення та покращенню функціональних характеристик механізму.

Динамічний аналіз підтвердив нерівномірний розподіл реакцій у двох кінематичних ланцюгах: для ланцюга А найбільш навантаженою є пара шатун–повзун, а для ланцюга В – пара кривошип–шатун. Подальші дослідження доцільно спрямувати на оптимізацію масоінерційних параметрів ланок, зменшення пікових реакцій і вибір раціональних конструктивних співвідношень механізму.

Список використаних джерел

1. Горобець В. А., Манойленко О. П., Сисенко І. В. Питання синтезу багатоланкового механізму з масивною веденою ланкою // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – № 1. – С. 16–23.
2. Горобець В. А. Дослідження впливу значень параметрів напрямного механізму голки на його технологічність / В. А. Горобець, О. П. Манойленко, В. М. Двожак // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. — 2013. — № 3. — С. 56-63.
3. Патент України на корисну модель № 121674, МПК D05B 3/02. Механізм голки швейної машини / І. В. Лазар, Г. В. Кошель, С. О. Кошель; заявник і власник Київський національний університет технологій та дизайну. – Опубл. 11.12.2017, бюл. № 23.
4. Патент України на корисну модель № 127085, МПК D05B 3/02, D05B 55/00. Механізм голки швейної машини / С. О. Кошель, Г. В. Кошель, А. В. Круговий; заявник і власник Київський національний університет технологій та дизайну. – Опубл. 10.07.2018, бюл. № 13.
5. Порівняльний аналіз інерційно-енергетичних і кінематичних характеристик механізмів голки швейних машин ланцюгового стібка / О. Манойленко, В. Дворжак, С. Горященко, В. Сугулов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2025. – № 359 (6.1). – С. 37–47.

УДК 687.053.14

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАЧІ ГОЛКОВОЇ НИТКИ З КІНЕМАТИЧНИМ ЗВ'ЯЗКОМ ІЗ ПРИСТРОЄМ ПРИТИСКНОЇ ЛАПКИ

Безуглий Д.М., доктор філософії

Київський національний університет технологій та дизайну

Манойленко О.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: механізм подачі голкової нитки, функція подачі нитки, контур подачі нитки, ниткоподавач, нитконапрямник, притискна лапка, адаптивний механізм подачі нитки.

У швейних машинах ланцюгового стібка механізм подачі голкової нитки є одним із основних функціональних вузлів, що визначає стабільність петлеутворення, натяг нитки та якість стібка [1, 2]. Закон подачі нитки має бути узгоджений із рухом голки, петельника та іншими робочими органами машини, оскільки його невідповідність технологічному процесу може спричинити нестабільне утворення петлі-напуску, підвищення натягу нитки або її обрив [1, 2].

Аналіз відомих конструкцій [3] показує, що механізми подачі голкової нитки відрізняються за структурою, кількістю ниткоподавачів, розташуванням нитконапрямників і можливістю регулювання параметрів подачі [4]. Перспективним напрямом є застосування механізмів із розгалуженими кінематичними ланцюгами, оскільки вони мають більшу кількість регульованих параметрів і дають змогу точніше формувати необхідний закон подачі нитки [1, 2].

Метою роботи є розроблення структури механізму подачі голкової нитки з розгалуженим кінематичним ланцюгом та кінематичним зв'язком із пристроєм лапки, а також аналітичне обґрунтування контурів подачі нитки для подальшого синтезу параметрів механізму.

Під час розроблення структури механізму враховано, що функціональні характеристики механізму подачі нитки визначаються розташуванням нитконапрямників, довжиною ниткоподавача, його початковим положенням і характером взаємодії з іншими механізмами швейної машини. Динамічні характеристики, у свою чергу, залежать від вибраної структури, маси рухомих ланок, умов їх врівноваження та характеру зміни прискорень упродовж робочого циклу [2, 4].

Раціональна структура механізму подачі голкової нитки повинна забезпечувати наблизений до симетричного закон руху для зменшення прискорень і сил інерції, мінімальну масу рухомих ланок, можливість регулювання положення ниткоподавачів і нитконапрямників, а також кінематичний зв'язок із пристроєм лапки. Останній є важливим для адаптивної зміни подачі нитки при зміні товщини матеріалу або інших

технологічних параметрів шиття, що важливо при виконанні 3D каркасних текстильних виробів для виготовлення преформ [5].

На основі зазначених вимог запропоновано два варіанти механізмів подачі нитки (рис. 1). Перший варіант М1 (рис. 1, а) передбачає використання однорідної системи нитконапрямників. Другий варіант М2 (рис. 1, б) побудований на основі неоднорідної системи нитконапрямників і містить додаткові елементи ($G_{2,3}$), що розширюють можливості формування закону подачі нитки $P(\varphi)$. Обидва варіанти мають кінематичний зв'язок ниткоподавачів із механізмом голки та зв'язок одного з нитконапрямників $G_1(m)$ із пристроєм лапки 7.

Рисунок 1 – Кінематична схема механізму подачі голкової нитки з кінематичним зв'язком із пристроєм лапки: а – механізм М1 з однорідною системою нитконапрямників; б – механізм М2 з неоднорідною системою нитконапрямників

Суттєвою особливістю запропонованих структур є використання додаткового ниткоподавача $Tu_2(\varphi)$, закріпленого з можливістю регулювання положення на коромислі. Це дає змогу змінювати параметри подачі нитки без повної зміни структури механізму. У варіанті М2 передбачено додаткові нитконапрямники, розташовані по обидва боки ниткоподавача $Tu_1(\varphi)$. Таке компонування дозволяє впливати на закон подачі нитки в околиці крайнього нижнього положення голки, що є важливим для стабілізації петлі-напуску [1, 2].

Контури подачі нитки запропонованих механізмів утворені системою нитконапрямників G_i та ниткоподавачів $Tu_i(\varphi)$ (рис. 2). Вони містять змінні ділянки $p_{i+1}(\varphi)$ і постійні ділянки p_{i+1} [1, 2].

У розрахунку контуру в межах утворення стібка положення нитконапрямника, кінематично пов'язаного з пристроєм лапки, приймається сталим, оскільки в цей період переміщення матеріалу не відбувається, а його товщина залишається незмінною.

Рисунок 2 – Розрахункові контури подачі нитки: а – механізм М1 з однорідною системою нитконапрямників; б – механізм М2 з неоднорідною системою нитконапрямників

Аналіз контурів подачі показує, що для обох механізмів спільним є контур, утворений точками $G_0-Tu_2(\varphi)-G_m$. До моменту взаємодії ділянки $G_m-Tu_1(\varphi)$ з додатковим нитконапрямником також спостерігається подібність ділянки $G_m-Tu_1(\varphi)-G_2$. Відмінність механізму М2 полягає у тому, що на певному інтервалі фазових кутів ділянка контуру може взаємодіяти з додатковим нитконапрямником G_3 , унаслідок чого одна змінна ділянка поділяється на дві нові елементарні ділянки.

Положення ниткоподавача $Tu_1(\varphi_1)$, за якого ділянка контуру проходить через нитконапрямник G_3 , визначається з рівняння прямої та умови належності точки цій прямій [1, 2].

Функцію дійсної подачі нитки $P(\varphi)$ доцільно подавати як суму подач двох контурів $P_1(\varphi)$ та $P_2(\varphi)$:

$$P(\varphi) = P_1(\varphi) + P_2(\varphi).$$

Кожна з функцій $P_1(\varphi)$ і $P_2(\varphi)$ визначається як приріст відповідного контуру подачі відносно його початкової довжини:

$$P_i(\varphi) = l_i(\varphi) - l_i(0), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

При цьому для контуру $P_1(\varphi)$ аналітичний вираз має кусковий характер, оскільки залежить від умови взаємодії нитки з додатковим нитконапрямником G_3 . Якщо контакт із G_3 відсутній, довжина контуру визначається без поділу ділянки $G_m-Tu_1(\varphi)$. Якщо контакт із G_3 наявний, зазначена ділянка розглядається як сума двох елементарних ділянок. Такий опис дозволяє врахувати зміну структури контуру подачі протягом робочого циклу механізму.

Порівняння двох структур показує, що варіант М2 є дещо складнішим за конструкцією, однак має ширші функціональні можливості. Він поєднує переваги розгалуженого кінематичного ланцюга [3], регульованого положення ниткоподавача та додаткового впливу нитконапрямників на подачу нитки. З урахуванням результатів досліджень механізмів подачі нитки [1–3] структура М2 може бути прийнята як раціональна для подальшого синтезу та конструювання.

Запропонований підхід узгоджується з об'єктно-орієнтованим аналізом складних текстильних систем, за якого окремі механізми машини розглядаються як взаємопов'язані функціональні об'єкти [5]. У цьому випадку механізм подачі голкової нитки доцільно аналізувати у взаємозв'язку з механізмом голки, пристроєм лапки та технологічними параметрами шиття.

Висновки

Запропоновано структуру механізму подачі голкової нитки з розгалуженим кінематичним ланцюгом і зв'язком із пристроєм лапки. Показано, що додаткові ниткоподавачі та нитконапрямники дозволяють адаптувати закон подачі нитки до товщини матеріалу. Раціональною для подальшого синтезу є структура M2 з неоднорідною системою нитконапрямників, яка забезпечує додатковий вплив на подачу нитки в околиці крайнього нижнього положення голки та сприяє стабілізації петлі-напуску.

Список використаних джерел

1. Assessing the impact of sewing machine thread take-up mechanism parameters on the magnitude and nature of thread take-up / O. Manoilenko, V. Dvorzhak, V. Horobets, I. Panasiuk, D. Bezuhlyi // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2024. Vol. 6, No. 1 (132). P. 64–75. DOI: 10.15587/1729-4061.2024.315129.
2. Research of variable parameters of needle thread take-up mechanisms and development of recommendations for adjusting multi-thread chain stitch sewing machines / O. P. Manoilenko, V. Horobets, V. Dvorzhak, Yu. A. Kovalov, I. Knsaziev, V. Shkvyra // *Vlákna a textil (Fibres and Textiles)*. – 2023. – Vol. 30, № 5, December. – P. 52-60.
3. Аналітичний огляд та розроблення класифікації механізмів подачі голкових ниток швейних машин ланцюгового стібка / О. П. Манойленко, В. А. Горобець, В. М. Дворжак, Д. Д. Писаренко, К. А. Билик // *Технології та інжиніринг*. 2022. № 4 (9). С. 35–47. DOI: 10.30857/2786-5371.2022.4.3.
4. Аналітичне дослідження механізмів подачі ідеальної нитки швейних машин однопіткового ланцюгового стібка типу 101 / О. П. Манойленко, Д. М. Безуглий, В. А. Горобець, О. П. Бурмістенков // *Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки*. 2025. Т. 351, № 3.1. С. 341–350. DOI: 10.31891/2307-5732-2025-351-43.
5. Orlovsky B. V. Object-oriented analysis of frame 3D textile structures / B. V. Orlovsky, O. P. Manoilenko, D. M. Bezuhlyi // *Journal of Engineering Sciences*. – 2023. – Volume 10, Issue 2. – P. 26-35. DOI: 10.21272/jes.2023.10(2).c4

***СЕКЦІЯ 2. ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ***

УДК 621.577

**ОЦІНКА ВПЛИВУ ВІДХИЛЕНЬ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ
ТЕПЛОВОЇ МОДЕЛІ БУДИНКУ НА ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ
ТЕПЛОВТРАТ**

Дем'янчук О.З., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Шавьолкін О.О., доктор технічних наук, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: тепла модель будинку, тепловтрати, відхилення розрахункових параметрів, аналіз чутливості, тепла інерція, коефіцієнт теплопередачі.

При побудові теплової моделі приватного будинку значна частина параметрів визначається не прямими вимірюваннями, а за нормативами. До таких параметрів належать приведені коефіцієнти теплопередачі огорожувальних конструкцій, коефіцієнт вентиляційних втрат, параметри теплової інерції, а також сонячні й внутрішні теплонадходження. За відсутності емпіричних даних тепловтрати визначаються не одним точним значенням, а інтервалом можливих значень. Метою роботи є оцінювання впливу відхилень розрахункових параметрів на результати розрахунку тепловтрат одноквартирного будинку та встановити найбільш чутливі складові моделі.

Об'єктом дослідження є одноповерховий житловий будинок площею 120 м² з габаритами 8×15 м і висотою поверху 2,8 м розташований у Київській області. Розрахунок виконано на основі повного теплового балансу будинку, в якому трансмісійні та вентиляційні втрати коригуються сонячними й внутрішніми теплонадходженнями. Для режиму опалення розрахункову потребу в тепловій енергії подано у вигляді

$$Q = Q_{tr} + Q_{ve} - Q_{sol} - Q_{int} = \\ = H_{tr} [\theta_{int} - \theta_{ext}] + H_{ve} [\theta_{int} - \theta_{ext}] - Q_{sol} - Q_{int}$$

де Q - потреба в тепловій енергії за розрахунковий інтервал, а H_{tr} та H_{ve} - узагальнені коефіцієнти теплопередачі трансмісією та вентиляцією відповідно [1–4]. Сумарний коефіцієнт тепловтрат H визначає загальне розрахункове значення тепловтрат будинку за заданих температурних умов.

Для прийнятої геометрії та складу огорожувальних конструкцій отримано узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією $H_{tr} = 191,03$ Вт/К, а узагальнений коефіцієнт теплопередачі вентиляцією для режиму

опалення $H_{ve} = 64,37$ Вт/К. Сумарний коефіцієнт тепловтрат становить 255,40 Вт/К. Аналіз показує, що найбільший внесок у сумарні тепловтрати формують підлога на ґрунті - 42,3% та вентиляційна складова - 25,2%. Частка даху становить 11,8%, зовнішніх стін - 10,3%, вікон - 8,8%, дверей - 1,6%. Отже саме параметри, пов'язані з підлогою та повітрообміном мають найбільший вплив і першочергово бути уточнені.

На поточному етапі, за відсутності експлуатаційних вимірювань, можливі відхилення розрахункових параметрів оцінюються сценарно. Для коефіцієнтів теплопередачі огорожувальних конструкцій прийнято діапазон варіації $\pm 10\%$, що відповідає можливому розкиду теплопровідності матеріалів, монтажних відхилень і термічної неоднорідності конструкцій. Для вентиляційної складової прийнято $\pm 15\%$, оскільки саме вона найбільше залежить від режиму повітрообміну, інфільтрації та інших факторів. Параметр внутрішньої теплоємності розглядався окремо за нормативними класами 25, 35, 50, 80 і 110 Вт·год/(м²·К). Його вплив для задачі стаціонарних тепловтрат є опосередкованим, проте в динамічних режимах він визначає часовий зсув і згладжування теплових процесів.

Результати оцінки чутливості наведені в табл. 1. Зміна коефіцієнта теплопередачі підлоги на $\pm 10\%$ змінює сумарний коефіцієнт тепловтрат на $\pm 4,23\%$, а зміна вентиляційної складової на $\pm 15\%$ змінює його на $\pm 3,78\%$. Для стін, даху і вікон відповідні впливи є меншими й не перевищують 1,2% для кожного параметра відповідно. Таким чином, теплопередача через підлогу та вентиляційні втрати найбільше впливають на відхилення розрахункового значення тепловтрат. За консервативної сумарної оцінки прийнятих варіацій очікуване відхилення стаціонарної складової тепловтрат становить близько $\pm 11\%$.

Структура впливів показує, що підвищення точності розрахунку лише для стін або вікон не забезпечує істотного зменшення відхилення розрахункового значення тепловтрат без одночасного уточнення вентиляційної складової та теплопередачі через підлогу.

Окремого уточнення потребує внутрішня теплоємність будівлі. На відміну від коефіцієнтів H_{tr} та H_{ve} , вона слабше впливає на сумарне значення тепловтрат у розрахунку, але істотно змінює добові графіки температури та навантаження. Тому для попереднього інженерного оцінювання тепловтрат допустимо використовувати найближчий нормативний клас конструкції, тоді як для задач прогнозування, керування мікрокліматом параметр теплоємності слід ідентифікувати окремо [5].

Таблиця 1

Вплив відхилень розрахункових параметрів на сумарний коефіцієнт тепловтрат

Параметр	Базове значення, Вт/К	Діапазон варіації	Зміна сумарного коефіцієнта,%
Теплопередача через підлогу	108,01	±10%	±4,23
Вентиляційні втрати	64,37	±15%	±3,78
Теплопередача через дах	30,20	±10%	±1,18
Теплопередача через стіни	26,20	±10%	±1,03
Теплопередача через вікна	22,46	±10%	±0,88
Теплопередача через двері	4,16	±10%	±0,16

Отже запропонований підхід дозволяє ще до емпіричних вимірювань оцінити, які параметри теплової моделі найбільше впливають на відхилення розрахункового значення тепловтрат. Для розглянутого будинку такими параметрами є вентиляційна складова та теплопередача через підлогу на ґрунті.

Отримані результати можуть бути використані для подальшого експериментального уточнення моделі на реальному об'єкті, вибору датчиків та формування навчальних вибірок для нейромережевих алгоритмів керування енергоспоживанням.

Список використаних джерел

1. ДСТУ 9190:2022. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання під час опалення, охолодження, вентиляції, освітлення та гарячого водопостачання. ДП “УкрНДНЦ”, чинний з 01.03.2023.
2. ДСТУ 9191:2022. Теплоізоляція будівель. Метод вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель. ДП “УкрНДНЦ”, чинний з 01.03.2023.
3. ДБН В.2.6-31:2021. Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. МінрегіонУкраїни, 2022.
4. EN ISO 13370:2017. Thermal performance of buildings — Heat transfer via the ground — Calculation methods. ISO, 2017.
5. Kim N.-K., Shim M.-H., Won D. Building Energy Management Strategy Using an HVAC System and Energy Storage System. *Energies*. 2018. Vol. 11, No. 10. 2690.

УДК697.38:662.93:006.3

АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕЛЕТНИХ ГАРЯЧОПОВІТРЯНИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ

Бобрицький М.Є., аспірант

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Грінченко Г.С., кандидат технічних наук, доцент

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Ключові слова: повітряний теплогенератор, пелетнігарячоповітряні теплогенератори, енергоефективність, нормативна база, методи оцінювання, теплогенеруюче обладнання, стандартизація.

Сфера застосування пелетних гарячоповітряних теплогенераторів в Україні поступово розширюється, що зумовлено зростанням попиту на автономні та надійні джерела теплової енергії. Таке обладнання використовується як для опалення виробничих, складських і допоміжних приміщень, так і в технологічних процесах, що потребують нагрітого повітря, зокрема під час сушіння сільськогосподарської продукції, підігріву вентиляційного повітря та термічної обробки матеріалів. Поширення пелетних гарячоповітряних теплогенераторів обумовлене їх здатністю забезпечувати стабільне тепlopостачання у безперервних виробничих процесах, що є критично важливим для підприємств аграрного сектору, промисловості, складської логістики та тепличного господарства. Разом із тим, зростання обсягів використання такого обладнання супроводжується необхідністю об'єктивного оцінювання його ефективності та експлуатаційних характеристик.

У сучасній практиці існує значна кількість нормативних документів і стандартів, що регламентують вимоги до теплогенеруючого обладнання, однак більшість із них орієнтована на водогрійні котли, побутові опалювальні прилади або теплогенератори, що працюють на традиційних видах палива [1-7], але зазначені підходи не можуть бути безпосередньо застосовані до пелетних гарячоповітряних теплогенераторів, що зумовлено відмінностями у типі теплоносія та особливостями процесів спалювання біопалива. Відсутність нормативного забезпечення оцінювання якості пелетнихгарячоповітряних теплогенераторів та відповідних вимог до їх енергоефективності створює ряд труднощів щодо підтвердження відповідності та коректного порівняння обладнання між собою.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю аналізу існуючої нормативної бази з метою оцінювання її придатності для визначення ефективності пелетних гарячоповітряних теплогенераторів та виявлення обмежень її застосування.

В основу дослідження було покладено аналіз чинних нормативних документів, що регламентують вимоги до теплогенеруючого обладнання різного типу та призначення з метою їх систематизації та виявлення підходів, які можливо уніфікувати для пелетних гарячоповітряних теплогенераторів. До розгляду включено стандарти, що охоплюють опалювальні прилади на твердому паливі, пелетні установки, водогрійні котли, а також повітряні теплогенератори, які працюють на газоподібному паливі. Зокрема, було проаналізовано положення стандартів ДСТУ EN 16510-1:2019, що встановлює загальні вимоги до опалювальних приладів на твердому паливі для житлових приміщень, ДСТУ EN 13240:2019, який регламентує вимоги до кімнатних опалювальних приладів, ДСТУ EN 14785:2019, що визначає вимоги до пелетних опалювальних пристроїв, а також ДСТУ EN 303-5:2023, який поширюється на водогрійні котли з ручним та автоматичним завантаженням палива. Окремо розглянуто стандарт ДСТУ EN 1020:2015, що встановлює вимоги до повітряних теплогенераторів примусової конвекції, які працюють на газоподібному паливі, а також ДСТУ EN 15270:2022, що регламентує вимоги до пелетних пальників.

Для оцінювання придатності зазначених нормативних документів було сформовано перелік характеристик, що відображають особливості роботи пелетних гарячоповітряних теплогенераторів (таблиця 1), зокрема тип теплоносія, спосіб передачі теплової енергії, вид палива, діапазон теплової потужності, режими роботи, а також показники енергетичної ефективності та екологічні характеристики.

Проведений аналіз показав, що розглянуті стандарти охоплюють окремі аспекти функціонування теплогенеруючого обладнання, однак їх застосування для оцінювання пелетних гарячоповітряних теплогенераторів має обмежений характер. Стандарти, орієнтовані на побутові опалювальні прилади на твердому паливі (ДСТУ EN 16510-1:2019, ДСТУ EN 13240:2019, ДСТУ EN 14785:2019), встановлюють вимоги до показників енергоефективності, рівня викидів та безпеки експлуатації, проте їх застосування обмежене умовами використання у житлових приміщеннях та не враховує специфіку роботи обладнання у виробничих і технологічних процесах. Стандарт ДСТУ EN 303-5:2023 враховує особливості використання твердого палива, зокрема пелет, та режими роботи з автоматичною подачею, однак орієнтований на системи з водяним теплоносієм, що не відповідає принципу роботи гарячоповітряних теплогенераторів. Стандарт ДСТУ EN 1020:2015 регламентує вимоги до повітряних теплогенераторів і найбільшою мірою відповідає умовам використання повітря як теплоносія та способу передачі теплової енергії, однак обмежується застосуванням газоподібного палива та не враховує особливості спалювання твердого біопалива. Стандарт ДСТУ EN

15270:2022 визначає вимоги до пелетних пальників та охоплює окремі аспекти процесу спалювання пелет, проте не регламентує роботу теплогенератора як цілісної теплотехнічної установки.

Таблиця 1

Основні критерії оцінювання гарячоповітряних пелетних теплогенераторів

Критерій	Параметр
Тип об'єкта теплопостачання	Нежитлові та виробничі приміщення
Функціональне призначення нагрітого повітря	Опалення нежитлових приміщень та використання у технологічних процесах
Тип теплоносія	Повітря
Тип палива та спосіб його подачі	Пелети / автоматична подача
Температура теплоносія (номінальна/максимальна)	40-90 / 120 °C
Діапазон теплової потужності	15 – 300 кВт
Спосіб створення тяги	природна або примусова
Спосіб подачі повітря для горіння	примусова подача повітря вентилятором
Спосіб передачі теплової енергії	примусова подача нагрітого повітря вентилятором
Режими роботи обладнання, що враховуються під час випробувань	номінальне та часткове навантаження
Показники енергетичної ефективності, що визначаються під час випробувань	теплова потужність, коефіцієнт корисної дії
Екологічні показники роботи обладнання	викиди CO, NOx, твердих частинок та інших продуктів згорання

Таким чином, результати проведеного аналізу свідчать, що жоден із розглянутих нормативних документів не враховує повною мірою сукупність характеристик, притаманних пелетним гарячоповітряним теплогенераторам, що обмежує можливість їх комплексного оцінювання на основі існуючої нормативної бази. Також, відповідність розглянутих стандартів характеристикам пелетних гарячоповітряних теплогенераторів має частковий характер і не забезпечує можливості їх комплексного оцінювання. Основними обмеженнями є невідповідність за типом

теплоносія, видом палива, умовами експлуатації та принципами теплопередачі. Отримані результати свідчать про відсутність універсального нормативного підходу до оцінювання ефективності пелетних гарячоповітряних теплогенераторів, що ускладнює порівняння технічних рішень та об'єктивне визначення їх експлуатаційних характеристик.

Список використаних джерел

1. ДСТУ EN 16510-1:2019 Пристрої опалювальні для житлових приміщень, які працюють на твердому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (EN 16510-1:2018, IDT)https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=88552
2. ДСТУ EN 13240:2019 Обігрівачі кімнатні, які працюють на твердому паливі. Вимоги та методи випробування (EN 13240:2001, IDT)
https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=88575
3. ДСТУ EN 1020:2015 Повітрянагрівачі газові примусової конвекції номінальною тепловою потужністю не більше ніж 300 кВт із вентилятором подавання повітря для горіння або відведення продуктів згорання, для опалювання не побутових приміщень (EN 1020:2009, IDT)https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82630
4. ДСТУ EN 60335-2-102:2017 (EN 60335-2-102:2016, IDT; IEC 60335-2-102:2004+A1:2008+ A2:2012, MOD) Прилади побутові та аналогічні електричні безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів для спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з'єднанняhttps://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=73686
5. ДСТУ EN 14785:2019 Пристрої опалювальні для житлових приміщень, які працюють на деревних паливних гранулах. Вимоги та методи випробуванняhttps://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=88548
6. ДСТУ EN 303-5:2023 Котли опалювальні. Частина 5. Котли опалювальні для твердого палива з ручним та автоматичним завантаженням та номінальною тепловою потужністю до 500 кВт. Термінологія, вимоги, випробування та маркування (EN 303-5:2021+A1:2022, IDT)https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=106347
7. ДСТУ EN 15270:2022 Пелетні пальники для малих опалювальних котлів. Визначення, вимоги, випробування, маркування (EN 15270:2007, IDT)https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=111307

УДК 621.31:535.215

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ГІБРИДИЗАЦІЇ

Шведчикова І.О., доктор технічних наук, професор
Київський національний університет технологій та дизайну
Малий Я.С., аспірант
Київський національний університет технологій та дизайну
Швець Я.В., аспірант
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: гібридна енергетична система, дизельний генератор, акумуляторна батарея, енергонезалежність, відновлюване джерело енергії.

У сучасних умовах для електрозабезпечення локальних об'єктів використовують гібридні енергетичні системи, які об'єднують у своєму складі декілька джерел генерації, включаючи відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Такі системи значно перевищують окремі технології за ефективністю [1], екологічністю [2] та надійністю електропостачання [3]. Процес інтеграції різнорідних джерел генерації в єдину систему отримав назву гібридизації (від англ. *hybridization*).

Аналіз інформаційних джерел показав, що в більшості наукових праць розглядаються типові технічні рішення гібридних енергетичних систем з точки зору їх структурної побудови, здійснюється визначення параметрів елементів систем та досліджуються технологічні, економічні й нормативні аспекти інтеграції. Так, в роботі [3] розглядається гібридна сонячно-вітрова система з накопичувачами енергії та з використанням дизель-генератора в автономному режимі для об'єкта залізничної інфраструктури. Дослідження спрямоване на зменшення глибини розряду акумуляторної батареї (АКБ) та обмеження споживання енергії з мережі в пікові години. Технологічна та економічна доцільність інтеграції фотоелектричних систем (ФЕС), вітрогенераторів, накопичувачів енергії в гібридну систему представлена в [4]. У той самий час на багатьох реальних об'єктах (логістичні центри, склади, віддалені та військові об'єкти) гібридні системи електрозабезпечення впроваджуються поетапно через обмеженість фінансових ресурсів. Особливості практичної реалізації поетапної гібридизації на сьогодні досліджені недостатньо. Тому метою роботи є поетапне формування структури системи електроживлення реального логістичного об'єкта та розробка методики гібридизації.

Як об'єкт дослідження розглядається типовий логістичний центр (ЛЦ) Укрпошти для обробки, зберігання та переміщення поштових відправлень, який знаходиться у місті Чернігові. Електроживлення ЛЦ організовано від розподільної мережі. У разі відключень електроенергії використовується резервний дизельний генератор (ДГ) потужністю 60 кВт типу PlusPowerGF2-60, призначений для тривалої

роботи під навантаженням [5]. В умовах частих знеструмлень та постійного зростання цін на дизельне пальне для забезпечення енергонезалежної роботи ЛЦ планується поступове переведення частини навантаження на живлення від АКБ. Перехід від дизельної до дизельно-аккумуляторної системи електроживлення потребує визначення годин роботи ДГ, які доцільно перевести на АКБ для зниження витрат палива. В роботі пропонується методика початкової гібридизації системи електрозабезпечення ЛЦ, яка охоплює наступні етапи.

На *першому етапі* проводиться аналіз ефективності роботи ДГ впродовж робочої зміни (з 6:00 до 20:00 включно). Для цього були здійснені розрахунки, які показали, що більшість часу ДГ працює без перевантаження: з 6:00 до 11:00 – ДГ завантажений на 38 – 74%, з 15:00 до 18:00 – на 53 – 76 % від номінальної потужності P_{DG} , відповідно. Вдень під час ковзної перерви (з 12:00 до 14:00) відбувається короткочасне підвищення навантаження ДГ до $(0,91-0,92)P_{DG}$. Були розраховані погодинні витрати пального для ДГ за робочу зміну. Встановлено, що ефективність використання палива покращується, коли ДГ працює при $(0,6 - 0,8)P_{DG}$. При навантаженні менше $(0,25 - 0,3)P_{DG}$ ККД ДГ різко падає, збільшується знос приводного двигуна.

На *другому етапі* на основі аналізу режимів роботи ДГ проведено розподіл навантаження за зонами з визначенням областей доцільного використання АКБ. Результати зонування навантаження ЛЦ узагальнено в табл. 1, де P_L позначає потужність навантаження, Вт.

Таблиця 1

Зонування навантаження логістичного центру

Зони навантаження	Характеристика навантаження	Режими роботи джерел генерації
Зона I, низьке навантаження	$P_L / P_{DG} \leq 0,4$, тривалість 3 години (6:00 – 7:00, 18:00 – 20:00).	ДГ неефективний, значно зростають витрати палива на вироблення 1 кВт·год електроенергії. Режим повної заміни дизельної генерації АКБ.
Зона II, середнє навантаження	$0,4 < P_L / P_{DG} \leq 0,8$ тривалість 9 годин (7:00 – 12:00, 14:00 – 18:00).	ДГ працює ефективно, споживання палива мінімальне в межах 0,33–0,37 л/кВт·год. Режим домінування дизельної генерації.
Зона III, високе навантаження	$0,8 < P_L / P_{DG} \leq 1$ тривалість 2 години (12:00 – 14:00)	ДГ працює на максимальній потужності, існують ризики перевантаження. Гібридний режим: виробниче навантаження живиться від ДГ, додаткове навантаження – від АКБ.

Додавання АКБ в денні години, коли навантаження зростає (зона III), є також доцільним з урахуванням майбутньої інтеграції з ФЕС, максимум генерації якої припадає на денний час. АКБ в майбутньому може

заряджатися від ФЕС або працювати в парі з нею для покриття пікового навантаження.

На *третьому етапі* передбачається оцінка економії палива при плануванні переходу дизельної системи на АКБ. Під час переходу на живлення навантаження від акумулятора, який використовується як «буфер» в години, коли ДГ тимчасово не працює, зменшуються витрати палива. Розрахунки показали, що додавання АКБ дозволяє зменшити сумарні витрати на закупівлю дизельного палива в 1,24 рази. Слід також зазначити, що під час перерви в ЛЦ для ДГ можуть бути застосовані технологічні (сервісні) паузи тривалістю 30 – 60 хвилин, які також впливають на споживання палива. За умови введення технологічних пауз витрати палива зменшуються в 1,305 – 1,37 разів залежно від тривалості паузи.

Таким чином, методика поетапної гібридизації, яка запропонована в роботі, дозволяє обґрунтовано розподілити навантаження між дизелем та АКБ, забезпечуючи можливість моделювання різних сценаріїв подорожчання палива та змін профілю навантаження, враховує перспективу включення ВДЕ. Додавання накопичувачів збільшує енергетичну автономність та зменшує витрати палива, але потребує додаткових початкових інвестиційних витрат. З огляду на це, напрямком подальших досліджень стає визначення раціонального значення початкової (стартової) ємності АКБ, яка має обиратися з урахуванням майбутньої інтеграції з ФЕС.

Список використаних джерел

1. Kaldeh, S.N.; Yousefi, H.; Noorollahi, Y.; Abdoos, M. Integration of renewable sources in buildings: A review of energy savings, feasibility, and challenges. *Energy Rep.* 2025, 14, 3905–3934. <https://doi.org/10.1016/j.egyр.2025.10.046>
2. Shahid, M.N.; Shahid, M.U.; Irfan, M. Advances in Building Energy Management: A Comprehensive Review. *Buildings* 2025, 15, 4237. <https://doi.org/10.3390/buildings15234237>
3. Gerlici, J.; Shavolkin, O.; Kravchenko, O.; Shvedchykova, I.; Hama, Y. Improvement of the Hybrid Renewable Energy System for a Sustainable Power Supply of Transportation Infrastructure Objects. *Future Transp.* 2025, 5, 61. <https://doi.org/10.3390/futuretransp5020061>
4. Thirumalai, S.K.; Karthick, A.; Dhal, P.K.; Pundir, S. Photovoltaic-wind-battery and diesel generator-based hybrid energy system for residential buildings in smart city Coimbatore. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 2024, 31, 14229–14238. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32071-0>
5. Шведчикова І.О. Малий Я.С. Удосконалення системи енергозабезпечення логістичного об'єкта в умовах нестабільного електропостачання. *Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика» №2(33) '2025. С. 18-29.* <https://doi.org/10.31474/2074-2630-2025-2-18-29>

УДК 620.91:621.31

**МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРУ СИСТЕМИ
ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ
ЕНЕРГІЇ НА ОБІГРІВ ПРИМІЩЕННЯ**

Щербаков О.А., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Цибуленко Д.А., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Шавьолкін О.О., доктор технічних наук, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: теплоаккумулятор, система гарячого водопостачання, теплова енергія, тепловий насос, економія витрат на паливо.

Останнім часом в системах енергозабезпечення сімейних будинків розповсюдженим є використання фотоелектричних систем (ФЕС) з тепловими насосами (ТН) [1]. Це дозволяє зменшити витрати електроенергії на опалення, кондиціонування та гаряче водопостачання. Зазвичай використовують підключені до мережі ФЕС з акумуляторною батареєю (АКБ), що забезпечує підвищення надійності електропостачання. Зокрема, в період без опалення можливим є автономне енергозабезпечення. Однак в опалювальний сезон енергії ФЕС є недостатньо. Тому в аварійних ситуаціях за відключенням мережі передбачається використання додаткових джерел теплової (камін або твердопаливний котел) або електричної енергії (бензогенератор).

Поряд з АКБ для підвищення рівня власного споживання фотоелектричної енергії [2] доречним є використання додаткового елемента зберігання енергії – теплоаккумулятора (ТА). В якості ТА використовується бак системи ГВС достатньо великого об'єму $V \geq 500$ л. Нагрівання води в ТА забезпечується ТН через теплообмінник та електричним нагрівачем за наявності надлишкової енергії. Теплова енергія ТА є достатньо великою, що дає можливість її використання на обігрів приміщення в аварійних ситуаціях за обмеження електричної енергії. Метою даної роботи є оцінка такого використання ТА, що сприятиме економії палива на обігрів.

В якості інструмента дослідження обрано математичне моделювання. Розглянуто використання моделі ТА, що наведена в [1]. За цього температура води в ТА [1]

$$\tau_{vin} = \tau_{vin0} + \left(\frac{1}{m \cdot c}\right) \int \left(P_{he} - H_L(\tau_{vin} - \tau_{in}) - \left(\frac{c}{60}\right) \cdot V_B(\tau_{vin} - \tau_c)\right) dt, \quad (1)$$

де τ_{vin0} - початкова температура води;

m - маса води, відповідає об'єму ТА в літрах $m=V$;

P_{he} - теплова потужність, що передається нагрівачем;

H_L - коефіцієнт теплопередачі через стінки ТА;

τ_{in} - температура в будинку;

τ_c - температура холодної води, яка надходить в бак;

v_B – масове споживання води з бака [л/хв]; c – теплоємність води [Дж/кг $^{\circ}$ С].

За потужності ФЕС 5 кВт та середньої генерації в грудні 1кВт на 1 кВт встановленої потужності ФЕС маємо $W_{PV} \approx 5$ кВтгод. В разі генерації 50% від середньої $W_{PV} = 2.5$ кВтгод. Якщо енергоємність АКБ $W_B = 5$ кВтгод при розряді до 20% загальна доступна енергія $W \approx 6.5$ кВтгод. За обмеженої генерації фотоелектричної енергії (ФЕ) та енергії АКБ повноцінне використання ТН на опалення суттєво обмежується. Проте можливим є використання насоса, що прокачує теплоносій системи ТН через ТА і потужність споживання якого невелика.

Згідно [3] номінальна продуктивність насоса $TN v_B = 0.8$ м³/час при температурі теплоносія $w = 35^{\circ}$ С, $\tau_{out} = -7^{\circ}$ С і перепаді температури $\Delta\tau = 5^{\circ}$ С (на виході та вході ТН). За цього теплоносій підігрівається в ТА і в подальшому частка енергії передається на опалення. Прийmemo $\tau_{in} = 20^{\circ}$ С. Теплопередача залежить від різниці температури теплоносія w та в доме τ_{in} . Приймаємо, що $w = \tau_{in}$ і залежність теплопередачі є лінійна відносно значення $(\tau_{vin} - \tau_{in})$. Тоді $\Delta\tau = h(\tau_{vin} - \tau_{in})$.

За цього модель ТА має певні особливості. Компресор ТН відключено і працює лише насос. Нагрів води відсутній $Q_E = 0$. Потужність нагріву P_{hT} , що віддає ТА, визначається третьою складовою (1) і знижується в процесі охолодження води в ТА.

Моделювання виконано для тривалого відключення мережі протягом доби, за початкового значення температури в будинку $\tau_{in0} = 20^{\circ}$ С. Для визначення втрат тепла P_{hC} використана теплова модель будинку 120 м²[4]. Прийнято наступний алгоритм роботи. За відключенням напруги мережі ТН вимикається та вмикається в разі зниження τ_{in} до 18 $^{\circ}$ С і підтримує це значення температури. Тривалість роботи ТН t_{TH} обмежується згідно спожитої ЕЕ W_{ETH} (прийнято близько 3000 Втгод). При наступному зниженні τ_{in} до 17 $^{\circ}$ С вмикається лише насос ТН і використовується енергія ТА за потужності P_{hTA} .

Показники функціонування за різних значень τ_{out} і початкового значення температури води в ТА $\tau_{vin0} = 45^{\circ}$ С наведено в табл.1. В табл.1 τ_{outC} – середнє за добу значення, τ_{inK}^* – значення на кінець доби за відсутності опалення, τ_{inK} - значення на кінець доби, τ_{vinK} , - значення температури води в ТА на кінець доби. Використано репрезентативний графік $\tau_{out}(t)$ для м. Київ в січні згідно [4].

Таблиця 1

Показники функціонування за різних значень τ_{out}

$\tau_{outC}, ^{\circ}$ С	$\tau_{inK}^*, ^{\circ}$ С	$W_{ETH},$ Втгод	$t_{TH},$ год	$\tau_{inK}, ^{\circ}$ С	$\tau_{vinK}, ^{\circ}$ С
-4.7	11.7	2927	3.2	14.9	21.4
0	13.2	2925	4.5	16.5	22.5
2	13.9	2722	5	17.1	22.9

На рис.1. наведені графіки τ_{out} , τ_{in} , теплової потужності ТН P_{TH} , потужності споживання ТН P_{ETH} , $P_{hc}=(P_{hc}+P_{hTA})$ за середнього значення температури $\tau_{out}=2\text{ }^{\circ}\text{C}$ і $\tau_{vin0}=45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Рисунок 1 - Графіки τ_{out} , τ_{in} , P_{TH} , P_{ETH} , $P_{hc}=(P_{hc}+P_{hTA})$ за середнього значення температури $\tau_{out}=2\text{ }^{\circ}\text{C}$ і $\tau_{vin0}=45\text{ }^{\circ}\text{C}$

Таким чином, за низьких температур потрібно використання додаткового джерела теплової або електричної енергії. Разом з тим, використання енергії ТА на підтримання температури в будинку за аварійного відключення напруги мережі може бути доречним восени або весною за температурою $\tau_{out}\geq 2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Це дозволяє зменшити витрати на паливо та вплив на екологію.

Список використаних джерел

1. Shavolkin, O., Shvedchykova, I., Demianchuk, O., & Shcherbakov, O. (2025). Improving the model of a system that maintains a microclimate regime in a single-family house by using a reversible heat pump. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5(8 (137)), 38–47. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.342027>
2. Shavolkin, O., Shvedchykova, I., Kolcun, M., Medved, D., Mazur, D., Kwiatkowski B. (2024). Increasing photovoltaic self-consumption for objects using domestic hot water systems. *Archives of Electrical Engineering*, 73(3), 573 –593. <https://doi.org/10.24425/ae.2024.150884>
3. Installation instructions AERO ILM. Available at: <https://www.c-o-k.ru/library/instructions/idm/teplovye-nasosy/29558/108525.pdf>
4. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія. DSTU-NBV.1.1-27:2010

УДК 620.91:621.31

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛООВОГО НАСОСУ В СИСТЕМІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІМЕЙНОГО БУДИНКУ

Цибуленко Д.А., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Шавьолкін О.О., доктор технічних наук, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: характеристики теплового насосу, коефіцієнт ефективності, модель, теплова потужність, потужність споживання.

Сучасною тенденцією є використання теплових насосів (ТН) для зниження споживання електроенергії (ЕЕ) та впливу на екологію [1]. Реверсивні ТН забезпечують потреби опалення і охолодження. Ефективним вважається комбінування в системі енергоживлення ТН з відновлювальними джерелами енергії (ВДЕ). Важливим є завдання коректного вибору параметрів ВДЕ і ТН з урахуванням енергетичних процесів в сімейному будинку, включаючи витрати ЕЕ. За цього актуальним є завдання розробки математичної моделі теплового насосу з оцінкою поточного споживання ЕЕ в добовому режимі в різних погодних умовах. За цього модель має враховувати характеристики конкретного ТН.

Розглядається використання повітряно-водяного ТН AERO ILM 2-7з інверторним компресором. Модель складено згідно характеристикам виробника [2]. В режимі опалення це залежність теплової потужності P_h , споживаної потужності P_l і коефіцієнта ефективності COP від температури зовні будинку $\tau_{out} P_h(\tau_{out})$, $P_l(\tau_{out})$, $COP(\tau_{out})$. В режимі охолодження залежність теплової потужності P_c , P_l і коефіцієнта ефективності EER від температури $\tau_{out} P_c(\tau_{out})$, $P_l(\tau_{out})$, $EER(\tau_{out})$. Залежності задані для максимального, номінального і мінімального режимів навантаження за різної температури теплоносія w . Для проміжних значень теплової потужності значення COP і EER визначаються відповідно [1]:

За результатами моделювання отримані графіки τ_{out} , τ_{in} , τ_{in}^* , P_c , P_{EC} і EER при $\tau_{outM}=34.3$ °C в разі $\Delta\tau=(\tau_{outV}-\tau_{in}^*)=8$ °C (рис.1).

Рисунок 1 – Графіки τ_{out} , τ_{in} , τ_{in}^* , P_c , P_{EC} і EER при $\tau_{outM}=34.3$ °C

За цього τ_{in}^* змінюється від 27°С до 23°С.

Структура моделі ТН в Matlab для режиму охолодження наведена на рис. 2.

Вхідними параметрами є значення P_h , що визначається тепловою моделлю будинку і температура τ_{out} . Залежності $P_h(\tau_{out})$, $COP(\tau_{out})$, $P_C(\tau_{out})$, $EER(\tau_{out})$ задаються в табличному вигляді. Потужність $P_1 = P_h / COP$ і $P_1 = P_C / EER$. Використана тепла модель будинку площею 120 м², побудована згідно [1].

Рисунок 2 - Структура моделі ТН в режимі охолодження

Розглянута модель ТН в сполученні з тепловою моделлю будинку дозволяє підвищити точність визначення поточного значення потужності, що споживається ТН. Зокрема це стосується значень COP і EER . Так відповідно до рис.1 значення $EER = P_C / P_1$ змінюється від 3.95 до 5.5.

Список використаних джерел

1. Shavolkin, O., Shvedchikova, I., Demianchuk, O., & Shcherbakov, O. (2025). Improving the model of a system that maintains a microclimate regime in a single-family house by using a reversible heat pump. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(8 (137)), 38–47. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.342027>

2. Installation instructions AERO ILM. Available at: <https://www.c-o-k.ru/library/instructions/idm/teplovye-nasosy/29558/108525.pdf>

UDC 621.372.41: 621.3.011.71: 621.3.018621

RESONANCE IN REAL RLC CIRCUITS AS THE INTERFERENCE OF HYPERBOLIC FREQUENCY WAVES

Blokhin D.O., bachelor

Kyiv National University of Technology and Design

Panasiuk I.V., Doctor of Technical Sciences, Professor

Kyiv National University of Technology and Design

Demishonkova S.A., PhD in Technical Sciences, Associate Professor

Kyiv National University of Technology and Design

Keywords: linear RLC circuits, amplitude resonance, amplitude-frequency response, hyperbolic frequency waves.

1. Introduction. In [1, 5] precise formulas were obtained for the amplitude resonance frequency of a real (lossy) parallel RLC oscillatory circuit. In [2] was demonstrated how these results can be applied via duality to a real series RLC circuit. In this paper, we demonstrate that the symmetry, self-duality, and elegance of the resulting formulas are manifestations of the profound properties of hyperbolic waves in the frequency domain. These frequency waves are analogous to the forward and reverse waves in the time domain of a long line - the theory of the telegraph equation, which has wide practical applications.

Real series and parallel resonant circuits (Fig. 1) are special cases of a more general circuit - the RLC resonant bridge (Fig. 2). The study of the frequency characteristics of such a bridge was initiated in [3,4]. We use the notation and results of [3,4].

Figure 1 – Series (left, $R_3=0$) and parallel (right, $R_3=\infty$) circuits as special cases of the bridge circuit.

Figure 2 – A two-terminal network in the form of a bridge and its special case with two reactive elements

We use notations for the impedances of the bridge elements $Z_1 = \frac{1}{j\omega C}$, $Z_2 = R_1$, $Z_3 = j\omega L$, $Z_4 = R_2$, $Z_5 = R_3$, $x = \omega\sqrt{CL}$, $a = R_1\sqrt{C/L}$, $b = R_2\sqrt{C/L}$, $c = R_3\sqrt{C/L}$, that allow us to write the impedance of the bridge (Fig. 2) in this form

$$Z_{AB} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot f(x, a, b, c), \quad f(x, a, b, c) = \frac{(a+b+c+abc) + j(a(b+c)x - b(a+c)/x)}{(1+ab+ac+bc) + j((b+c)x - (a+c)/x)} \quad (1)$$

For a series circuit $c=0$, and for a parallel circuit $c=\infty$. Omitting the frequency-independent factor, we reduce the study of the frequency characteristics of the circuits in Fig. 1 to the study of these two functions

$$f_{ser}(x) = f(x, a, b, 0) = \frac{(a+b) + jab(x-1/x)}{(1+ab) + j(bx-a/x)} \quad (2)$$

$$f_{paral}(x) = f(x, a, b, \infty) = \frac{(1+ab) + j(ax-b/x)}{(a+b) + j(x-1/x)} \quad (3)$$

Since the bridge in Fig. 2 is autodual in the sense of [2, 3, 4], then when replacing $a \Leftrightarrow 1/a$, $b \Leftrightarrow 1/b$, $c=0 \Leftrightarrow 1/c=\infty$, we obtain

$$f\left(x, \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}\right) = \frac{1}{f(x, a, b, c)}, \quad f_{ser}\left(x, \frac{1}{a}, \frac{1}{b}\right) = \frac{1}{f_{paral}(x, a, b)} \quad (4)$$

2. Hyperbolic representation. The study of the amplitude-frequency characteristics of the circuits in Fig. 1 comes down to the study of the square of the impedance or admittance modulus

$$|f_{ser}(x)|^2 = ab \frac{\left(\frac{a+b}{ab}\right)^2 + (x-1/x)^2}{\left(\frac{1+ab}{\sqrt{ab}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{b}{a}}x - \sqrt{\frac{a}{b}}\frac{1}{x}\right)^2}; \quad |f_{paral}(x)|^2 = ab \frac{\left(\frac{1+ab}{\sqrt{ab}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{a}{b}}x - \sqrt{\frac{b}{a}}\frac{1}{x}\right)^2}{(a+b)^2 + (x-1/x)^2} \quad (5)$$

Let us move to logarithmic space by making the following substitution of variables and parameters in the circuit: $x = \exp(t)$, $a = \exp(\alpha)$, $b = \exp(\beta)$.

$$\left(\frac{1+ab}{2\sqrt{ab}}\right)^2 = \cosh^2\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right), \quad \frac{1}{4}\left(\sqrt{\frac{a}{b}}x - \sqrt{\frac{b}{a}}\frac{1}{x}\right)^2 = \sinh^2\left(t + \frac{\alpha-\beta}{2}\right) \quad (6)$$

$$|f_{ser}(x)|^2 = ab \frac{\left((a+b)/(2ab)\right)^2 + \sinh^2(t)}{\cosh(t-\alpha)\cosh(t+\beta)}, \quad |f_{paral}(x)|^2 = ab \frac{\cosh(t+\alpha)\cosh(t-\beta)}{\left((a+b)/2\right)^2 + \sinh^2(t)} \quad (7)$$

Thus, apart from constant, frequency-independent factors, the analysis of the square of the amplitude-frequency response of the circuits shown in Fig. 1 boils down to the study of two functions:

$$F(t, \alpha, \beta) = \frac{\left(\frac{a+b}{2ab}\right)^2 + \sinh^2(t)}{\cosh(t-\alpha)\cosh(t+\beta)}, \quad G(t, \alpha, \beta) = \frac{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \sinh^2(t)}{\cosh(t+\alpha)\cosh(t-\beta)} \quad (8)$$

One of the functions corresponds to the impedance of the circuit, and the second to the admittance. The main thesis of this work is the fact that these functions can be represented as

$$F(t, \alpha, \beta) = R_s + P_s \tanh(t-\alpha) - Q_s \tanh(t+\beta) \quad (9)$$

$$G(t, \alpha, \beta) = R_p + P_p \tanh(t+\alpha) - Q_p \tanh(t-\beta) \quad (10)$$

The coefficients R_s and R_p can be found by sending t to plus and minus infinity. Furthermore, these limits give the difference of the other coefficients.

$$R_s = R_p = \cosh(\alpha-\beta), \quad P_s - Q_s = \sinh(\alpha-\beta), \quad P_p - Q_p = \sinh(\beta-\alpha) \quad (11)$$

The coefficients P_s , Q_s , P_p , Q_p can be found using standard methods that are

used in the expansion of ordinary fractional rational functions using residues of the original functions at their poles – the points $t = i\frac{\pi}{2} \pm \alpha, t = i\frac{\pi}{2} \pm \beta$.

$$P_p = \frac{((a+b)/2)^2 - \cosh^2(\alpha)}{\sinh(\alpha + \beta)}, Q_p = \frac{((a+b)/2)^2 - \cosh^2(\beta)}{\sinh(\alpha + \beta)} \quad (12)$$

$$P_s = \frac{\cosh^2(\alpha) - \left(\frac{a+b}{2ab}\right)^2}{\sinh(\alpha + \beta)}, Q_p = \frac{\cosh^2(\beta) - \left(\frac{a+b}{2ab}\right)^2}{\sinh(\alpha + \beta)} \quad (13)$$

It can be shown that the coefficients in the expansions (9) and (10) is always positive.

3. Amplitude resonance. Expansion (9), (10) allows one to easily find the extreme point of the squared impedance (admittance) modulus by differentiating with respect to the variable t . The root of the derivative yields the amplitude resonance frequency of the circuit. Depending on whether this is a maximum or a minimum, we obtain a voltage resonance or a current resonance. To find the resonant frequency, we obtain the following equations:

$$\frac{\cosh(t + \alpha)}{\cosh(t - \beta)} = \sqrt{\frac{P_p}{Q_p}}, \frac{\cosh(t - \alpha)}{\cosh(t + \beta)} = \sqrt{\frac{P_s}{Q_s}} \quad (14)$$

The solutions of equations (14) will be as follows:

$$x_p^2 = \exp(2t) = \frac{b}{a} * \frac{ab\sqrt{P_p} - \sqrt{Q_p}}{ab\sqrt{Q_p} - \sqrt{P_p}}, x_s^2 = \exp(2t) = \frac{a}{b} * \frac{ab\sqrt{Q_s} - \sqrt{P_s}}{ab\sqrt{P_s} - \sqrt{Q_s}} \quad (15)$$

The conditions for the positivity of the expressions (15) provide the necessary and sufficient conditions for the existence of amplitude resonance of the circuits. These conditions exactly coincide (are special cases) with the conditions for the existence of resonance of the general bridge circuit shown in Fig. 2, which were found in [3,4]. In the initial variables a, b , the coefficients in the expansion (9), (10) take the form:

$$P_p = \frac{b(1+ab+2a^2)}{2a(1+ab)}, Q_p = \frac{a(1+ab+2b^2)}{2b(1+ab)} \quad (16)$$

$$P_s = \frac{\frac{1}{b}\left(1 + \frac{1}{ab} + \frac{2}{a^2}\right)}{2\frac{1}{a}\left(1 + \frac{1}{ab}\right)} = \frac{a+2b+a^2b}{2b(1+ab)}, Q_p = P_s = \frac{\frac{1}{a}\left(1 + \frac{1}{ab} + \frac{2}{b^2}\right)}{2\frac{1}{b}\left(1 + \frac{1}{ab}\right)} = \frac{b+2a+ab^2}{2a(1+ab)} \quad (17)$$

Substituting the formulas for the coefficients (16) and (17) into the root formulas (15), we obtain the values of the squares of the reduced amplitude resonance frequencies for the circuits shown in Fig. 1, which were first derived by a different method in [5,1]:

$$x_{\text{paral}}(a, b)^2 = \frac{\sqrt{1+ab+2b^2} - b^2\sqrt{1+ab+2a^2}}{\sqrt{1+ab+2a^2} - a^2\sqrt{1+ab+2b^2}} \quad (18)$$

$$x_{\text{ser}}(a, b)^2 = \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{ab} + \frac{2}{b^2}} - \frac{1}{b^2}\sqrt{1 + \frac{1}{ab} + \frac{2}{a^2}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{ab} + \frac{2}{a^2}} - \frac{1}{a^2}\sqrt{1 + \frac{1}{ab} + \frac{2}{b^2}}} = \frac{a\sqrt{a}\left(b\sqrt{ab}\sqrt{ab^2+2a+b} - \sqrt{a^2b+2b+a}\right)}{b\sqrt{b}\left(a\sqrt{ab}\sqrt{a^2b+2b+a} - \sqrt{ab^2+2a+b}\right)} \quad (19)$$

3. Conclusion and Discussion. This study establishes a structurally transparent representation of the amplitude–frequency characteristics of linear lumped two-terminal networks. The key result is that the squared magnitude of the impedance (or admittance) can be expressed as the sum of a frequency-independent constant and two hyperbolic tangent functions with shifted arguments and distinct amplitudes (9),(10). This representation reveals a deep analogy with the theory of long transmission lines. In that context, voltage and current are described as superpositions of forward and backward traveling waves in the time domain. In the present work, the two hyperbolic tangent terms play an analogous role in the frequency domain: each term can be interpreted as a "frequency-domain wave" characterized by its own shift and amplitude.

At the same time, an essential distinction must be emphasized. In transmission line theory, waves propagate in time and space and satisfy hyperbolic partial differential equations. Here, the representation is purely frequency-based: the hyperbolic functions describe the redistribution of energy across frequencies rather than physical propagation.

Nevertheless, the analogy is conceptually fruitful. The interaction of the two hyperbolic components determines the resonance behavior, much like the interference of forward and backward waves determines standing-wave patterns in transmission lines. In summary, the proposed representation provides both analytical convenience and a new physical interpretation, linking lumped circuit theory with wave phenomena in distributed systems.

References

1. D. Blokhin and S. Demishonkova, "Exact calculation of resonant frequency in a real parallel RLC circuit," *2025 5th International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET)*, Paris, France, 2025, pp. 532-537.
2. D. Blokhin, "Duality and resonance in RLC–circuits. Exact formulas for phase, amplitude resonance and bandwidth," *2025 IEEE 28th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS)*, Lyon, France, 2025, pp. 165-168.
3. Blokhin D., Panasiuk I., Demishonkova S. "Frequency domains of amplitude and phase resonance in electrical bridge networks," *Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості. Матеріали міжнародної конференції (18 листопада 2025 р., м. Київ). К. : КНУТД, 2025. Т. 1, pp. 211-217.*
4. Blokhin D., Panasiuk I., Demishonkova S. "Resonant phenomena in bridge circuits: duality, amplitude, and phase resonance," *Енергоэффективный университет: Матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. К.: КНУТД, 2025.*
5. Блохін Д. О., Демішонкова С. А. "Знаходження точного значення резонансної частоти реального паралельного RLC-контура," *Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології: матеріали III Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених та студентів. К.: КНУТД, 2024, с. 50–51.*

УДК681.518:621.316.7

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ КВАРТИРИ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ ПОТУЖНОСТІ

Біла Т.Я., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Демішонкова С.А., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: адаптивний алгоритм, математична модель, вимірювання, прогнозування, пріоритет, енергоспоживання.

У сучасних умовах воєнного стану в Україні питання ефективного використання електроенергії набуває особливої актуальності. Пошкодження енергетичної інфраструктури, дефіцит генеруючих потужностей та періодичні обмеження електропостачання зумовлюють необхідність раціонального керування споживанням електроенергії на рівні кінцевого споживача. Особливо це стосується житлового сектору, де користувачі дедалі частіше стикаються з обмеженням доступної потужності, використанням резервних джерел живлення, таких як інвертори, генератори та акумуляторні системи, а також необхідністю уникнення перевантажень електромереж.

Типова квартира оснащується значною кількістю електроприладів, зокрема бойлерами, кондиціонерами, електроплитами, пральними машинами та зарядними пристроями, сумарна потужність яких може перевищувати допустиму потужність вводу. У таких умовах неузгоджене використання приладів призводить до перевантажень, спрацювання захисних автоматів і зниження комфорту користувачів. Це обумовлює необхідність впровадження інтелектуальних систем керування навантаженням, здатних забезпечити ефективний розподіл електричної потужності в реальному часі з урахуванням обмежень мережі та поведінки користувача.

Сучасні підходи до управління побутовим енергоспоживанням охоплюють як локальні системи керування навантаженням (пасивні системи, релейні обмежувачі), так і ширші концепції енергоменеджменту в межах платформ «розумного будинку» та smartgrid[1-3]. Існуючі підходи до управління енергоспоживанням у побуті мають низку обмежень. Пасивні засоби захисту, такі як автоматичні вимикачі та запобіжники, не забезпечують прогнозування та реагують лише після виникнення перевантаження. Релейні системи обмеження потужності відключають менш пріоритетні навантаження при перевищенні порогу, однак не враховують контекст використання приладів і мають обмежену гнучкість. Платформи «розумного дому», наприклад HomeAssistant або KNX, дозволяють реалізовувати сценарне керування, проте зазвичай не містять спеціалізованих алгоритмів балансування потужності в реальному часі.

Промислові рішення класу smartgrid є функціонально потужними, але надмірно складними та економічно недоцільними для побутового застосування. Це зумовлює необхідність створення спеціалізованої інтелектуальної системи, орієнтованої на квартирний рівень.

В роботі запропонована інтелектуальна система енергоменеджменту з адаптивним алгоритмом керування, яка забезпечує оптимальний розподіл навантаження з урахуванням пріоритетів і поведінкових патернів користувача при обмеженій потужності електромережі у квартирі.

Математична модель системи описується наступним чином. Сумарна потужність навантаження визначається як:

$$P_{total} = \sum_{i=1}^n P_i;$$

де P_i – потужність i -го приладу; n – кількість активних приладів.

При цьому враховується обмеження системи:

$$P_{total} \leq P_{limit};$$

а перевантаження має місце за умови:

$$P_{total} > P_{limit};$$

де P_{limit} – допустима потужність електромережі.

Для прийняття рішення введена функція пріоритету:

$$U_i = w_i \cdot P_i$$

де w_i – ваговий коефіцієнт пріоритету i -го приладу ($w_i = 0 \dots 1$).

Вагові коефіцієнти можуть задаватися користувачем або визначатися адаптивно на основі аналізу історії використання електроприладів, причому в динамічному режимі система коригує ці коефіцієнти відповідно до поведінкових патернів користувача. Наприклад, високій рівень пріоритету – холодильник, освітлення; середній – електроплита, пральна машина; низький – бойлер, електрообігрівач.

Задача керування сформульована як оптимізаційна, де необхідно максимізувати функцію корисності:

$$\max \sum_{i=1}^n U_i \cdot x_i$$

за умови обмеження

$$\sum_{i=1}^n P_i \cdot x_i \leq P_{limit}, \quad x_i \in \{0, 1\},$$

де $x_i \in \{0, 1\}$ – стан приладу (0 – вимкнено, 1 – увімкнено).

Для підвищення ефективності використано прогнозування навантаження, яке описується залежністю:

$$\hat{P}(t+1) = f(P(t), P(t-1), \dots, P(t-k), T(t), h(t), u(t))$$

де – прогнозоване значення потужності; - попередні значення; $T(t)$ - час доби; $h(t)$ - історичні патерни споживання; $u(t)$ - вектор активності користувача.

Функція прогнозування реалізована методами машинного навчання зокрема з використанням моделей рекурентних нейронних мереж типу LSTM або, у спрощених випадках, авторегресійних моделей, що дозволяє враховувати часові залежності та поведінкові фактори.

Прийняття рішень щодо комутації навантажень здійснено за критерієм оптимальності :

$$J = \sum_{i=1}^n w_i x_i - \lambda \max \left(0, \sum_{i=1}^n P_i x_i + \hat{P} ad - P_{limit} \right),$$

де- прогнозоване додаткове навантаження; λ -коефіцієнт штрафу за перевищення допустимої потужності.

Такий підхід враховує не лише поточний стан системи, а й очікувані зміни, забезпечуючи перехід з реактивного допроактивного керування.

Апаратно-програмну архітектуру запропонованої системи наведено на рис. 1,а. Для ілюстрації алгоритму роботи інтелектуальної системи керування з прогнозуванням навантаження наведено функціональну схему (рис. 1,б).

а)

б)

Рисунок 1 – Структурна (а) та функціональна (б) схеми

Апаратно-програмна реалізація системи (рис.1,а) передбачає використання датчиків струму, зокрема на базі ACS712 або аналогічних рішень, мікроконтролерів типу ESP32 або Arduino, а також комутаційних пристроїв, таких як електромагнітні або твердотільні реле, при цьому обмін даними може здійснюватися через бездротові протоколи, зокрема Wi-Fi, ZigBee або MQTT, що забезпечує інтеграцію із сучасними системами «розумного будинку».

Система здійснює моніторинг електроспоживання в реальному часі та прогнозує виникнення перевантаження до його фактичної появи (рис. 1,б). У разі ризику перевищення потужності виконується оптимізація складу активних навантажень: система автоматично відключає навантаження з найнижчим пріоритетом або змінює порядок їх ввімкнення. При цьому враховуються тривалість роботи пристрою, час доби, користувацькі налаштування. Система також може реалізовувати відкладений запуск (наприклад, запуск бойлера після завершення роботи пральної машини).

Результати моделювання показали, що застосування запропонованого підходу дозволяє зменшити кількість перевантажень електромережі приблизно на 30...45 % у порівнянні з традиційними релейними системами, а також знизити кількість аварійних відключень і підвищити комфорт користувача за рахунок оптимізації послідовності роботи електроприладів.

Таким чином, запропонована інтелектуальна система керування забезпечує ефективний розподіл навантаження в умовах обмеженої потужності електромережі, а використання адаптивних алгоритмів керування та прогнозування дозволяє підвищити надійність електропостачання та перейти до проактивного управління.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на інтеграцію з відновлюваними джерелами енергії та вдосконалення моделей прогнозування.

Список використаних джерел

1. Zhang Y., Chen W., Li N. Homeenergymanagementsystemconsideringpowerconstraintsandusercomfort // Energy. 2022. Vol. 239. 122180.
2. InternationalEnergyAgency. Electricity 2024: Analysisandforecastto 2026. Paris : IEA, 2024. URL: <https://www.iea.org/reports/electricity-2024>
3. ENTSO-E. EuropeanResourceAdequacyAssessment 2024 Edition. Brussels : ENTSO-E, 2024. URL: <https://www.entsoe.eu/>

УДК 621.313.34:621.337.1

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Демішонкова С.А., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Рубанка М.М., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: електропривод, асинхронні двигуни, перетворювач частоти, автоматичне керування, швидкісні характеристики двигуна, середовище Matlab, моделювання.

Системи керування електроприводами повинні забезпечувати [1]:

- розгін та гальмування двигунів із заданим прискоренням у межах допустимого навантаження перетворювача частоти;
- діапазон часу зміни частоти від мінімальної до максимальної у заданих межах;
- статичну точність підтримки частоти обертання, що визначається нахилом механічної характеристики двигуна. Замкнуті системи керування електроприводами повинні забезпечувати:
 - задане статичне відхилення частоти обертання;
 - можливість автоматичного регулювання значень прискорення та уповільнення із заданою точністю;
 - задані значення регулювання частоти обертання при зміні завдання та час відпрацювання сигналу;
 - обмеження значень струму двигуна в динамічних режимах та при перевантаженнях на заданому рівні із заданою точністю).

Об'єктом дослідження обрано - асинхронний двигун насоса Н-65.

Розглянуто типи перетворювачів частоти. Найраціональнішим способом регулювання частоти АД буде частотне регулювання приводу насоса за допомогою перетворювача частоти з проміжним контуром постійного струму [2].

Розглянуто вимоги до автоматизованої системи частотного регульованого приводу. При вивченні компонентів системи регулювання АД побудована залежність швидкості обертання від величини перепаду тиску насосів Н-65.

Найбільш підходящою системою електроприводу для насоса Н-65 відповідно до рекомендацій [3] була обрана система «ПЧ-АД (перетворювач частоти - асинхронний двигун), що включає перетворювач частоти зі ланкою постійного струму та асинхронний двигун з короткозамкненим ротором» [3]. Така система дозволяє регулювати швидкість обертання двигуна насоса в межах від 0 до 3000 об/хв [3] в залежності від показника різниці тиску в ємності та трубопроводі.

Модель роботи електродвигуна у середовищі MatLab представлена на рисунку 1.

Рисунок 1 – Модель роботи електродвигуна у середовищі MatLab

До досліджуваної моделі увійшли елементи[4]:

- «AsynchronousMachineSIUnit – модель асинхронного двигуна параметрами, що відповідають номінальним паспортним даним двигуна В А 160 М2;
- три джерела синусоїдальної напруги ACVoltageSource з номінальними параметрами: $f = 50$ Гц, $U_m = 311$ В; зрушені по фазі один щодо одного на 120° , моделюють трифазну систему напруг із номінальними значеннями: $U_\phi = 220$ В, $U_l = 380$ В;
- Three-PhaseV-IMeasurement – трифазний мультиметр для здійснення вимірів мережного струму та напруги;
- три елементи типу Scope - моделі осцилографів для перегляду графіків мережних струму та напруги, а також зміни в часі частоти обертання ротора двигуна та моменту на його валу;
- два елементи типу Display для контролю значення тих самих параметрів.
- Step - елемент, за допомогою якого, можливо змоделювати накид навантаження на вал двигуна в певний момент часу» [4].

Для початку розрахунку моделі необхідно ініціалізувати модель роботи електродвигуна: здійснити розрахунок балансів струмів у розрахункових вузлах моделі [4].

Отримані в результаті моделювання в середовищі MatLab криві електродвигуна кутової швидкості $\omega = f(t)$ та моменту $M_B = f(t)$, накидання навантаження $M_{с.дод} = 0.3M_H$, струму електродвигуна за зміни частоти ($f_1 = 50$ Гц, $f_2 = 37,5$ Гц, $f_3 = 25$ Гц) наведені на рис. 2-4.

Таким чином, розроблено модель управління електродвигуна в середовищі MatLab та виконано оцінку електричних параметрів системи. На основі отриманих графіків струму було зроблено висновок, що частотне регулювання дозволяє забезпечити плавний пуск електродвигуна, усуваючи кидки струму, які погано впливають на термін служби

обладнання та зняти ударні навантаження, що дозволяє зняти обмеження за кількістю пусків.

Рисунок 2 –Графіки $\omega = f(t)$ та $M_B = f(t)$ при $f = 50$ Гц (фрагмент)

Рисунок 3 –Графіки $\omega = f(t)$ та $M_B = f(t)$ при $f = 37,5$ Гц (фрагмент)

Рисунок 4 – Графіки $\omega = f(t)$ та $M_B = f(t)$ при $f = 25$ Гц (фрагмент)

Аналіз основних способів регулювання частоти обертання асинхронних електродвигунів дозволив визначити, що оптимальний спосіб

регулювання частоти обертання для електродвигуна насоса Н-65 - частотне регулювання приводу насоса за допомогою перетворювача частоти з проміжним контуром постійного струму. Докладно вивчено компоненти системи регулювання та проведено розрахунок характеристик статичних режимів роботи електроприводу.

Після проведеного аналізу розрахованих характеристик статичних режимів роботи електроприводу можна дійти висновку, що регулювання частоти обертання асинхронного двигуна насоса впливає швидкісні характеристики двигуна, саме:

1. У міру зменшення частоти напруги живлення від 50 до 10 Гц, тобто при збільшенні ковзання, зменшується швидкість ротора, струм зростає за рахунок збільшення ЕРС ротора, проте зростання струму обмежується збільшенням індуктивного опору ротора;

2. Виходячи з результатів, наведених на графіку механічних характеристик двигуна, можна зробити висновок, що при зміні частоти напруги живлення і як наслідок зміни швидкості обертання ротора від 0 до моменту у робочому діапазоні не змінюється. Це означає, що при зниженні швидкості обертання електродвигуна насоса до оптимальної, його здатність навантаження не знижується;

3. Розрахувавши втрати і ККД двигуна можна зробити висновок, що при зміні швидкості електричної машини її ККД змінюється, як показано на рис. тобто зі збільшенням частоти та швидкості обертання ротора збільшуються сумарні втрати за рахунок втрат на перемагнічування сталі, цим можна пояснити нелінійність графіка.

Була розроблена модель управління електродвигуна з у середовищі MATLAB та оцінка електричних параметрів системи. На основі отриманих графіків струму було зроблено висновок, що частотне регулювання дозволяє забезпечити плавний пуск електродвигуна, усуваючи кидки струму, які погано впливають на термін служби обладнання та зняти ударні навантаження, що дозволяє зняти обмеження за кількістю пусків.

Список використаних джерел

1. Sul S.-K. Control of Electric Machine Drive Systems. - IEEE Press/Wiley, 2016. 399 p.

2. Yan G., Rong Z., Guibin L., Kinoshita N. Research of measurement method about electric vehicle high voltage system isolation resistance // in Proc. IEEE Conf. and Expo on Transportation Electrification Asia-Pacific, Beijing, Aug. 31 - Sept. 3, 2014. P. 1-5.

3. Quang N. P., Dittrich J.-A. Vector Control of Three-Phase AC Machines. System Development in the Practice // Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. P. 364.

4. Островерхов М.Я., Пижов В.М. Моделювання електромеханічних систем в Simulink: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВД «Стилос», 2008. – 528 с.

УДК 621.929

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРІОДИЧНОГО ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ У ЗМІШУВАЧАХ

Бекрін Д., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Щадей В.В, студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ничеглод В.В., Ph.D.

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: змішувач, сипкі матеріали, безперервне перемішування, періодичне перемішування, технологічний процес.

Процес перемішування сипких матеріалів полягає у перерозподілі частинок різних компонентів у робочому об'ємі змішувача з метою отримання однорідної композиції. Залежно від організації технологічного процесу застосовують змішувачі періодичної та безперервної дії. У змішувачах періодичної дії робота здійснюється окремими циклами, які включають завантаження компонентів, їх перемішування протягом заданого часу та подальше вивантаження готової суміші. Такий режим є зручним у випадках, коли необхідно змінювати рецептуру, працювати невеликими партіями або забезпечувати гнучкість виробництва[2,3].

На відміну від цього, у змішувачах безперервної дії подача компонентів, їх змішування та вивантаження готового продукту відбуваються одночасно і безперервно. Це дозволяє забезпечити вищу продуктивність обладнання, стабільність технологічного процесу та кращу придатність до використання у складі автоматизованих ліній. Водночас безперервний режим потребує точнішого дозування компонентів і стабільності вхідних потоків, оскільки будь-які відхилення у подачі можуть впливати на якість кінцевої суміші.

Порівняння режимів перемішування показує, що періодичний спосіб доцільно використовувати у випадках, коли виробництво передбачає часту зміну рецептури, виготовлення окремих партій продукції або необхідність гнучкого керування технологічним циклом. Безперервне перемішування є більш ефективним для великосерійного виробництва, де основними вимогами є висока продуктивність, сталість параметрів процесу та зменшення питомих витрат енергії. Крім того, безперервні змішувачі краще інтегруються в автоматизовані виробничі комплекси, що розширює можливості їх використання у сучасних технологічних системах[2,4].

Проведений аналіз показав, що періодичне та безперервне перемішування сипких матеріалів мають різні технологічні особливості та сфери доцільного застосування. Періодичний режим характеризується більшою гнучкістю і зручністю при роботі з окремими партіями, тоді як безперервний забезпечує вищу продуктивність, кращу узгодженість

процесу та придатність до роботи у складі автоматизованих ліній. Вибір режиму перемішування повинен здійснюватися з урахуванням властивостей матеріалів, необхідної продуктивності, вимог до однорідності суміші та особливостей організації виробництва.

Таблиця 1

Порівняння періодичного та безперервного режимів перемішування сипких матеріалів

Критерій порівняння	Періодичне перемішування	Безперервне перемішування
Характер процесу	Виконується окремими циклами	Виконується безперервно
Точність дотримання складу	Висока для окремої порції	Залежить від стабільності дозування
Енерговитрати	Вищі через циклічність процесу	Нижчі при сталому режимі роботи
Складність керування	Менша	Вища
Придатність до автоматизації	Обмежена	Висока
Сфера застосування	Малі та середні партії, часта зміна складу	Великосерійне виробництво, стабільна рецептура
Якість суміші	Залежить від часу циклу	Залежить від рівномірності подачі компонентів

Список використаних джерел

1. Основи розрахунку змішувачів пристроїв : лекція № 8. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. URL: <https://www.tsatu.edu.ua/ophv/wp-content/uploads/sites/13/lek-8-osnovy-rozrahunku-zmishujuchyh-prystroyiv.pdf>.

2. Лукашов В. К. Устаткування виробництва харчових продуктів : навч. посіб. Київ : НУХТ, 2020. URL: <https://core.ac.uk/download/401653587.pdf>.

3. Бурмістенков О. П., Біла Т. Я., Стаценко В. В. Дослідження енергоефективності обладнання для змішування сипких матеріалів // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. 2019. № 4 (136). С. 42–46. DOI: 10.30857/1813-6796.2019.4.4.

4. Стаценко В. В., Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. Визначення розподілення частинок сипких матеріалів під час перемішування у роторі відцентрового змішувача безперервної дії // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2020. № 1 (281). С. 238–244. DOI: 10.31891/2307-5732-2020-281-1-238-244.

5. Бурмістенков О. П., Біла Т. Я., Стаценко В. В. Алгоритм проектування автоматизованих змішувальних комплексів безперервної дії для сипких матеріалів // Технології та інжиніринг. 2021. № 4. С. 18–30. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19788>

***СЕКЦІЯ 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА
КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ
ТЕХНОЛОГІЇ***

UDC006.91:005:330.4

INSTITUTIONAL AND SOCIAL ASPECTS OF THE QUALIMETRIC ASSESSMENT OF MANAGEMENT PROCESSES IN SOCIO- ECONOMIC SYSTEMS

Yashchuk Yuriy, postgraduate student

*Educational and Scientific Institute "Ukrainian Engineering and Pedagogical
Academy" of V. N. Karazin Kharkiv National University*

Keywords: qualimetric process assessment, systems management, socio-economic systems, institutional aspects of qualimetry, social aspects of qualimetry.

Modern research in the field of institutional economics emphasizes that the quality of management processes in socio-economic systems is formed not only under the influence of formalized measurement methods, but is also determined by the quality of the institutional environment, the level of public trust and the development of social capital. According to the approaches of one of the founders of the new institutional economics North D. C., institutions are considered as formal and informal rules of the game that determine the behavior of actors and directly affect the effectiveness of management processes [1].

In his work, North D. C. emphasizes that institutions are the “rules of the game” in society, which consist of:

- formal constraints (laws, constitutions, regulations),
- informal constraints (customs, traditions, social norms, cultural codes of behavior) [1].

Such rules form the structure of incentives and constraints in which subjects (actors) operate, and directly affect their behavior, decision-making and the effectiveness of management processes. It is these rules that create the basis for the functioning of economic and management processes, since they form the conditions for decision-making, sanctioning mechanisms and interaction between actors, which determines the level of effectiveness of management processes [1].

A similar position is taken by Acemoglu D., Robinson J.A., who prove that the inclusiveness or extractivity of institutions determines the long-term quality of socio-economic development [2]. In their work, Acemoglu D. and Robinson J.A. argue that it is institutions – political and economic – that are the decisive factor determining whether a country achieves lasting economic progress or gets stuck in poverty, distinguishing between: “inclusive” institutions that ensure broad participation of the population in the economy and political process, protection of property rights, the rule of law and stimulate innovation; and “extractive” institutions that concentrate power and resources in the hands of a narrow elite, suppress competition and limit the participation of the majority of the population [2].

The authors show that it is the difference in these types of institutions that explains long-term variations in levels of well-being, productivity, and sustainable economic development between countries; in particular, countries with inclusive institutions tend to achieve sustainable growth, while extractive structures perpetuate inequality and stagnation[2].

In the context of assessing the quality of management processes, institutional factors are manifested through the stability of the regulatory environment, transparency of procedures, the level of compliance with rules and the ability of institutions to ensure the implementation of decisions made. Even with the availability of developed quantitative assessment methods, the low quality of institutions can level their analytical and practical value. This is especially characteristic of the public sector, where formal indicators often do not reflect the real logic of decision-making and the implementation of management functions.

Social factors also play an important role in shaping the quality of management processes in socio-economic systems, in particular the level of trust between process participants, the presence of horizontal and vertical communications, and the degree of stakeholder involvement in management. Social capital, which includes networks of interaction, shared values, and norms, helps reduce transaction costs and increase the coherence of management actions. In socio-economic systems with a high level of trust, the quality of management processes is often ensured not only through formal control, but also through informal mechanisms of coordination and self-organization.

At the same time, institutional and social aspects of process quality assessment are practically not integrated into formalized quantitative assessment models. Most of the existing methods - indicator, multi-criteria, economic-mathematical or digital - focus on measuring results and resources, leaving out of consideration the institutional logic and social context of the functioning of processes in socio-economic systems. This creates a significant scientific gap between the theoretical provisions of institutional economics and the practice of quantitative analysis of process quality.

Some studies attempt to partially bridge this gap by including proxy indicators of institutional quality, such as trust indices, corruption levels, governance quality indicators, or institutional capacity indices [3]. However, such indicators are usually aggregated in nature and do not allow for a direct link between institutional conditions and the quality of specific governance processes. In addition, they are often based on surveys or expert assessments, which makes their integration with formalized quantitative models difficult.

In socio-economic systems, particularly in countries with transformational economies, ignoring institutional and social aspects leads to distortion of the results of process quality assessment and the formation of inadequate management decisions. Formally effective processes may turn out to be

dysfunctional in conditions of low trust, weak enforcement or dominance of informal practices. This limits the possibilities of using quantitative models as strategic management tools in socio-economic systems.

Thus, institutional and social aspects of process quality require systematic integration into the methodology of qualimetric assessment of processes of management of socio-economic systems. A promising direction of further research is the development of hybrid models that combine formalized methods of analysis with institutional indicators and social metrics, as well as the use of data-driven approaches to analyze behavioral and communication aspects of processes. Such integration creates the basis for a more adequate and context-sensitive assessment of process quality and increasing the effectiveness of management of socio-economic systems in the long term.

One of the key scientific problems is the fragmentation of existing assessment methods. Most approaches focus on individual aspects of process quality - efficiency, effectiveness, productivity or compliance with standards - often without taking into account their systemic interdependence and the influence of institutional and social factors. Such fragmentation leads to the receipt of disparate assessments that are difficult to integrate into a single management model and use for strategic improvement of management processes of socio-economic systems.

The dominance of static indicators is another significant limitation of methods of qualimetric assessment of processes in socio-economic systems. The vast majority of indicators record the state of processes at a certain point in time or at the end of the reporting period, which does not allow to adequately reflect their dynamics, adaptability and reaction to external disturbances. In conditions of high variability of the socio-economic environment and significant influence of institutional and social factors, this reduces the predictive value of assessment and limits the possibilities of preventive management of the quality of processes.

The limited integration of social and institutional factors into formalized assessment models remains a significant scientific gap. Although institutional economics and sociological research convincingly demonstrate the impact of trust, social capital, and institutional quality on the effectiveness of qualimetric assessment of processes in the management of socio-economic systems, these aspects largely remain outside the scope of quantitative analysis of the quality of these processes. As a result, the resulting assessments of the quality of processes do not reflect the real social context of their functioning.

The low adaptability of existing methods to uncertainty also limits their practical applicability. Many models are based on assumptions about the stability of the environment, completeness of information and linearity of relationships, which rarely correspond to the real conditions of functioning of socio-economic systems, especially considering the variability of institutional and social factors. Insufficient consideration of risks, stochastic factors and

behavioral aspects of management reduces the reliability of the assessment results.

Special attention is paid to the problem of the lack of empirically verified comprehensive models for assessing the quality of management processes in socio-economic systems. A significant part of scientific works is of a conceptual or methodological nature and is not accompanied by systematic empirical verification on real data of specific socio-economic systems. This complicates the comparison of the results of various studies and limits the possibilities of transferring scientific developments into practice.

Summarizing the above-mentioned gaps, promising areas for the development of methods for qualimetric assessment of socio-economic systems management processes include: development of integrated multi-level models that combine indicator, multi-criteria, economic-mathematical, institutional, social and data-driven approaches; transition from static to dynamic and adaptive assessment models; inclusion of institutional and social indicators in formalized analysis schemes; active use of digital technologies for empirical verification and constant updating of models.

Thus, further development of scientific research in this area should be aimed at bridging the gap between theoretical concepts and practical tools for managing the quality of processes in socio-economic systems. The implementation of an integrated, adaptive and socially sensitive approach to qualimetric assessment of processes creates the basis for increasing the efficiency of management and sustainable development of socio-economic systems in modern conditions.

References

1. North D.C. Institutions, institutional change and economic performance. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - 245 p. – URL: <https://id.scribd.com/document/70880206/Institutions-Institutional-Change-and-Economic-Performance-By-Douglass-C-North-Definitions> (access date: 04/06/2026).
2. Acemoglu D., Robinson J. A. Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. - New York: Crown Business, 2012. - 529 p. – URL: https://ia801506.us.archive.org/27/items/WhyNationsFailTheOriginsODaronAcemoglu/Why-Nations-Fail_-The-Origins-o-Daron-Acemoglu.pdf (date accessed: 04/06/2026).
3. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues // *World Bank Policy Research Working Paper*. 2010. No. 5430. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/598241468762558003/the-worldwide-governance-indicators-methodology-and-analytical-issues> (access date: 04/09/2026).

УДК 004.42:005.95/.96:331.108.2:519.86

РОЗРОБКА HR-МЕТРИК ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ЗВІЛЬНЕННЯ СПІВРОБІТНИКА

Шевченко К.М., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Демківська Т.І., кандидатка технічних наук, доцентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: ризик звільнення, задоволеність, залученість, абсентеїзм, навантаження.

Ризик звільнення є ймовірністю того, що працівник покине організацію протягом певного періоду часу.

Визначення та моніторинг ризику звільнення дозволяє компанії мінімізувати непередбачувану втрату кадрового ресурсу, планувати кадрові потреби і заміщення, та своєчасно покращувати HR-стратегії задля уникнення відтоку персоналу.

Ключовим методом у вирішенні даного питання є прогнозування ризику звільнення, що використовує дані та аналітичні методи для визначення працівників у зоні ризику, або цілих груп ризику. HR-аналітика будується на вимірювальних показниках, що дозволяють вирахувати відсоток загального ризику. В якості основних факторів, що впливають на ризик звільнення, виокремлюють рівень задоволеності, залученості, навантаження, продуктивності, компенсації, кар'єрне зростання, корпоративну культуру, час роботи в компанії та інші [1, 2]. Що в цілому можна узагальнити до наступних:

- задоволеність (satisfaction_score);
- лояльність (eNPS);
- залученість (engagement_score);
- поведінкові (абсентеїзм, навантаження).

Визначення задоволеності проводиться шляхом опитувань. Якщо за основу взяти шаблон опитування Likert scale (шкала наприклад 1-5), то розрахунок матиме наступний вигляд:

$$Satisfaction = \frac{\sum_{i=1}^n Score_i}{n},$$

де *Score* – це оцінка відповіді (1-5), *n* – кількість питань.

За умови, що таблиця даних матиме вигляд наведений в таблиці 1, програмна реалізація через SQL-запит матиме наступний вигляд (рис. 1).

Таблиця 1

Приклад таблиці даних survey_results

employee_id	period	category	score
1	2025-01-01	satisfaction	5
1	2025-01-01	satisfaction	4
2	2025-06-01	satisfaction	2

```
SELECT employee_id, period, AVG(score) AS satisfaction_score
FROM survey_results
WHERE category = 'satisfaction'
GROUP BY employee_id, period;
```

Рисунок 1 – SQL-запит для визначення показника задоволеності за період

Приведення результату до шкали 0-100%:

$$Satisfaction = \frac{(AvgScore - Min)}{(Max - Min)} \times 100,$$

де *AvgScore* – це середня оцінка наданих відповідей, *Min* – мінімальна допустима оцінка відповіді (наприклад 1), *Max* – максимальна (5).

Не менш важливим у питанні прогнозування ризиків є історичність даних і результатів для визначення патернів. Порівняння показників за різні періоди та відстеження динаміки дозволяє прогнозувати ризики та визначити які впровадження, заходи або рішення були ефективними або неефективними [3].

Лояльність може визначатися за окремими питаннями, такими як:

- Чи рекомендуєте ви компанію як місце роботи?
- Наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте нашу компанію як місце роботи друзям?

Програмна реалізація визначення показнику лояльності через SQL-запит матиме наступний вигляд (рис. 2).

```
SELECT employee_id, period, AVG(score) AS eNPS_score
FROM survey_results
WHERE category = 'eNPS'
GROUP BY employee_id, period;
```

Рисунок 2 – SQL-запит для визначення показнику лояльності за період

Визначення рівня залученості може включати в себе кілька показників, таких як: вже розглянуті опитування, участь у проєктах та тренінгах. Участь у проєктах можна визначати за відношенням активних та назначених:

$$Project\ Engagement = \frac{Active\ Projects}{Assigned\ Projects} \times 100$$

Участь у навчанні за відношенням завершених тренінгів та назначених співробітнику:

$$Training\ Engagement = \frac{Completed\ Training}{Assigned\ Training} \times 100$$

Таким чином загальна формула залученості матиме наступний вигляд:

$$Engagement = w_1 \times Survey + w_2 \times ProjectEng + w_3 \times TrainingEng,$$

де w – це коефіцієнт ваги показника, *Survey* – результат опитування, *ProjectEng* – проєктна залученість та *TrainingEng* – залученість у навчанні.

Поведінкові показники є досить широкими: від організаційної діяльності, вмотивованості та темпів кар'єрного зростання до активності в системах, навантаження та відсутності на робочому місці. В рамках даної роботи розглянемо наступні:

- абсентеїзм – частка відсутності співробітника у робочий час;
- навантаження.

Абсентеїзм вираховується як відношення днів відсутності до робочих днів, як правило без врахування планових відпусток.

$$Absenteeism = \frac{Days\ Absent}{Total\ Working\ Days} \times 100$$

Розрахунок навантаження залежить від інтерпретації в залежності від потреб та виду робіт в організації. Наприклад, наведений нижче розрахунок:

$$Workload = \frac{Assigned\ Tasks}{Capacity} \times 100,$$

де *AssignedTasks* – назначені задачі, *Capacity* – спроможність або норма.

Дозволяє визначити навантаження через кількість задач, проте не враховує їх складність та закладений в них час. Коли як наступний розрахунок орієнтується саме на витрачені години:

$$Workload = \frac{Worked\ Hours}{Available\ Hours} \times 100,$$

де менше 70% може вважатися недовантаженням, 80-100% – нормою, а вище 100% – перевантаженням та сигналізувати про ризики.

Список використаних джерел

1. Sammu J., Joy J. Predictive Analytics in Employee Retention and Engagement Strategies – URL: <https://albimarketing.com/docs/Predictive%20Analytics%20in%20Employee%20Retention%20and%20Engagement%20Strategies.pdf> (date of access: 29.03.2026).

2. Tanyildizi I., Tasci B. Predicting Employee Attrition: XAI-Powered Models for Managerial Decision-Making. Systems 2025. Vol. 13, no. 7: 583. URL: https://www.researchgate.net/publication/393726696_Predicting_Employee_Attrition_XAI-Powered_Models_for_Managemental_Decision-Making (date of access: 29.03.2026).

3. Ajiga D., Hamza O., Eweje A., Kokogho E. Assessing the Role of HR Analytics in Transforming Employee Retention and Satisfaction Strategies. International Journal of Social Science Exceptional Research. 2025. Vol. 3, no. 1. P. 87-94. URL: https://www.researchgate.net/publication/388682080_Assessing_the_Role_of_HR_Analytics_in_Transforming_Employee_Retention_and_Satisfaction_Strategies (date of access: 29.03.2026).

УДК 005.93:629.7

ПРИКЛАДНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБІВ У СЕРЕДОВИЩІ ВІРТУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лукай Л.М., кандидат технічних наук, доцент
*Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»*

Ключові слова: прикладна інформаційна технологія, високотехнологічна продукція, віртуальне підприємство, скорочення життєвого циклу, підготовка виробництва.

З урахуванням умов воєнного стану, економічної нестабільності та існуючого попиту на інноваційні вироби оборонного призначення постає потреба у пошуку нових підходів до організації високотехнологічного виробництва. У зв'язку з цим у запропонованому дослідженні процес підготовки виробництва розглядається з позиції скорочення тривалості цього етапу життєвого циклу створення інноваційної продукції.

В роботі запропоновано етап підготовки виробництва здійснювати шляхом створення віртуального підприємства, яке може використовувати виробничі потужності інших підприємств, що мають дефіцит замовлень. Віртуальне приладобудівне підприємство може бути організоване на базі класичного підприємства, що спеціалізується на виготовленні високотехнологічної продукції певного типу. Тому, в результаті отриманої на етапі проектування компонентної архітектури створюваного виробу [1] формується специфікація до кожного із компонентів, а також визначаються норми витрат сировини та необхідних матеріалів.

Для здійснення підготовки виробництва пропонується спиратися на сформовану, на попередньому етапі життєвого циклу, багаторівневу компонентну архітектуру створюваного виробу. В процесі розгляду архітектури виробу вирішується питання доцільності виготовлення чи придбання компонентів певного рівня декомпозиції виробу засобами віртуального підприємства. Якщо виготовлення окремого компонента на певному рівні декомпозиції системи не є доцільним, то в цьому випадку віртуальне підприємство здійснює пошук необхідних нових складових і організацію їх постачання. При цьому необхідно враховувати тип потрібного компонента (компонент із минулого досвіду, комбінований компонент чи інноваційний). Можливим є прийняття рішення використання компонентів нижчого рівня декомпозиції. На прийняття такого рішення впливає вид компонента, який необхідний для використання. Адже використання інноваційних компонентів потребує повного циклу виробництва і закупівлі комплектуючих для цих компонентів, у тому числі, на самому нижньому рівні декомпозиції архітектури.

В результаті проведеного дослідження [2] була розроблена прикладна інформаційна технологія підготовки виробництва високотехнологічної продукції на базі віртуального підприємства, яка має склад програмних модулів, представлений на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема прикладної інформаційної технології підготовки виробництва високотехнологічної продукції на базі віртуального підприємства

Прикладна інформаційна технологія забезпечує автоматизацію процесу організації віртуального підприємства та підготовки виробництва за допомогою сучасного інтерфейсу взаємодії з користувачем.

Список використаних джерел

1. Fedorovich O. The Creation of an Optimisation Component-Oriented Model for the Formation of the Architecture of Science-Based Products / O. Fedorovich, L. Lutai, V. Kompanets, I. Bahaiev // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2024. – vol. 996. – pp. 415–426. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-60549-9_31.

2. Modeling processes for preparing high-tech production using the virtual enterprise concept / L. Lutai // Aerospace Technic and Technology. – 2025. – № 2(202). – pp. 67 – 80. DOI: <https://doi.org/10.32620/aktt.2025.2.07>.

УДК 004.42

РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ RISC-V

Данилов А.Д., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Мельник Г.В., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: операційна система реального часу, планувальник завдань, RISC-V, вбудовані системи, контекст процесора.

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується активним впровадженням відкритих архітектур наборів команд, серед яких провідне місце посідає RISC-V. Завдяки своїй модульності та відсутності ліцензійних обмежень, RISC-V стає базою для створення спеціалізованих обчислювальних систем. Проте ефективне використання апаратних можливостей цієї архітектури у системах, критичних до часу відгуку, неможливе без розробки оптимізованої архітектури операційної системи реального часу (ОСРЧ).

Основним завданням при проектуванні ОСРЧ для вбудованих систем є забезпечення детермінованості поведінки системи під час виконання багатьох паралельних процесів. Це вимагає розробки багаторівневої архітектури, яка б мінімізувала затримки переривань та забезпечувала ефективне перемикання контексту між задачами з різними пріоритетами.

Запропонована архітектура базується на концепції мікроядра, що дозволяє винести більшість сервісів системи за межі основи коду ядра у вигляді окремих незалежних модулів, підвищуючи загальну відмовостійкість. Центральним елементом керування є блок керування задачами (TaskControlBlock– TCB). Проектування структури TCB є критичним для оптимізації використання обчислювальних ресурсів.

Структура TCB включає:

- `pxTopOfStack`– вказівник на поточну вершину стека задачі;
- `xStateListItem`– елемент списку для відстеження стану задачі (готова, заблокована, очікування);
- `uxPriority`– рівень пріоритету для планувальника;
- `pxStack`– вказівник на початок виділеної області пам'яті під стек.

Процес ініціалізації задачі передбачає підготовку стека таким чином, щоб він імітував стан процесора після виклику переривання. Це дозволяє використовувати єдиний механізм для першого запуску задачі та для її подальшого відновлення після витіснення.

Іншим важливим елементом ядра ОСРЧ є планувальник виконання задач. В основі планувальника лежить алгоритм фіксованих пріоритетів із витісненням. Для архітектури RISC-V реалізація цього механізму потребує специфічної обробки системних викликів та таймерних переривань. При

настанні переривання стан реєстрів загального призначення (від x1 до x31) зберігається у стек поточної задачі.

Важливим аспектом є реалізація програмного переривання для перемикання контексту. У RISC-V це реалізується через маніпуляції з реєстрами керування та стану (CSR), зокрема mstatus та перс. Планувальник аналізує списки готових задач і обирає ту, що має найвищий пріоритет. Якщо пріоритети рівні, для розподілу ресурсів використовується круговий алгоритм (RoundRobin) із квантуванням часу.

Для забезпечення цілісності даних у багатозадачному середовищі в основу архітектури закладено використання спеціалізованих примітивів синхронізації. Пріоритетним методом міжпроцесної взаємодії обрано черги повідомлень, що працюють за принципом передачі даних шляхом копіювання. Це дозволяє ізолювати контексти задач та мінімізувати ризик виникнення помилок при маніпуляціях зі спільною пам'яттю. Окрім стандартних механізмів семафорів та м'ютексів, проєктне рішення передбачає інтеграцію протоколу успадкування пріоритетів. Такий підхід спрямований на вирішення класичної для комп'ютерних наук проблеми інверсії пріоритетів, що є критично важливим для забезпечення надійності систем реального часу.

Запропонована архітектурна концепція ОСРЧ для платформи з набором інструкцій RISC-V орієнтована на досягнення високої прогнозованості виконання задач при мінімальному споживанні ресурсів мікроконтролера. Використання багаторівневої моделі з виокремленим шаром апаратних абстракцій (HAL) забезпечує потенційну масштабованість системи та полегшує можливу модифікацію системи під інші пристрої на основі RISC-V. Подальший розвиток передбачає розробку та теоретичне обґрунтування алгоритмів динамічного розподілу пам'яті, які б враховували специфічні обмеження вбудованих обчислювальних систем.

Список використаних джерел

1. Arpaci-Dusseau R. H., Arpaci-Dusseau A. C. Operating Systems: Three Easy Pieces. Version 1.10. Arpaci-Dusseau Books, 2023. 714 p.
2. Chakraborty P. Operating Systems: Evolutionary Concepts and Modern Design Principles. Boca Raton: CRC Press, 2024. 618 p.
3. Lacamera D. Embedded Systems Architecture. 2nd ed. Birmingham: Packt Publishing, 2023. 342 p.
4. Lindgren P., Dzialo P., Lunnikivi H., Ericsson J. ENEST – Efficient Interrupt Nesting for RISC-V based CPUs. 2023 IEEE 2nd Industrial Electronics Society Annual On-Line Conference (ONCON). IEEE, 2023. P. 1-6.
5. Yoo T., Choi B. W. Real-Time Performance Benchmarking of RISC-V Architecture: Implementation and Verification on an EtherCAT-Based Robotic Control System. Electronics. 2024. Vol. 13, No 4. P. 733.

УДК 004.8

МСП-ПРОТОКОЛ ЯК СТАНДАРТ ІНТЕГРАЦІЇ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ДАНИМИ ТА ІНСТРУМЕНТАМИ

Науменко Б.В., PhD

Київський національний університет технологій та дизайну

Чупринка Н.В., к.т.н, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: LLM, МСП, AI-системи, цифрові рішення, інтелектуальні агенти.

У сучасних інформаційних системах великі мовні моделі (LLM) дедалі частіше використовуються не лише як засіб генерації тексту, а і як інтерфейс для роботи з документами, базами даних, корпоративними сервісами та цифровими інструментами. Однією з ключових проблем у цій сфері тривалий час залишалася відсутність уніфікованого способу підключення моделей до зовнішніх джерел контексту. Саме для розв'язання цієї проблеми було запропоновано Model Context Protocol (MCP) — відкритий протокол, що забезпечує стандартизовану взаємодію між AI-застосунками, джерелами даних і програмними інструментами.

MCP можна розглядати як універсальний інтерфейс обміну контекстом для систем штучного інтелекту. Його ідея полягає в тому, що замість створення окремих інтеграцій для кожної моделі, платформи чи сервісу, розробники можуть використовувати єдиний стандарт, який описує правила доступу до ресурсів, виклику інструментів і передавання структурованих підказок. У межах архітектури MCP одна сторона виступає клієнтом, тобто AI-застосунком, а інша — сервером, який надає моделі доступ до ресурсів, функцій або спеціалізованих сценаріїв взаємодії.

Важливою перевагою протоколу є його модульність. У специфікації виділяються базовий протокол, механізми ініціалізації та узгодження можливостей, серверні функції, а також клієнтські можливості. Такий підхід дає змогу гнучко впроваджувати MCP у різних середовищах: від локальних застосунків і середовищ розробки до корпоративних платформ та хмарних агентних систем. Для HTTP-взаємодії також передбачено механізми авторизації, що є важливим кроком до безпечного використання протоколу в реальних виробничих умовах.

Практичне значення MCP полягає в тому, що він зменшує фрагментацію AI-екосистеми. Замість великої кількості несумісних рішень формується єдиний стандарт, який спрощує повторне використання інтеграцій, підвищує переносимість рішень і прискорює розробку інтелектуальних агентів. Це особливо актуально для освіти, науки, бізнесу

та державного сектору, де мовні моделі повинні працювати з перевіреними джерелами даних, внутрішніми документами та спеціалізованими сервісами. Використання MCP дає можливість зробити відповіді моделей більш релевантними, контекстно точними та корисними для прийняття рішень.

В умовах швидкого розвитку штучного інтелекту та постійного вдосконалення великих мовних моделей, MCP має великий потенціал для сталого розвитку інфраструктури на основі AI. Очікується, що протокол буде адаптовано до нових вимог, таких як підтримка більш складних сценаріїв взаємодії, включаючи багаторівневі та мультиагентні системи. Наприклад, у майбутньому можливе розширення MCP для інтеграції з новими типами даних, такими як аудіо, відео або навіть сенсорні дані. Це дозволить створювати ще більш потужні й адаптивні системи для медичних, юридичних та технічних галузей, де точність і контекстуальність інформації є критичними. Крім того, протокол MCP може стати важливим інструментом для міждисциплінарних досліджень, де необхідно об'єднувати знання з різних галузей, таких як екологія, біотехнології, психологія або соціологія. Вдосконалення таких інтеграцій забезпечить ширший доступ до складних знань та сприятиме розвитку більш ефективних моделей для вирішення глобальних проблем. З впровадженням нових підходів до безпеки та етики, MCP може стати основою для довіри до AI-систем у критичних індустріях.

Отже, MCP-протокол є важливим кроком у розвитку інфраструктури сучасних AI-систем. Його впровадження сприяє стандартизації доступу до даних і цифрових інструментів, підвищує безпеку та масштабованість інтеграцій, а також створює підґрунтя для побудови більш надійних і функціональних інтелектуальних агентів.

У перспективі MCP може стати базовим технологічним стандартом для організації взаємодії між мовними моделями та цифровим середовищем.

Список використаних джерел

1. Anthropic. Introducing the MCP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol?utm_source=chatgpt.com
2. MCP. Overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/basic?utm_source=chatgpt.com
3. MCP. Architecture overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture?utm_source=chatgpt.com

УДК 004.89:159.94

РОЗРОБКА АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМУ ПОВЕДІНКИ NPC В ІГРАХ НА БАЗІ ІГРОВОГО РУШІЯ UNITY

Забродній О.В., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Корогод Г.О., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: дерева поведінки, адаптивні алгоритми, психологічне розвантаження, штучний інтелект, ігровий рушій Unity.

У сучасному світі, де цифровізація та високий рівень стресу є великою проблемою, є актуальним пошук нових методів психоемоційної корекції. [1] Використання інтерактивних візуальних середовищ (відеоігри) дозволяє моделювати безпечні, веселі, а саме головне – без шкоди для оточуючих. Проте більшість сучасних ігрових персонажів (NPC) мають жорстко детерміновану поведінку, що призводить до швидкої адаптації, втрати фокусу та зацікавленості.

Метою даної роботи є розробка адаптивного алгоритму поведінки NPC, який імітує живу істоту з її непередбачуваністю, роблячи розважальний контент більш «людянішим».

Для розробки було обрано об'єктно-орієнтований підхід (ООП) [5] та ігровий рушій Unity. Для організації логіки поведінки NPC були використані архітектура ієрархічних дерев поведінки (BehaviorTree)[2] та логіка персонажа Джесі (Ворона). Вибір ієрархічних дерев обґрунтовано тим, що на відміну від лінійної структури алгоритму, дерево поведінки дозволяє створювати модульні та гнучкі структури, де кожна гілка відповідає за окрему дію, а вузол за умову.

Структурна схема розробленого алгоритму представлена на рис 1. Принцип роботи даної схеми полягає в наступному. Після ініціації обходу (Starttick) керування передається кореневому вузлу (Selector), який на основі пріоритетності дій визначає подальшу поведінку персонажу. Для цього кореневий вузол перевіряє три гілки подій:

1. Гілка підтримки: активація приємних аудіо та аудіовізуальних стимулів.
2. Гілка нейтральної автономності: імітація звичайної ворони (чищення пір'я, пошук їжі, спостереження за гравцем). Це створює ефект присутності та наповненості ігрового світу.
3. Гілка адаптації: виконання непередбачуваних дій, таких як: переміщення ігрових предметів, що виступає як контрольований стресовий фактор.

Рисунок 1 – Структурна схема дерева поведінки ігрового персонажа

Вузли типу `Sequence` та `Selector` реалізують логіку обходу дерева, обробляючи три базові стани: `Success`, `Failure`, `Running`. Вузол `Selector` виконує обхід вузлів за принципом диз'юнкції. Натомість вузол `Sequence` функціонує як кон'юнктор: він опитує вузли по черзі та припиняє обхід при отриманні статусу `Failure`. Стан `Running` є критично важливим, оскільки дозволяє NPC виконувати тривалі в часі дії без блокування основного потоку `Unity`.

Реалізація наслідування від базового класу `Node` дозволяє використовувати патерн `Композит`, що забезпечує чистоту коду згідно з принципами ООП [5].

Таким чином, логіка агента базується на зчитуванні параметрів стану (полів) користувача в класі `agent.cs`. Алгоритм аналізує швидкість взаємодії гравця з навколишнім світом, його рівень психологічної

підтримки та рівень спокою (визначається через частоту помилкових дій) [2, 3]. Основні параметри стану середовища наведені в табл.1

Таблиця 1

Основні параметри стану середовище

Назва змінної	Тип даних у C#	Опис призначення
playerSuccessRate	float	Коефіцієнт успішності дій гравця для визначення стресу
IdleTimer	float	Лічильник часу для активації нейтральної автономності або провокації гравця
targetItemPosition	Vector3	Просторові координати ігрового предмета.
isPrankReady	Bool	Прапор готовності до ініціації стресового фактора

На основі запропонованого алгоритму було розроблено відповідний програмний застосунок. Технічна реалізація виконана на мові C# у середовищі Unity. В програмі кожна дія агента реалізована окремо як окремий клас, що унаслідкується від базового вузла Node. [3] Дані про стан світу зберігаються на дошці Blackboard (спільна пам'ять дерева поведінки), що забезпечує високу продуктивність та низькі витрати оперативної пам'яті замість того, щоб багато зберігати копій змінних або посилянь. Проведене імітаційне моделювання показало, що впровадження нелінійного персонажа, який має патерни поведінки підбадьорення та провокації дозволило на 30% довше утримувати увагу гравця, а також змусити захотіти завантажити гру для того, щоб самому прожити ці моменти у грі. Це сприяє емоційній розрядці через залучення механізмів ігрової цікавості.

Розроблений алгоритм дозволяє перетворити нудного ігрового персонажа на більш цікавий і непередбачуваний, що, в цілому, сприяє покращенню настрою і психологічному розвантаженню [4, 5].

Список використаних джерел

1. Millington I. *ArtificialIntelligenceforGames* / I. Millington, J. Funge. – CRC Press, 2018. – 840 p.
2. Unity Technologies. *BehaviorTreesinGame AI* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://docs.unity3d.com/>
3. Colledanchise M. *BehaviorTreesinRoboticsand AI: AnIntroduction* / M. Colledanchise, P. Ögren. – CRC Press, 2018. – 206 p.
4. Dörner R. *SeriousGames: Foundations, ConceptsandPractice* / R. Dörner, S. Göbel, W. Effelsberg, J. Wiemeyer. – Springer, 2016. – 443 p.
5. Nystrom R. *GameProgrammingPatterns* / R. Nystrom. – GeneverBenning, 2014. – 354 p.

УДК 004.4:005.94

ВИКОРИСТАННЯ MVC АРХІТЕКТУРИ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ГАЛУЗІ БІЗНЕС АНАЛІТИКИ

Рубаник А.М., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Демківська Т.І., кандидатка технічних наук, доцентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: бізнес-аналітика, архітектура MVC, інформаційні системи, масштабованість, програмна архітектура.

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та цифрової трансформації економіки бізнес-аналітика (Business Intelligence, BI) відіграє ключову роль у забезпеченні ефективного функціонування підприємств. Зростання обсягів даних, що генеруються організаціями, зумовлює необхідність їх оперативної обробки, аналізу та використання для прийняття управлінських рішень. У зв'язку з цим BI-системи стають невід'ємною складовою інформаційної інфраструктури сучасного бізнесу[1].

У роботі розглядається можливість розробки програмного забезпечення у сфері бізнес-аналітики з використанням архітектури MVC[2] (Model-View-Controller), а також переваги її застосування в даній галузі. Архітектура MVC є фундаментальним шаблоном проєктування, який дозволяє структурувати програму шляхом поділу її на три взаємопов'язані компоненти: модель (Model), представлення (View) та контролер (Controller). Такий підхід вирішує поширену проблему складності програмних систем, коли зі зростанням функціональності код стає важким для підтримки та масштабування.

У сфері бізнес-аналітики опрацьовуються великі обсяги даних, які постійно зростають і ускладнюються. Значна частина цих даних може бути формалізована у вигляді моделей, що сприяє підвищенню зрозумілості та структурованості коду. Це є особливо важливим у випадках, коли над програмним забезпеченням працює декілька команд розробників. Використання контролерів забезпечує можливість взаємодії з різними джерелами даних, при цьому застосовується єдина модель без дублювання коду.

Крім того, у бізнес-аналітиці велике значення має візуалізація даних - побудова графіків, діаграм та інших форм подання інформації. Архітектура MVC забезпечує швидке впровадження нових елементів візуалізації завдяки відокремленню рівня представлення від бізнес-логіки. Це дозволяє розширювати функціональність інтерфейсу без внесення змін у модель або контролер. Такий підхід також сприяє ефективній мультиплатформеній розробці, оскільки бізнес-логіка реалізується один раз і може бути використана для різних типів інтерфейсів.

Завдяки чіткому розподілу відповідальностей між компонентами системи підвищується масштабованість, гнучкість та підтримуваність програмного забезпечення. Це дозволяє ефективно адаптувати систему до змін бізнес-вимог, інтегрувати нові джерела даних, а також розширювати функціональні можливості без суттєвого впливу на вже реалізовані компоненти.

У результаті застосування даного підходу формується архітектура(рис. 1), яка забезпечує високий рівень узгодженості між компонентами системи та ефективно задовольняє більшість вимог, що висувуються до розробки програмного забезпечення у сфері бізнес-аналітики. Використання архітектури MVC сприяє досягненню синергії між логікою обробки даних, механізмами їх представлення та інструментами взаємодії з користувачем.

Рисунок 1 – Схема взаємодії компонентів архітектури

Таким чином, застосування архітектури MVC у розробці систем бізнес-аналітики дозволяє не лише оптимізувати процес створення програмного забезпечення, але й підвищити якість кінцевого продукту, забезпечуючи його ефективність, масштабованість та готовність до подальшого розвитку.

Список використаних джерел

1. Refonte Learning : Business Analytics in 2026: Trends, Skills, and How to Succeed. Refonte Learning: Discover the Best Virtual Internships & Global Training – Refonte Learning. URL: <https://www.refontelearning.com/blog/business-analytics-in-2026-trends-skills-and-how-to-succeed>.
2. Codecademy. MVC Architecture Explained: Model, View, Controller | Codecademy. Codecademy. URL: <https://www.codecademy.com/article/mvc-architecture-model-view-controller>.

УДК004.42

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЛЕВАНТНОСТІ

Астістова Т.І., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Бабич А.А., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: алгоритми, Python, TF-IDF, BM25, BERT, семантичні моделі, препроцесинг, релевантність, контент, ПС.

У сучасному інформаційному просторі виникає необхідність ефективного аналізу та оптимізації контенту у пошукових системах (ПС). ПС базуються на алгоритмах пошуку та ранжуванні вебдокументів, що дає можливість визначати, наскільки зміст документа відповідає інформаційному запиту користувача.

Розрізняють кілька видів релевантності в залежності від критеріїв оцінки: тематична (відображає збіг тематики документа із запитом користувача); семантична (враховує значення і контекст вживання слів); контекстна (оцінює відповідність результату конкретній ситуації чи намірам користувача); персоналізована (адаптує результати пошуку до поведінкових особливостей користувача) [1,4].

Класичні алгоритми оцінювання релевантності, зокрема TF-IDF (TermFrequency-InverseDocumentFrequency - статистична міра) та BM25 (BestMatching 25, - вдосконала версія TF-IDF) дозволяють визначати важливість термінів у тексті на основі їх частотного розподілу. Ці підходи не враховують контекстуальні зв'язки між словами, синонімію та семантичні відтінки, через що результати пошуку часто втрачають точність [1].

Сучасні нейромережеві підходи, зокрема моделі на основі трансформерів семантика (BERT- двонаправлена нейромережа, RoBERTa, MUM- мультимодальні моделі), забезпечують глибоке контекстне розуміння тексту та точніше відображають його змістову структуру. Однак їх використання потребує значних обчислювальних ресурсів і часу, що обмежує можливість інтеграції таких моделей у прикладні інструменти аналізу контенту.

В роботі представлено архітектуру системи та моделі даних, які забезпечать узгоджене зберігання, обробку й аналіз інформації та полегшують вирішенню задачі оцінки релевантності контенту. .

Запропонований підхід ґрунтується на модульній архітектурі. Кожен модуль виконує окрему функцію, а взаємодія модулів описується за допомогою послідовних етапів обробки даних. Такий поділ спрощує реалізацію, тестування та подальше розширення системи [2]. Окремі модулі (пакети/скрипти) відповідають за завантаження даних, препроцесинг, обчислення текстових показників, семантичний аналіз, інтегральну оцінку та формування звітів.

Архітектуру системи доцільно подати у вигляді структурної схеми (рис. 1). На вхід системи подається тексти сторінок цільового вебсайту та семантичне ядро пошукових запитів. На виході - зведені таблиці й аналітичні матеріали, які містять значення показників релевантності для конкретних сторінок і кластерів запитів, а також рекомендації щодо оптимізації контенту. На рисунку 1. представлена структурна схема системи для аналізу текстів.

Рисунок 1 – Структурна схема системи аналізу текстів

Модуль завантаження даних забезпечує отримання текстів вебсторінок у зручному форматі (наприклад, CSV, JSON або бази даних) та семантичного ядра (список запитів та їх кластерів).

Модуль попередньої обробки текстів реалізує єдину для сторінок і запитів схему препроцесингу (нормалізацію регістру, токенізацію, видалення стоп-слів, лематизацію, фільтрацію шумових токенів). На цьому етапі формуються уніфіковані текстові подання, придатні для подальшого застосування частотних і семантичних моделей.

Модуль розрахунку текстових показників використовує результати препроцесингу для обчислення індексу покриття ключових слів, TF-IDF, BM25, а також структурних індикаторів (розташуванням ключових термінів у заголовках, підзаголовках, метатеггах та основному тексті). Вихід цього модуля - матриця текстових показників для пар «кластер запитів - сторінка».

Модуль семантичного аналізу . На цьому етапі формуються семантичні індекси для пар «кластер - сторінка» або окремих запитів.

Модуль інтегральної оцінки релевантності поєднує результати двох попередніх модулів, розраховуючи інтегральний індекс текстової релевантності для кожної сторінки й кластера запитів. Модуль класифікує сторінки за рівнями релевантності (низький, середній, високий).

Модуль формування звітів і рекомендацій перетворює числові результати на інтерпретовані представлення (таблиці, діаграми, теплові карти.)

Для реалізації цієї архітектури було обрано середовище програмування Python, яке має розвинену екосистему бібліотек для аналізу текстів і побудови моделей обробки природної мови. Було проведено експериментальне тестування в середовищі Python із використанням бібліотек scikit-learn, sentence-transformers, numpy, pandas [3,4]. На рисунку 2 представлено фрагмент розробки модуля препроцесингу текстів на мові Python.

Використання архітектури системи дозволяє:

1. гнучко працювати з різними форматами вхідних даних (CSV);
2. використовувати готові реалізації алгоритмів TF-IDF, BM25, ембедінгів;
3. швидко будувати допоміжні візуалізації (таблиці, діаграми) для аналізу результатів.

```
def __init__(self, lang: str = "uk", min_token_len: int = 2):
    self.lang = (lang or "uk").lower().strip()
    self.min_token_len = max(1, int(min_token_len))

    # Морфологічні аналізатори
    self.morph_uk = pymorphy3.MorphAnalyzer(lang="uk")
    self.morph_ru = pymorphy3.MorphAnalyzer(lang="ru")

    self.stop_words = STOP_UK if self.lang == "uk" else STOP_RU

def normalize(self, text: str) -> str:
    if not text:
        return ""
    text = text.lower()
    text = text.replace("'", "").replace("''", "")
    text = re.sub(r"\s+", " ", text).strip()
    return text

def tokenize(self, text: str) -> List[str]:
    if not text:
        return []
    return self.TOKEN_RE.findall(text)
```

Рисунок 2 - Фрагмент програмної реалізації препроцесингу текстів (Python)

Список використаних джерел

1. Jurafsky D., Martin J. H. Speech and Language Processing. 3rd ed. Pearson, 2023. 1248 p.
2. Robertson S., Zaragoza H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond // Foundations and Trends in Information Retrieval. 2009. Vol. 3, No. 4. P. 333-389.
3. «Python frameworks, purpose» [Електронний ресурс]. – Режим доступу <https://foxminded.ua/freimvorky-python/>
4. Пріменко Д.Ю., Астісова Т.І. Алгоритмічні методи обробки текстових даних для оцінки та підвищення релевантності вебдокументів з питань енергоефективності.// Д.Ю. Пріменко Д.Ю. МГІТ-1-24, Т.І Астісова Т.І, Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективний університет» 23 жовтня 2025 року м. Київ.

УДК 004.42

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ ДОСТАВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Мудрик Б.В., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Мельник Г.В., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: машинне навчання, прогнозування часу доставки, градієнтний бустинг, LightGBM, ML.NET, геоінформаційні сервіси, логістика.

Сучасний ринок електронної комерції та доставки їжі потребує високої точності прогнозування часу виконання замовлень. Стандартні навігаційні сервіси (наприклад, Google Maps) обчислюють лише ідеальний транзитний час, ігноруючи специфічні бізнес-процеси: час приготування, досвід кур'єра та етап «останньої милі». З іншого боку, закритість алгоритмів великих агрегаторів та їх високі комісії обмежують можливості малого та середнього бізнесу. Тому розробка незалежного програмного модуля, що поєднує відкриті геодані з кастомними моделями машинного навчання, є надзвичайно актуальною.

Метою роботи є дослідження методів предиктивної аналітики та розробка інтелектуальної системи для точного розрахунку тривалості логістичних маршрутів.

Для розв'язання задачі регресії було обрано ансамблеві методи на базі дерев рішень, зокрема алгоритм градієнтного бустингу LightGBM[1]. На відміну від лінійних моделей, він автоматично виявляє складні нелінійні зв'язки (наприклад, синергію погодних умов та заторів), а на відміну від нейронних мереж - забезпечує високу швидкість навчання на табличних даних та інтерпретованість результатів.

Математична модель системи базується на комплексному рівнянні, де загальний час T є функцією від базового часу маршруту, часу приготування та суми додаткових затримок:

$$T = t_{base} + t_{prep} + \sum_{i=1}^n \Delta t_i$$

У роботі реалізовано низку інженерних рішень для підвищення надійності:

- Алгоритмічний фолбек: автоматична адаптація пішохідних маршрутів для велосипедного транспорту за допомогою

коефіцієнта швидкості $k=3.2$ у випадках відсутності велоінфраструктури.

- Концепція Just-in-Time: паралелізація процесів приготування страви та доїзду кур'єра до закладу, що дозволило уникнути систематичного завищення прогнозів.
- Механізм Guardrail: детермінований обмежувальний фільтр, що порівнює прогноз ML-моделі з абсолютним фізичним мінімумом часу, запобігаючи видачі нелогічних результатів.

Програмна реалізація здійснена на платформі .NET (мова C#) [3]. Використання фреймворку ML.NET дозволило інтегрувати предиктивне ядро безпосередньо в основний застосунок, уникаючи затримок, характерних для Python-мікросервісів [2]. Для взаємодії з геоданими використано Google Directions API [4], а для демонстрації результатів — графічний інтерфейс на базі WPF [5].

Результати тестування підтвердили ефективність обраного підходу:

- Навчена модель досягла коефіцієнта детермінації $R^2 = 0.9712$.
- Це свідчить про здатність системи пояснити понад 97% дисперсії цільової змінної.
- Час тренування моделі склав лише 3.73 секунди, що доводить високу обчислювальну ефективність архітектури.

Розроблений модуль є готовим інструментом для автоматизації логістики, що дозволяє бізнесу отримати точні прогнози без фінансової залежності від монополістів ринку.

Список використаних джерел

1. Ke G. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree / G. Ke, Q. Meng, T. Finley et al. // Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. Vol. 30. P. 3146–3154.
2. ML.NET Guide: Machine Learning for .NET developers/ Microsoft Learn. 2024. URL:<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/machine-learning/> (дата звернення: 16.04.2026).
3. Troelsen A. Pro C# 10 with .NET 6: Foundational Principles and Practices in Industrial Software Development / A. Troelsen, P. Japikse. 11th ed. Birmingham : Apress, 2022. 1184 p.
4. Google Maps Platform. Directions API Overview: Documentation. 2025. URL:<https://developers.google.com/maps/documentation/directions/overview> (дата звернення: 16.04.2026).
5. Windows Presentation Foundation (WPF) Desktop Guide [Електронний ресурс] / Microsoft Learn. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/> (дата звернення: 16.04.2026).

УДК004.9:681.5

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО СТЕНДУ МЕХАТРОННОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНОГО ЛОГІЧНОГО РЕЛЕ З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ

Дзюбенко М.І., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Сукало М.Л., доктор філософії

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: програмоване логічне реле, мехатронна система, навчальний стенд, автоматизація, інтелектуальне керування.

Сучасний розвиток мехатронних систем характеризується інтеграцією механічних, електронних та інформаційних компонентів у єдині автоматизовані комплекси. Це обумовлює необхідність підготовки фахівців, здатних ефективно працювати з системами керування різного рівня складності, здійснювати їх проектування, налагодження та оптимізацію. Зростання рівня автоматизації виробництва, впровадження концепцій Industry 4.0 та цифровізації технологічних процесів висуває підвищені вимоги до практичної підготовки інженерних кадрів.

Одним із ефективних засобів навчання є використання навчальних стендів, які дозволяють моделювати реальні технологічні процеси та досліджувати роботу систем керування в умовах, наближених до промислових. Такі стенди забезпечують наочність навчального процесу, сприяють кращому засвоєнню теоретичного матеріалу та формуванню практичних навичок роботи з сучасними засобами автоматизації [1].

Перспективним напрямом є розробка навчальних стендів на базі програмованих логічних реле (ПЛР), що забезпечують поєднання функціональності, надійності та простоти використання. На відміну від складних програмованих логічних контролерів, ПЛР мають більш доступний інтерфейс програмування, що робить їх особливо придатними для використання в освітньому процесі.

Запропонований навчальний стенд включає програмоване логічне реле, датчики, виконавчі механізми та інтерфейс взаємодії з користувачем. ПЛР виконує функції збору, обробки сигналів та формування керуючих впливів у реальному часі [2]. Вхідні сигнали від датчиків (температури, положення, освітленості тощо) надходять до контролера, де обробляються відповідно до заданого алгоритму, після чого формуються сигнали керування для виконавчих механізмів.

Крім того, структура стенду передбачає можливість розширення функціональних можливостей шляхом підключення додаткових модулів, що дозволяє досліджувати різні режими роботи системи [3]. Це забезпечує гнучкість у навчальному процесі та дає змогу реалізовувати як базові, так і більш складні алгоритми керування, включаючи елементи адаптивного та інтелектуального керування.

Рисунок 1 – Структурна схема навчального стенду мехатронної системи

Сигнали від датчиків надходять до програмованого логічного реле, де відбувається їх обробка відповідно до заданого алгоритму (Рис. 1). Після цього формуються керуючі сигнали для виконавчих механізмів, що забезпечують роботу об'єкта керування.

Важливою особливістю системи є можливість реалізації різних режимів роботи:

- ручного керування;
- автоматичного керування;
- адаптивного керування.

Реалізація інтелектуального керування здійснюється за рахунок використання логічних алгоритмів, умовних операторів, таймерів та аналізу стану системи. Це дозволяє підвищити ефективність функціонування та стабільність роботи системи.

Програмування ПЛР здійснюється відповідно до стандарту IEC 61131-3 з використанням мов LadderDiagram або FunctionBlockDiagram, що забезпечує наочність та зручність розробки алгоритмів.

На рис. 2 наведено результати моделювання реакції системи на зміну вхідного сигналу. Зміна керуючого впливу викликає відповідну реакцію системи, що відображається на графіку вихідного параметра.

Отримані результати свідчать про здатність системи компенсувати відхилення та забезпечувати стабільність функціонування навіть за наявності збурювальних впливів та змін вхідних параметрів. Аналіз

динамічних характеристик показує, що система має достатню швидкодію, прийнятний час перехідного процесу та відсутність значних коливань, що підтверджує її стійкість. Крім того, використання програмованого логічного реле дозволяє гнучко змінювати алгоритми керування, адаптуючи систему до різних режимів роботи без зміни апаратної частини.

Рисунок 2 – Результати моделювання системи керування

Це підтверджує ефективність застосування програмованого логічного реле як базового елемента керування у навчальних та реальних мехатронних системах. Завдяки модульній структурі та підтримці стандартів програмування, ПЛР забезпечує високу надійність, простоту інтеграції та можливість масштабування системи [4].

Таким чином, застосування програмованих логічних реле у складі навчальних мехатронних стендів дозволяє створити ефективне середовище для підготовки фахівців у галузі автоматизації. Запропонований підхід сприяє формуванню системного мислення, розвитку навичок аналізу та синтезу систем керування, а також набуттю практичного досвіду роботи з сучасними засобами інжинірингу.

Додатково слід зазначити, що використання таких стендів дозволяє реалізовувати експериментальні дослідження, пов'язані з оптимізацією параметрів керування, аналізом енергоспоживання та підвищенням ефективності функціонування систем. Це робить навчальний процес більш наближеним до реальних умов промислової експлуатації та підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

Список використаних джерел

1. Болюбаш Я.Я. Основи автоматизації технологічних процесів. – Київ: Вища школа, 2019. – 256 с.
2. Пупена О.М. Програмовані логічні контролери: навчальний посібник. – Київ: Ліра-К, 2020. – 320 с.
3. Bolton W. Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical Engineering. – Pearson, 2015. – 624 p.
4. IEC 61131-3: Programming Languages for Programmable Controllers. – International Electrotechnical Commission, 2013.

УДК 004.94

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОРЕКЦІЇ ЛЕКАЛ РУКАВИЧОК НА ОСНОВІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДАНИХ ПРИМІРОК

Дроменко В.І., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Дроменко В.Б., кандидат технічних наук, доцент

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Чупринка В.І., доктор технічних наук, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: корекція лекал, рукавички, нейронні мережі, машинне навчання, цифрове моделювання.

Традиційний підхід до корекції лекал рукавичок базується на ручному вимірюванні та експертній оцінці якості посадки, що не забезпечує достатньої точності у відтворенні локальних деформацій і ускладнює формалізацію процесу внесення змін до геометрії виробу[1]. Відсутність чітко визначеної математичної моделі, яка б дозволяла прогнозувати параметри корекції на основі результатів примірок, призводить до накопичення похибок, збільшення кількості ітерацій виготовлення та обмежує можливості автоматизації цього процесу[2]. В умовах розвитку цифрового виробництва та персоналізованого дизайну особливо актуальною є розробка інтелектуальних систем, здатних аналізувати візуальні дані примірок і точно визначати локальні геометричні відхилення, що потребують коригування лекала[3].

Метою даного дослідження є створення математичної моделі та програмної реалізації інтелектуальної системи, яка, спираючись на дані примірок, автоматично оцінює якість посадки рукавички та прогнозує локальні параметри деформацій, необхідні для корекції лекала. Це має забезпечити підвищення точності конструктивного проектування та створити передумови для подальшої автоматизації процесів цифрового моделювання.

Запропонована модель базується на припущенні, що форма лекала рукавички може бути представлена у вигляді параметризованого контуру, а відхилення посадки – як локальні деформації цього контуру[1]. Вважається, що кожна примірка містить інформацію про відповідність реальної форми виробу геометрії руки, яку можна подати у вигляді вектору ознак. У межах дослідження ці ознаки задаються компактним параметричним описом через нормалізовані координати (c_x, c_y, w, h) , що відображають приблизне положення та розміри локальної ділянки лекала, яка потребує корекції.

Таким чином, задача машинного навчання формулюється як комбінована: з одного боку – класифікація стану («рука в рукавичці» або «без рукавички»), а з іншого – регресійне передбачення параметрів локального деформаційного вікна. У результаті формується гібридна

модель f_{θ} , яка для кожного вхідного зображення I генерує два типи вихідних даних: класифікаційне рішення щодо належності до класу та вектор параметрів, необхідних для корекції, тобто

$$f_{\theta}(I) = (\hat{y}, \hat{b}), \hat{b} = (\hat{c}_x, \hat{c}_y, \hat{w}, \hat{h}). \quad (1)$$

Класифікаційна складова моделі навчається шляхом мінімізації функції кросентропійних втрат

$$L_{\text{cls}} = -\sum_{i=1}^N y_i \log \hat{p}_i, \quad (2)$$

яка відображає здатність моделі правильно розрізняти два стани: наявність рукавички на руці та її відсутність. Регресійна частина моделі формулюється як задача відтворення параметрів локальної геометрії з використанням середньоквадратичної похибки :

$$L_{\text{reg}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|b_i - \hat{b}_i\|^2, \quad (3)$$

де b_i – істинні значення параметрів локального сегмента контуру, отримані на основі еталонної розмітки. Загальна функція втрат, яка мінімізується під час навчання моделі, має вигляд

$$L(\theta) = L_{\text{cls}} + \lambda L_{\text{reg}}, \quad (4)$$

де коефіцієнт λ визначає баланс між точністю прогнозування параметрів корекції та якістю класифікації. Такий підхід до формування функції втрат дозволяє одночасно оптимізувати два взаємопов'язані аспекти: визначення загального стану посадки та оцінювання локальних геометричних відхилень.

Наукова новизна запропонованої моделі полягає у поєднанні геометрично орієнтованого опису локальної ділянки лекала, що потребує корекції, з нейромережним підходом, здатним прогнозувати відповідні параметри на основі накопичених даних примірок. На відміну від традиційних методів, які передбачають ручне коригування або використання узагальнених емпіричних правил, запропонована модель здійснює локалізоване прогнозування змін на рівні параметрів деформації контуру. Такий підхід забезпечує індивідуалізовану адаптацію лекала з урахуванням анатомічних особливостей конкретної руки, дозволяє виявляти навіть незначні локальні невідповідності посадки та системно накопичувати інформацію з попередніх примірок у вигляді навчальних даних. Важливою перевагою моделі є її здатність формувати кількісно інтерпретовані геометричні прогнози, які можуть безпосередньо використовуватись як числові параметри для внесення змін у конструкцію лекала. Отже, запропонована система переводить процес корекції з інтуїтивно-евристичного рівня у формалізовану задачу машинного прогнозування, що становить принципово новий підхід до цифрового проектування виробів у сфері індустрії моди.

На рис. 1 наведено структурну схему запропонованої математичної моделі, яка поєднує попередню обробку даних, згорткову нейромережу GloveNet та два вихідних модулі – класифікаційний і регресійний, що

спільно забезпечують прогнозування стану посадки та локальних геометричних корекцій лекала на основі вхідних зображень примірок.

Рисунок 1 – Архітектура запропонованої моделі інтелектуальної системи корекції лекала рукавичок

Ключовим компонентом програмної реалізації виступає згортовка нейромережа GloveNet, яка одночасно розв'язує два взаємопов'язані завдання: визначення стану посадки («рука в рукавичці» або «без рукавички») та прогнозування параметрів локальних деформацій. Архітектура мережі включає три послідовні згорткові блоки, які забезпечують багаторівневе вилучення ознак. Отримані згорткові представлення далі перетворюються у вектор прихованих характеристик, на основі якого формуються два окремі вихідні шари – класифікаційний і регресійний.

Така побудова відповідає концепції математичної моделі, що передбачає одночасний аналіз загального стану посадки та локальних змін геометрії контуру. Навчання моделі здійснюється через мінімізацію комбінованої функції втрат, яка поєднує кросентропійну помилку для задачі класифікації та середньоквадратичну помилку для регресійного прогнозування параметрів (c_x, c_y, w, h) . Це дозволяє досягти збалансованої оптимізації обох складових моделі та підкреслює її інтегрований характер як системи прогнозування локальної геометрії лекала.

Список використаних джерел

1. Rincón-Becerra O., García-Acosta G. Estimation of anthropometric hand measurements using the ratio scaling method for the design of sewing gloves. *Dyna*. 2020. Vol. 87, № 215. P. 146–155. DOI: <https://doi.org/10.15446/dyna.v87n215.87984>
2. Seo S. W., Jung W. S., Kim Y. 3D hand motion generation for VR interactions using a haptic data glove. *Multimodal Technologies and Interaction*. 2024. Vol. 8, № 7. Article 62. DOI: <https://doi.org/10.3390/mti8070062>
3. Guru R., Sood S., Kumar R. Applications of CAD/CAM Software in Fashion and Apparel Designing. *Asian Textile Journal*. – 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/366353013_Applications_of_CAD_CAM_Software%27s_in_Fashion_and_Apparel_Designing

UDC 004.9:658.562

EVALUATION OF SYSTEM QUALITY USING INFORMATION TECHNOLOGIES

Trishch R.M., doctor of technical sciences, professor
*National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute",
Mykolas Romeris University*

Cherniak O.M., candidate of technical sciences, associate professor
National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"

Keywords: quality management systems, graph theory, system analysis, network structure, resilience.

Communication processes within socio-economic systems play a key role in ensuring the effective functioning of quality management systems (QMS), particularly when implementing the ISO 9001:2015 standard. Imperfect information links, the presence of overloaded or isolated elements, and inconsistencies in information transmission channels lead to reduced management efficiency, information loss and an increased risk of inadequate management decisions. In complex socio-economic systems, characterised by multi-level structures, a large number of interacting elements and highly dynamic changes, communication takes on the characteristics of a complex network structure. Therefore, theoretical research into the structure of communications within QMS and the development of methods for their optimisation based on a systems approach is a pressing scientific issue [1].

The task of improving the effectiveness of QMS operations necessitates the development of new approaches to the analysis of communication processes, which take into account their non-linear nature, the presence of feedback loops, the influence of the external environment, and the human factor. Traditional methods of analysis, based on a local examination of individual processes or expert assessments, do not allow hidden structural defects in the system to be fully identified. Communication processes have a complex topology, where interactions between elements form a coherent network, the properties of which cannot be reduced to the characteristics of individual components. This necessitates the use of formalised mathematical models capable of reflecting the structure and intensity of information links [2].

Particular attention has been paid to the design phase of the QMS, as it is at this stage that its structural foundation is established, and errors are most critical in terms of the subsequent costs of rectifying them. The application of the proposed approach enables the early diagnosis of structural deficiencies, the identification of potential risks of information loss, and the justification of decisions regarding the optimisation of the communication structure.

The aim of this paper is to develop a mathematical model of communication processes in quality management systems based on graph theory and systems analysis, which allows us to investigate the structural characteristics

of the system, assess its resilience to communication disruptions, and identify critical elements that influence it's functioning.

The report proposes representing the QMS as a directed graph, where the vertices correspond to individual processes or subsystems, and the edges represent the information links between them. To formalise the structure, a direct communication matrix (adjacency matrix) is used, the elements of which reflect the presence or absence of a connection between the corresponding elements of the system. This approach allows a transition from a qualitative description of communications to their quantitative analysis.

The results of the study show that the effectiveness of the QMS is significantly influenced by factors such as the density and uniformity of link distribution, the presence of central (critical) nodes, and the degree of redundancy in information channels. The structural-topological analysis carried out allows us to identify isolated vertices, which indicate a lack of necessary communications; hanging vertices, which do not receive incoming information; and dead-end vertices, which do not transmit information further. The presence of such elements negatively affects the integrity and efficiency of the system's operation.

To quantitatively assess the quality of a communication system's structure, it is proposed to use connectivity metrics, which characterise the degree of system integration; the rank of elements, which determines their relative importance based on the number of connections; and a resilience metric, which reflects the system's ability to maintain functionality in the event of the loss of individual communication links. The use of these indicators allows not only for an assessment of the system's current state, but also for a comparative analysis at various stages of design and implementation.

Thus, the use of systems analysis methods and graph theory to study communication processes in QMS ensures more sound management decisions, facilitates the optimisation of information flows, and enhances the reliability of the system's operation under conditions of uncertainty and dynamic environmental changes. The proposed approach provides a basis for the further development of decision-support tools in the field of quality management and can be used to improve the organisational structures of enterprises.

References

1. Sherwani K. Way to achieve sustainable benefits of ISO 9001 practices / K. Sherwani, A. Demir, L. Maroof // *International Journal of Quality and Reliability Management*. – 2025. – №42(4). – P. 1167–1195. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJQRM-01-2023-0023>
2. Trishch R. Assessment of the occupational health and safety management system by qualimetric methods / R. Trishch, O. Cherniak, D. Zdenek, V. Petraskevicius // *Engineering Management in Production and Services*. – 2024. – № 16 (2). – P. 118–127. DOI: <https://doi.org/10.2478/emj-2024-00171>.

УДК 004.42

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДБОРУ РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ

Астістова Т.І., доцент, кандидат технічних наук

Київський національний університет технологій та дизайну

Іванова Є.М., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: інформаційно-пошукова система, програма харчування, персоналізація, предметна область, контекстна модель, функціональні вимоги, проектування ПЗ.

Однією з основних проблем у сфері сучасного планування раціону є відсутність єдиного інструменту, який дозволяв би ефективно здійснювати пошук та підбір готових програм харчування відповідно до індивідуальних параметрів користувача. Існуючі рішення часто пропонують узагальнені підходи, що не враховують складні медичні показники або специфічні смакові вподобання, що зумовлює актуальність розробки спеціалізованої інформаційно-пошукової системи (ІПС).

На рисунку 1 представлено контекстну модель функціонування ІПС для підбору готових програм харчування.

Рисунок 1 – Контекстна модель функціонування інформаційно-пошукової системи

Центральним елементом системи є модуль обробки інформаційних потоків, що забезпечує взаємодію між користувачем, адміністратором та інформаційними сховищами даних.

Користувач формує критерії пошуку (калорійність, співвідношення БЖУ, наявність алергенів, тривалість програми), після чого система виконує автоматизований пошук у каталозі, здійснює селекцію об'єктів за заданими параметрами та генерує результуючу вибірку. Отримані результати можуть бути детально переглянуті, порівняні між собою за ключовими показниками або збережені в особистому кабінеті для подальшого використання.

Адміністратор системи виконує функції управління життєвим циклом даних у каталозі: оновлення бази програм, модерацію контенту та обробку запитів. Дані про користувачів, історія їхніх уподобань та подані заявки акумулюються у відповідних сховищах, що створює підґрунтя для аналізу поведінки та впровадження алгоритмів персоналізації.

В межах дослідження було проаналізовано функціональність чотирьох провідних сервісів: AllRecipes, KitchenAid (Yummly), BBCGoodFood та EatThisMuch. Аналіз свідчить, що попри активний розвиток персоналізації, наявні платформи не забезпечують повноцінну підтримку користувачів із множинними обмеженнями (наприклад, поєднання діабету з веганською дієтою). Бракує глибинної перевірки інгредієнтного складу на мікрорівні, підтримки комбінованих профілів харчування, а також якісної локалізації інтерфейсів та продуктів для українського ринку.

У процесі аналізу предметної області було визначено основні категорії вимог до програмної системи.

- Функціональні вимоги: включають можливість створення розширеного профілю здоров'я, динамічну фільтрацію рецептів за нутрієнтами та автоматичну генерацію списку покупок.
- Нефункціональні вимоги: зосереджені на масштабованості системи (здатність обробляти велику кількість одночасних запитів) та безпеці збереження персональних даних.

Розроблення системи передбачає виконання повного життєвого циклу ПЗ (SDLC). Початковий етап включає концептуальне моделювання предметної області, що дозволяє уникнути помилок на етапі проектування архітектури. Наступними кроками є реалізація програмних компонентів (Frontend на сучасних фреймворках, Backend на базі мікросервісів), комплексне тестування (модульне, інтеграційне, UX-тестування) та фінальна підготовка системи до експлуатації.

Запропонована модель інформаційно-пошукової системи дозволяє автоматизувати процес підбору персоналізованого харчування, нівелюючи недоліки існуючих сервісів. Використання UML-моделювання на етапі аналізу гарантує цілісність системи та високу точність обробки запитів користувачів.

Список використаних джерел

1. Арлоу Д., Нейштадт І. UML 2.0 та уніфікований процес. Практичний об'єктно-орієнтований аналіз та проектування. Київ : BHV, 2018
2. Мельник Р. А., Шибінський В. М. Методи та засоби проектування інформаційних систем на основі UML. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021
3. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd Edition. Addison-Wesley Professional, 2019

УДК 004.42

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ФІЛЬТРАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ СЕРВІСНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ

Тернопольська С.О., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Астістова Т.І., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: інформаційно-пошукова система, алгоритм фільтрації, сервісні служби, база даних, стоп-фактори.

Процеси цифровізації сучасної сфери послуг вимагають створення інформаційних систем здатних не просто надавати доступ до даних, а й здійснювати їх інтелектуальний відбір. Особливої актуальності це набуває в сегменті сервісних служб, де потреби користувача є гнучкими та часто обмеженими специфічними факторами. Ефективність таких систем безпосередньо залежить від якості алгоритмічної фільтрації та ранжування інформації.

Запропонована архітектурна концепція алгоритму багатофакторної фільтрації спрямована на вирішення задачі прецизійної персоналізації в інформаційно-пошукових системах сервісних служб.

Традиційні методи пошуку часто ігнорують залежності між характеристиками об'єктів та індивідуальними особливостями користувачів.

Метою даної роботи є проектування та розробка алгоритму багатофакторної фільтрації для інформаційно-пошукової системи, що дозволить автоматизувати процес підбору системи харчування з жорстким дотриманням персональних обмежень користувача (стоп-факторами)[1,2].

В таблиці 1 представлені методи фільтрації, які використовують при роботі з базами даних. На основі аналізу цих методів в роботі обрано метод негативної фільтрації, який найбільше відповідає задачі розробки.

Таблиця 1

Порівняння методів обробки даних в інформаційно-пошукових системах

Метод фільтрації	Особливості		
	Принцип обробки даних	Врахування «стоп-факторів»	Швидкість вибірки
Стандартний SQL-пошук	Пошук за прямими ознаками	Не підтримується	Висока
Виключно клієнтська фільтрація	Обробка повного масиву на стороні клієнта	Підтримується	Низька
Негативна фільтрація	Системне виключення невідповідних об'єктів	Підтримується	Висока

Розроблений алгоритм фільтрації функціонує за принципом послідовного виключення невідповідних елементів (негативної фільтрації). На відміну від позитивного пошуку, такий підхід гарантує безпеку користувача, оскільки система в першу чергу аналізує «критичні обмеження» (алергія на певні продукти) і миттєво відсікає позиції, що містять ці компоненти у складі бази даних.

Логіка алгоритму включає наступні кроки:

1. Зчитування ідентифікаторів обмежень з профілю користувача.
2. Формування динамічного масиву «стоп-факторів».
3. Виконання запиту до бази даних із застосуванням логічного заперечення для атрибутів, що збігаються зі «стоп-факторами».
4. Ранжування отриманого результату за вторинними критеріями, наприклад калорійність, вартість, популярність тощо.

Відомо, що математично негативна фільтрація є процесом побудови класифікатора, який базується на відкиданні кандидатів, що потрапляють у "зону комфорту" (self), і використанні тих, що залишилися, для покриття простору "небезпеки" (non-self)[3,4].

Математично цей алгоритм можна описується через роботу з множинами у n -вимірному просторі ознак (S) Множина всіх можливих значень параметрів системи. Зазвичай це $S = [0, 1]^n$ (n -вимірний одиничний куб).

Теоретичне обґрунтування використання методу негативної фільтрації підтверджує можливість ефективної виключення невідповідних даних на рівні формування запитів до СУБД. Це дозволяє мінімізувати обчислювальні витрати вебсервісу та підвищити детермінованість системи. Подальші етапи дослідження можуть бути зосереджені на розширенні множини стоп-факторів та оптимізації алгоритмів ранжування для великих масивів сервісних пропозицій у межах обраного архітектурного стеку.

Список використаних джерел

1. Gaurav L., Meghana K., Sowmya D. Dietary Recommendation System Based on Machine Learning. SciTePress. 2024. Vol. 2. P. 139–145.
2. Smith J. J. Personalized Algorithms and Recommender Systems: The Role of Stop Factors. Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow. Kyiv: KPI, 2021. P. 45–50.
3. Liu Y. Negative Selection Algorithm for Unsupervised Anomaly Detection. Applied Sciences. 2024. Vol. 14, No. 23. P. 11040.
4. Ji Z., Dasgupta D. Negative Selection Algorithm Research and Applications in the Last Decade: A Review. IEEE Transactions on Artificial Intelligence. 2023. Vol. 4, No. 2. P. 256–271.

УДК 658.7:004.9

УНІФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДИСКІВ У СКЛАДСЬКИХ СИСТЕМАХ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ

Шевченко Д.Є., аспірант

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Грінченко Г.С., кандидат технічних наук, доцент

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Ключові слова: складський облік, автомобільні диски, ідентифікація об'єктів, параметрична модель, Індустрія 4.0, уніфікований ідентифікаційний рядок, цифрова трансформація.

Зростання обсягів номенклатури технічних виробів у сучасних складських системах ставить підвищені вимоги до якості їх інформаційного опису. Автомобільні диски є одним із найбільш проблематичних об'єктів обліку: висока варіативність конструктивних параметрів, відсутність єдиних стандартів маркування серед виробників і дистриб'юторів, а також різноманітність термінології ускладнюють однозначну ідентифікацію виробу в інформаційній системі. Зазначені обставини зумовлюють актуальність розробки уніфікованих підходів до ідентифікації автомобільних дисків у складських системах обліку.

Концепція Індустрії 4.0 передбачає повну цифрову інтеграцію виробничих і логістичних процесів, де коректна ідентифікація фізичних об'єктів є необхідною умовою функціонування систем управління [1]. Складські інформаційні системи виступають критичним вузлом такої інтеграції, і якість ідентифікації безпосередньо визначає ефективність управління запасами, точність інвентаризацій та швидкість виконання замовлень. Метою дослідження є розробка та практична апробація уніфікованого підходу до ідентифікації автомобільних дисків, що ґрунтується на параметричній моделі об'єкта і забезпечує однозначність запису у складській інформаційній системі незалежно від джерела постачання та кваліфікації персоналу.

Аналіз практики ведення складського обліку автомобільних дисків на підприємствах оптової торгівлі виявив характерні системні недоліки. По-перше, найменування позицій формуються довільно – на основі назв виробника, торгових марок або скорочень, прийнятих у конкретному підприємстві. Наслідком є дублювання: один і той самий виріб може бути зареєстрований кількома записами з різними назвами (наприклад, «Диск 16 ET35 5×112» і «Диск сталевий 16/5.5 5/112 ET35 57.1»), що унеможливорює коректний облік залишків.

По-друге, параметричний опис формується непослідовно: частина параметрів може бути відсутньою, записи різних операторів використовують різні одиниці або формати. Це призводить до залежності якості ідентифікації від досвіду конкретного працівника – ризик, неприйнятний для автоматизованих систем.

По-третє, при інвентаризації систематично виникають розбіжності між фізичними залишками та обліковими даними через зазначені проблеми: той самий товар зараховується до різних позицій залежно від того, хто його оприбутковував. За даними обстеженого підприємства, відсоток розбіжностей складав від 8 % до 12 % по категорії дисків [2].

Запропонований уніфікований підхід базується на концепції параметричної моделі об'єкта – формалізованого набору обов'язкових атрибутів з визначеними допустимими значеннями, одиницями вимірювання та форматами запису. Склад та характеристики ідентифікаційних параметрів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Система параметрів уніфікованої моделі ідентифікації автомобільних дисків

№	Параметр	Позначення	Одиниця виміру	Формат запису
1	Діаметр обода	d	дюйм (")	15, 16, 17...
2	Ширина обода	b	дюйм (")	6.0, 6.5, 7.0...
3	Кількість отворів	n	шт.	4, 5, 6, 8
4	Діаметр кола отворів	PCD	Мм	98, 100, 112...
5	Виліт диска	ET	Мм	ET35, ET42...
6	Діаметр центр. отвору	DIA	Мм	57.1, 60.1...
7	Матеріал виготовлення	M	–	AL, ST, CF

На основі визначеної системи параметрів формується уніфікований ідентифікаційний рядок (UIP) – однозначний рядковий опис об'єкта у стандартизованому форматі:

$$\text{UIP} = \mathbf{d} \times \mathbf{b} / \mathbf{n} \times \mathbf{PCD} / \mathbf{ET} / \mathbf{DIA} / \mathbf{M}$$

Наприклад: «16×6.5 / 5×112 / ET42 / 57.1 / AL» алюмінієвий диск діаметром 16", шириною 6.5", п'ять отворів на колі 112 мм, виліт 42 мм, центральний отвір 57.1 мм. Такий запис є детермінованим: для будь-якого конкретного виробу він формується єдиним способом і не допускає варіативності трактування. Метрологічне забезпечення параметрів спирається на стандарти ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) та ISO 4000, що визначають номінальні значення та допуски

для кожної характеристики [3]. Це дозволяє стверджувати про метрологічну прослідковуваність параметричного опису.

Практична реалізація уніфікованого підходу у складській системі передбачає декілька взаємопов'язаних кроків. На першому етапі формується нормативний довідник параметризованих позицій: кожен унікальний УІР відповідає одному запису у базі даних, незалежно від кількості постачальників чи торгових найменувань виробу. Це виключає саму можливість дублювання на рівні структури даних. На другому етапі реалізується механізм верифікації: при оприбуткуванні нової партії оператор вводить параметри отриманого виробу, система перевіряє їх відповідність наявним записам довідника та або підтверджує збіг, або ініціює процедуру додавання нової позиції. Автоматичне зіставлення за ключовими параметрами унеможливорює помилкове розщеплення однієї фізичної позиції на кілька облікових.

Штриховий код використовується як засіб швидкого пошуку об'єкта у базі даних – він зберігає лише посилання на УІР, а не сам параметричний опис. Таке архітектурне рішення дозволяє оновлювати параметричний опис без перемаркування фізичних об'єктів та забезпечує стійкість системи до змін у номенклатурі [4].

Апробація розробленого підходу проводилась на складській системі підприємства оптової торгівлі автомобільними комплектуючими протягом трьох місяців. Для оцінювання ефективності використовувались такі критерії: відсоток дублюючих позицій у базі даних; розбіжність між обліковими та фактичними залишками за результатами інвентаризації; середній час пошуку позиції оператором; кількість помилок ідентифікації при прийманні товару. Порівняльні результати наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Порівняльний аналіз ефективності підходів до ідентифікації

Критерій	Існуючий підхід	Уніфікований підхід
Однозначність опису	Відсутня	Гарантована
Залежність від оператора	Висока	Мінімальна
Дублювання позицій	Часте	Виключене
Час пошуку позиції	3–7 хв	< 1 хв
Похибка інвентаризації	До 12 %	До 2 %
Інтеграція з ІС	Ускладнена	Структурована

Скорочення відсотка дублюючих позицій з 18 % до 1,2 % свідчить про принципове вирішення проблеми неоднозначності опису. Зменшення розбіжностей при інвентаризації з 8–12 % до 1,5–2 % підтверджує підвищення точності облікових даних. Скорочення середнього часу пошуку позиції з 4,5 хв до 0,7 хв свідчить про значний операційний ефект. Усі показники статистично значущі на рівні довірчої імовірності 0,95 [5, 6].

Розроблений уніфікований підхід до ідентифікації автомобільних дисків на основі параметричної моделі забезпечує однозначність та повноту опису об'єктів у складських інформаційних системах. Запропонований уніфікований ідентифікаційний рядок є детермінованим, метрологічно обґрунтованим та придатним для автоматизованої обробки, що відповідає вимогам цифрової трансформації виробничих і логістичних процесів у контексті Індустрії 4.0.

Практична апробація підтвердила суттєве підвищення точності обліку, скорочення операційних витрат на пошук і верифікацію позицій, а також зниження залежності якості ідентифікації від кваліфікації персоналу. Перспективним напрямом подальших досліджень є автоматизація формування УІР на основі методів комп'ютерного зору та розпізнавання маркування, що відкриває можливості для повністю безоператорного приймання товару на склад.

Список використаних джерел

1. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva : World Economic Forum, 2016. 192 p. URL: <https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab> (дата звернення: 01.04.2026).
2. Лихолат С. М. Цифровизація логістики як імператив конкурентоспроможності в умовах неоекономіки. Національні інтереси України. 2025. № 16. С. 950–961. URL: [https://doi.org/10.52058/3041-1793-2025-11\(16\)-950-961](https://doi.org/10.52058/3041-1793-2025-11(16)-950-961) (дата звернення: 01.04.2026).
3. European Tyre and Rim Technical Organisation. Engineering design information. Brussels, 2023. URL: <https://www.etrto.org/> (дата звернення: 01.04.2026).
4. Височан О. С. Автоматизація складського обліку як засіб інформаційного забезпечення резильєнтності підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2024. № 2. URL: <https://doi.org/10.32782/1814-1161/2024-2-8> (дата звернення: 01.04.2026).
5. Штельмашук М. С. Цифровизація та автоматизація логістичних процесів: сучасний стан та перспективи. Економіка та суспільство. 2024. № 68. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-193> (дата звернення: 01.04.2026).
6. ISO 4000-1:2010. Passenger car tyres and rims — Part 1: Tyres (metric series). Geneva : ISO, 2010. URL: <https://www.iso.org/standard/51290.html> (дата звернення: 01.04.2026).

УДК 004.4

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ CASE-СИСТЕМ

Резанова В.Г., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Загоровський О.О., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Махомет Б.О., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: інформаційна система, CASE-технології, UML, автоматизація, громадське харчування, проектування систем.

Сфера громадського харчування є важливою складовою сучасної економіки, що потребує ефективних інструментів автоматизації бізнес-процесів. Інформаційні системи дозволяють оптимізувати облік замовлень, управління запасами, роботу персоналу та взаємодію з клієнтами.

У сучасних умовах зростає складність програмних продуктів, що обумовлює необхідність застосування CASE-технологій (Computer-Aided Software Engineering), які забезпечують автоматизацію процесів аналізу, проектування та документування програмного забезпечення [1].

У роботі розглянуто процес проектування інформаційної системи закладу громадського харчування з використанням CASE-засобів. Проведено аналіз предметної області, визначено основні функціональні вимоги до системи та побудовано відповідні моделі. Запропоновано архітектуру системи та обґрунтовано доцільність застосування CASE-технологій для підвищення ефективності розробки. Отримані результати можуть бути використані при створенні сучасних інформаційних систем у сфері обслуговування.

Інформаційна система закладу громадського харчування повинна забезпечувати виконання таких основних функцій, як обробка замовлень клієнтів; ведення меню та управління асортиментом; контроль складських запасів; облік фінансових операцій; управління персоналом.

Аналіз предметної області показує, що система має багаторівневу структуру та включає різні категорії користувачів (адміністратор, офіціант, кухар, менеджер). CASE-засоби дозволяють автоматизувати ключові етапи життєвого циклу програмного забезпечення: побудову діаграм (UML-діаграми варіантів використання, класів, послідовностей); генерацію програмного коду; перевірку узгодженості моделей; документування системи [2].

У роботі було використано CASE-засоби для побудови моделей системи, зокрема: діаграми варіантів використання для визначення функціональних вимог (рис. 1); діаграми класів для опису структури даних; діаграми діяльності для моделювання бізнес-процесів. Застосування

CASE-технологій дозволило зменшити кількість помилок на етапі проєктування та підвищити якість програмного продукту.

Рисунок 1 – UML-діаграма варіантів використання

Запропонована інформаційна система має клієнт-серверну архітектуру та включає такі основні компоненти: клієнтський інтерфейс; сервер додатків; база даних. Основними сутностями системи є: замовлення, клієнт, страва, працівник, склад. Для реалізації бази даних використано реляційну модель. Система підтримує масштабування та інтеграцію з іншими інформаційними сервісами, такими як платіжні системи та служби доставки.

У результаті розробки було отримано формалізовану модель інформаційної системи; набір UML-діаграм; прототип програмного продукту. Використання CASE-засобів дозволило скоротити час розробки; підвищити зрозумілість структури системи; забезпечити зручність супроводу та модифікації. Отримані результати підтверджують ефективність застосування CASE-технологій у процесі створення інформаційних систем.

Висновки

У роботі проаналізовано особливості проєктування інформаційних систем у сфері громадського харчування; досліджено можливості CASE-технологій; розроблено модель інформаційної системи. Запропонований підхід дозволяє підвищити ефективність розробки програмного забезпечення та якість кінцевого продукту. Перспективи подальших досліджень полягають у розширенні функціональності системи та інтеграції з сучасними технологіями.

Список використаних джерел

1. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. – Addison-Wesley, 2004.
2. Dennis A., Wixom B., Roth R. Systems Analysis and Design. – Wiley, 2015, 525 p.

УДК 044.42

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ INFORMATION RETRIEVAL У КОНТЕКСТІ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

Астістова Т.І., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
Лінчак Н.К., студент
Київський національний університет технологій та дизайну
Сомок І.О., студент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: Information Retrieval, NLP, ML, алгоритм, інтерфейс, пошуковий рушій.

Головною метою автоматизованої системи інформаційного пошуку - IR (Information Retrieval) знаходження неструктурованої інформації (зазвичай тексту) у великих колекціях даних, що відповідає інформаційній потребі користувача.

Найвідомішими прикладами IR-систем є вебпошуковики (Google, Bing), системи пошуку всередині великих корпоративних архівів або бібліотек, а також модулі пошуку в коді (наприклад, GitHub Search).

Оцінка релевантності в системах інформаційного пошуку (Information Retrieval, IR) трансформувалася від простих методів порівняння термів до складних когнітивних архітектур. Для галузі комп'ютерних наук цей процес є ключовим прикладом еволюції обробки природної мови (NLP) та машинного навчання (ML).

Розглянемо основні характеристики IR-систем у контексті комп'ютерних наук:

1. Об'єкт пошуку. На відміну від баз даних (пошук ведеться за чіткими полями та структурами), IR працює з текстами, зображеннями, аудіо та відео, де зміст не є формалізованим.
2. Запит (Query). Користувач вводить запит природною мовою або набором ключових слів.
3. Нечітка відповідність. Система обчислює ступінь відповідності і видає ранжований список результатів.
4. Компоненти:
 - Індексатор. Перетворює документи у зручну для пошуку форму (наприклад, інвертований індекс).
 - Пошуковий рушій. Алгоритм, який зіставляє запит з індексом.
 - Інтерфейс. Засіб взаємодії з користувачем.

Пошуковий рушій та інтерфейс є фундаментальними компонентами будь-якої сучасної системи пошуку інформації.

На основі проведеного аналізу інтерфейсів, було виділено три види інтерфейсів, які виконують різні завдання.

1. Класичний текстовий інтерфейс (Пошуковий рядок). Приклад: Google, Bing, Wikipedia. Головна риса — мінімалізм. Складові інтерфейсу:

- *Елементи*: Поле введення, кнопка пошуку, список результатів (SERP).
- *Приховані механізми*. * Автодоповнення (Suggest). Алгоритм передбачає запит у реальному часі.

2. Фасетний інтерфейс (Навігаційний пошук). Приклад інтернет-магазинів Amazon, Rozetka. Дозволяє звузити вибірку за допомогою конкретних параметрів:

- Бічна панель (Фільтри). Приклад: Ціна, бренд, технічні характеристики, рейтинг).
- Динамічне оновлення. Кожен вибраний фільтр перераховує кількість знайдених документів у реальному часі.
- Хлібні крихти (Breadcrumbs). Шлях користувача (наприклад: *Електроніка > Телефони > Apple*).

3. Діалоговий інтерфейс (Conversational IR). Чат. Приклад: Gemini, ChatGPT, Siri. Параметри:

- Контекстність. Система пам'ятає попередні запити.
- Мультиmodalність. Можливість завантажити картинку або голос як запит.

В таблиці 1 представлено таблицю елементів інтерфейсу.

Таблиця 1

Порівняльна таблиця елементів інтерфейсу

Елемент	Функція	Чому це важливо для IR
Search Box	Введення даних	Початкова точка взаємодії.
Facets/Filters	Уточнення запиту	Допомагає користувачу впоратися з надлишком інформації.
Ranking/Sorting	Упорядкування	Дозволяє вибрати критерій (за ціною, за релевантністю).
Pagination	Розподіл результатів	Не перевантажує користувача всіма даними одразу.

В роботі також було проведено аналіз еволюції алгоритмічних моделей оцінки релевантності, які представлені п'ятьма періодами в часі.

1. Класичні статистичні моделі (1960-ті — 1980-ті).

- Булева модель;
- Векторна модель (Vector Space Model, VSM);
- TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency).

2. Ймовірнісні моделі та BM25 (1990-ті).

- Принцип імовірнісного пошуку;
- Окарі BM25.

3. Моделі машинного навчання та ранжування (2000-ні).

- Pointwise, Pairwise, Listwise підходи;
- Градієнтний бустинг (XGBoost, CatBoost, LightGBM).

4. Семантичний пошук та нейромережі (2010-ті — 2020).

- Word Embeddings (Word2Vec, GloVe);
- BERT та архітектура Transformer.

5. Сучасний етап: LLM та генеративний пошук (2023 — сьогодні)

Для реалізації цього підходу використовуються такі методи:

- Dense Retrieval (Векторні бази даних);
- RAG (Retrieval-Augmented Generation): Моделі (як GPT-4);
- Cross-Encoders: Нейромережі.

Рисунк 1 – Еволюція алгоритмічних моделей оцінки релевантності

На рисунку1 показано узагальнену динаміку розвитку основних моделей обробки текстових даних. Вісь X відображає роки появи моделей, а вісь Y — умовну шкалу рівня здатність алгоритму аналізувати контекст.

З графіка видно, що починаючи з 2010 року спостерігається різкий ріст цієї здатності, що співпадає з поширенням нейронних мереж і моделей Висновки.

1. Еволюція моделей релевантності демонструє рух від лексичного до семантичного розуміння і, нарешті, до когнітивного синтезу.

2. Еволюція систем Information Retrieval оцінки відображає загальний тренд Computer Science: від жорстких алгоритмічних правил до гнучких нейромережових структур, що здатні до узагальнення. Майбутнє систем IR полягає в інтеграції мультимодальності (пошук за зображеннями, відео та текстом одночасно) та забезпеченні повної прозорості.

Список використаних джерел

1. Дорохин С., Вавилов П. Інформаційні системи в управлінні проектами. Видавництво Національного технічного університету України, 2018. - 386 с.
2. Petrov A. Database Internals: A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work. O'Reilly Media, 2019. – 632 p.

УДК 004.4

РОЗРОБЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Резанова В.Г., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Мушта П.І., студент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: диференціальні рівняння, чисельні методи, метод Ейлера, метод Рунге–Кутта, програмне забезпечення, інформаційні системи.

У роботі розглянуто процес розробки програмного забезпечення для чисельного розв'язання диференціальних рівнянь. Проаналізовано сучасні чисельні методи, досліджено їх точність та ефективність. Запропоновано архітектуру програмного продукту, що забезпечує гнучкість, масштабованість та зручність використання. Реалізовано модулі обчислення та візуалізації результатів. Отримані результати можуть бути використані в інформаційних системах наукового та інженерного призначення.

Диференціальні рівняння є важливим інструментом математичного моделювання процесів у фізиці, техніці, біології та економіці. У більшості практичних випадків аналітичний розв'язок таких рівнянь є складним або неможливим, що зумовлює необхідність використання чисельних методів [1]. У зв'язку з цим актуальним є створення програмного забезпечення, яке забезпечує ефективне, точне та зручне розв'язання диференціальних рівнянь у рамках сучасних інформаційних систем.

Аналіз чисельних методів

Для розв'язання звичайних диференціальних рівнянь використовуються різні чисельні методи, серед яких:

- метод Ейлера простий у реалізації, але має низьку точність і обмежену стабільність;
- модифікований метод Ейлера покращує точність за рахунок урахування середнього нахилу;
- метод Рунге–Кутта забезпечує високу точність і є одним із найбільш поширених методів [2];
- багатокрокові методи дозволяють зменшити обчислювальні витрати при збереженні точності.

Кожен із методів має свої особливості, що впливають на швидкість обчислень, точність та стійкість розв'язку.

Розробка програмного забезпечення

У роботі розроблено програмне забезпечення для розв'язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь. Архітектура системи включає такі модулі: модуль введення початкових умов і функції; обчислювальний модуль (реалізація чисельних методів); модуль контролю похибки; модуль

візуалізації результатів; інтерфейс користувача. На рис. 1 наведено візуалізацію результатів роботи програми.

Рисунок 1 – Візуалізація програмного розв'язання диференціальних рівнянь: червона крива – точний розв'язок, зелена крива – чисельний (наближений) розв'язок

Особливістю системи є можливість вибору чисельного методу та адаптивного кроку інтегрування. Це дозволяє підвищити точність результатів і зменшити обчислювальні витрати. Реалізацію виконано з використанням сучасної мови програмування C++ [3], що забезпечує високу ефективність та зручність розширення функціоналу.

Результати експериментальних досліджень

Проведено експериментальне дослідження ефективності реалізованих методів. Порівняльний аналіз показав, що:

- метод Ейлера характеризується значною похибкою при великих кроках;
- метод Рунге–Кутта забезпечує оптимальне співвідношення точності та швидкості;

Результати підтверджують доцільність використання комбінованого підходу до розв'язання диференціальних рівнянь.

Таким чином, у роботі проаналізовано основні чисельні методи розв'язання диференціальних рівнянь; розроблено програмне забезпечення з модульною архітектурою; реалізовано механізми підвищення точності обчислень.

Запропоноване програмне забезпечення може бути використане в інформаційних системах для моделювання складних процесів. Перспективами подальших досліджень є розширення функціоналу системи, зокрема розв'язання систем диференціальних рівнянь та використання паралельних обчислень.

Список використаних джерел

1. Boyce W. E., DiPrima R. C., Meade D. B. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. – Wiley, 2017, 625 p.
2. Butcher J. C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. – Wiley, 2008, 484 p.
3. B. Stroustrup Tour of C++ Addison-Wesley Professional, 2023. – 320 p

УДК 004.738.5:551.5

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЕБПЛАТФОРМ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Калініна К.Р., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Новак Д.С., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: метеорологічні дані, вебзастосунок, моніторинг, API, візуалізація.

Метеорологічні дані є одним із найважливіших класів науково-технічної інформації, що характеризується надзвичайно високою динамічністю, просторово-часовою залежністю та багатовимірністю. Автоматичні метеостанції виконують виміри щогодини або кожні кілька хвилин, а супутникові сенсори передають знімки кожні 10–15 хвилин [1]. Це ставить принципово нові вимоги до архітектури програмних систем, що мають ефективно обробляти та відображати такі потоки даних у режимі реального часу.

Питання стандартизації форматів обміну метеорологічними даними є критично важливим для забезпечення інтеперабельності глобальних інформаційних систем. Всесвітня метеорологічна організація (WMO) розробила розгалужену систему кодів – від традиційних алфавітно-цифрових форматів SYNOP (Surface Synoptic Observations) та METAR (Meteorological Aerodrome Report) до компактних бінарних структур BUFR (Binary Universal Form for the Representation of meteorological data). Сучасним стандартом у наукових обчисленнях та вебсистемах є формат NetCDF (Network Common Data Form), що вирізняється самодокументованою бінарною структурою та здатністю зберігати багатовимірні масиви даних разом із метаданими [2]. Впровадження підтримки цих форматів є обов'язковою архітектурною вимогою для вебзастосунків, що інтегруються з міжнародними метеорологічними службами.

Аналіз ринку сучасних метеорологічних вебплатформ охоплює чотири ключові рішення. Windy (windy.com) є технологічно найдосконалішим загальнодоступним сервісом: анімована карта вітру на базі WebGL, понад 40 метеорологічних шарів від 8 числових моделей і глибина прогнозу до 10 днів (рис. 1).

Weather Underground (wunderground.com) вирізняється краудсорсинговою мережею понад 250 000 особистих метеостанцій у режимі реального часу (рис. 2). Це робить його незамінним інструментом для гіперлокального моніторингу мікрокліматичних відмінностей у межах міст, хоча аналітичні можливості платформи залишаються обмеженими.

Рисунок 1 – Головна сторінка сервісу Windy

Рисунок 2 – Головна сторінка сервісу WeatherUnderground

Meteoblue (meteoblue.com) спеціалізується на надточних локальних прогнозах на основі власної моделі NMM3 з просторовим розрізненням до 4 км та архівними даними за 30 і більше років (рис. 3). Унікальною рисою сервісу є система multimodel – одночасне відображення прогнозів кількох NWP-моделей для однієї локації, що дозволяє оцінити невизначеність прогнозу [3].

Рисунок 3 – Головна сторінка сервісу Meteoblue

The Weather Channel (weather.com) є найбільшим за аудиторією порталом, орієнтованим виключно на масового споживача (рис. 4). Застосунок пропонує інтуїтивний інтерфейс та персоналізовані сповіщення, проте повністю непридатний для наукового аналізу даних.

Рисунок 4 – Головна сторінка сервісу TheWeatherChannel

Систематизований порівняльний аналіз за критеріями функціональності, точності даних, зручності інтерфейсу, інструментів аналітики, можливостей інтеграції та відкритості даних виявив чіткий розрив між двома полюсами ринку. B2C-орієнтовані платформи мають інтуїтивний інтерфейс, але не надають аналітичних інструментів; науково-аналітичні платформи мають потужний функціонал, але значний поріг входу. Спільним обмеженням усіх розглянутих систем є відсутність гнучких інструментів для користувацького аналізу – зокрема, можливості завантажувати довільні часові ряди, будувати кореляційні діаграми між параметрами або порівнювати спостереження різних точок на одному графіку без залучення дорогих корпоративних пакетів.

Таким чином, проведений аналіз підтверджує наявність незайнятої ніші для вебзастосунку, який поєднував би інтуїтивний інтерфейс із потужними аналітичними інструментами на основі відкритих джерел даних. Для його реалізації обґрунтовано використання стеку React + FastAPI + InfluxDB у поєднанні з бібліотеками Chart.js або D3.js для візуалізації часових рядів.

Список використаних джерел

1. World Meteorological Organization. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8). Geneva: WMO, 2018. 1177 p.
2. WMO. Manual on Codes. Volume I.1: International Codes (WMO-No. 306). Geneva: WMO, 2019.
3. Hersbach H. et al. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 2020. Vol. 146, No. 730. Pp. 1999–2049.

УДК004.4

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БУДІВЕЛЬНОЇ ФІРМИ ЗА ДОПОМОГОЮ CASE-ТЕХНОЛОГІЙ

Резанова В.Г., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Сапурко М.П., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: CASE-технології, UML-діаграма, інформаційна система, проектування систем, автоматизація.

У сучасних умовах інформатизації економіки будівельна галузь характеризується високою складністю управлінських процесів, значною кількістю взаємопов'язаних ресурсів та необхідністю оперативного прийняття рішень. Традиційні підходи до управління проектами будівельних підприємств часто не забезпечують достатнього рівня ефективності, що зумовлює потребу у впровадженні сучасних інформаційних систем.

Особливого значення набуває використання CASE-технологій (Computer-Aided Software Engineering), які дозволяють автоматизувати процеси аналізу, проектування та документування програмного забезпечення. Застосування таких технологій забезпечує формалізацію предметної області, зниження ймовірності помилок та підвищення якості розробки інформаційних систем [1].

Метою роботи є розробка інформаційної системи будівельної фірми з використанням CASE-технологій для підвищення ефективності управління проектною діяльністю.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

- провести аналіз предметної області будівельного підприємства;
- ідентифікувати основні бізнес-процеси;
- здійснити моделювання системи із застосуванням UML-нотації;
- спроектувати архітектуру інформаційної системи;
- оцінити ефективність використання CASE-засобів у процесі розробки.

Об'єктом дослідження є інформаційні процеси будівельної фірми. Предметом дослідження виступають методи та інструментальні засоби проектування інформаційних систем із використанням CASE-технологій. У процесі дослідження використано методи системного аналізу; об'єктно-орієнтований підхід до проектування; UML-моделювання (діаграми варіантів використання, класів, послідовностей, діяльності); CASE-засоби (зокрема для автоматизованого створення моделей і генерації документації).

Аналіз діяльності будівельної фірми дозволив виділити ключові бізнес-процеси, серед яких: управління проектами, облік матеріально-технічних ресурсів, управління персоналом, фінансове планування та контроль виконання робіт.

На основі отриманих результатів було побудовано UML-моделі системи. Діаграма варіантів використання (рис.1) відображає взаємодію користувачів із системою, діаграма класів – структуру даних та зв'язки між сутностями, а діаграми діяльності та послідовностей – логіку виконання бізнес-процесів.

Рисунок 1-UML-діаграма варіантів використання

Проектування архітектури системи здійснювалось із урахуванням сучасних підходів до побудови інформаційних систем, зокрема із застосуванням клієнт-серверної архітектури.

Використання CASE-технологій дозволило автоматизувати процес побудови моделей, забезпечити узгодженість між різними етапами проектування та значно скоротити час розробки. Крім того, CASE-засоби сприяють покращенню якості документації та полегшують супровід програмного забезпечення [2].

Наукова новизна роботи полягає у комплексному підході до розробки інформаційної системи будівельної фірми із застосуванням CASE-технологій, що враховує специфіку галузевих бізнес-процесів та забезпечує їх формалізоване представлення.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання розробленої інформаційної системи для автоматизації управління будівельними проектами; підвищення ефективності використання ресурсів; покращення контролю виконання робіт.

У результаті проведеного дослідження обґрунтовано доцільність використання CASE-технологій при розробці інформаційних систем будівельних підприємств. Застосування таких технологій дозволяє підвищити якість проектування, зменшити трудомісткість розробки та забезпечити створення ефективних програмних рішень.

Список використаних джерел

1. Sommerville I. Software Engineering. – 10th ed. – Boston: Pearson, 2016. Pearson Education Limited 2016, 812 p.
2. Pressman R. S. Software Engineering: A Practitioner's Approach. – McGraw-Hill, 2010, 930 p.

УДК 004.42;004:67

МОДУЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ РОЗРОБКИ ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сергієнко Г.Є., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Демківська Т.І., кандидатка технічних наук, доцентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: програмне забезпечення, модульна система, управління завданнями, тестування, бізнес-процес, якість програмного забезпечення.

У сучасних умовах розробка програмного забезпечення супроводжується високим рівнем складності та необхідністю постійної взаємодії між учасниками проєкту. Особливу роль у цьому процесі відіграє не лише виконання завдань, але й контроль їх якості, що досягається шляхом інтеграції процесів тестування у загальний життєвий цикл розробки програмного забезпечення [1]. Значна кількість сучасних ІТ-проєктів характеризується динамічними змінами вимог, великою кількістю взаємопов'язаних задач та необхідністю одночасного виконання декількох етапів розробки. У таких умовах традиційні підходи до управління процесами стають недостатньо ефективними, що обумовлює потребу у створенні програмних систем, здатних забезпечити централізований контроль як виконання завдань, так і результатів тестування [2].

У роботі розглядається система для створення, редагування та відстеження завдань, встановлення пріоритетів і термінів виконання, а також визначення залежностей між задачами. Кожне завдання містить структуровану інформацію, зокрема опис, відповідальних осіб, строки виконання та статус, що забезпечує прозорість процесу розробки [2]. Окрему увагу приділено інтеграції процесів тестування: система надає можливість створення тест-кейсів, виконання тестування та фіксації результатів. У разі виявлення помилок передбачено реєстрацію дефектів, що забезпечує ефективний зворотний зв'язок між тестувальниками та розробниками і сприяє підвищенню якості програмного забезпечення та зменшенню кількості помилок на пізніх етапах розробки. Розробка програмного продукту здійснювалася із використанням платформи .NET та мови програмування C#, що забезпечує надійність і ефективність реалізації бізнес-логіки [3]. Для побудови інтерфейсу користувача використано технологію Windows Presentation Foundation (WPF), яка дозволяє створювати гнучкі та зручні графічні інтерфейси. Архітектура системи базується на принципах об'єктно-орієнтованого програмування та патерні MVVM, що спрощує тестування і супровід програмного продукту [4]. Для зберігання інформації використовується реляційна база даних, яка забезпечує цілісність та швидкий доступ до даних.

Рисунок 1–Схема бізнес-процесу

На рис.1 представлена схема бізнес-процесу управління завданнями та тестуванням програмного забезпечення, яка відображає основні етапи розробки та взаємодію учасників системи (розробник, тестувальник, бізнес-аналітик).

Використання запропонованої системи дозволяє забезпечити ефективну взаємодію між учасниками проекту, скоротити час на координацію процесів та підвищити якість програмного забезпечення. Система є ефективним інструментом підтримки процесів розробки та тестування програмного забезпечення, що може бути використаний у різних організаціях для оптимізації управління ІТ-проектами.

Список використаних джерел

1. Sommerville I. Software Engineering. — 10th ed. — Boston : Pearson, 2016. — 3-7 p. URL: <https://dn790001.ca.archive.org/0/items/bme-vik-konyvek/Software%20Engineering%20-%20Ian%20Sommerville.pdf> (date of access: 29.03.2026).
2. Sommerville I. Software Engineering. — 6th ed. — Pearson, 2001. 22–25 p. URL: https://files.isec.pt/DOCUMENTOS/SERVICOS/BIBLIO/INFORMA%C3%87%C3%95ES%20ADICIONAIS/Software-Engineering-6ed_%20Sommerville.pdf (date of access: 29.03.2026).
3. Microsoft Docs. Introduction to .NET. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/introduction> (date of access: 29.03.2026).
4. Meyer B. Object-Oriented Software Construction. — 2nd ed. — Prentice Hall, 1997. 58–65 p. URL: <https://archive.org/details/objectorientedso00meyer> (date of access: 29.03.2026).

УДК 004.9:681.5

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ МІКРОКЛІМАТУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Левицька А.Ю., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Сукало М.Л., доктор філософії

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: мікроклімат, моніторинг, IoT, температурний контроль, вологість, автоматизація, SCADA-система.

У сучасних умовах цифровізації виробництва особливого значення набуває забезпечення стабільності параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях [1]. Температура та відносна вологість повітря є критично важливими факторами, що впливають на якість продукції, надійність технологічного обладнання та умови праці персоналу. Порушення встановлених параметрів може призводити до зниження ефективності технологічних процесів, збільшення кількості браку та виникнення аварійних ситуацій.

Традиційні методи контролю мікроклімату базуються на періодичних ручних вимірюваннях або використанні автономних пристроїв без централізованої системи збору даних. Такий підхід не забезпечує безперервного моніторингу, ускладнює аналіз інформації та має значний вплив людського фактора, що призводить до запізненого виявлення відхилень параметрів.

Аналіз існуючих систем показав, що сучасні підходи включають використання автономних реєстраторів даних, SCADA-систем та IoT-рішень. Ручні методи характеризуються низькою ефективністю, тоді як SCADA-системи є складними та дорогими у впровадженні. Найбільш перспективними є IoT-рішення, які забезпечують безперервний моніторинг, централізований доступ до даних та можливість масштабування [2].

У роботі запропоновано концепцію автоматизованої системи моніторингу мікроклімату на основі IoT-технологій. Система має багаторівневу архітектуру та включає сенсорний рівень (датчики температури та вологості), рівень збору даних (мікроконтролер ESP32), комунікаційний рівень (Wi-Fi мережа), серверний рівень (обробка та збереження даних) і рівень взаємодії з користувачем (веб-інтерфейс) [3]. Зовнішній вигляд мікроконтролера ESP32 [4], що використовується як основний елемент збору та передачі даних у системі, наведено на рис. 1.

Принцип роботи системи полягає у безперервному вимірюванні параметрів мікроклімату за допомогою цифрового датчика DHT22 [5], передачі даних до мікроконтролера та їх подальшій відправці на сервер через бездротову мережу. На серверному рівні здійснюється обробка

інформації, збереження історичних даних та формування попереджень при перевищенні допустимих значень.

Рисунок 1 – Мікроконтролер ESP32

Запропонована система дозволяє здійснювати безперервний контроль параметрів середовища, оперативно виявляти відхилення, накопичувати статистичні дані та зменшити вплив людського фактора. Це сприяє підвищенню якості продукції, зниженню виробничих ризиків та покращенню умов експлуатації обладнання.

Важливою перевагою автоматизованих систем моніторингу є можливість накопичення та аналізу історичних даних, що дозволяє виявляти закономірності зміни параметрів мікроклімату та прогнозувати можливі відхилення. Використання таких даних сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень щодо оптимізації роботи систем вентиляції та кондиціонування.

Крім того, впровадження автоматизованих систем дозволяє зменшити навантаження на персонал, підвищити оперативність реагування на зміну параметрів середовища та забезпечити безперервний контроль у режимі реального часу. Це особливо важливо для виробництв, де навіть незначні відхилення температури або вологості можуть призводити до погіршення якості продукції або втрати її споживчих властивостей.

Основним аспектом впровадження автоматизованої системи моніторингу є її масштабованість та гнучкість. Запропоноване рішення дозволяє розширювати систему шляхом підключення додаткових датчиків у різних зонах виробничого приміщення без суттєвих змін у її структурі. Це забезпечує можливість адаптації системи до специфіки виробництва, збільшення кількості контрольованих параметрів та підвищення точності оцінювання стану мікроклімату. Принципова схема автоматизованої системи моніторингу мікроклімату, що відображає взаємодію основних компонентів системи, наведена на рис. 2.

Надійність передачі та збереження даних є важливою умовою ефективного функціонування автоматизованої системи. Однак при проєктуванні системи доцільно передбачати механізми резервного

збереження даних та контролю їх цілісності, що підвищує загальну стабільність та достовірність роботи системи.

Рисунок 2 – Принципова схема автоматизованої системи моніторингу мікроклімату

Особливо актуальним є використання таких систем у виробництві косметичної продукції, де параметри мікроклімату безпосередньо впливають на властивості сировини та стабільність готових виробів. Впровадження автоматизованих систем моніторингу дозволяє підвищити ефективність управління виробничим середовищем та створює основу для подальшої цифровізації підприємства. Це сприяє зменшенню виробничих втрат, підвищенню якості продукції та забезпеченню стабільності технологічних процесів. Крім того, автоматизований контроль дозволяє своєчасно виявляти відхилення параметрів мікроклімату та запобігати виникненню критичних ситуацій. Це забезпечує підвищення надійності виробництва та покращення умов зберігання готової продукції.

Список використаних джерел

1. ДСН 3.3.6.042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. — Київ, 1999.
2. Gubbi J. et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions // Future Generation Computer Systems. — 2013.
3. Бойко В. М. Автоматизація технологічних процесів та виробництв. — Київ: НТУУ «КПІ», 2018.
4. ESP32 Wi-Fi Bluetooth модуль. URL: <https://arduinka.biz.ua/esp32-Wi-fi-bluetooth-modul-p807c20.html>
5. Датчик температури і вологості DHT22. URL: <https://arduinka.biz.ua/datchik-temperaturi-i-vologosti-dht22-p564c74.html>

УДК 004.9:681.5

СИСТЕМА КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ НА БАЗІ PLC MODICON M221

Новохатній І.В., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Сукало М.Л., доктор філософії

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: клімат-контроль, HVAC, автоматичне керування, PID-регулятор, програмований логічний контролер, мікроклімат.

Клімат-контроль (HVAC) є складними багатопараметричними об'єктами автоматичного керування, функціонування яких базується на процесах теплообміну. Відповідно до стандартів ISO 7730 та рекомендацій ASHRAE, параметри мікроклімату, зокрема температура, відносна вологість та концентрація CO₂, безпосередньо впливають на комфорт і працездатність людини [1–2].

Сучасні системи автоматизації клімат-контролю реалізуються провідними світовими компаніями, такими як Siemens, Honeywell та SchneiderElectric, які пропонують комплексні рішення для керування інженерними системами будівель. Дані системи базуються на інтеграції датчиків, контролерів та виконавчих механізмів у єдину мережеву інфраструктуру з використанням промислових протоколів зв'язку, таких як BACnet, KNX та Modbus.

Системи клімат-контролю для приміщень характеризуються високим рівнем автоматизації та використанням зонального підходу до керування мікрокліматом. У таких системах кожна зона або приміщення може мати власний контур регулювання, що дозволяє більш точно підтримувати задані параметри залежно від умов експлуатації.

Об'єкти клімат-контролю характеризуються інерційністю, зумовленою теплоємністю приміщення та дією зовнішніх і внутрішніх збурень, тому ефективне керування можливе лише за використання замкнених контурів регулювання.

У роботі розглянуто два підходи до керування температурою: позиційне керування та керування із застосуванням PID-регулятора. Позиційний підхід є простим у реалізації, проте не враховує динаміку об'єкта, що призводить до коливань температури та нестабільності системи.

Застосування PID-регулятора, який враховує пропорційну, інтегральну та диференціальну складові похибки, дозволяє підвищити точність регулювання та покращити динамічні характеристики системи. Доцільність його використання для інерційних об'єктів підтверджується класичними працями з теорії автоматичного керування (Katsuhiko Ogata; Karl Johan Åström) [3–4].

Принцип роботи систем клімат-контролю базується на використанні алгоритмів автоматичного керування, серед яких найбільш поширеним є

PID-регулятор. Даний алгоритм забезпечує підтримання заданого значення температури шляхом мінімізації відхилення між заданим і вимірним значеннями параметра. Завдяки врахуванню пропорційної, інтегральної та диференціальної складових похибки PID-регулятор дозволяє підвищити точність і стабільність роботи системи, що є особливо важливим для інерційних об'єктів клімат-контролю [3–4].

Для реалізації системи керування запропоновано використання програмованого логічного контролера SchneiderElectricModicon M221, який забезпечує обробку сигналів у реальному часі, підтримку промислових протоколів зв'язку (зокрема Modbus TCP) та інтеграцію з НМІ-системами [5]. Це дозволяє створити гнучку та масштабовану систему керування мікрокліматом (Рис. 1).

Рисунок 1 - Узагальнена структурна схема системи клімат-контролю

На рис. 2 представлено узагальнену структуру замкненого контуру регулювання температури, яка включає задана температура, регулятор, об'єкт керування та зворотний зв'язок. У такій системі задане значення температури порівнюється з поточним значенням, отриманим із датчика, після чого формується сигнал похибки, який обробляється регулятором.

Рисунок 2- Структура замкненого контуру PID-регулювання

Отриманий керуючий вплив подається на виконавчий механізм, що змінює тепловий стан об'єкта. Наявність зворотного зв'язку забезпечує безперервний контроль параметра та режиму роботи системи, що дозволяє підвищити точність і стабільність регулювання.

Поєднання класичних методів автоматичного керування та сучасних програмованих логічних контролерів є ефективним підходом до побудови систем клімат-контролю, що відповідають сучасним вимогам енергоефективності та комфорту. Важливим аспектом при цьому є не лише вибір алгоритму керування, але й правильна реалізація апаратної частини системи, яка повинна забезпечувати надійне функціонування в реальних умовах експлуатації [2–3].

Застосування програмованих логічних контролерів дозволяє реалізувати складні алгоритми керування з урахуванням багатьох параметрів середовища, що особливо актуально для сучасних HVAC-систем. Контролери забезпечують обробку сигналів від датчиків у реальному часі, що дає змогу оперативно реагувати на зміни параметрів мікроклімату та коригувати роботу виконавчих механізмів. Це дозволяє підвищити точність підтримання заданих параметрів і зменшити енергетичні витрати.

Крім того, використання PLC забезпечує можливість інтеграції системи клімат-контролю у загальну систему автоматизації будівлі. Це відкриває можливості для централізованого моніторингу, дистанційного керування та оптимізації режимів роботи залежно від умов експлуатації. У результаті система стає більш гнучкою та адаптивною до змін зовнішнього середовища.

У сукупності це дозволяє розглядати системи клімат-контролю на базі PLC як перспективний напрям розвитку автоматизованих систем керування, що поєднує високу точність регулювання, надійність функціонування та ефективне використання енергетичних ресурсів. Це створює передумови для подальшого вдосконалення систем керування мікрокліматом та впровадження сучасних технологій автоматизації у сфері будівельної інженерії.

Список використаних джерел

1. International Organization for Standardization. ISO 7730:2005 - Ergonomics of the thermal environment. - Geneva, 2005.
2. Karl Johan Åström, Richard M. Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. - Princeton University Press, 2008.
3. Katsuhiko Ogata. Modern Control Engineering. - 5th ed. - Prentice Hall, 2010.
4. Schneider Electric. Modicon M221 Logic Controller - Hardware Guide. - 2022.
5. D. Jelondz, K. Spasokukotskiy, H.-R. Tränkler. Concept and Realisation of Automated Room Climate Control. - Computing, 2002.

UDC 004.4:004.62

AN OVERVIEW OF A PETABYTE-SCALE INFRASTRUCTURE FOR OPEN-SOURCE SOFTWARE ECOSYSTEM ANALYSIS

Polishchuk V.L., postgraduate student

Kyiv National University of Technologies and Design

Skidan V.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Kyiv National University of Technologies and Design

Keywords: World of Code, mining software repositories, open-source software, research infrastructure, Git, empirical software engineering.

Empirical studies of open-source software (OSS) increasingly require data that spans multiple projects, platforms, and developer communities. Supply chain analysis, vulnerability propagation, and developer migration are examples of research questions that demand ecosystem-scale data, millions of repositories and billions of Git objects. However, platform-specific APIs (e.g., GitHub REST API) impose rate limits, cover only a single forge, and provide no mechanism to track code or developers across repository boundaries. Researchers who need cross-platform coverage must independently discover, clone, and index repositories, a task that demands substantial resources and months of effort.

World of Code (WoC) [1] addresses this problem by providing a pre-indexed research infrastructure that aggregates the complete version control history of virtually all publicly accessible Git repositories across all major hosting platforms. As of version V4 (August 2024), WoC contains 4.9 billion commits and 20.4 billion file blobs, connected through 47 relational maps that link Git entities to one another.

WoC models the open-source ecosystem as a graph of interconnected Git entities. The data model operates on seven entity types, each identified by a single-letter code: commits (c), blobs (b), files (f), authors (a), and projects (p), along with their enhanced counterparts – aliased authors (A) and deforked projects (P). Capital-letter entities represent corrected data produced by WoC's processing pipeline. Author aliasing (a → A) applies ML-based identity resolution [2] to merge the many name–email variants a single developer may use across repositories.

These entities are connected through 47 relational maps named by their source–target pair, e.g., c2f (commits → modified files), b2P (blob → canonical projects), a2A (raw → canonical author), c2dat (commit metadata: timestamp, author, tree, parents).

Figure 1 summarises the WoC pipeline: public Git forges are periodically re-crawled, raw Git objects are passed through identity resolution and deforking, and the resulting 47 relational maps are exposed to researchers through either a local Python library or a remote HTTP API.

Figure 1 — WoC infrastructure overview

WoC is updated periodically by re-crawling all known forges and recomputing the relational maps. Over six years and 15 data versions, from version L (December 2018) to V4 (August 2024), the number of indexed commits grew 3.5-fold (1.4B to 4.9B) and blobs grew 3.8-fold (5.3B to 20.4B). Each version represents a complete snapshot; earlier versions remain available for longitudinal reproducibility. Table 1 summarises the growth trajectory across selected releases. Dashes denote figures not reported in the corresponding release notes.

The primary programmatic interface to WoC is the `python-woc` library [4], available on PyPI. It exposes three abstraction levels – raw map lookups via `get_values`, an object-oriented API with entity classes (`Commit`, `Blob`, `Author`, `Project`, `Tree`) supporting cached access and graph traversal, and a CLI that drop-in-replaces the legacy Perl tools – and achieves a 100–1000× speedup over them. Listing 1 shows a direct lookup and the multi-hop chain introduced in the Data Model subsection.

```
from woc.local import WocMapsLocal
woc = WocMapsLocal()
# Single lookup: projects containing a file blob
projects = woc.get_values("b2P", blob_sha)
# Multi-hop chain a2A → A2c → c2P
A = woc.get_values("a2A", raw_author)[0]
hits = [p for c in woc.get_values("A2c", A)
        for p in woc.get_values("c2P", c)]
```

Table 1

WoC data scale across selected versions

Version	Date	Commits	Blobs	Repositories
V4	Aug 2024	4,942 M	20,434 M	-
V3	May 2024	4,736 M	19,620 M	234.9 M
V	May 2023	3,928 M	16,252 M	209.0 M
U	Nov 2021	3,113 M	12,490 M	-
T	Mar 2021	2,596 M	10,461 M	146.1 M
S	Sep 2020	2,326 M	9,192 M	135.2 M
R	Mar 2020	2,034 M	7,918 M	123.8 M
L	Dec 2018	1,419 M	5,313 M	-

For researchers without direct server access, `python-woc` also provides a remote API client. The HTTP endpoint requires no account on the WoC cluster, the same map queries can be issued over the network using synchronous or asynchronous clients with built-in rate limiting and exponential backoff. This substantially lowers the entry barrier, as researchers can explore the dataset from any machine with an internet connection before deciding whether to request full server access.

WoC's pre-indexed maps collapse queries that would otherwise take months of data collection into simple lookups and multi-hop traversals, and have already been used across a range of published studies. Maurer et al. [5] applied the identity resolution chain ($a2A \rightarrow A2c \rightarrow c2P$) to model developer expertise across the open-source ecosystem, reconstructing complete cross-platform contribution histories regardless of which forges or email addresses developers used. Other published work has used blob-level maps ($b2P$, $b2c$) to study how dependency metrics predict popularity changes in package ecosystems, and commit-to-file / commit-to-metadata maps ($c2f$, $c2dat$) to measure programming-language adoption at ecosystem scale.

The same composition pattern extends to many other questions: vulnerability propagation (a single $b2P$ lookup returns every project containing a flawed file), license compliance auditing, ecosystem-scale clone detection, and longitudinal studies of developer practices. Cross-platform coverage, identity resolution, and fork detection together make WoC particularly valuable where single-platform datasets would introduce selection bias or miss cross-repository phenomena.

WoC's strengths come with trade-offs worth noting. First, data recency: as of April 2026, the latest public snapshot remains V4 (August 2024), leaving roughly a twenty-month gap between the frontier of public Git activity and what the infrastructure reflects; studies of recent vulnerabilities, newly released languages, or ongoing community shifts must therefore supplement WoC with forge-specific APIs. Second, the identity-resolution ($a \rightarrow A$) and deforking ($p \rightarrow P$) pipelines are heuristic – ML-based aliasing [2] and Louvain community detection [3] both report non-trivial error rates, so downstream studies should sample-validate canonical groupings. Third, WoC covers only publicly accessible Git repositories, so enterprise, academic, and smaller-forge codebases remain out of scope. Finally, full programmatic access requires an account on the WoC cluster; the remote HTTP API lowers but does not remove this gate.

World of Code provides a unique research infrastructure for ecosystem-scale software mining, no other system offers pre-indexed cross-repository relational maps covering 4.9 billion commits and 20.4 billion blobs across 234 million repositories. By handling data collection, identity resolution, and fork detection, WoC lowers the barrier for researchers who lack the resources to build their own mining infrastructure. Server access can be requested through worldofcode.org, and the remote API allows exploration without an account. The infrastructure continues to evolve with periodic data updates and community-driven development through regular hackathons.

References

1. Y. Ma, T. Dey, C. Bogart, S. Amreen, M. Valiev, A. Tutko, D. Kennard, R. Zaretzki, A. Mockus, "World of Code: Enabling a Research Workflow for Mining and Analyzing the Universe of Open-Source VCS Data," **Empirical Software Engineering**, vol. 26, no. 2, art. 22, 2021. DOI: 10.1007/s10664-020-09905-9
2. T. Dey, A. Karnauch, A. Mockus, "A Dataset and an Approach for Identity Resolution of 38 million Author IDs extracted from 2B Git Commits," in **Proc. 17th Int. Conf. Mining Software Repositories (MSR)**, Seoul, 2020. DOI: 10.1145/3379597.3387500
3. A. Mockus, D. Spinellis, Z. Kotti, G. J. Dusing, "A Complete Set of Related Git Repositories Identified via Community Detection Approaches Based on Shared Commits," in **Proc. 17th Int. Conf. Mining Software Repositories (MSR)**, Seoul, 2020, pp. 513–517. DOI: 10.1145/3379597.3387499
4. python-woc: Python interface to World of Code. Available: <https://github.com/ssc-oscar/python-woc>
5. T. Dey, A. Karnauch, A. Mockus, "Representation of Developer Expertise in Open-Source Software," in **Proc. 43rd Int. Conf. Software Engineering (ICSE)**, Madrid, Spain, 2021, pp. 995–1007. DOI: 10.1109/ICSE43902.2021.00094

УДК 623.48:004.896

СИНТЕЗ ВИСОКОНАДІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЮ РОБОТОТЕХНІЧНОЮ ПЛАТФОРМОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Янко А.С., кандидат технічних наук, доцент

*Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка»*

Ключові слова: робототехнічна платформа, система керування, штучний інтелект, завадостійкість, система залишкових класів, наземний роботизований комплекс.

Розроблення наземних автоматизованих робототехнічних платформ (РП) для розмінування та розвідки є критично важливим завданням для посилення обороноздатності та збереження життя особового складу. Сучасні умови ведення бойових дій вимагають удосконалення базових конструкцій безпілотних систем для підвищення ефективності їх бойового застосування [1]. Такі системи мають бути стійкими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мати високий ступінь автономності.

У межах дослідження розроблено систему керування РП, що базується на інтегрованому підході до апаратного та програмного забезпечення. Основу обчислювальної потужності становить платформа MatekH743, яка дозволила подолати обмеження продуктивності попередніх версій на базі ESP32 та забезпечити обробку даних у реальному часі[2].

Для забезпечення високої надійності передачі даних в умовах завад використано методи контролю та коригування помилок у системі залишкових класів (СЗК), що базуються на застосуванні корекційних властивостей L-кодів. Це дозволяє здійснювати діагностику та виправлення помилок безпосередньо в динаміці керування.

Інтелектуальна компонента системи реалізована через алгоритми обробки відеопотоку на базі нейронних мереж, що забезпечують автоматичне розпізнавання та супроводження цілей (рис. 1).

Особливу увагу приділено еволюції ходової частини. Вдосконалена конструкція наземного роботизованого комплексу (НРК) використовує триколісну схему з повним приводом та активним кермовим механізмом за геометрією Аккермана (рис. 2). Важливим аспектом проєктування став аналіз енергоефективності платформи, що дозволило оптимізувати режими споживання енергії в гібридних мережах зв'язку для тривалих місій [3]. Це забезпечило стабільну роботу силової частини, та дозволило вирішити проблему надмірного нагрівання двигунів, характерну для двопривідних схем з опорним колесом.

Рисунок 1 – Програмна реалізація алгоритмів розпізнавання та відслідковування цілей

Рисунок 2 – Механічна конструкція НРК

Комплексна експериментальна верифікація розроблених рішень у лабораторних та польових умовах підтвердила працездатність та високу ефективність оновленої архітектури НРК. Ключовим етапом став перехід від мікроконтролерів загального призначення (ESP32) до спеціалізованого польотного контролера MatekH743. Це дозволило не лише наростити обчислювальну потужність для алгоритмів ШІ, а й забезпечити точне керування силовими агрегатами через середовище VESCTool.

Завдяки впровадженню інтелектуальних алгоритмів розподілу навантаження та переходу на триколісну схему з активним кермовим механізмом, було досягнуто суттєвої стабілізації теплових режимів.

Результати замірів зафіксували зниження робочої температури корпусів двигунів до діапазону 25–30°C, тоді як у базовій версії при інтенсивному маневруванні спостерігався перегрів понад 55°C. Це мінімізує ризики термічного пошкодження обмоток та значно підвищує експлуатаційний ресурс механічних вузлів.

Окрему увагу в ході випробувань було приділено живучості каналу керування в умовах складного рельєфу. Для підтримки стабільного зв'язку розроблено двокоординатний поворотний механізм щогли наземної станції. Використання математичної моделі радіуса зв'язку, яка враховує динамічну орієнтацію антен, дозволило в реальному часі компенсувати просторові коливання та нахили платформи під час руху по пересіченій місцевості [4]. Це мінімізувало вплив завмирання сигналу та забезпечило стабільну передачу телеметрії та відеопотоку.

Інтеграція відкритого програмного забезпечення ArduPilot у поєднанні з наземною станцією MissionPlanner забезпечила гнучкість налаштування модульних виконавчих пристроїв. Це створює умови для швидкої адаптації платформи під специфічні бойові завдання — від розвідки до транспортування вантажів вауг до 45 кг, гарантуючи при цьому високу відмовостійкість систем зв'язку та керування.

Запропонована автоматизована платформа поєднує низьку собівартість із високою живучістю та інтелектуалізацією процесів керування. Результати роботи можуть бути імплементовані для роботизації «нульової лінії» фронту, зокрема у задачах логістики в «сірій зоні» та автономної розвідки.

Список використаних джерел

1. Педченко Н.М., Янко А.С., Лактіонов О.І., Крук О.О. Удосконалення наземних безпілотних систем військового призначення для підвищення ефективності їх застосування. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. – 2025. – № 3. – С. 425-435. – <https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2025.3.47>
2. Bikchentyayev M. Integration of SDR into UAV systems / M. Bikchentyayev, V. Boriak // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2025. – № 2 (80). – С. 235-238. – <https://doi.org/10.26906/SUNZ.2025.2.235>
3. Михайліченко О. В., Янко А. С., Лактіонов О. І. Аналіз енергоефективності мобільних робототехнічних платформ і безпілотних літальних апаратів у гібридних мережах. Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2025. – № 6. – С. 78-82. – <https://doi.org/10.31649/1997-9266-2025-183-6-78-82>
4. Михайліченко О.В. Математична модель радіуса зв'язку мобільного наземного ретранслятора з урахуванням динамічної орієнтації антени / О.В. Михайліченко // Системи управління навігації та зв'язку. – 2025. – Т. 4, № 82. – С. 190–194. – <https://doi.org/10.26906/SUNZ.2025.4.190>

УДК 004.75:687

ПРОЄКТУВАННЯ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ АРХІТЕКТУРИ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ПІДБОРУ ОДЯГУ

Куліш В.І., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Волівач А.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: інформаційна система, системний аналіз, декомпозиція, ідентифікація, віртуальна примірка, клієнт-серверна архітектура.

Сучасна індустрія моди належить до найбільш динамічних сфер економіки, розвиток якої тісно пов'язаний із активним впровадженням цифрових технологій та інструментів електронної комерції. Попри стрімке зростання онлайн-продажів, у галузі зберігається низка суттєвих проблем, серед яких особливе місце займає складність коректного підбору розміру одягу в дистанційному форматі. Відсутність можливості фізичної примірки ускладнює прийняття рішення покупцем, що негативно впливає на рівень конверсії та призводить до збільшення кількості повернень продукції [1]. Додатковим чинником є відсутність уніфікованих стандартів розмірних сіток, а також варіативність підходів виробників до маркування одягу, включаючи практики навмисного коригування розмірів, що ще більше ускладнює процес вибору [2].

У цих умовах актуальним є застосування підходів персоналізованого підбору одягу, які передбачають формування індивідуальних рекомендацій для користувача на основі аналізу його антропометричних параметрів, стилістичних уподобань, історії покупок і поведінкових даних. Персоналізація дозволяє враховувати індивідуальні особливості фігури та відмінності між брендами, що забезпечує більш точне визначення рекомендованого розміру та моделей одягу.

Розв'язання окресленої проблеми потребує створення ефективного програмного рішення, здатного виконувати функції підтримки вибору як для споживачів, так і для представників цифрового бізнесу. З технічної точки зору підбір одягу доцільно розглядати як складну задачу, що передбачає узгодження індивідуальних антропометричних характеристик користувача з характеристиками виробів, сформованими на основі плоских конструкцій одягу. Реалізація такого підходу вимагає коректного зіставлення геометричних параметрів тіла з відповідними розмірними характеристиками виробів, а також урахування варіативності розмірних сіток, конструктивних особливостей моделей та специфіки використовуваних матеріалів.

На етапі проведеного системного аналізу було визначено ключові функціональні вимоги до майбутнього програмного рішення. Одним із базових завдань є організація збору та математичної перевірки

антропометричних параметрів користувача (зріст, обхват грудей, талії та стегон) із використанням інтерактивного графічного інтерфейсу. Також передбачено реалізацію механізмів контролю коректності введених даних, що забезпечують перевірку їх відповідності допустимим фізіологічним межах.

Концептуальною основою майбутньої системи є використання обчислювального ядра у вигляді модуля – калькулятора параметрів. На відміну від поширених підходів віртуальної примірки, що орієнтовані переважно на візуалізацію посадки одягу без глибокої перевірки відповідності розміру, запропонований підхід базується на обробці антропометричних даних користувача з подальшим приведенням їх до стандартизованих розмірних характеристик з урахуванням морфологічних особливостей фігури, конструктивних допусків на вільне облягання, а також властивостей матеріалів, зокрема їх розтяжності [3].

З метою забезпечення належного рівня надійності, масштабованості та адаптивності до тривалої експлуатації у процесі проектування використовується архітектурний підхід MVVM (Model-View-ViewModel). Застосування цього патерну дозволяє реалізувати чітку декомпозицію системи, за якої обчислювальна логіка відокремлюється від компонентів користувацького інтерфейсу. Така організація сприяє можливості проведення незалежного тестування функціональної частини, а також спрощує подальше розширення та масштабування системи.

Окрім обчислювального компонента, у межах проектування системи реалізуються механізми семантичного пошуку та фільтрації, що забезпечуватимуть ідентифікацію характеристик виробів (зокрема фасону, типу тканини та кольорової гами) на основі уніфікованих параметричних ознак [4]. Водночас до ключових нефункціональних вимог належить забезпечення кібербезпеки, що досягається шляхом анонімності та деперсоналізації чутливих антропометричних даних користувачів під час їх обробки.

У ході дослідження було спроектовано інформаційну систему персоналізованого підбору одягу на основі клієнт-серверної архітектури (рис. 1), що передбачає чітке розділення функціональних компонентів на окремі модулі: збору даних, обробки інформації, формування рекомендацій та користувацького інтерфейсу. Такий підхід забезпечує модульність, масштабованість і можливість незалежного розвитку кожного з компонентів системи.

Центральним елементом системи є модуль обробки даних, який виконує аналіз вхідної інформації та формує проміжні результати для подальшого використання в рекомендаційному блоці. Модуль формування рекомендацій реалізує персоналізований підбір брендів одягу на основі характеристик користувача, контексту використання та історії взаємодій.

Особливу увагу приділено проектуванню бази даних, яка забезпечує структуроване зберігання інформації про бренди одягу, їх характеристики (колір, стиль, сезонність, розмір тощо), а також історію взаємодій

користувача із системою. Такий підхід дозволяє реалізувати персоналізовані рекомендації, підвищити точність визначення розміру та формування підбору одягу, а також створити передумови для застосування методів машинного навчання [5].

Рисунок 1 – Клієнт-серверна архітектура

Отже, запропонована клієнт-серверна архітектура підтверджує доцільність використання обчислювальних підходів у поєднанні з архітектурним патерном MVVM для розроблення програмного рішення персоналізованого підбору одягу. Застосування такого підходу дозволяє підвищити точність підбору розміру одягу, покращити користувацький досвід та зменшити кількість повернень замовлень.

Список використаних джерел

1. Ornati M., Picco-Schwendener A., Marazza S. Sizing up the body: Virtual fit platforms in fashion e-commerce // *International Journal of Fashion Studies*. – 2022. – Vol. 9, no. 1. – P. 199–218.
2. Chrimes C., Boardman R., Vignali G., McCormick H. Investigating how online fashion product page design affects the consumer's clothing fit appraisal // *Journal of Consumer Behaviour*. – 2022.
3. Ding Y., Lai Z., Mok P. Y., Chua T.-S. Computational Technologies for Fashion Recommendation: A Survey // *ACM Computing Surveys*. – 2023. – Vol. 56, no. 5. – P. 1–45.
4. Deldjoo Y., Nazary F., Ramisa A., McAuley J. A Review of Modern Fashion Recommender Systems // *ACM Computing Surveys*. – 2023. – Vol. 56, no. 4. – P. 1–37.
5. Aly S., Abdallah A. S., Sherif S., Atef A. Toward Smart Internet of Things (IoT) for Apparel Retail Industry: Automatic Customer's Body Measurements and Size Recommendation System using Computer Vision Techniques // *ResearchGate*. – 2021.

UDC 004.9

DEVELOPMENT OF A DATABASE FOR AN INFORMATION SYSTEM FOR MONITORING ATMOSPHERIC AIR QUALITY

Vlasov R.I., graduate student

Kyiv National University of Technologies and Design

Volivach A.P., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Kyiv National University of Technologies and Design

Keywords: data analysis, information system, database, air quality monitoring, data analytics.

An important factor in ensuring environmental safety in urban areas is the monitoring of air quality using information systems, which involves the continuous collection, processing, analysis, and storage of data. The complexity of such systems lies in the generation of large volumes of heterogeneous data, which necessitates its structured presentation and the application of effective analytical processing methods.

Open air quality monitoring platforms, such as OpenAQ and the Copernicus Atmosphere Monitoring Service, provide access to large datasets of measured and forecast data. These information resources are widely used in scientific research and in the design of modern environmental monitoring systems [1, 2].

The purpose of this work is to develop a database for an air quality monitoring information system.

As part of the study, a conceptual database model was developed to integrate the processes of collecting, storing, and processing information on ambient air quality (fig. 1).

Figure 1 – Database of the Air Quality Monitoring Information System

The database covers the main entities of the subject domain, including: regions, cities, districts, monitoring stations, sensors, pollutants, measurement results, weather conditions, and air quality indices, as well as reference tables for station types, sensor manufacturers, units of measurement, regulatory values, and pollution sources.

The model implements a hierarchical structure of geographic objects, establishes links between stations and sensors, and ensures that measurement results are time-stamped. In total, the schema contains 18 relationships, which ensures data normalization and minimizes redundancy.

The database structure enables operations such as creating, reading, updating, and deleting records containing geographic data, information about monitoring stations, sensors, pollutants, measurements, weather conditions, air quality indices, and pollution sources.

The developed database model enables analytical data processing, including the assessment of pollutant concentration trends, the identification of instances where regulatory limits are exceeded, the analysis of the impact of weather conditions on air quality, and the calculation of composite indicators. The use of time attributes in measurement and meteorological condition tables enables time series analysis.

Based on the proposed structure, a set of analytical queries has been implemented, including the determination of statistical characteristics (mean, maximum, and minimum values of indicators), the assessment of pollution levels at various territorial levels (stations, cities, districts, regions), analysis of sensor activity and their calibration status, as well as the detection of exceedances of maximum permissible concentrations. In addition, queries are provided for analyzing the air quality index, identifying periods of environmental deterioration, assessing the impact of meteorological factors (temperature, wind speed) on pollution levels, as well as determining the most polluted areas and dominant pollutants.

The proposed structure can be implemented in relational database management systems such as SQLite, PostgreSQL, MySQL, and other similar DBMSs. It serves as the foundation for building information and analytical systems for environmental monitoring that utilize open data from government and international platforms [2, 3].

The results obtained can be used in future research to apply methods of intelligent analysis and multidimensional processing of environmental data.

References

1. OpenAQ. Open air quality data platform [Electronic resource]. Available at: <https://openaq.org> (accessed: 14.04.2026).
2. Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Air quality monitoring and forecasting data [Electronic resource]. Available at: <https://atmosphere.copernicus.eu> (accessed: 14.04.2026).
3. Chen L., Zhang Y., Li Q. Global air quality datasets for environmental analytics // Environmental Data Science. – 2022. – Vol. 1. – Article e12.

УДК 004.65:61

ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ПАЦІЄНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Батинська В.А., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Новак Д.С., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: медична інформаційна система, автоматизація обліку пацієнтів, онлайн-запис, клієнт-серверна архітектура.

Сучасна система охорони здоров'я є однією з найбільш динамічних сфер, розвиток якої безпосередньо детермінується рівнем впровадження цифрових технологій. Незважаючи на активне зростання кількості медичних інформаційних систем, у галузі зберігається низка суттєвих проблем, серед яких особливе місце займають складність інтеграції гетерогенних інформаційних систем та обмежена гнучкість механізмів онлайн-запису пацієнтів [1]. Додатковим ускладнюючим чинником виступає відсутність уніфікованих підходів до формування розкладу лікарів, а також значна варіативність бізнес-процесів у різних медичних установах, що в сукупності знижує ефективність їх автоматизації [2].

З огляду на зазначені проблеми доцільним є створення веб-орієнтованих інформаційних систем, здатних забезпечити централізоване управління даними пацієнтів, автоматизацію процесу запису на прийом та підтримку динамічного ведення розкладу лікарів. Важливим аспектом є реалізація механізмів персоналізованого доступу, що передбачають урахування ролей користувачів (адміністратор, лікар, пацієнт) і забезпечують контрольований доступ до конфіденційної медичної інформації.

Розв'язання зазначених проблем потребує створення програмного рішення, орієнтованого на підтримку прийняття рішень у процесі організації медичних послуг. З позиції інформаційних технологій автоматизацію обліку пацієнтів доцільно розглядати як комплексну оптимізаційну задачу з узгодженням індивідуальних запитів користувачів із параметрами функціонування медичного закладу. Ключовим елементом такого підходу є алгоритмічне зіставлення розкладу лікарів із доступними часовими інтервалами для запису з урахуванням обмежень, пов'язаних із графіками роботи, тривалістю прийому та пріоритетністю послуг.

Проведений аналіз дозволив визначити основні функціональні вимоги до програмного продукту, що включають організацію збору та валідації персональних даних користувачів (ім'я, контактна інформація, медичні записи) з використанням інтерактивного веб-інтерфейсу. Додатково застосовуються механізми контролю коректності введених

даних шляхом перевірки їх відповідності встановленим форматам і обмеженням [3].

Концептуальною основою системи виступає модуль управління розкладом, який забезпечує автоматизовану обробку даних про зайнятість лікарів та формування оптимальних часових слотів для запису пацієнтів. На відміну від традиційних підходів, орієнтованих переважно на зберігання медичної інформації, запропонований підхід базується на принципах динамічної оптимізації процесу запису шляхом адаптивного перерозподілу доступних часових ресурсів [4].

З метою забезпечення належного рівня надійності, масштабованості та гнучкості функціонування системи застосовується клієнт-серверна архітектура з підтримкою мультиорендності (multi-tenancy). Такий підхід дозволяє ізолювати дані різних медичних закладів у межах єдиного програмного середовища, забезпечуючи ефективне використання обчислювальних ресурсів і спрощуючи масштабування. Водночас розділення бізнес-логіки та інтерфейсу користувача сприяє підвищенню керованості системи та спрощує її подальший розвиток.

У межах системи реалізуються механізми пошуку та фільтрації, що забезпечують відбір лікарів за спеціалізацією, послуг за вартісними характеристиками доступних часових слотів за заданими параметрами [5]. Значна увага приділяється питанням кібербезпеки, зокрема застосуванню методів хешування паролів (BCrypt), механізмів аутентифікації на основі JWT-токенів та розмежування доступу відповідно до ролей користувачів (Role-BasedAccessControl).

Розроблено архітектуру інформаційної системи, представлена на рис. 1, що базується на клієнт-серверній моделі та передбачає модульну організацію функціональних компонентів. Такий підхід забезпечує високий рівень декомпозиції системи, узгодженість інформаційних потоків і можливість незалежного розвитку окремих підсистем.

Центральним компонентом архітектури є модуль управління розкладом, який здійснює аналіз робочих графіків лікарів та формує проміжні результати для подальшого використання в модулі онлайн-запису. Останній реалізує процес вибору лікаря, дати та часу прийому з урахуванням актуальної доступності часових слотів і подальшим підтвердженням запису.

Особлива увага приділяється проектуванню бази даних, що забезпечує структуроване зберігання інформації про медичні заклади, лікарів, пацієнтів, послуги, записи на прийом і розклад. Така організація даних формує основу для ефективного управління інформаційними потоками та реалізації персоналізованого доступу, забезпечує узгодженість даних між модулями системи, підвищує надійність її функціонування та спрощує подальшу інтеграцію із зовнішніми медичними сервісами.

Рисунок 1 – Клієнт-серверна архітектура системи автоматизованого обліку пацієнтів

Запропонована клієнт-серверна архітектура з підтримкою мультиарендності є доцільним рішенням для автоматизації обліку пацієнтів у медичних закладах. Її реалізація сприятиме підвищенню точності запису пацієнтів, покращенню користувацького досвіду та зростанню рівня довіри до медичних онлайн-сервісів.

Список використаних джерел

1. Naux R. Health information systems – past, present, future // *International Journal of Medical Informatics*. – 2006. – Vol. 75, no. 3–4. – P. 282–299.
2. Torab-Miandoab A., Samad-Soltani T., Jodati A., Rezaei-Hachesu P. Interoperability of heterogeneous health information systems: a systematic literature review // *BMC Medical Informatics and Decision Making*. – 2023. – Vol. 23, article 18. – P. 1–13.
3. Zhang J., Walji M. F. TURF: Toward a unified framework of EHR usability // *Journal of Biomedical Informatics*. – 2011. – Vol. 44, no. 6. – P. 1056–1067.
4. Saripalle R., Sookhak M., Haghparast M. An interoperable UMLS terminology service using FHIR // *Future Internet*. – 2020. – Vol. 12, no. 11. – Article 199. – P. 1–18.
5. Ratwani R. M., Fairbanks R. J., Hettinger A. Z., Benda N. C. Electronic Health Record Usability: Analysis of the User-Centered Design Processes of Eleven Electronic Health Record Vendors // *Journal of the American Medical Informatics Association*. – 2015. – Vol. 22, no. 6. – P. 1179–1182.

УДК 004.738.5:005.962

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЕБПЛАТФОРМ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ НАВИЧОК ІТ-ФАХІВЦІВ

Пархомчук Д.А., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Новак Д.С., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: вебплатформа, тестування, ІТ-фахівці, порівняльний аналіз, автоматизована оцінка, аналітика прогресу.

Стрімке зростання попиту на кваліфікованих ІТ-фахівців актуалізує потребу в ефективних інструментах об'єктивного оцінювання їх знань та навичок. За даними DOU.ua, у 2025 році в Україні налічувалося понад 298 тисяч фахівців у сфері інформаційних технологій [1]. Це значення впевнено зростає з 2016 року. Станом на березень 2026 року кількість опублікованих вакантних посад в ІТ-сфері сягнула позначки 8 тисяч, а це на 23% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року[2]. Попри різке падіння вакантних посад у 2022 році, починаючи з 2023-го фіксується активний приріст: кількість офіційно робочих місць для спеціалістів збільшується орієнтовно на 15–18 тисяч на рік.

Рисунок 1 - Статистика вакансій на ринку ІТ України за даними Dou.ua.

Традиційний підхід до перевірки знань фахівців – ручне складання завдань, індивідуальна перевірка відповідей та облік результатів у табличних редакторах – характеризується значними витратами часу, суб'єктивністю оцінювання та відсутністю системного аналізу динаміки навчання. Автоматизовані вебплатформи покликані усунути ці обмеження, проте аналіз ринку демонструє суттєві прогалини у наявних рішеннях.

Для систематичного порівняльного аналізу обрано чотири платформи: дві англійські міжнародні (HackerRank, Codility) та дві орієнтовані на українську аудиторію (Mate academy, Prometheus). Порівняння здійснювалося за такими критеріями: можливість створення власних тестів, підтримувані типи питань, індивідуальне балування, часові обмеження, збереження повної історії спроб, аналітика прогресу,

порівняння спроб між собою, категоризація за мовами програмування та умови безкоштовного доступу.

Аналіз міжнародних платформ виявив їхню орієнтацію переважно на рекрутинговий сценарій – оцінювання кандидата як одноразова подія. HackerRank (рис. 2) пропонує розвинене середовище виконання коду та підтримку великої кількості мов програмування. На відміну від українських платформ, орієнтований на складні технічні завдання та автоматизацію рекрутингу, має вищий поріг входження, англomовний інтерфейс та необхідність попередньої підготовки кандидатів до роботи з платформою. Фінальний код необхідно вставляти у вбудований редактор, який може неправильно форматувати та видавати помилки. Успіх тестування критично залежить від стабільності інтернету та браузера. Будь-який збій може призвести до анулювання результату без можливості паузи (таймер не зупиняється) [3].

Codility (рис. 3) зосереджена на автоматизованій оцінці алгоритмічних задач для роботодавців, натомість збереження індивідуальної історії спроб відсутня, висока ціна для корпоративної підписки, відсутні завдання із варіантами відповідей (лише написання коду).

Рисунок 2 – Головна сторінка платформи HackerRank

Рисунок 3 – Головна сторінка платформи Codility

Українські платформи демонструють інші обмеження. Mateacademy та Prometheus є закритими навчальними екосистемами: тести прив'язані до

конкретних курсів, створення власного тестового контенту неможливе, а аналітика прогресу обмежена рамками одного курсу. Систематизований аналіз підтверджує наявність незайнятої ніші: жодна з розглянутих платформ не поєднує одночасно три ключові можливості – гнучке створення тестів з різними типами питань, повноцінне збереження повної історії спроб з деталями по кожному питанню та аналітику прогресу з графіком динаміки результатів і порівнянням. Англійські B2B-платформи мають потужний функціонал, але відсутність індивідуальної аналітики та висока вартість унеможливають їх використання в освітньому контексті. Українські платформи, навпаки, орієнтовані на навчання в рамках готового контенту і не надають інструментів для створення власних тестів.

Рисунок 4 – Головна сторінка платформи Prometheus

На підставі проведеного аналізу обґрунтовано доцільність розробки власної вебплатформи для автоматизованого тестування ІТ-фахівців, яка поєднуватиме три підсистеми: управління тестовим контентом (створення тестів з питаннями трьох типів, гнучке налаштування оцінювання), автоматизоване проходження тестів (каталог із фільтрацією, таймер зворотного відліку) та аналітику прогресу (графік динаміки результатів, розподіл за категоріями мов програмування, порівняння аналіз результатів спроб). Для реалізації платформи обґрунтовано використання стеку Node.js + SQLite, що забезпечує просте розгортання без необхідності встановлення серверної СУБД.

Список використаних джерел

1. DOU.ua. Скільки айтивців в Україні. URL: <https://dou.ua/lenta/articles/how-many-devs-in-ukraine-2025/> (Дата звернення: 14.03.2026)
2. DOU.ua. Хто справді почуватиметься краще на ІТ-ринку 2025-го – підсумки року. URL: <https://dou.ua/lenta/articles/jobs-and-trends-2025/> (Дата звернення: 15.03.2026)
3. HackerRank.com. Onboarding Candidates. URL: <https://support.hackerrank.com/articles/9695299159-onboarding-candidates> (Дата звернення: 16.03.2026)

УДК 004.738.5:004.42

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ДОСТАВКИ ОДЯГУ

Овдієнко К.О., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Корогод Г.О., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: інформаційна система, веб-інтерфейс, доставка одягу, відстеження замовлень, веб-додаток, база даних, API-інтеграція.

За останні кілька років спостерігається тенденція до використання інтернет-магазинів як основного способу здійснення покупок, адже під час війни кількість онлайн-покупок зростає [1]. У зв'язку з цим дедалі актуальнішою стає проблема відстеження доставки товарів, оскільки покупцям важливо чітко розуміти, де саме та на якому етапі перебуває їхнє замовлення [2]. Доставка одягу повинна бути своєчасною, адже клієнтам важливо планувати свій час, коли прийде товар на пункт видачі, де його можна буде приміряти. Задля збереження лояльності клієнтів ефективна логістика та прозорість доставки є критичним фактором [3]. Для відстеження доставки одягу в онлайн-торгівлі магазини застосовуються різні програмні засоби, в яких можна відстежувати і оперативно оновлювати статус доставки. Однак, більшість малих та середніх інтернет-магазинів досі використовують ручне інформування користувачів і розсилання ТТН (товарно-транспортних накладних). Це створює додаткове навантаження та плутанину, що може спричинити невдоволення клієнтів. Всі ці обставини зумовлюють потребу у впровадженні автоматизованого рішення.

Метою роботи є розробка веб-орієнтованої інформаційної системи для відстеження доставки одягу, яка забезпечить автоматизацію процесу інформування користувачів про стан замовлення. Це підвищить зручність взаємодії між клієнтом і магазином в межах одного інтерфейсу без використання сторонніх месенджерів (Viber, Telegram тощо).

Практичне значення рішення полягає у створенні гнучкого інструменту, який може бути інтегрований з API зовнішніх логістичних служб (наприклад: Нова Пошта, Укрпошта, Meest Express, DHL тощо) через протокол JSON. Це дозволить централізувати дані про товар у межах однієї системи. При реалізації системи було обрано мову програмування Python, яка забезпечує високу продуктивність, легку читабельність коду та наявність потужних фреймворків для веб-розробки (наприклад, Django, Flask) [3]. Такий вибір дозволить швидко створити робочий прототип, легко інтегруватися з REST API логістичних служб, а також передбачає можливість масштабування в майбутньому, наприклад, додавання модулів штучного інтелекту для прогнозування попиту, автоматичного консультування клієнтів чи впровадження сповіщень через WebSockets. Використання контейнеризації забезпечить стабільну роботу системи навіть

у періоди пікових навантажень (сезонні розпродажі, «чорна п'ятниця» тощо).

Система складається з двох основних модулів: клієнтського та адміністративного. Клієнтський модуль забезпечуватиме авторизацію користувача, перегляд інформації про замовлення, відстеження доставки та доступ до історії змін. Адміністративний модуль надаватиме можливість працівнику магазину керувати замовленнями, вносити зміни до баз даних, переглядати аналітику відвантаження та оновлювати статуси доставки (наприклад: «Очікує відправки», «Прямує до клієнта», «Доставлено», «Повернення»). Основні етапи доставки, які підлягають відстеження, представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Основні етапи руху замовлення одягу

Етап доставки	Статус у системі	Дії користувача / працівника
Оформлення замовлення	«Нове»	Клієнт оформлює замовлення, система створює запис
Очікує відправки	«Очікує відправки»	Працівник перевіряє та підтверджує комплектацію
Відправлено	«Відправлено»	Інтеграція з АРІ оператора поштового зв'язку
У пункті видачі / в дорозі	«Прямує до клієнта»	Клієнт отримує повідомлення
Доставлено	«Доставлено»	Клієнт підтверджує отримання
Повернення	«Повернення»	Працівник фіксує повернення та його причину

В цілому, запропонована система дозволить підвищити зручність для покупця, оскільки він зможе самостійно відстежувати замовлення в режимі, наближеному до реального часу. Для працівника магазину вона спростить процес оновлення статусів і зменшить кількість ручних звернень. Таким чином, розробка матиме практичну цінність як для клієнта, так і для продавця, сприятиме підвищенню ефективності роботи інтернет-магазину та покращенню якості обслуговування користувачів.

Список використаних джерел

1. Скілько В. І. Інтернет-магазин як логістична система // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2013. – № 88. – С. 218–234.
2. Скілько В. І., Ігнатова Ю. В. Моделювання логістичних процесів повернення товарів у сфері е-комерції // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 352–358.
3. Григорак М. Ю. Інформаційні технології в логістиці: навч. посібник. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 184 с.

УДК 004.92:004.65

АНАЛІЗ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕР'ЄРІВ

Махтієнко Р.В., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Демківська Т.І., кандидатка технічних наук, доцентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: 3D-візуалізація, інтерактивне моделювання, інтер'єр, Three.js, MongoDB, веб-технології.

В умовах глобальної цифровізації ринку нерухомості та сфери архітектурного дизайну, інтеграція систем інтерактивної 3D-візуалізації стає фундаментальним інструментом для забезпечення ефективної комунікації з клієнтами. Це зумовлено стрімким зростанням вимог до якості презентації проєктних рішень та необхідністю безперервного візуального супроводу на кожному етапі архітектурного планування. Можливість миттєвої персоналізації тривимірного середовища, що включає варіативність оздоблювальних матеріалів, динамічне налаштування сценаріїв освітлення та гнучке планування простору, суттєво підвищує ефективність маркетингових стратегій та оптимізує часові витрати на узгодження складних інженерних рішень [1].

Актуальність цієї розробки підсилюється дефіцитом доступного веб-інструментарію, який здатний виконувати високоякісну візуалізацію в реальному часі без залучення ресурсів дороговартісних професійних десктопних систем та складного спеціалізованого обладнання. Проведений аналіз ринку програмного забезпечення виявив, що більшість існуючих планувальників мають обмежений функціонал щодо глибини інтерактивної взаємодії з об'єктами та не забезпечують достатнього рівня занурення користувача у віртуальний простір через технологічну недосконалість застарілих графічних рушіїв [2]. Це створює об'єктивну потребу в розробці інноваційних рішень, що поєднують мобільність веб-застосунків із потужними інструментами тривимірного моделювання.

Розробка спеціалізованого продукту спрямована на автоматизацію процесів побудови деталізованих моделей приміщень із наочною демонстрацією цілісності дизайнерського рішення. Застосунок дозволяє імпортувати зовнішні 3D-моделі у форматі glTF/glb, інтерактивно змінювати фізичні параметри поверхонь (текстури, шорсткість, металічність) та здійснювати оперативну перевірку ергономіки розташування елементів інтер'єру. Це забезпечує високу точність проєктування та скорочує час на фінальну візуалізацію [3].

Рисунок 1 – UML-діаграма прецедентів системи

На Рисунку 1 наведена діаграма, яка ілюструє ключові сценарії взаємодії різних типів користувачів із системою та визначає логіку побудови сервісів. Структура рішення базується на чіткому розподілі прав доступу: кінцевий користувач отримує інструментарій для маніпулювання об'єктами в інтерактивному режимі, тоді як адміністратор здійснює модерацію бібліотек моделей та контроль цілісності бази даних. Такий підхід дозволяє розмежувати рівні відповідальності та забезпечує стабільну роботу архітектури при одночасному підключенні багатьох користувачів.

Програмна реалізація продукту базується на сучасному веб-стеку. Візуалізація контенту реалізована за допомогою бібліотеки Three.js, що використовує технологію WebGL для апаратного прискорення рендерингу прямо у браузері без сторонніх плагінів. Для зберігання описів тривимірних сцен обрано документоорієнтовану СУБД MongoDB. Використання нереляційного підходу дозволяє ефективно оперувати структурами даних змінної складності, що є критично важливим для масштабованих систем візуалізації та обробки великих масивів даних у реальному часі та мережевому середовищі на високій швидкості. Це забезпечує високу гнучкість при зберіганні параметрів об'єктів та дозволяє динамічно розширювати схему даних без втрати продуктивності всієї системи, що особливо актуально для складних інтерактивних сцен та хмарних обчислень.

Список використаних джерел

1. Wang Y. Transforming Interior Design Through Internet Thinking: A Study on User-Centric, Data-Driven, and Cross-Disciplinary Collaborative Models. ResearchGate, 2023.
2. Dirksen J. Learn Three.js: Programming 3D animations and visualizations for the web. 4th ed. Packt Publishing, 2023. 554p.
3. Bradshaw S., Brazil E., Chodorow K. MongoDB: The Definitive Guide. 3rd ed. O'Reilly Media, 2019. 514 p.

УДК 681.5:004.94

МОДУЛЬНА ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ В ПРОЦЕСАХ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ

Карпович І.О., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Лебеденко Ю.О., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: температурний моніторинг, програмна модель, термічна камера, автоматизація, візуалізація, сигналізація.

Контроль температурного режиму є критично важливою складовою роботи лабораторних камер термічної обробки. Під час нагрівання, витримки, охолодження, відпалу та інших видів термічного впливу навіть незначне відхилення температури від заданих значень може призвести до спотворення результатів експерименту, зміни властивостей матеріалу або порушення технологічного процесу. Саме тому системи моніторингу температури повинні забезпечувати безперервне спостереження за станом камери, своєчасне виявлення відхилень і наочне представлення даних оператору [1].

У реальних промислових умовах задачі такого типу вирішуються за допомогою промислових контролерів, систем збору даних, спеціалізованих регуляторів та SCADA-платформ. Однак для навчальних і дослідницьких цілей використання повноцінного апаратного комплексу часто є економічно недоцільним або технічно недоступним. У такому випадку доцільним є застосування програмної моделі, яка дозволяє відтворити логіку функціонування системи моніторингу, протестувати різні сценарії зміни температури та оцінити роботу алгоритмів без необхідності використання фізичного обладнання [1, 2].

Метою роботи є розробка програмної моделі системи моніторингу температурного режиму лабораторної камери термічної обробки, яка забезпечує формування температурних даних, їх обробку, візуалізацію та сигналізацію при виході параметрів за допустимі межі. Для досягнення поставленої мети визначено такі задачі: провести аналіз існуючих підходів до моніторингу температурного режиму; сформулювати функціональні вимоги до системи; розробити структуру програмної моделі; описати алгоритм її роботи; підготувати графічне подання основних елементів системи.

У роботі обґрунтовано вибір саме програмної моделі як найбільш доцільного рішення для навчально-дослідної задачі. На відміну від систем на базі ПЛК, мікроконтролерів або повноцінних SCADA-рішень, програмна модель не потребує реального обладнання, дає змогу гнучко змінювати сценарії роботи камери, аналізувати поведінку системи в різних умовах і водночас забезпечує високу наочність та низьку вартість реалізації [2, 3].

Розроблена програмна модель побудована за модульним принципом, що забезпечує її гнучкість та масштабованість. До складу системи входять кілька функціональних блоків, кожен із яких виконує окрему роль у загальній архітектурі (рис. 1).

Рисунок 1 – Структурна схема програмної моделі системи моніторингу температурного режиму

Модуль задання параметрів дозволяє користувачу визначати допустимі межі температури та сценарії роботи камери, що формує основу для подальшого моделювання. Модуль формування температурного профілю генерує динаміку зміни температури відповідно до заданих умов, імітуючи реальні процеси нагрівання, витримки чи охолодження. Модуль збору даних відповідає за накопичення інформації про поточні значення температури, створюючи базу для аналізу. Далі модуль обробки та аналізу виконує порівняння отриманих даних із заданими межами, визначає відхилення та формує висновки щодо стабільності процесу. Модуль журналювання забезпечує збереження історії вимірювань, що дозволяє відстежувати тенденції та здійснювати ретроспективний аналіз. Модуль візуалізації надає оператору наочне представлення даних у вигляді графіків чи таблиць, підвищуючи зрозумілість результатів. Нарешті, модуль сигналізації виконує критично важливу функцію – інформує користувача про вихід параметрів за допустимі межі, що дозволяє оперативно реагувати на потенційні проблеми. Така модульна структура не

лише спрощує розробку та налагодження системи, але й створює можливості для подальшого розширення, наприклад інтеграції нових алгоритмів аналізу чи підключення реальних сенсорів. У результаті модель стає універсальним інструментом для навчальних, дослідницьких та демонстраційних цілей, забезпечуючи комплексне відтворення логіки роботи системи моніторингу температурного режиму.

Алгоритм функціонування моделі має циклічний характер (рис. 2).

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритму роботи програмної моделі

Після запуску програми виконується ініціалізація параметрів, що включає встановлення допустимих меж температури та вибір режиму моделювання відповідно до поставлених завдань. Далі система формує поточне значення температури згідно з обраним сценарієм роботи камери, записує його до журналу та здійснює порівняння з установленими межами. Якщо температура перебуває в межах норми, інтерфейс користувача оновлюється у режимі реального часу, забезпечуючи наочність процесу [3].

У випадку виходу параметра за допустимий діапазон система формує попереджувальний сигнал та відображає зміну стану, що дозволяє оперативно реагувати на відхилення.

Програмна реалізація моделі дає змогу імітувати як стандартний режим роботи лабораторної камери, так і нештатні ситуації, зокрема перегрів, недогрів або нестабільні коливання температури. Це відкриває можливість дослідження поведінки системи моніторингу в різних умовах, перевірки коректності алгоритмів контролю та аналізу результатів у режимі, наближеному до реального часу.

Додатковою перевагою є можливість швидкого внесення змін до параметрів моделі та повторного запуску сценаріїв без необхідності використання фізичного обладнання, що значно знижує витрати та підвищує гнучкість досліджень [4].

Отже, розроблена програмна модель системи моніторингу температурного режиму лабораторної камери термічної обробки відтворює ключові функції реальної системи контролю: формування даних, їх аналіз, візуалізацію, журналювання та сигналізацію при відхиленнях. Запропоноване рішення може застосовуватися як навчальний, демонстраційний і дослідницький інструмент, а також слугувати основою для подальшої програмно-апаратної реалізації системи моніторингу на базі реальних датчиків і контролерів [4, 5].

Список використаних джерел

1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв : навч. посіб. / О. М. Пупена та ін. Київ : Ліра-К, 2020. 376 с.
2. Промислові контролери : навч. посіб. / І. В. Козак, С. О. Когут. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 220 с.
3. Програмне забезпечення автоматизованих систем управління : навч. посіб. / Б. І. Мокін. Вінниця : ВНТУ, 2019. 192 с.
4. IEC 60068-3-5:2018. Environmental testing – Part 3-5: Supporting documentation and guidance – Confirmation of the performance of temperature chambers. Geneva : IEC, 2018.
5. IEC 60068-2-14:2023. Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature. Geneva : IEC, 2023.

УДК 004.4'2:004.5

ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА АЛГОРИТМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСІВ

Недужко В.Р., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Демківська Т.І., канд. техн. наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: візуальне моделювання, генерація коду, абстрактне синтаксичне дерево, DOM-модель, патерни проєктування, користувацький інтерфейс.

Сучасний етап розвитку індустрії програмного забезпечення характеризується стрімким переходом до парадигми Low-code та No-code розробки [1]. Традиційний процес створення користувацьких веб-інтерфейсів (UI), який передбачає ізольовану роботу графічних дизайнерів та подальшу ручну верстку макетів фронтенд-інженерами, є економічно ресурсозатратним. Актуальним науково-прикладним завданням є розробка спеціалізованих візуальних конструкторів, здатних забезпечити детерміновану трансляцію графічних примітивів у семантично валідний та оптимізований програмний код.

Аналіз існуючих рішень (Webflow, Framer) виявляє ряд концептуальних недоліків їхньої архітектури. Більшість систем базується на використанні жорсткого абсолютного позиціонування елементів за координатами (X,Y), що порушує принципи адаптивності веб-документів та призводить до надмірної генерації надлишкового коду (явище «div-soup»). Крім того, наявні платформи створюють штучні обмеження (vendorlock-in) щодо експорту вихідного коду для його розгортання на незалежних серверах.

Метою даного дослідження є проєктування архітектури та програмна реалізація візуального конструктора інтерфейсів, який оперує абстрактним синтаксичним деревом (AST) для динамічної генерації розмітки на базі алгоритмів Flexbox та CSSGrid[2].

Основою розробленої системи є математична модель представлення візуального компонента. Будь-який елемент на робочому полотні конструктора (контейнер, текст, зображення) формалізується у вигляді кортежу стану, де ID – унікальний ідентифікатор вузла; T – тип DOM-елемента; P – множина статичних атрибутів; S – множина динамічних стилістичних властивостей (CSS-правил); Ch – впорядкований масив дочірніх вузлів, що забезпечує рекурсивну вкладеність компонентів.

Сукупність таких кортежів формує глобальний стан застосунку у вигляді AST-дерева, яке серіалізується у формат JSON. На рис. 1 наведено структурну схему алгоритму функціонування розробленого програмного комплексу.

Рисунок 1 – Схема бізнес-процесу

Для забезпечення високої продуктивності системи та уникнення затримок при рендерингу складних макетів, архітектуру конструктора побудовано на базі бібліотеки React. Управління глобальним станом (AST-деревом) реалізовано за допомогою спеціалізованих патернів управління станом (Zustand/Redux), що дозволяє ізолювати логіку обчислень координат від логіки відображення інтерфейсу. Реалізація механіки вільного переміщення об'єктів (Drag-and-Drop) спирається на розрахунок векторів перетину меж елементів (boundingclientrect) у реальному часі.

Ключовим алгоритмічним модулем системи є підсистема експорту чистого коду. Розроблений рекурсивний алгоритм парсингу виконує обхід дерева S у глибину (Depth-FirstSearch). На кожному кроці ітерації алгоритм генерує відповідні HTML-теги, спираючись на параметр T , та екстрагує множину стилів S у відокремлений віртуальний файл styles.css із присвоєнням унікальних класів-хешів. Це унеможливує конфлікт каскадних стилів та гарантує семантичну чистоту згенерованого результату.

Додатковим модулем розширення функціональності є допоміжна інтеграція методів генеративного штучного інтелекту для етапу швидкого прототипування. Оперуючи API-запитами до сервісів класу Pollinations, система дозволяє асинхронно генерувати графічні плейсхолдери безпосередньо в середовищі редактора[3]. Крім того, реалізовано алгоритм автоматичного розрахунку комплементарних колірних палітр на основі зсуву фази в колірному просторі HSL.

Запропонована архітектура візуального конструктора вирішує проблему оптимізації процесу фронтенд-розробки. Використання абстрактних синтаксичних дерев замість прямого маніпулювання DOM-моделлю дозволило реалізувати стабільний механізм генерації чистого, адаптивного HTML/CSS коду без жорсткої прив'язки до платформи розробника.

Список використаних джерел

1. Algorithms in Low-Code-No-Code for Research Applications: A Practical Review. URL:<https://www.mdpi.com/1999-4893/16/2/108>
2. World Wide Web Consortium (W3C). CSS Flexible Box Layout Module Level 1. W3C Candidate Recommendation Draft. 2023. URL: <https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/>
3. Pollinations.ai API Documentation. Generative AI for Visual Content Integration. 2024. URL:<https://pollinations.ai/docs>

УДК 681.5

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ТА ДОЗОВАНОЇ ПОДАЧІ РІДИНИ НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ ЗАСОБІВ

Соболь Я.С., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Лебеденко Ю.О., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: автоматизація, контроль рівня, дозування, ультразвуковий датчик, тензометричний датчик, мікроконтролер, харчова промисловість, хмарні технології.

У сучасних умовах харчової промисловості автоматизація процесів моніторингу та дозування рідких продуктів є критично важливою для забезпечення якості та дотримання санітарних норм. Україна, як активний учасник глобального ринку харчових технологій, потребує впровадження ефективних систем контролю, що дозволяють мінімізувати втрати сировини та підвищити точність фасування.

Необхідність впровадження інноваційних підходів до моніторингу рівня та дозування обумовлена недоліками існуючих рішень: складністю інтеграції в автоматизовані системи управління, високою вартістю та обмеженою адаптивністю до різних типів харчових рідин. Вдосконалення таких систем дозволить підвищити економічну доцільність та практичність виробничих ліній [1].

Метою дослідження є розробка та удосконалення автоматизованої системи контролю рівня та дозованої подачі рідини (наприклад, напоїв або фільтрованих середовищ) із використанням мікроконтролерних засобів та сучасних методів візуалізації даних.

Основний матеріал. Системи моніторингу та дозування рідких середовищ на харчових підприємствах класифікуються за типом використовуваних сенсорів та принципом дії виконавчих механізмів. У сучасній практиці для контролю рівня рідини застосовують наступні типи датчиків [2]:

1. Ультразвукові датчики: забезпечують безконтактне вимірювання, проте можуть мати похибку при наявності піни або пари над поверхнею продукту.

2. Контактні електродні датчики: мають просту конструкцію, але схильні до окислення та обростання органічними відкладеннями.

3. Поплавкові датчики: вирізняються високою надійністю, енергонезалежністю та стійкістю до змін щільності або прозорості рідини.

У даному дослідженні для системи моніторингу наповнення резервуарів обрано ультразвуковий датчик [3]. Основними перевагами цього вибору є відсутність механічного контакту з середовищем (що відповідає системі НАССР), висока точність контролю при великих обсягах зберігання та можливість гнучкого налаштування під різні типи

емностей. Використання програмного забезпечення дозволяє в режимі реального часу аналізувати зміни рівня для прогнозування динаміки наповнення.

Щодо процесу дозованої подачі та фасування рідини, в дослідженні розглянуто наступні підходи:

1. Об'ємне дозування (за часом): просте в реалізації, але залежне від стабільності тиску в системі.

2. Оптичне дозування: дозволяє фіксувати рівень у тарі, проте чутливе до забруднення оптичних елементів.

3. Вагове дозування (тензометричне): базується на використанні тензодатчиків для вимірювання маси продукту.

Для реалізації фінального етапу розливу (наприклад, газованих напоїв або концентратів) обрано ваговий метод [4]. Його перевага полягає у найвищій надійності серед існуючих методів, оскільки вимірювання маси не залежить від температури рідини, наявності бульбашок газу або піноутворення. Це забезпечує точне дотримання технологічних регламентів та відповідність продукції державним стандартам ваги.

Прототип централізованої системи на базі мікроконтролера Arduino (рис. 1) [5] здійснює збір даних з поплавкового датчика рівня та керує тензометричною платформою через модуль реле. Візуалізація процесу реалізована за допомогою LCD-дисплея з I2C-інтерфейсом, що дозволяє оператору контролювати стадії наповнення та дозування у режимі реального часу.

Рисунок 1 – Функціональна схема системи контролю рівня та дозованої подачі рідини

Структура розробленої автоматизованої системи контролю рівня та дозованої подачі рідини являє собою багаторівневу архітектуру, що інтегрує низку взаємопов'язаних підсистем, кожна з яких виконує специфічні функції у межах єдиного технологічного процесу [6]. Такий підхід забезпечує комплексність, надійність та гнучкість системи, дозволяючи її адаптувати до різних виробничих умов.

Першим елементом є підсистема живлення, яка відповідає за стабілізацію напруги (5В/12В) для всієї електронної частини. Її ключова функція полягає у захисті контролера та сенсорів від коливань електромережі, що гарантує безперервність роботи та знижує ризик виходу обладнання з ладу. Надійне живлення є фундаментом для коректного функціонування інших модулів.

Підсистема контролю рівня рідини базується на ультразвукових датчиках, що здійснюють безконтактне вимірювання залишку продукту в резервуарі. Це рішення не лише підтримує стерильність середовища відповідно до стандартів НАССР, але й забезпечує своєчасне інформування оператора про необхідність дозаправки, що критично для безперервних виробничих циклів.

Центральним елементом прототипу виступає підсистема керування, реалізована на базі мікроконтролера Arduino. Вона виконує роль логічного ядра, збираючи дані з сенсорів, приймаючи рішення щодо активації насосів та реалізуючи алгоритми дозування. Завдяки програмованій логіці система може бути легко модифікована під специфічні вимоги виробництва.

Для взаємодії з оператором передбачена підсистема відображення та сигналізації, яка включає LCD-дисплей для візуалізації параметрів та зумер для оперативного сповіщення про аварійні ситуації чи завершення циклу. Це підвищує ергономіку та безпеку експлуатації.

Силова підсистема керування складається з релейних модулів, що комутують потужне обладнання (насоси, клапани), ізолюючи його від низьковольтної логіки. Така архітектура забезпечує електробезпеку та захист мікроконтролера від перевантажень.

Фізичне транспортування продукту реалізує підсистема подачі та фасування, яка завдяки ШІМ-регулюванню забезпечує плавне наповнення тари без розбризкування. Це особливо важливо для харчових та фармацевтичних виробництв, де точність і чистота процесу мають вирішальне значення.

Фінальний етап контролю здійснює підсистема вагового контролю, що базується на тензOMETричній платформі. Вона гарантує точність дози незалежно від піноутворення чи температурних коливань рідини, що підвищує якість готової продукції.

Завершує архітектуру підсистема передачі та візуалізації даних, яка за допомогою Wi-Fi/Ethernet модулів інтегрує систему з хмарними сервісами [7]. Це дозволяє вести архів виробництва, здійснювати віддалений моніторинг та аналітику, що відповідає сучасним тенденціям цифровізації.

Особливістю системи є її універсальність та персоналізація: користувач може налаштовувати параметри дозування під різні типи тари, змінювати частоту оновлення даних чи інтегрувати додаткові сенсори. Використання безконтактних датчиків та високоточних тензометрів забезпечує оперативну реакцію на зміни технологічного процесу, запобігаючи недоливам, перевитратам або псуванню продукції. Таким чином, система поєднує інноваційні технічні рішення з практичною орієнтацією на ефективність виробництва, що робить її перспективною для широкого застосування у харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості.

Функціонування цих підсистем у комплексі забезпечує повний контроль над циклом подачі рідини: від моніторингу залишків у великих резервуарах до філігранного фасування готового продукту у споживчу тару. Це дозволяє суттєво підвищити ефективність виробництва та гарантувати довготривале зберігання якісних показників харчової продукції.

Запропонована система забезпечує надійний контроль рівня рідини та точне дозування у процесі фасування, що є критично важливим для харчового виробництва. Використання ультразвукового датчика та вагового методу дозволяє мінімізувати похибки і підвищити стабільність процесу незалежно від властивостей продукту. Завдяки простоті реалізації, адаптивності та можливості інтеграції з мережевими сервісами, система є ефективним рішенням для модернізації виробничих процесів і зниження втрат сировини.

Список використаних джерел

1. Ковальчук О. В., Мельник І. П., Гуменюк А. С. Автоматизація технологічних процесів харчових виробництв. Київ: НУХТ, 2023. 320 с.
2. ModernMethodsofLiquidLevelMeasurementinIndustry [Електроннийресурс] – Режимдоступу: https://www.engineeringtoolbox.com/liquid-level-measurement-d_496.html (датазвернення: 17 квітня 2026)
3. Ultrasonic Level Sensors in Food Industry Applications [Електроннийресурс] – Режимдоступу: <https://www.ifm.com/ua/uk/shared/productnews/level-sensors> (датазвернення: 17 квітня 2026)
4. Industrial Weighing Systems and Load Cell Technology [Електроннийресурс] – Режимдоступу: <https://www.hbm.com/en/0010/products/load-cells/> (датазвернення: 17 квітня 2026)
5. Arduino Documentation: Sensors, Actuators and Control Systems [Електроннийресурс] – Режимдоступу: <https://docs.arduino.cc/> (датазвернення: 17 квітня 2026)
6. Programmable Logic Controllers: Fundamentals and Applications / Petruzella F. D. – New York: McGraw-Hill, 2022. 400 p.
7. Automation in Food Processing: Principles and Practice / Kumar R., Singh P. – London: Elsevier, 2024. 295 p.

УДК004.932:004.85:004.94

БАГАТОКОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ ІГРОВОГО ПРЕДМЕТА ЯК ОСНОВА ПРОЦЕДУРНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ КОНТЕНТУ

Жебрак А.М., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Скідан В.В., к.т.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Мительська О.В., к.т.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: процедурна генерація контенту, PCGML, ігрові предмети, формалізація, багатокomпонентна модель.

Процедурна генерація контенту (ProceduralContentGeneration, PCG) традиційно розглядається як процес автоматизованого створення ігрових структур, зокрема рівнів, карт або сценаріїв[1-3]. У фундаментальних дослідженнях [4] контент інтерпретується як простір станів та операторів генерації. Водночас ігрові предмети здебільшого трактуються як елементи забезпечення ігрового балансу, а не як самостійні об'єкти генерації, що ускладнює застосування до них формальних методів і підходів машинного навчання.

Авторами статті [5]у межах підходу PCGML наголошується, що ефективна генерація контенту потребує чіткого структурованого подання об'єктів. Відсутність належної формалізації унеможливорює коректне визначення простору генерації, навчання моделей та забезпечення контролю якості результатів. Таким чином, формалізація ігрового предмета постає необхідною умовою побудови ефективних систем процедурної генерації.

У даному дослідженні ігровий предмет розглядається якбагатокomпонентний об'єкт, що задається у вигляді:

$$Item = \langle A, M, V, R, C \rangle \quad (1)$$

де:

A (Attributes) – множина числових і категоріальних характеристик;

M (Mechanics) – функціональний вплив на ігрові стани;

V (Visual) – візуальне представлення;

R (Rarity) – параметри розподілу та рідкості;

C (Context) – контекстуальні обмеження генерації.

На відміну від неформалізованих підходів, запропонована модель дозволяє розглядати ігровий предмет як точку в багатовимірному просторі параметрів, що узгоджується з сучасними підходами до формального представлення контенту в PCG.

Запропонована структура не лише описує ігровий предмет, але й визначає підзадачі його генерації.

Атрибутивний компонент. Множина атрибутів задається у вигляді:

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n) \quad (2)$$

та формує числовий простір параметрів, у якому можуть застосовуватися оптимізаційні, еволюційні або статистичні методи. Даний рівень є ключовим для задач балансування та кількісного аналізу.

Механічний компонент. Компонент M описує функціональний вплив предмета на ігровий процес у вигляді множини операторів переходу стану:

$$M = \{f_j: S \rightarrow S\} \quad (3)$$

де S – простір станів гри, а кожна функція f_j визначає зміну стану під впливом предмета (наприклад, нанесення шкоди, застосування ефектів або модифікацію параметрів). Така формалізація забезпечує можливість симуляції та оцінювання впливу предмета на ігровий баланс.

Візуальний компонент. Візуальне представлення визначається як функція від атрибутів і параметрів рідкості:

$$V = g(A, R) \quad (4)$$

що забезпечує узгодженість зовнішнього вигляду предмета з його характеристиками. У сучасних системах цей компонент може реалізовуватися за допомогою генеративних моделей.

Імовірнісний компонент. Компонент R визначає розподіл появи предметів у процесі генерації. Ймовірність генерації конкретного предмета може бути подана у вигляді:

$$P(Item_i) = f(R_i) \quad (5)$$

де R_i задає параметри розподілу (наприклад, рівень рідкості або вагу випадіння), а функція f визначає механізм генерації. Це дозволяє інтегрувати контроль ігрової економіки у формальну модель.

Контекстуальний компонент. Компонент C задає обмеження генерації залежно від стану гри (рівень гравця, локація, етап прогресії) та є основою для реалізації умовної генерації у сучасних моделях.

Таким чином, генерація ігрового предмета інтерпретується як задача узгодженого формування компонентів $\langle A, M, V, R, C \rangle$ з урахуванням заданих обмежень.

Застосування формалізації у системах PCG. Запропонована модель може бути використана як базис для побудови систем процедурної генерації ігрових предметів.

По-перше, вона дозволяє формалізувати простір генерації як декартовий добуток підпросторів:

$$Item \in A \times M \times V \times R \times C \quad (6)$$

Це відкриває можливість застосування різних методів до окремих компонентів: оптимізаційних – для A , генеративних – для V , та правил – для C .

По-друге, модель забезпечує основу для розподілу відповідальності в гібридних системах, де:

- генеративні моделі (LLM, diffusion) застосовуються для формування V та частково A;
- rule-based механізми – для обмеження C та контролю R;
- аналітичні або симуляційні моделі – для перевірки M.

По-третє, формалізація дозволяє визначити критерії валідації результатів генерації. Перевірка може здійснюватися окремо для кожного компонента (баланс атрибутів, коректність механік, узгодженість візуального представлення, відповідність контексту), що підвищує надійність системи.

У даному дослідженні запропонована формалізація використовується як базова модель об'єкта генерації. Вона забезпечує:

- побудову архітектури системи генерації ігрових предметів;
- визначення структури даних і простору ознак;
- інтеграцію генеративних моделей у процес створення контенту;
- розробку механізмів валідації та балансування.

Таким чином, формалізація забезпечує зв'язок між теоретичними підходами до PCG та практичною реалізацією систем генерації.

Список використаних джерел

1. Жебрак А.М. Аналіз існуючих підходів до процедурної генерації ігрових об'єктів. / Жебрак А.М., Скідан В.В., Мительська О.В. // InnovativeResearchinScienceandEconomy: CollectionofScientificPaperswithProceedingsofthe 3rdInternationalScientificandPracticalConference. International Scientific Unity. Brussels, Belgium, January 28-30, 2026 – с. 141-144. DOI: <https://doi.org/10.70286/isu-28.01.2026.009>
2. Summerville, A. et al. (2018). Procedural Content Generation via Machine Learning (PCGML). DOI: <https://doi.org/10.1109/TG.2018.2846639>
3. Lazaridis, L., Fragulis, G. F. (2024). Creating a Newer and Improved Procedural Content Generation Algorithm with Minimal Human Intervention for Computer Gaming Development. DOI: <https://doi.org/10.3390/computers13110304>
4. Shaker, N., Togelius, J., & Nelson, M. J. (2016). Procedural Content Generation in Games. ResearchGate. DOI: https://www.researchgate.net/publication/309280537_Procedural_Content_Generation_in_Games
5. Summerville, A., Snodgrass, S., Mateas, M., Bontrager, P., Florence, F., Guidi, A., Lelis, L. H., Togelius, J., & Treasure, S. (2018). Procedural Content Generation via Machine Learning. arXiv. DOI: <https://arxiv.org/abs/1702.00539>

УДК 004.738.5:004.4

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ З ПЕРСОНАЛІЗОВАНИМ ПІДБОРОМ ТОВАРІВ

Мірзаханян Г.К., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Скідан В.В., к.т.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Мительська О.В., к.т.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: електронна комерція, рекомендаційні системи, персоналізація, підбір товарів, програмна реалізація.

Онлайн-покупки стали невід'ємною складовою сучасного суспільства. Стрімке поширення комп'ютерної техніки та мобільних пристроїв, а також зростання доступності мережі Інтернет сприяли активному розвитку електронної комерції [1]. Сучасні системи електронної торгівлі реалізуються у вигляді спеціалізованих програмних рішень, що можуть функціонувати як інтернет-магазини окремих брендів, маркетплейси або відкриті торгові платформи.

За статистичними даними, частка онлайн-продажів у загальному обсязі роздрібною торгівлі у 2025 році досягла близько 21 % [2]. Це підтверджує актуальність дослідження методів підвищення ефективності електронної комерції, серед яких ключову роль відіграють персоналізовані рекомендаційні системи.

Одним із ключових напрямів розвитку електронної комерції є впровадження рекомендаційних систем, що дозволяють адаптувати контент відповідно до індивідуальних потреб користувача.

Контентно-орієнтовані рекомендаційні системи ґрунтуються на аналізі характеристик товарів та історії взаємодії користувача з системою. Вони дозволяють формувати рекомендації на основі подібності товарів і поведінкових характеристик користувача.

Колаборативна фільтрація, у свою чергу, базується на аналізі поведінки груп користувачів. Вона передбачає, що користувачі зі схожими інтересами здійснюють подібні дії, що дозволяє рекомендувати товари на основі колективного досвіду [3].

Комбінування цих підходів у гібридних рекомендаційних системах дозволяє підвищити точність і релевантність рекомендацій.

Розроблене програмне рішення реалізує гібридний підхід до персоналізації рекомендацій. Система аналізує поведінку користувача, зокрема частоту перегляду товарів, взаємодію з категоріями та історію пошуку.

Архітектура програмного забезпечення побудована за принципом розподіленої клієнт-серверної моделі та включає такі основні компоненти:

- клієнтський рівень (frontend);
- серверну частину (backend);
- рівень зберігання даних (database);
- модуль рекомендацій.

На клієнтському рівні реалізовано механізми фільтрації та пошуку, зокрема:

- текстовий пошук товарів;
- категорійну фільтрацію;
- фільтрацію за акційними пропозиціями.

Для реалізації програмного рішення було обрано сучасний стек технологій. Серверну частину розроблено з використанням мови програмування C# [4] та фреймворку ASP.NETCore, що забезпечує ефективну обробку запитів і реалізацію бізнес-логіки.

Клієнтська частина реалізована за допомогою JavaScript та бібліотеки React [5], що дозволяє створювати інтерактивні односторінкові вебзастосунки.

Для зберігання даних використано систему керування базами даних PostgreSQL, яка забезпечує високу продуктивність, надійність і масштабованість.

Проектування користувацького інтерфейсу (рис.1) здійснювалося із застосуванням інструменту Figma, що дозволило оптимізувати процес розробки та забезпечити відповідність сучасним стандартам UI/UX-дизайну.

Рисунок 1 – Користувацький інтерфейс

Основними перевагами розробленої системи є:

- персоналізований підбір товарів на основі поведінкових даних;
- поєднання контентної та колаборативної фільтрації;
- зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;
- масштабованість та гнучкість архітектури;
- можливість інтеграції з іншими сервісами електронної комерції.

У роботі досліджено та реалізовано програмне рішення електронної комерції з персоналізованим підбором товарів. Показано, що використання гібридних рекомендаційних систем дозволяє підвищити релевантність пропозицій і покращити користувацький досвід.

Запропонований підхід поєднує сучасні методи фільтрації, ефективну архітектуру та зручний інтерфейс, що створює передумови для підвищення конкурентоспроможності систем електронної комерції.

Перспективи подальших досліджень полягають у застосуванні методів машинного навчання та глибокого навчання для підвищення точності рекомендацій і адаптації системи до динамічної поведінки користувачів.

Список використаних джерел

1. Козинець Б.С., Новак Д.С., Скідан В.В. Аналіз архітектурних та технологічних особливостей вебсайтів продуктових мереж АТБ та СІЛЬПО. IV Міжнародна науково-практична інтернет конференція молодих учених та студентів, «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ» м. Київ, 17 квітня 2025 р. Київ : КНУТД, 2025, С.86-87
URL:https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=UTNQCSAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=UTNQCSAAAAJ:dshw04ExmUIC
2. eMarketer. E-commerce as percentage of total retail sales worldwide from 2021 to 2027. Statista. 2024. URL: <https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/>
3. Синьова В. О., Білова Т. Г. Аналіз методів персоналізації контенту в ІТ-проектах електронної комерції на базі поведінкових патернів користувачів. Харків : ХНУРЕ, 2025. С. 1-3.
URL:<https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/844f4bac-4e01-4c66-bc2c-b5ffec1228b5/content>
4. С# Підручник. URL: <https://w3schoolsua.github.io/cs/index.html>
5. Посібник: знайомство з React. URL: <https://uk.legacy.reactjs.org/tutorial/tutorial.html>

УДК 004.93

АДАПТИВНИЙ ПОРІГ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІДМОВ СЕНСОРІВ У НАЗЕМНИХ ПЛАТФОРМАХ З ПОВОРОТОМ КОВЗАННЯМ

Юрочкін В.В., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Лебеденко Ю.О., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: виявлення відмов, адаптивний поріг, наземні роботизовані комплекси, рекурсивна оцінка дисперсії, кінематика повороту ковзанням, симуляційна валідація.

Сучасні системи автономної навігації наземних платформ інтегрують дані від інерціальних, супутникових та лазерних сенсорів за допомогою статистичних фільтрів [1, 3]. Для виявлення відмов застосовують методи перевірки узгодженості вимірювань, зокрема відстань Махаланобіса між оцінкою фільтра та фактичним вимірюванням [2]. Однак існуючі підходи використовують статичні пороги, що призводить до підвищеної частоти хибних спрацювань під час агресивних маневрів.

Суттєві труднощі виникають у випадку платформ із кінематикою типу «skid-steer», де різниця швидкостей між лівими та правими колесами спричиняє короткочасні сплески нев'язок фільтра (розбіжність прогноз–вимір). Ці сплески є кінематично обумовленими, а не наслідком деградації сенсорів. Традиційні методи часто інтерпретують цю розбіжність як відмову сенсора, тому відокремлення фізичного ковзання від апаратної несправності вимагає динамічної корекції порогів детекції без втручання в контур фільтрації. Запропоновані в попередніх роботах адаптивні підходи [1] враховують зовнішні умови, але не моделюють тимчасову мінливість дисперсії нев'язок у режимі реального часу.

Метою роботи є розробка обчислювально-ефективного методу адаптивної перевірки узгодженості, що динамічно масштабує поріг детекції на основі рекурсивної оцінки дисперсії нев'язок та поточної кутової швидкості платформи. Такий підхід забезпечує стійкість до кінематичних артефактів без втрати чутливості до реальних відмов сенсорів.

Запропоновано модифікацію класичного критерію Махаланобіса, де ефективний поріг формується як:

$$h_{eff}(t) = \chi_{p,\alpha}^2 \cdot \left[1 + \gamma \cdot \frac{\sigma_{win}(t)}{\sigma_{base}} \right] \cdot (1 + \beta \cdot |\omega_z(t)|) \quad (1)$$

де p – число ступенів вільності (розмірність вектора нев'язок), α – рівень значущості (допустима ймовірність хибного спрацювання); $\sigma_{win}(t)$ – середньоквадратичне відхилення нев'язок на інтервалі ковзного вікна, σ_{base} – еталонне значення для номінального режиму; ω_z – кутова швидкість навколо вертикальної осі; γ, β – коефіцієнти калібрування. Рекурсивне оновлення σ_{win} забезпечує обчислювальну складність $O(1)$ на ітерацію, що

дозволяє виконання в режимі реального часу. Запропонована структура дозволяє незалежно враховувати вплив зовнішнього шуму та кінематики, а рекурсивна обробка виключає збереження історії даних, мінімізуючи вимоги до пам'яті, що розширює діапазон нев'язок під час маневрів, коли сплески є очікуваними, та звужує його при прямолінійному русі для раннього виявлення дрейфу.

Метод інтегрується у середовище керування як окремий обчислювальний вузол. Алгоритм обробляє вихідні дані системи локалізації та формує індикатор працездатності сенсорів. Використання стандартних бібліотек дозволяє забезпечити кросплатформність та спростити подальше тестування на вбудованих контролерах.

Експериментальна перевірка ефективності методу здійснюється в симуляційному середовищі на базі моделі наземної платформи з кінематикою повороту ковзанням. Для моделювання відмов використовується модуль ін'єкції збоїв у ROS 2, що модифікує сенсорні повідомлення в реальному часі [4]. Протокол включає серію прогонів із випадковими початковими умовами, дрейфом інерціального модуля та втратою супутникового сигналу. Ефективність визначається зниженням хибних спрацювань при ймовірності виявлення $>90\%$ та дотриманні вимог реального часу. Статистична значущість результатів оцінюється за допомогою непараметричних критеріїв для порівняння розподілів помилок.

Таким чином, розроблений підхід забезпечує математично верифіковану адаптацію порогів детекції до динамічного стану платформи, усуваючи необхідність ручного калібрування для кожного режиму руху. Подальші дослідження спрямовані на інтеграцію запропонованого методу з модулями оцінки прохідності для формування архітектури відмовостійкого планування траєкторій наземних роботизованих комплексів у складних умовах експлуатації.

Список використаних джерел

1. Hafez O.A., Joerger M., Spenko M. Quantifying mobile robot localization safety for an EKF-based SLAM. *The International Journal of Robotics Research*. 2024. Vol. 44, № 6. P. 972-988. DOI: 10.1177/02783649241287797.
2. Yang Y., Zhao J., Xu X. et al. Unsupervised Anomaly Detection for Autonomous Robots via Mahalanobis SVDD with Audio-IMU Fusion. arXiv preprint arXiv:2505.05811. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2505.05811.
3. Bar-Shalom Y., Li X.R., Kirubarajan T. *Estimation with Applications to Tracking and Navigation: Theory Algorithms and Software*. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004. 390 p. ISBN 978-0471416555.
4. Macenski S., Foote T., Gerkey B. et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*. 2022. Vol. 7, № 66. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.

УДК 004.056.53; 004.42

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОКЛИКАНЬ ТА ПРОТИДІЇ СМІШИНГУ

Шушко Я.Ю., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Кириченко А.М., доктор філософії, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: кібербезпека, фішинг, смішинг, соціальна інженерія, мобільний застосунок, Android-розробка, багаторівнева валідація, кібергігієна.

Аналіз існуючих рішень у сфері кібербезпеки демонструє, що більшість комплексних антивірусних систем є надмірно ресурсоемними та перевантаженими функціоналом, що підвищує поріг їх використання для звичайних користувачів [1-2]. Водночас спеціалізовані сервіси для перевірки репутації URL-адрес здебільшого представлені у форматі вебплатформ, що ускладнює оперативну перевірку посилань, отриманих у мобільних месенджерах чи SMS-повідомленнях [3-4]. Отже, розробка спеціалізованого мобільного застосунку «Anti-Phishing» для швидкого аналізу текстових повідомлень та виявлення шкідливих покликань є актуальним науково-практичним завданням.

Головною перевагою запропонованого програмного рішення є автоматизація процесу перевірки. Користувачу достатньо скопіювати підозріле повідомлення в буфер обміну та вставити його в застосунок. Система самостійно здійснює парсинг тексту, виділяє URL-адреси та проводить їх багаторівневу валідацію: первинно – за локальною базою даних (HoneyPot-даних) відомих фішингових патернів, а вторинно — через інтеграцію з відкритим API (наприклад, Google Safe Browsing API) для перевірки актуальних загроз у реальному часі.

Основним актором системи є Користувач, для якого передбачено такі ключові прецеденти (Use Cases): ініціалізація перевірки тексту, перегляд результатів аналізу (маркування посилання як безпечного, підозрілого або критично небезпечного) та перегляд рекомендацій щодо протидії виявленій схемі шахрайства. Архітектура взаємодії користувача із системою наведена на рис. 1.

Технологічний стек розробки базується на сучасних стандартах створення мобільного програмного забезпечення. Застосунок реалізовано мовою Kotlin у середовищі Android Studio. В основу архітектури покладено патерн MVVM (Model-View-ViewModel) [3], що забезпечує чітке відокремлення бізнес-логіки аналізу посилань від візуального інтерфейсу, гарантуючи високу масштабованість та простоту тестування коду.

Для забезпечення безперебійної роботи інтерфейсу під час мережових запитів до API перевірки використано бібліотеку Retrofit 2 у комбінації з механізмом асинхронного програмування Kotlin Coroutines. Локальне збереження історії перевірок та оновлення бази шкідливих доменів реалізовано за допомогою реляційної системи керування базами даних SQLite з використанням ORM-обгортки Room.

Створений програмний продукт дозволяє пересічним користувачам ефективно ідентифікувати загрози соціальної інженерії на етапі доставки повідомлення. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та висока швидкість обробки даних роблять застосунок надійним інструментом для захисту особистої цифрової ідентичності та підвищення загального рівня кібергігієни в суспільстві.

Рисунок 1 – UML-діаграма прецедентів, яка описує взаємодію користувача із системою

Окрему увагу приділено безпеці збереження локальних даних. Використання бібліотеки Room дозволяє реалізувати абстракцію над SQLite, що забезпечує перевірку запитів на етапі компіляції та підтримку міграцій бази даних. Для запобігання витоку пам'яті (memory leaks) під час аналізу довгих текстових повідомлень, обробка здійснюється в межах життєвого циклу ViewModel із використанням архітектурних компонентів Android Architecture Components. У подальшому планується впровадження алгоритмів машинного навчання безпосередньо на мобільному пристрої (On-device ML) для попередньої класифікації підозрілих повідомлень без необхідності звернення до зовнішніх серверів, що підвищить рівень приватності користувачів та швидкість відгуку системи у випадку нестабільного інтернет-з'єднання.

Список використаних джерел

1. Карпенко В. О. Аналіз сучасних векторів фішингових атак у мобільних комунікаційних мережах. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2025. № 4. С. 112–120. Guide to app architecture / Android Developers. (дата звернення: 19.04.2026).
2. Mahmud T., Prince M. A. H., Ali M. H. Enhancing Cybersecurity: Hybrid Deep Learning Approaches to Smishing Attack Detection. Systems. 2024. Vol. 12, № 11. P. 490.
3. Schwarz S. F., Fonseca P., Rocha A. Smishing Detection From a Messaging Platform View. IEEE Access. 2025.
4. Mehmood M. K., Arshad H., Alawida M., Mehmood A. Enhancing Smishing Detection: A Deep Learning Approach for Improved Accuracy and Reduced False Positives. IEEE Access. 2024.

УДК 004.9

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Барилко С.В., доктор технічних наук, доцент

*Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського"*

Ніколаєв А.І., аспірант

*Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського"*

Ключові слова: екологічний моніторинг, поверхневі води, гідрохімічний аналіз, біоіндикація, ультразвукові методи, дистанційне зондування, автоматизовані системи, якість води.

Вода є одним з найважливіших ресурсів людства. Догляд за якістю водоймищ, стічних річок є одним з першочергових завдань, яке стоїть перед суспільством. Із збільшенням кількості промислових заводів, у річки все частіше скидаються різного роду хімічні елементи, що становлять пряму загрозу як біологічним організмам у самих водоймищах так і людям. Щоб вирішити дану проблему вчені провідних країн запроваджують екологічний моніторинг за водними ресурсам, особливо там де є значний антропологічний вплив. До заходів які можуть бути використані під час екологічного моніторингу включається: збір проб води, застосування методу аналізу даних проб, отримання результату та оцінка якості води.

Мета даної роботи зробити короткий огляд існуючих методів аналізу водного середовища.

Методи аналізу проб, які на сьогоднішній день можуть бути застосовані для оцінки води є гідрохімічні (кондуктометрія, титрометричний, потенціометричний, колориметрія, хроматографія), біологічні (біоіндикація, біотестування, санітарно-мікробіологічний аналіз) [1,2] та ультразвукові методи.

У таблицях 1 та 2 наведені коротко принцип дії, переваги та недоліки двох перших методів наведених вище.

Таблиця 1

Гідрохімічні методи та їх недоліки і переваги

Методи	Опис метода	Переваги	Недоліки
Кондуктометрія	Вимірює електропровідність води, з метою визначення в ній різних елементів, зокрема солей, кислот.	Має високу швидкість; простий у використанні; висока чутливість.	Вплив температури; чутливість до бульбашок.

Титрометричний	Вимірює об'єм робочого розчину з відомою концентрацією, що реагує з частинками у воді[3].	Висока точність 0,5-1%; швидкість; широкий спектр застосування.	Обмежена чутливість; багатоопераційність.
Потенціометричні	Вимірює різницю потенціалів між індикаторним та порівняльним електродами [4].	Висока точність 0,5-1%; універсальність.	Вплив температури; необхідність калібрування.
Колориметрія	Визначає концентрацію речовини по інтенсивності забарвлення.	Простий у використанні; швидкий; висока чутливість.	Точність 5-20%; вибірковість; вимоги до проби.
Хроматографія	Виконує розділення складних сумішей на окремі компоненти, з подальшою їх ідентифікацією.	Висока селективність; універсальність; точність; автоматизація.	Висока вартість; тривалий час обробки зразка; складність обслуговування.

Таблиця 2

Біологічні методи та їх переваги і недоліки

Методи	Опис метода	Переваги	Недоліки
Біоіндикація	Оцінення якості води за наявністю та кількістю живих організмів, шляхом використання організмів-індикаторів, які чутливі до певних типів забруднення.	Відображає стан води який буде триматись тривалий час; низька вартість.	Залежність результату від сезону, температур та течії.
Біотестування	Використання тест-організмів, з метою аналізу їх подальшої поведінки у пробі води.	Швидкість та оперативність; визначення сумарно токсичного ефекту.	Не відображає повну картину процесів, які відбуваються у воді.

Санітарно-мікробіологічний аналіз	Проведення аналізу води на бактеріальний склад.	Епідемічна безпека; виявлення паразитів.	Довготривалість; вимагає спеціалізованих знань; обмеженість у використанні.
-----------------------------------	---	--	---

Даний аналіз відображає, що всі ці методи можуть мати широке або спеціалізоване використання в тій чи іншій сфері. Проте існує ще один метод, який може бути використаний в багатьох напрямках екологічного моніторингу водних середовищ – ультразвуковий метод.

Ультразвуковий метод [5] дозволяє виконувати безперервний контроль якості води, при цьому забезпечуючи як оперативність так і безконтактність, що робить його універсальним. Даний метод дозволяє безпечно для людини виконувати вимірювання каламутності, концентрації завислих частинок, нафтопродуктів, олів тощо. До недоліків методу можна віднести обмеження його використання на різних відстанях від чутливого елемента, що у свою чергу може призвести до появи похибок вимірювання.

Проведений аналіз сучасного стану методів моніторингу показників якості водних середовищ показав перспективність досліджень в галузі створення нових інформаційно-вимірювальних систем для забезпечення операційного контролю водних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

Список використаних джерел

1. Осадча Н., Осадчий В., Ухань О., Осипов В., Лузовіцька Ю. Гідрохімічні дослідження. Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля. 2022. № 1. С. 68-84
2. Хімічний аналіз та оцінка якості природних вод: навч. посіб. / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 76 с.
3. Мураєва О. О. Конспект лекцій з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 2 – 3 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)) / О. О. Мураєва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 64 с.
4. Кількісний аналіз. Інструментальні методи аналізу. Модуль 2. Електрохімічні та хроматографічні методи аналізу. Змістовий модуль 4: навч.-метод. посіб. для студентів 2 курсу спец. "Фармація" / С. О. Васюк, А. С. Коржова, Н. О. Нагорна, Ю. М. Жук. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 59 с.
5. Здоренко, В., & Шолудько, К. (2025). Аналіз сучасних методів контролю забруднення поверхні води. *Measuring and computing devices in technological processes*, 82(2), 309–314. <https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-82-44>.

УДК 004.75 : 004.41 : 640.4

ПЕРЕХІД ВІД МОНОЛІТНОЇ ДО МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ

Каракай В.В., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Демківська Т.І., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: мікросервісна архітектура, відмовостійкість системи, декомпозиція моноліту, реплікація даних, брокери повідомлень, автоматизація готельного бізнесу.

Метою дослідження є перехід від монолітної структури програмного забезпечення до розподіленої мікросервісної системи автоматизації готельного господарства. Система SettleHub забезпечує управління поселенням, інтерактивне конструювання приміщень, автоматизацію розрахунків та інтеграцію через API.

Архітектурна модель базується на функціональному розподілі обов'язків між незалежними модулями [1]. Система включає сервіси ідентифікації, бізнес-логіки бронювання та службу асинхронних сповіщень. На рис. 1 наведено порівняння архітектурних підходів [2].

Рисунок 1 – Порівняння монолітної та мікросервісної архітектури системи SettleHub

Методами дослідження є застосування принципів предметно-орієнтованого проектування для логічної декомпозиції моноліту [3]. Такий підхід гарантує, що кожен мікросервіс відповідає виключно за власну

бізнес-область. Впровадження брокера повідомлень Apache Kafka дозволяє організувати надійний асинхронний обмін даними між компонентами. Це суттєво підвищує загальну швидкість реагування інтерфейсу та безпечно ізолює критичні операції бронювання від виконання другорядних фонових задач.

За збереження та цілісність інформації відповідає розподілена база даних PostgreSQL з механізмом реплікації [4]. Для забезпечення високої доступності використано інструменти автоматичного управління кластером, які дозволяють перемикаати навантаження на резервний вузол у разі технічних збоїв. Використання інтелектуальних керуючих агентів у зв'язці з балансувальниками гарантує миттєве самовідновлення системи без ручного втручання адміністратора. Це повністю унеможлиблює втрату клієнтських транзакцій під час пікових навантажень.

Інформаційна система SettleHub розроблена як універсальне рішення для управління номерним фондом у хостелах або університетських гуртожитках. Система дозволяє проводити детальний пошук та фільтрацію даних за багатьма параметрами, включаючи статуси заявок та характеристики приміщень.

Впровадження мікросервісного підходу та технологій контейнеризації Docker дозволяє забезпечити стабільну роботу під високим навантаженням. Таке рішення мінімізує вплив людських помилок на бізнес-процеси та дозволяє гнучко масштабувати окремі частини системи залежно від потреб. Це також створює надійний фундамент для швидкого розширення функціоналу SettleHub без ризику деградації продуктивності ядра.

Список використаних джерел

1. Richardson C. *Microservices Patterns: With examples in Java*. Manning Publications, 2018. 520 p. URL: <https://microservices.io/book> (датазвернення: 19.04.2026).

2. Каракай В. В. Схема декомпозиції та архітектурна модель системи SettleHub [Електронний ресурс] : графічний матеріал проєкту. 2026. Режим доступу:

<https://www.figma.com/board/VNYnaDYFB3O6qQJV6ifCID/SettleHub-Decomposition> (дата звернення: 19.04.2026).

3. Evans E. *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley, 2003. 560 p. URL: <https://domainlanguage.com/dd/> (датазвернення: 19.04.2026).

4. Kleppmann M. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media, 2017. 616 p. URL: <https://dataintensive.net/> (датазвернення: 19.04.2026).

УДК 004.42

ПРОЄКТУВАННЯ НАЙЩІЛЬНІШОЇ УКЛАДКИ ДВОХ ТИПІВ ДЕТАЛЕЙ З РІЗНОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ ЗОВНІШНЬОГО КОНТУРУ

Чупринка В.І., доктор технічних наук, професор
Київський національний університет технологій та дизайну
Упіров І.С., аспірант
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: програмне забезпечення, проєктування, зовнішні контури, деталі взуття, щільні укладки.

Для автоматизованого формування найщільнішої укладки необхідно задати технологічну постановку задачі. Загалом її можна сформулювати так: потрібно розмістити деталі в паралелограмі $ABCD$ з мінімальною площею, дотримуючись певних технологічних умов і обмежень (рис. 1).

Зокрема:

- у межах паралелограма можуть розміщуватися два типи деталей різної форми; при цьому деталі першого типу в ряду можуть повертатися відносно базового положення на кут α , а другого типу — на кут β , де $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ та $0^\circ \leq \beta \leq 180^\circ$;
- сам паралелограм утворюється шляхом послідовного з'єднання фіксованих точок (полюсів), що належать чотирьом однаковим і однаково орієнтованим деталям;
- у паралелограмі має міститися ціле число деталей;
- жодні дві деталі не повинні перетинатися — допускається лише їх дотик;
- серед усіх можливих варіантів необхідно обрати укладку з максимальною щільністю.

Технологічна постановка задачі «Укладка» полягає в наступному: потрібно визначити найщільніше розміщення в паралелограмі для двох типів деталей із різними зовнішніми контурами. Тобто необхідно знайти паралелограм $ABCD$ мінімальної площі $ABCD$, а також кути повороту α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$) для чотирьох однакових і однаково орієнтованих деталей, розташованих у вершинах паралелограма, і кути β ($0^\circ \leq \beta \leq 180^\circ$) для деталей, що знаходяться в середньому ряду (рис. 1).

Площу паралелограма $ABCD$ як $\det W$. Із рис.1 видно, що паралелограм $ABCD$ утворюється двома векторами $\vec{a}_1[a_{1x}, a_{1y}]$ та $\vec{a}_2[a_{2x}, a_{2y}]$. Тоді функцією цілі буде:

$$\det W = \min \left[[\vec{a}_1 \times \vec{a}_2] \right] = \min \begin{bmatrix} a_{1x} & a_{1y} \\ a_{2x} & a_{2y} \end{bmatrix} = \min(a_{1x} \cdot a_{2y} - a_{1y} \cdot a_{2x}).$$

Тобто для вирішення цієї задачі необхідно визначити допустиму множину $ABCD$, які утворюється двома векторами $\vec{a}_1[a_{1x}, a_{1y}]$ та $\vec{a}_2[a_{2x}, a_{2y}]$ та знайти паралелограм з мінімальною площею.

Рисунок 1 - Щільна укладка для двох типів деталей

Для цього необхідно визначити:

- для деталі S_1 та деталі S_2 визначити їх площі $|S_1|$ та $|S_2|$;
- допустиму множину кута повороту α_i для деталі S_1 та кута повороту β_i для деталі S_2 , де $i=1, 2 \dots n$;
- для кожної пари кутів α_i для деталі S_1 та кута β_i для деталі S_2 визначити вектори $\vec{a}_1[a_{1x}, a_{1y}]$ та $\vec{a}_2[a_{2x}, a_{2y}]$;
- визначити площу паралелограму, які утворюють ці вектори;
- визначити пари кутів α_i для деталі S_1 та кута β_i для деталі S_2 для яких площа паралелограму, яка утворена цими векторами буде мінімальною;
- визначити щільність укладки P_{ukl} для деталей S_1 та S_2 :

$$P_{ukl} = \frac{|S_1| + |S_2|}{\det W};$$

- забезпечити візуалізацію схеми найщільнішої укладки для деталей S_1 та S_2 :

$$P_{ukl} = \frac{|S_1| + |S_2|}{\det W};$$

Вирішення перелічених задач дозволило створити програмний продукт для знаходження найщільнішої укладки для деталей S_1 та S_2 :

УДК004.77:352:004.9

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОМУНАЛЬНИХ СЕРВІСІВ НА ОСНОВІ QR-ТЕХНОЛОГІЙ

Рудий М.С., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Скідан В.В., к.т.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Мительська О.В., к.т.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: інтегрована система, комунальні сервіси, цифровізація комунальних послуг, QR-технології, смарт-місто.

На сучасному етапі розвитку цифрових сервісів [1] у сфері житлово-комунального господарства представлено значну кількість програмних рішень, зокрема мобільних застосунків та чат-ботів, що забезпечують можливість передачі показників лічильників і здійснення оплати послуг [2]. Проте такі рішення, як правило, є фрагментованими та орієнтованими на окремі підприємства, що зумовлює необхідність використання декількох застосунків і ускладнює взаємодію користувачів із сервісами.

Одним із перспективних підходів до вирішення зазначеної проблеми є використання QR-технологій для створення єдиного інтегрованого середовища доступу до комунальних послуг [3-5]. Запропонована концепція передбачає формування централізованого інформаційного хабу, який забезпечує доступ до сервісів різних постачальників через єдиний інтерфейс.

Програмне рішення реалізується за принципом інтеграційної платформи, що об'єднує дані від водопостачальних, енергетичних, теплових та інших комунальних підприємств у межах єдиної інформаційної системи (рис. 1).

Доступ до системи здійснюється шляхом сканування QR-коду, прив'язаного до конкретного об'єкта нерухомості. Після сканування система автоматично ідентифікує адресу користувача та надає актуальну інформацію, зокрема дані особового рахунку, стан мереж і доступні сервіси.

Додатковим функціональним елементом є інтерактивна карта, яка забезпечує відображення інформації про аварійні ситуації та планові ремонтні роботи в режимі реального часу, що підвищує рівень поінформованості користувачів.

З огляду на можливі пікові навантаження, пов'язані з масовою передачею показників лічильників, у системі передбачено використання

механізмів паралельної обробки запитів. Захист персональних даних реалізується за допомогою багаторівневого шифрування та сучасних засобів інформаційної безпеки.

Рисунок 1 – Функціональна структура системи CommunityConnect

Порівняльний аналіз функціональних можливостей запропонованого рішення з існуючими аналогами (чат-боти окремих постачальників, локальні системи ОСББ) показує його вищу ефективність за рахунок інтеграції сервісів та централізації доступу (рис. 2).

Отримані результати свідчать, що впровадження QR-орієнтованої інтегрованої платформи дозволяє зменшити навантаження на диспетчерські служби та підвищити рівень самостійності користувачів у вирішенні типових питань. Крім того, прозорість і зручність використання сервісу сприяють підвищенню довіри населення до органів місцевого самоврядування.

Запропонована система має модульну архітектуру, що забезпечує можливість її подальшого розширення та адаптації до потреб конкретних міст. Перспективними напрямками розвитку є інтеграція сервісів електронної демократії, зокрема голосування та подання пропозицій щодо розвитку міської інфраструктури.

Рисунок 2 – Ідентифікація проблем у процесі обслуговування мешканців

Список використаних джерел

1. Цифровізація в житлово-комунальному господарстві територіальних громад: переваги та перешкоди // Економіка та суспільство. – 2024. – № 70. – DOI: 10.32782/2524-0072/2024-70-143. – URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5401>
2. Alzahrani M. A. R. Sustainable Smart Urban Governance Enabled by Context-Aware QR Codes: A Scalable Framework for Property Visualisation in Saudi Arabia // Sustainability. – 2026. – Vol. 18(5). – P. 2374. DOI: <https://doi.org/10.3390/su18052374>
3. Дія. QR – офіційний сервіс цифрової ідентифікації : електронний ресурс / Міністерство цифрової трансформації України. – URL: <https://diia.gov.ua/services/diyaqr>.
4. Anggraeni E. Y., Hartati S., Murwanto D. QR Code-Based Information System Designed to Display Irrigation Unit Data // bit-Tech. – 2025. – Vol. 7(3). – P. 750–757. DOI: <https://doi.org/10.32877/bt.v7i3.2165>.
5. Результати цифрової трансформації в регіонах України за 2024 рік : електронний ресурс / Міністерство цифрової трансформації України. – URL: <https://thedigital.gov.ua/news/regions/rezultati-tsifrovoi-transformatsii-v-regionakh-ukraini-za-2024-rik>.

УДК 004.42

АНАЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ЦІЛІ ЗАДАЧІ РАЦІОНАЛЬНОГО СИТЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ ДВОХ ВИДІВ ДЕТАЛЕЙ З РІЗНОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ ЗОВНІШНЬОГО КОНТУРУ НА МАТЕРІАЛАХ ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ

Чупринка В.І., доктор технічних наук, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

Науменко Б.В., PhD

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: програмне забезпечення, зовнішні контури, геометричні об'єкти, деталі взуття, схема розкрою.

Для задачі раціонального розкрою прямокутного матеріалу довжиною Dl та шириною Sh надеталі $S_1(\alpha)$ та $S_2(\beta)$ з кутами повороту α та β функцією цілі є коефіцієнткорисної площі P , який є відношенням сумарної площі S_Σ деталей $S_1(\alpha)$ та $S_2(\beta)$, що розмішені на матеріалі, до площі матеріалу $S = Dl \cdot Sh$:

$$P = \frac{S_\Sigma}{S} = \frac{S_\Sigma}{Dl \cdot Sh},$$

де Dl – довжина матеріалу, Sh – ширина матеріалу,

Сумарна площа деталей S_Σ , які розмістилися на матеріалі довжиною Dl та шириною Sh залежить від параметрів решітки $W = n \cdot \vec{a}_1 + m \cdot \vec{a}_2 + \vec{g}$, за якою побудована схема розкрою виконана укладка та площі деталей $S_1(\alpha)$, $S_2(\beta)$ з кутами повороту α та β . Тоді

$$S_\Sigma = \max(N_\Omega^{(1)}(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{g}, \alpha) \cdot |S_1| + N_\Omega^{(2)}(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{g}, \beta) \cdot |S_2|),$$

де $N_\Omega^{(1)}(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{g}, \alpha)$, $N_\Omega^{(2)}(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{g}, \beta)$ – визначають кількість деталей $S_1(\alpha)$ та $S_2(\beta)$, розташованих на матеріалі довжиною Dl та шириною Sh .

Для цього застосуємо опорну функцію $H(\varphi)$, яка визначає на якій мінімальній відстані від границі прямокутної області довжиною Dl та шириною Sh у напрямку кута φ може знаходитися полюс (фіксована точка в середині деталі відносно якої задаються координати вершин на зовнішньому контурі цієї деталі), щоб можна було гарантувати розміщення цієї деталі в прямокутній області довжиною Dl та шириною Sh .

Для випадку, коли деталь $S_1(\alpha)$ розміщується у вузлах базової решітки, а деталь $S_2(\beta)$ розміщується у вузлах решітки, яка зміщена відносно базової решітки на вектор \vec{g} , маємо:

$$\begin{aligned}
N^{(1)}_{\Omega}(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{g}, \alpha) &= \frac{1}{16} \sum_{n,m} (1 + \text{sign}(na_{1x} + ma_{2x} - H_1(\alpha + \pi))) \cdot \\
&\quad \cdot (1 + \text{sign}(Dl - H_1(\alpha) - na_{1x} - ma_{2x})) \cdot \\
&\quad \cdot \left(1 + \text{sign}(na_{1y} + ma_{2y} - H_1(\alpha + \frac{3}{2}\pi))\right) \cdot \\
&\quad \cdot \left(1 + \text{sign}(Sh - H_1(\alpha + \frac{\pi}{2}) - na_{1y} - ma_{2y})\right) \cdot \\
N^{(2)}_{\Omega}(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{g}, \beta) &= \frac{1}{16} \sum_{n,m} (1 + \text{sign}(na_{1x} + ma_{2x} + g_x - H_2(\beta + \pi))) \cdot \\
&\quad \cdot (1 + \text{sign}(Dl - H_2(\beta) - na_{1x} - ma_{2x} - g_x)) \cdot \\
&\quad \cdot \left(1 + \text{sign}(na_{1y} + ma_{2y} + g_y - H_2(\beta + \frac{3}{2}\pi))\right) \cdot \\
&\quad \cdot \left(1 + \text{sign}(Sh - H_2(\beta + \frac{\pi}{2}) - na_{1y} - ma_{2y} - g_y)\right) \cdot \\
\text{де } \text{sign}(x) &= \begin{cases} 1, & \text{якщо } x \geq 0 \\ -1, & \text{якщо } x < 0 \end{cases} .
\end{aligned}$$

Для випадку, коли деталь $S_2(\beta)$ розміщується у вузлах базової решітки, а деталь $S_1(\alpha)$ розміщується у вузлах решітки, яка зміщена відносно базової решітки на вектор \vec{g} , маємо:

$$\begin{aligned}
N^{(2)}_{\Omega}(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{g}, \beta) &= \frac{1}{16} \sum_{n,m} (1 + \text{sign}(na_{1x} + ma_{2x} - H_2(\beta + \pi))) \cdot \\
&\quad \cdot (1 + \text{sign}(Dl - H_2(\beta) - na_{1x} - ma_{2x})) \cdot \\
&\quad \cdot \left(1 + \text{sign}(na_{1y} + ma_{2y} - H_2(\beta + \frac{3}{2}\pi))\right) \cdot \\
&\quad \cdot \left(1 + \text{sign}(Sh - H_2(\beta + \frac{\pi}{2}) - na_{1y} - ma_{2y})\right) \cdot \\
N^{(1)}_{\Omega}(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{g}, \alpha) &= \frac{1}{16} \sum_{n,m} (1 + \text{sign}(na_{1x} + ma_{2x} + g_x - H_1(\alpha + \pi))) \cdot \\
&\quad \cdot (1 + \text{sign}(Dl - H_1(\alpha) - na_{1x} - ma_{2x} - g_x)) \cdot \\
&\quad \cdot \left(1 + \text{sign}(na_{1y} + ma_{2y} + g_y - H_1(\alpha + \frac{3}{2}\pi))\right) \cdot \\
&\quad \cdot \left(1 + \text{sign}(Sh - H_1(\alpha + \frac{\pi}{2}) - na_{1y} - ma_{2y} - g_y)\right) \cdot
\end{aligned}$$

В результаті було отримано аналітичне представлення функції цілі задачі раціонального системного розміщення двох видів плоских геометричних об'єктів з різною конфігурацією зовнішнього контуру в прямокутній області довжиною Dl та шириною Sh . Ця функція цілі показує залежність коефіцієнта корисної площі від векторів решітки $W = n \cdot \vec{a}_1 + m \cdot \vec{a}_2 + \vec{g}$ та опорної функції $H(\varphi)$.

УДК 004.738.5:316.472.4:355.48(477)

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ УЧАСТІ

Аршад С.М., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Скідан В.В., к.т.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Мительська О.В. к.т.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: мобільний застосунок, національна пам'ять, громадянська участь, цифрові технології, соціальні комунікації.

Формування та підтримка культури національної пам'яті про загиблих захисників України є одним із ключових соціокультурних та гуманітарних завдань сучасного українського суспільства, особливо в умовах тривалого воєнного конфлікту [1]. Цей процес відіграє важливу роль у консолідації суспільства, зміцненні національної ідентичності та формуванні стійких ціннісних орієнтирів громадян.

На сьогоднішній день існуючі практики вшанування пам'яті, зокрема загальнонаціональна хвилина мовчання, часто мають фрагментарний та несистемний характер [2]. Їх реалізація значною мірою залежить від інформаційного середовища, зокрема соціальних мереж, медіаресурсів або ситуативних нагадувань. Така модель не забезпечує формування сталої поведінкової звички регулярного вшанування пам'яті, що знижує її довготривалий соціальний вплив.

У зв'язку з цим актуальним є впровадження цифрових рішень нового покоління [3-4], які здатні інтегрувати елементи пам'яті, комунікації та громадянської активності в єдину інформаційну екосистему. У рамках дослідження розглядається концепція створення мобільного застосунку «Пульс пам'яті», який об'єднує функціональні інструменти вшанування пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії проти України, механізми візуалізації громадської участі та інструменти підтримки благодійних ініціатив.

Загальна архітектура взаємодії користувача з основними сервісами застосунку представлена на рисунку 1. Вона базується на принципах модульності, масштабованості та орієнтації на користувацький досвід, що дозволяє інтегрувати різні функціональні блоки в єдину цифрову платформу.

Ключовим технічним компонентом системи є підсистема push-сповіщень, яка реалізує механізм щоденного нагадування користувачам про необхідність участі у хвилині мовчання. Відправлення сповіщень у фіксований час (09:00 за місцевим часом) забезпечує формування регулярного ритуалу вшанування, що сприяє закріпленню соціальної поведінки на рівні щоденних практик. Такий підхід відповідає концепції

поведінкового дизайну (behavioral design), де цифрові тригери використовуються для формування суспільно значущих звичок.

Важливим функціональним елементом є механізм «віртуальної свічки пам'яті», який дозволяє користувачам здійснювати символічну дію як акт вшанування. Активність користувачів фіксується системою та відображається на інтерактивній карті, що підтримує роботу з геолокаційними даними. Це дає змогу візуалізувати рівень залученості громадян як на території України, так і за її межами, формуючи ефект цифрової солідарності та колективної пам'яті.

Рисунок 1 – Загальна архітектура взаємодії користувача з основними сервісами застосунку

Концептуальна модель інтерфейсу інтерактивної карти з відображенням активності користувачів наведена на рисунку 2. Вона демонструє можливості просторової аналітики та агрегації даних у реальному часі, що дозволяє оцінювати динаміку суспільної участі у процесах вшанування.

Рисунок 2 – Концепція модель інтерфейсу інтерактивної карти з відображенням активності користувачів

Додатковим функціональним модулем системи є блок благодійних внесків, який містить перелік перевірених та верифікованих благодійних організацій. Це забезпечує прозорий та безпечний механізм фінансової підтримки оборонних та гуманітарних ініціатив. Таким чином, застосунок виконує не лише меморіальну, але й соціально-практичну функцію [5].

Окрему увагу приділено цифровому архіву, який містить структуровані матеріали щодо ключових подій сучасної історії України, свідчення очевидців, а також інформаційні матеріали про загиблих захисників. Такий архів виконує функцію довгострокового збереження історичної пам'яті та забезпечує доступ до достовірних джерел інформації.

З точки зору нефункціональних вимог, система проектується з урахуванням принципів доступності, інклюзивності та зручності використання для різних вікових та соціальних груп користувачів. Особлива увага приділяється інтуїтивності інтерфейсу та мінімізації когнітивного навантаження.

У цілому мобільний застосунок «Пульс пам'яті» формує нову цифрову екосистему, що знаходиться на перетині інформаційних технологій, соціальних комунікацій та громадянської активності. Запропонована архітектура дозволяє трансформувати процес вшанування пам'яті з епізодичної та пасивної форми у системну, щоденну та інтерактивну практику, що має суттєве соціальне, культурне та історичне значення для українського суспільства.

Список використаних джерел

1. Таран О. Громадянські практики вшанування загиблих – нові форми міської комеморації в умовах російсько-української війни. Народна творчість та етнологія. 2023. No 1 (397). С 36–47.

2. Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України: Указ Президента України від 16.03.2022 No 143/2022. Офіційний вебпортал парламенту України. 2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143/2022>.

3. Менська О. Цифровізація як ефективний спосіб збереження історико-культурної спадщини: міжнародне та національне нормативно-правове забезпечення. Věda a perspektivy. 2024. No 2 (33). URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/9213>.

4. Толочко С. В., Маценко Л. М. Гейміфікація у реалізації технології єдності фізичного і військово-патріотичного виховання здобувачів освіти. Педагогічні науки: теорія та практика. 2025. No 2. С. 165–175.

5. Скідан В.В. Інноваційні цифрові рішення для збереження національної пам'яті в умовах воєнного стану Скідан В.В., Мительська О.В., / Рудий М.С., // Міжнародна конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості». м. Київ, 18.листопада 2025 р. КНУТД. – с. 182-185.

УДК 004.42

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ВИРОБІВ ШКІРГАЛАНТЕРЕЇ

Чупринка Н.В., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: програмний продукт, шкіргалантерея, проєктування, параметричне моделювання, геометрична форма.

Автоматизація підготовчих процесів і інтеграція систем дають змогу швидше розробляти нові моделі, зменшувати витрати праці та знижувати вартість продукції. Це, в свою чергу, забезпечує випуск високоякісних товарів, що відповідають стандартам як українського, так і міжнародного ринку.

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розроблення автоматизованого процесу проєктування виробів шкіргалантереї, який забезпечить підвищення показників ефективності виробництва та покращення якості готової продукції.

Для досягнення поставленої мети у роботі сформовані та реалізовані такі завдання:

- дослідити методи автоматизованого проєктування в легкій промисловості з метою виокремлення ключових принципів їх побудови;
- дослідити наявні форми деталей шкіргалантереї;
- встановити параметри деталей і розробити метод автоматизованого проєктування, що забезпечує однозначне визначення форми та параметрів виробу.

Так як зовнішні контури деталей шкіргалантереї в більшості випадків неможливо описати аналітично, то ми будемо апроксимувати їх. Для цього застосуємо кусково-лінійну апроксимацію, таким чином, зовнішній контур деталі будемо апроксимувати багатокутником з координатами вершин $A_i(X_i, Y_i), i=1,2...n$. А будь-яку точку на зовнішньому контурі деталі міжсусідніми вершинами A_i та A_{i+1} буде визначатись наступним чином:

$$\begin{cases} X = X_i + (X_{i+1} - X_i) \cdot t \\ Y = Y_i + (Y_{i+1} - Y_i) \cdot t \end{cases}, \text{ де } 0 \leq t \leq 1. \quad (1)$$

Для точного відтворення контурів деталей у дослідженні необхідно побудувати параметричні моделі їх зовнішніх контурів. Це передбачає визначення залежностей між координатами вершин апроксимуючого багатокутника та параметрами, які забезпечують однозначний опис форми зовнішньої форми деталі, а саме:

$$\begin{cases} X_i = f_x^i(t_1, t_2, \dots, t_q) \\ Y_i = f_y^i(t_1, t_2, \dots, t_q) \end{cases}, \quad (2)$$

де $t_1, t_2..t_q$ - це параметри, які забезпечують однозначний опис форми зовнішньої форми деталі. Після підстановки (2) в (1) отримаємо параметричну модель деталі:

$$\begin{cases} X = f_x^i(t_1, t_2..t_q) + (f_x^{i+1}(t_1, t_2..t_q) - f_x^i(t_1, t_2..t_q)) \cdot t \\ Y = f_y^i(t_1, t_2..t_q) + (f_y^{i+1}(t_1, t_2..t_q) - f_y^i(t_1, t_2..t_q)) \cdot t \end{cases}, \text{ де } 0 \leq t \leq 1.$$

Здебільшого деталі шкіргалантереїних виробів мають просту геометричну форму, що відповідає таким плоским геометричним об'єктам: трикутник, прямокутник, трапеція, шестикутник, напівеліпс, еліпс, а також їх комбінаціяміз двох або трьох елементів.

Для запропонованих комбінацій плоских геометричних об'єктів були розроблені параметричні моделі. Деякі з них представлена нижче. Це поєднання трапеція + напівеліпс та прямокутник + трапеція + напівеліпс (рис. 1-2).

$$\begin{aligned} X_i &= a \cdot \cos \varphi_i; \\ Y_i &= b \cdot \sin \varphi_i + Sh; \\ \text{де } \varphi_i &= \pi \cdot i/n, \quad i=1, 2..n \\ X_{n+1} &= -D1/2; \quad Y_{n+1} = Sh; \\ X_{n+2} &= -D1/2; \quad Y_{n+2} = 0; \\ X_{n+3} &= D1/2; \quad Y_{n+3} = 0; \\ X_{n+4} &= D1/2; \quad Y_{n+4} = Sh; \\ X_{n+5} &= X_1; \quad Y_{n+5} = Y_1; \end{aligned}$$

Рисунок 1 – Геометрична форма деталі утворена поєднанням прямокутника та трапеції

$$\begin{aligned} X_1 &= -a/2; \quad Y_1 = Sh + Sh_p; \\ X_2 &= -D1/2; \quad Y_2 = Sh + Sh_p; \\ X_3 &= -D1/2; \quad Y_3 = Sh_p; \\ X_4 &= -D1/2; \quad Y_4 = Sh_p; \\ X_5 &= -D1/2; \quad Y_5 = 0; \\ X_6 &= D1/2; \quad Y_6 = 0; \\ X_7 &= D1/2; \quad Y_7 = Sh_p; \\ X_8 &= D1/2; \quad Y_8 = Sh_p; \\ X_9 &= D1/2; \quad Y_9 = Sh + Sh_p; \\ X_{10} &= a/2; \quad Y_{10} = Sh + Sh_p; \\ X_{i+10} &= a \cdot \cos(i \cdot \varphi); \\ Y_{i+10} &= b \cdot \sin(i \cdot \varphi) + Sh + Sh_p; \quad \text{де} \\ i &= 1, 2..n-1 \text{ та } \varphi = \pi/n. \end{aligned}$$

Рисунок 2 – Геометрична форма деталі утворена поєднанням прямокутника, трапеції та напівеліпса

Розроблені параметричні моделі для деталей шкіргалантереї реалізовані в програмному продукті для автоматизованого проектування деталей шкіргалантереї.

УДК 621.38:004.93

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ВИЯВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ ВІДСТАНІ, РОЗМІРУ СЕНСОРА ТА ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ'ЄКТИВА

Стаценко Д.В., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
Кузьменко В.В., PhD, асистент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: виявлення об'єктів, оптичний сенсор, фокусна відстань, кут поля зору, роздільна здатність, глибина різкості, IMX290.

Автоматизовані системи спостереження широко застосовуються у сферах безпеки, промислового контролю та дистанційного моніторингу. Ефективність таких систем визначається здатністю камери зафіксувати об'єкт із достатньою кількістю пікселів для його надійного виявлення та ідентифікації. Правильний вибір оптичної системи- матриця та об'єктив є головним чинником якості зображення.

Задача полягає у побудові аналітичного апарату для розрахунку кількості пікселів на об'єкт залежно від дистанції спостереження, геометричних параметрів сенсора, фокусної відстані об'єктива, а також визначення глибини різкості та гіперфокальної відстані[1]. Як приклад розглядається сенсор Sony IMX290 у форматі 1/2.8" з розміром пікселя 2,9 мкм та роздільною здатністю 1920×1080 пікселів.

Кут поля зору (FOV) визначає просторове охоплення сцени для заданої пари сенсор - об'єктив. Горизонтальний, вертикальний та діагональний кути поля зору розраховуються за формулою [2]:

$$\phi = 2 \cdot \arctan\left(\frac{d_s}{2 \cdot f}\right),$$

де ϕ - кут поля зору (рад або $^{\circ}$); d_s - лінійний розмір сенсора вздовж відповідної осі (мм); f – фокусна відстань об'єктива (мм).

Для сенсора IMX290 (6,45 × 3,63 мм, діагональ 7,43 мм) при фокусній відстані $f=25$ мм: HFOV=14,7°, VFOV=8,3°, DFOV=16,7°.

Ключовим критерієм виявлення є кількість пікселів, що припадає на лінійний розмір об'єкта. Для камери з матричним сенсором та об'єктивом з фокусною відстанню f кількість пікселів N_p , що покриває об'єкт розміром h на дистанції D , визначається за формулою [2]:

$$N_p = \frac{f \cdot h}{D \cdot p_s},$$

де N_p - кількість пікселів вздовж розміру об'єкта; f - фокусна відстань (мм); h - лінійний розмір об'єкта (мм); D – відстань від об'єктива до об'єкта (мм); p_s - розмір пікселя сенсора (мм).

Мінімально допустима кількість пікселів для надійного виявлення об'єкта згідно зі критеріями Джонсона становить 2 пікселі - виявлення, 6-8 пікселів - розпізнавання, 12-16 пікселів - ідентифікація [3].

Наприклад, для відстані $D = 100$ м, об'єкта $h = 5,7$ мм (вхідний отвір від кулі $5,56 \times 45$ мм), $f = 100$ мм, $p_s = 0,0029$ мм:

$$N_p = \frac{25 \cdot 5,7}{100 \cdot 0,0029} \approx 1,96 \text{ пікс.},$$

Що не відповідає рівню виявлення.

Кутова роздільна здатність системи, тобто мінімальний кутовий розмір деталі, що може бути зареєстрована одним пікселем сенсора, визначається як [1]:

$$\alpha = 2 \cdot \arctan\left(\frac{p_s}{2 \cdot f}\right) \approx \frac{p_s}{f} \text{ (рад)},$$

де α - кутова роздільна здатність (рад або кутова хвилина). Для IMX290 при $f = 100$ мм: $\alpha \approx 0,029$ рад = 0,1 кут. хв/піксель.

Гіперфокальна відстань H – мінімальна відстань фокусування, при якій нескінченно віддалені об'єкти залишаються у межах допустимого кружка розсіювання [1]:

$$H = \frac{f^2}{F \cdot c} + f \approx \frac{f^2}{F \cdot c},$$

де F - діафрагмове число; c – допустиме коло розсіювання (мм).

Рекомендоване значення кола розсіювання для систем машинного зору: $c \approx 2p_s = 0,0058$ мм для IMX290.

Висновки.

Вищезгадана система аналітичних формул дозволяє виконати розрахунок оптичної системи спостереження. Визначення кута поля зору, кількості пікселів на об'єкт та гіперфокальної відстані. Для виявлення об'єктів розміром 5–6 мм (1,9 - 2,45 пікселів) на відстані 100 м із сенсором IMX290 необхідна фокусна відстань об'єктива не менше 100-125 мм, а формат сенсора повинен відповідати або перевищувати формат кола зображення обраного об'єктива, тобто не менше 1/2,8".

Список використаних джерел

1. Аркадій Шаповал. Гіперфокальна відстань та глибина різкості. Radojuva: фотоблог. URL: <https://radojuva.com/uk/2012/11/hyperfocallnoe-dof-main/> (дата звернення: 14.04.2026).

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика». Розділ «Оптика». Ч. 1 / упоряд. В. І. Кисленко, В. М. Стецюк, І. М. Халімонова, Н. П. Харченко. Київ : Видавничий центр «Київський університет», 2002. 80 с.

3. Johnson's Criteria for Thermal Imaging Detection Range. Soar: website. URL: <https://www.hzsoar.com/news/johnson-s-criteria-for-thermal-imaging-detection-range/> (дата звернення: 15.04.2026).

4. Depth of Field and Depth of Focus. Edmund Optics: Knowledge Center. URL: <https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/imaging/depth-of-field-and-depth-of-focus/> (дата звернення: 17.04.2026).

УДК 004.93:004.032.26

ЗАСТОСУВАННЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ЗАДАЧАХ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТІВ

Каяфюк А.Г., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: класифікація текстів, згорткові нейронні мережі, TextCNN, DPCNN, обробка природної мови, 20 Newsgroups.

Мета роботи: дослідити доцільність використання згорткових нейронних мереж у задачах класифікації текстів та узагальнити архітектурні й інженерні рішення, які дозволяють досягати кращого співвідношення між якістю класифікації, обчислювальною вартістю та швидкодією порівняно з класичними моделями машинного навчання і ресурсоемними трансформерними підходами.

Матеріали та методи: Класифікація текстів є однією з ключових задач обробки природної мови, оскільки використовується у фільтрації повідомлень, тематичній класифікації документів, аналізі звернень користувачів, модерації контенту, а також у технічних задачах на кшталт категоризації лог файлів, інцидентів і результатів автоматизованого тестування. У сучасних дослідженнях найвищу якість часто забезпечують трансформерні моделі, однак їх практичне впровадження пов'язане зі значними витратами на навчання, пам'ять та вивід [3, 4]. Класичні підходи на основі TF-IDF, лінійних класифікаторів та ансамблів дерев є дешевшими, проте мають обмеження у здатності будувати ієрархічні представлення тексту. У цьому контексті згорткові нейронні мережі (CNN) займають проміжну нішу між розрідженими ознаковими моделями та важкими трансформерними архітектурами.

Ефективність CNN у текстовій класифікації пояснюється тим, що необхідна інформація часто локалізована у коротких мовних шаблонах: ключових фразах, запереченнях, типовій послідовності термінів, кодах помилок, стійких виразах і повторюваних n-грамних конструкціях. Одновимірні згортки дозволяють навчати фільтри, що автоматично виділяють такі патерни без ручного конструювання ознак. Типова архітектура TextCNN включає токенізацію, embeddinglayer, кілька паралельних згортків із різними розмірами ядра, глобальний max-pooling, конкатенацію ознак, dropout і фінальний повнозв'язний класифікаційний шар [1]. Ядра розміру 3, 4 і 5 зазвичай дають змогу захоплювати локальні залежності різної довжини.

Подальший розвиток CNN для текстів відбувався у напрямі ускладнення рецептивного поля та підвищення стабільності навчання. До поширених рішень належать глибокі стекові CNN, залишкові з'єднання,

багатоканальні моделі, дилатовані згортки, attentionpooling, а також гібридні архітектури, у яких CNN поєднуються з BiLSTM/GRU або попередньо навченими ембедінгами [3, 4]. Окремо варто виділити DPCNN, де пірамідалне зменшення довжини послідовності дозволяє будувати глибшу мережу без різкого зростання обчислювальної складності [2]. Саме такі архітектури є перспективними для задач, де потрібно вловити не лише короткі патерни, а й ширший контекст документа.

Рисунок 1 – Архітектура TextCNN для задачі класифікації текстів

Для практичного використання у задачах класифікації текстів доцільно порівнювати CNN із сильним базовим варіантом TF-IDF +

LinearSVC. Якщо набір даних невеликий або тексти короткі й добре описуються ключовими словами, класична модель може залишатися дуже конкурентною. Проте за наявності шуму, варіативних формулювань, технічної лексики або залежності від локальних комбінацій токенів CNN часто демонструють кращу узагальнювальну здатність. Для зменшення вартості навчання доцільно обмежувати максимальну довжину послідовності, очищати очевидний шум, використовувати помірний розмір словника, dropout, earllystopping, weightdecay, а також mixedprecision і мінібатчі помірною розміру; у режимах обмежених ресурсів доцільними є також low-resource та fasttextclassification підходи [5]. У випадку довгих документів корисною є стратегія нарізання на вікна з подальшим агрегуванням прогнозів.

Рисунок 2 – Схема DPCNN із пірамідальним зменшенням довжини послідовності

У рамках ілюстративного експериментального конвеєра для задачі тематичної класифікації може бути використаний корпус 20 Newsgroups. Для нього доцільно реалізувати щонайменше три архітектури: базовий TextCNN, глибшу DeepCNN та DPCNN. Такий набір дає можливість оцінити, як змінюється якість класифікації при переході від поверхневого виділення локальних ознак до глибших ієрархічних представлень. Окремою перевагою CNN є добра паралелізація згорток на GPU і прийнятна швидкодія на CPU, що робить їх придатними для систем із жорсткими вимогами до latency, пакетного скорингу та внутрішніх корпоративних сервісів.

Висновки: Згорткові нейронні мережі залишаються актуальним класом моделей для класифікації текстів, особливо в тих сценаріях, де трансформери є надто дорогими або надлишковими, а класичні моделі вже досягають межі своїх можливостей [3, 4].

Найбільшу практичну цінність CNN мають у задачах, де класи сигналізуються локальними текстовими патернами, важливими є швидкість інференсу, контроль обчислювальних витрат і можливість масштабованого впровадження.

Найперспективнішими виглядають гібридні та поглиблені архітектури CNN, що поєднують багатомасштабні згортки, залишкові з'єднання, попередньо навчені подання та раціонально налаштований навчальний конвеєр [2–5].

Список використаних джерел

1. Kim Y. Convolutional Neural Networks for Sentence Classification // Proceedings of EMNLP. 2014. DOI: 10.3115/v1/D14-1181.
2. Johnson R., Zhang T. Deep Pyramid Convolutional Neural Networks for Text Categorization // Proceedings of ACL. 2017. URL: <https://aclanthology.org/P17-1052/>.
3. Taha K., Yoo P. D., Yeun C. et al. A comprehensive survey of text classification techniques and their research applications: Observational and experimental insights // Computer Science Review. 2024. Vol. 54. 100664. DOI: 10.1016/j.cosrev.2024.100664.
4. Allam H., Haggag O., Hassan H., Elmasry H. Text Classification: How Machine Learning Is Shaping the Future of NLP // Information. 2025. Vol. 16(2). 130. DOI: 10.3390/info16020130.
5. Mao Y., Liu P., Ma Y. et al. Low-Resource Fast Text Classification Based on Intra-Class and Inter-Class Distance Calculation // Proceedings of COLING. 2025. URL: <https://aclanthology.org/2025.coling-main.70/>.

УДК 677.057.54-52

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРЕСОМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ

Константинов О.А., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Корогод Г.О., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: текстиль, PLC, ПЛК, Arduino, мікроконтролер, прес, термопрес, обладнання, керування, датчик, безпека, схема.

Сучасна текстильна промисловість активно застосовує передові технології для виготовлення різноманітних виробів будь-якої складності [1]. Промислові преси в цьому процесі відіграють одну з головних ролей, оскільки від точності виготовлення заготовки певного розміру і форми залежить якість і функціональність кінцевого виробу [2]. Тому, впровадження автоматизованих систем керування пресами є важливим напрямком розвитку технологічних процесів у текстильній промисловості, оскільки вони дозволяють зменшити вплив людського фактора та забезпечити ефективність технологічного процесу. Для виготовлення високоякісної продукції в автоматизованих системах необхідно постійно в режимі реального часу контролювати такі технологічні параметри як тиск, температура, час обробки виробу та інші.

Тому розширення функціональних можливостей системи керування пресом для формування текстильних виробів є доволі актуальним.

Метою роботи є підвищення ефективності систем керування пресами для формування текстильних виробів шляхом застосування засобів швидкого і точного регулювання параметрів роботи обладнання, що використовується на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Одним з основних способів підвищення точності, надійності та стабільності системи керування є використання сучасних технологій. Технічним рішенням поставленого питання є застосування програмованих логічних контролерів (PLC) або систем на базі МК-плат (наприклад ТМ Arduino [3] чи інших виробників), які дозволяють реалізувати алгоритм роботи преса з урахуванням параметрів безпеки та вимог техпроцесів. Крім цього, завдяки використанню PLC або систем на базі МК-плат Arduino стає можливим задіяння алгоритмів, що адаптують технологічний процес під різні параметри текстилю (еластичність, товщина, походження за хімічною структурою – бавовна чи синтетичні вироби тощо). Ще однією перевагою подібних систем керування є їх самодостатність та відносна доступність для виробництв, в тому числі малих [4].

Важливим кроком з удосконалення системи керування пресом є використання датчиків зворотного зв'язку (датчики температури, тиску,

позиції пресу тощо). Це дає можливість забезпечити автоматичне коригування параметрів технологічного процесу, сприятиме стабільній роботі та підвищенню точності виготовлення.

На рис. 1 представлена структурна схема управління обладнанням на прикладі преса для термічного перенесення зображення на текстиль з визначенням потоків даних/сигналів управління пресом.

Рисунок 1 – Схема потоків даних/сигналів управління пресом

Логіка роботи системи управління полягає в циклічному виконанні процедур зчитування даних датчиків, порівняння отриманих даних з програмованими константами – параметрами процесів, формування сигналів управління на виконавчі механізми/пристрої і засоби індикації.

Таким чином, застосування відносно простих і поширених елементів управління автоматикою пресів дозволить підвищити якість виготовленої продукції, зменшити вплив людського фактора та забезпечити стабільність технологічного процесу для невеликих товарних партій.

Список використаних джерел

1. Elsevier B.V. Textile Machinery. Woodhead Publishing Limited. 2011. URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/textile-machinery> (дата звернення: 14.04.2026).
2. Miles L. W. C. Textile Printing. URL: <http://182.160.97.198:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1170/Chapter%201%20-%20Traditional%20methods.pdf> (дата звернення: 14.04.2026).
3. Arduino S.r.l. Arduino® Documentation : веб-сайт. URL: <https://docs.arduino.cc/> (дата звернення: 15.04.2026).
4. SEFA S.A.S. Instruction manual Rotex ONE / LITE / PRO v2. URL: https://media1.sefa.fr/img/cms/MANUELS/EN/EN%20ROTEX%20ONE_LITE_PROV2%20v0719.pdf (дата звернення: 16.04.2026).

УДК 66.012-52

АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ СОЛЯНОГО РОЗЧИНУ В РЕЗЕРВУАРІ

Давидов Б.Ю., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Корогод Г.О., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: автоматизація, соляний розчин, концентрація, система керування, електропровідність, датчики.

У сучасних промислових процесах, зокрема у харчовій, хімічній та фармацевтичній галузях, широко застосовуються водні розчини солей. Одним із ключових параметрів таких систем є концентрація розчину, яка безпосередньо впливає на якість продукції, ефективність технологічного процесу та економічні показники виробництва.

Підтримання концентрації на заданому рівні є складним завданням, оскільки вона змінюється під впливом технологічних операцій, температурних коливань та інших факторів. У зв'язку з цим, актуальним є впровадження автоматизованих систем керування, здатних забезпечити стабільність параметрів у реальному часі.

Метою роботи є аналіз системи автоматизації процесу підтримання концентрації соляного розчину в технологічному резервуарі, що забезпечує стабільність процесу та підвищує точність вимірювання концентрації шляхом підбору ефективних та надійних засобів вимірювання.

Структура системи автоматизації

Автоматизована система підтримання концентрації соляного розчину реалізується за принципом замкненого контуру керування та включає основні елементи систем автоматизації технологічних процесів [1]:

- датчик концентрації (зазвичай електропровідності);
- датчик температури;
- контролер (ПЛК);
- виконавчі механізми (насоси, клапани);
- систему перемішування або циркуляції.

На рис. 1 наведено структурну схему системи.

Система функціонує таким чином: датчики здійснюють вимірювання концентрації та температури розчину і передають дані до контролера (ПЛК). Контролер порівнює поточне значення із заданим і формує керуючі сигнали. У разі відхилення концентрації здійснюється подача води або соляного розчину через виконавчі механізми, таким чином при зниженні концентрації система подає концентрований розчин або сіль, а при перевищенні – воду. Важливим є правильний вибір параметрів регулятора для уникнення перерегулювання та забезпечення стабільності процесу.

Рисунок 1 – Структурна схема системи автоматичного підтримання концентрації соляного розчину

Для підтримання концентрації застосовуються програмовані контролери (ПЛК), які керують всією системою. Зазвичай, сучасні контролери використовують ПД-закони регулювання, тобто працюють як ПД-регулятори. Регулятор постійно порівнює фактичні параметри з заданими та, у випадку їх неспівпадіння, формує відповідний сигнал керування. Це дозволяє враховувати поточні похибки, їх інтегральну складову та швидкість зміни параметрів. Таким чином, ПД-регулятор оперативно реагує на будь-які зміни в системі, підвищуючи ефективність та стабільність роботи.

У реальних умовах концентрація може змінюватися внаслідок нерівномірного перемішування розчину, що ускладнює процес контролю та знижує точність вимірювань. Тому, для забезпечення однорідності розчину в системі передбачено наявність циркуляційного насоса, який керується ПЛК через байпасну лінію зв'язку.

Для підвищення точності вимірювання концентрації соляного розчину важливим є вибір відповідних датчиків. Аналіз сучасних датчиків концентрації показує, що найбільш доцільним для промислового застосування є використання датчиків електропровідності. Даний метод базується на залежності електропровідності від концентрації іонів у розчині. Датчики електропровідності широко використовуються у промислових системах завдяки простоті, швидкодії та можливості безперервного контролю параметрів процесу [2]. Разом з тим їх точність може знижуватися внаслідок забруднення або зношення електродів.

В цьому випадку, альтернативним підходом є використання ультразвукових датчиків, які дозволяють визначати концентрацію за швидкістю поширення хвиль у середовищі. Такі методи забезпечують високу точність та перспективні для використання в складних умовах [3]. Однак, з іншого боку ультразвукові датчики є вартісними, що знижує їх частоту використання.

Таким чином, використання датчиків електропровідності є оптимальним з точки зору співвідношення точності, вартості та простоти реалізації.

Однак, не зважаючи на підбір ефективних та оптимальних засобів вимірювання в процесі експлуатації системи виникають наступні проблеми:

- забруднення датчиків та осадження солі;
- корозія обладнання;
- температурний вплив на вимірювання;
- інерційність системи;
- неоднорідність розчину.

Зокрема, зміна стану поверхні електродів може призводити до похибок вимірювання концентрації, що вимагає регулярної калібровки [2]. Крім того, вимірювання концентрації тісно пов'язане з температурою. Тому, для підвищення ефективності системи доцільно використовувати температурну компенсацію та застосовувати сучасні матеріали, які є стійкими до корозії.

Таким чином, для ефективної роботи автоматизованої системи підтримання концентрації соляного розчину необхідно врахувати зазначені фактори при налаштуванні ПЛК та застосувати відповідні адаптивні алгоритми його роботи.

Висновки

Проведений аналіз показав, що автоматизація процесу підтримання концентрації соляного розчину є необхідною умовою стабільної роботи технологічних систем. Найбільш ефективним рішенням є використання датчиків електропровідності у поєднанні з автоматичними системами керування, що дозволяє забезпечити безперервний контроль параметрів процесу.

Отже, впровадження автоматизованих систем сприяє підвищенню точності регулювання, зменшенню впливу людського фактору та оптимізації виробничих процесів.

Список використаних джерел

1. Bolton W. Instrumentation and Control Systems. – Amsterdam: Elsevier, 2015. – 320 p.
2. Joseph M. B., Colburn A., Mollart T. P., Palmer N., Newton M. E., Macpherson J. V. A synthetic diamond conductivity sensor: Design rules and applications // Sensors and Actuators B: Chemical. – 2017. – Vol. 238. – P. 1128–1135.
3. Meng R., Ma X., Wang Z., Dong L., Yang T., Liu D. Design and test of high accurately measuring equipment for NaCl water solution utilizing ultrasonic velocity with temperature correction // Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering. – 2015. – Vol. 31, No. 8. – P. 290–295.

УДК: 004.056.5:004.421

БАГАТОРІВНЕВИЙ ЗАХИСТ КРИПТОГРАФІЧНИХ КЛЮЧІВ НА ОСНОВІ PBKDF2 ТА AES-256 CBC

Пилипенко В.І. старший викладач

Київський національний університет технологій та дизайну

Горбенко М.О., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Лисенко А.С., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: криптографічні ключі, PBKDF2, AES-256, CBC, інформаційна безпека, key derivation, Python, C#.

Захист криптографічних ключів є фундаментальним завданням сучасних інформаційних систем, оскільки компрометація ключового матеріалу призводить до втрати конфіденційності та цілісності захищених даних. На відміну від звичайної інформації, криптографічні ключі мають критичну цінність, адже забезпечують функціонування механізмів шифрування, автентифікації та контролю доступу[1-3]. Загрози безпеці виникають як ззовні, так і всередині системи, включаючи вразливості програмного забезпечення, помилки конфігурації, наслідки дії шкідливого програмного забезпечення та людський фактор. У зв'язку з цим використання примітивних підходів до зберігання ключів у відкритому вигляді є неприйнятним, а застосування стандартизованих криптографічних механізмів є необхідністю. Зокрема, широко використовуються PBKDF2 та AES-256, які забезпечують багаторівневий захист ключового матеріалу та даних. Алгоритм PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) використовується для виведення криптографічного ключа з пароля шляхом багаторазового застосування криптографічної хеш-функції з використанням випадкової солі та великої кількості ітерацій [4]. Це суттєво ускладнює атаки типу brute force та словникові атаки, оскільки кожна спроба підбору пароля потребує значних обчислювальних ресурсів. Симетричний алгоритм AES-256 у режимі CBC (Cipher Block Chaining) забезпечує конфіденційність даних шляхом послідовного шифрування блоків, де кожен наступний блок залежить від попереднього шифротексту, що дозволяє приховувати структурні закономірності відкритого тексту та підвищує стійкість до криптоаналізу [5]. Поєднання PBKDF2 та AES-256 CBC формує багаторівневу модель захисту, у якій пароль користувача не використовується безпосередньо як ключ, а проходить етап криптографічної деривації, що суттєво знижує ризики компрометації навіть у разі часткового витоку даних [6].

Для реалізації запропонованого підходу використано мову програмування Python. В програмному лістингу 1 наведено фрагмент реалізації генерації ключа та вимірювання часу виконання:

Програмний лістинг 1. Фрагмент реалізації генерації ключа та вимірювання часу виконання:

```
import time
import hashlib
import os
from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.Util.Padding import pad

# функція генерації ключа через PBKDF2
def derive_key(password, salt, iterations):
    return hashlib.pbkdf2_hmac(
        'sha256',
        password.encode(),
        salt,
        iterations,
        dklen=32 # 256 біт
    )

# тестування швидкодії
def benchmark():
    password = "secure_password"
    salt = os.urandom(16)

    iterations_list = [1, 1000, 10000, 100000]
    results = []

    for iters in iterations_list:
        start = time.time()
        key = derive_key(password, salt, iters)
        end = time.time()

        results.append((iters, end - start))

    return results

# запуск експерименту
data = benchmark()

for iters, t in data:
    print(f"Iterations: {iters}, Time: {t:.6f} sec")
```

Також реалізовано шифрування даних за допомогою AES-256 у режимі CBC, яке наведено в програмному лістингу 2:

Програмний лістинг 2. Шифрування даних за допомогою AES-256 у режимі CBC

```
defencrypt_data(key, plaintext):  
    iv = os.urandom(16)  
    cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv)  
  
    ciphertext = cipher.encrypt(pad(plaintext.encode(),  
    AES.block_size))  
    return iv + ciphertext  
  
# приклад використання  
key = derive_key("secure_password", os.urandom(16), 100000)  
encrypted = encrypt_data(key, "Sensitivedata")
```

Експериментальне дослідження було спрямоване на оцінку впливу кількості ітерацій PBKDF2 на продуктивність системи. Результативимірювання продуктивності показали:

- SHA-256 (1 ітерація) – 0.00049 с, рівень захисту низький
- PBKDF2 (1 000 ітерацій) – 0.00025 с, рівень захисту середній
- PBKDF2 (10 000 ітерацій) – 0.0023 с, рівень захисту високий
- PBKDF2 (100 000 ітерацій) – 0.0205 с, рівень захисту дуже високий

Для візуалізації результатів побудовано графік залежності часу виконання від кількості ітерацій PBKDF2, який демонструє майже логарифмічне зростання обчислювальної складності зі збільшенням параметра ітерацій. Це підтверджує властивість key-stretching, згідно з якою підвищення криптографічної стійкості досягається за рахунок збільшення обчислювальних витрат. Дані було зібрано за рахунок програмного сервісу написаного на мові програмування C#, а графік побудовано з використанням бібліотеки matplotlib та представлено на рис. 1.

Отримані результати показують, що збільшення кількості ітерацій PBKDF2 суттєво підвищує стійкість до атак, однак супроводжується зростанням часу обчислень. Таким чином, у практичних системах необхідно забезпечувати баланс між рівнем безпеки та продуктивністю. Поєднання PBKDF2 та AES-256 CBC дозволяє реалізувати ефективну багаторівневу систему захисту криптографічних ключів, яка відповідає сучасним вимогам інформаційної безпеки та може бути застосована у серверних і прикладних системах, де критично важливим є захист секретних даних.

Рис. 1 Залежність часу виконання PBKDF2

Список використаних джерел

1. Turan, M. S., Barker, E., Burr, W., & Chen, L. (2010). Recommendation for password-based key derivation. NIST special publication, 800(132), 42.
2. Aumasson, J. P. (2024). Serious cryptography: a practical introduction to modern encryption. No Starch Press, Inc.
3. Huang, D., Chowdhary, A., & Pisharody, S. (2018). Software-Defined networking and security: from theory to practice. CRC press.
4. Iuorio, A. F., & Visconti, A. (2018, August). Understanding optimizations and measuring performances of PBKDF2. In International Conference on Wireless Intelligent and Distributed Environment for Communication (pp. 101-114). Cham: Springer International Publishing.
5. Rao, S., Mahto, D., Yadav, D. K., & Khan, D. (2017). The AES-256 cryptosystem resists quantum attacks. *Int. J. Adv. Res. Comput. Sci*, 8(3), 404-408.
6. Santos, P., Cunha, L., Soares, A., Váz, P., Silva, J., Martins, P., & Abbasi, M. (2025, July). Privacy-Preserving Healthcare Analytics: A Hybrid Approach Using AES-256-CBC Encryption and Differential Privacy in Mobile Applications. In International Conference on Disruptive Technologies, Tech Ethics and Artificial Intelligence (pp. 355-367). Cham: SpringerNatureSwitzerland.

УДК 004.8

ВПЛИВ ШУМУ ВХІДНИХ ДАНИХ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГНОЗУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Пилипенко В.І., старший викладач

Київський національний університет технологій та дизайну

Антонюк Ю.Д., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Цітелашвілі О.В., студентка

Київський національний університет технологій та ди

Ключові слова: машинне навчання, прогнозування, точність моделі, шум вхідних даних, фільтрація шуму, ансамблеві моделі, RMSE.

Сучасний етап розвитку інтелектуальних систем характеризується експоненційним зростанням обсягів даних, а також підвищенням їхньої гетерогенності та рівня зашумленості. У таких умовах машинне навчання (ML) виступає ключовим інструментом для виявлення латентних закономірностей і побудови прогнозних моделей. Дослідження показують, що при зростанні рівня шуму на кожні 10%, середньоквадратична помилка (RMSE) регресійних моделей зростає в середньому на 3,2%, а точність класифікаторів RandomForest знижується на 3–5% [1]. Критичним аспектом є диференціація чутливості архітектур до спотворень. Наївний байєсівський класифікатор демонструє відносну стабільність при високому рівні шуму, тоді як складні нейронні мережі потребують жорсткої регуляризації. Встановлено, що моделі типу LSTM зберігають високу точність лише при відношенні сигналу до шуму (SNR) вище -12 дБ, тоді як падіння показника до -26 дБ спричиняє обвал ефективності до 65% [2]. Мінімізація впливу неінформативних параметрів досягається через препроцесинг (РСА, методи фільтрації) та використання ансамблевих підходів. Застосування технік селекції ознак дозволяє стабілізувати результати, забезпечуючи точність навіть у складних датасетах. Системне поєднання адаптивних алгоритмів та процедур крос-валідації є необхідною умовою створення робастних систем, здатних надійно функціонувати в умовах високої невизначеності та варіативності реальних даних [3]. Водночас ефективність цих моделей безпосередньо залежить від якості вхідних даних, оскільки реальні датасети практично завжди містять стохастичні викривлення [4]. Шум у даних можна формалізувати як випадкову компоненту ϵ , що додається до істинного сигналу:

$$X_{observed} = X_{true} + \epsilon, \quad (1)$$

де ϵ зазвичай моделюється як нормально розподілена величина $N(0, \sigma^2)$.

Зростання дисперсії шуму призводить до збільшення зміщення оцінок (bias), зростання варіації (variance) та погіршення узагальнюючої здатності моделей. Ключова проблема полягає в тому, що шум у вхідних даних є системним фактором деградації якості прогнозування. Навіть незначний рівень зашумлення (5–10%) може спричинити суттєве зміщення статистичних оцінок і спотворення ваг ознак. Це породжує класичну дилему: недонавчання (через маскування інформативного сигналу) або перенавчання (overfitting), коли модель інтерпретує випадкові коливання як закономірності особливо коли питання полягає в точності прогнозування моделі [5].

Емпіричні дослідження показують, що залежність похибки від рівня шуму має квазі-лінійний характер. Зокрема, середньоквадратична помилка (RMSE) може бути апроксимована як:

$$RMSE(\alpha) \approx RMSE_0(1 + k \cdot \alpha), \quad (2)$$

де α – рівень шуму, $k \approx 0.032$

Збільшення шуму на кожні 10% призводить у середньому до зростання RMSE приблизно на 3,2%, тоді як точність класифікаційних моделей (зокрема ансамблевих, таких як RandomForest) знижується на 3–5%. На рисунку 1 представлено вплив шуму на точність моделі.

Рисунок 1 - Вплив шуму на точність моделі

Важливим результатом є підтвердження того, що застосування методів зменшення шуму, зокрема зниження розмірності та видалення викидів, суттєво підвищує ефективність застосування моделей.

Підвищення робастності моделей досягається за рахунок застосування методів попередньої обробки даних:

1. зменшення розмірності (РСА)
2. фільтрація шуму
3. виявлення викидів (наприклад, Isolation Forest, Z-score)
4. селекція ознак

Комбіноване використання цих підходів дозволяє мінімізувати вплив як атрибутивного, так і класового шуму. Додатково, застосування ансамблевих методів і процедур крос-валідації сприяє стабілізації результатів і підвищенню узагальнюючої здатності моделей.

Список використаних джерел

1. Пилипенко В. (2025). Прогнозування високого рівня академічної успішності студентів з використанням машинного навчання. *Наука і техніка сьогодні*, 8(45), 1634–1649. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-8\(49\)-1634-1649](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-8(49)-1634-1649)
2. Saseendran, Arun & Setia, Lovish & Chhabria, Viren & Chakraborty, Debrup & Barman Roy, Aneek. (2019). Impact of Noise in Dataset on Machine Learning Algorithms. 10.13140/RG.2.2.25669.91369.
3. Abhinav Atla, Rahul Tada, Victor Sheng, and Naveen Singireddy. 2011. Sensitivity of different machine learning algorithms to noise. *J. Comput. Sci. Coll.* 26, 5 (May 2011), 96–103.
4. Стаценко, В., & Пилипенко, В. (2024). Оцінювання ефективності моделі прогнозування успішності методами машинного навчання. *Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences*, 331(1), 271-276, <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-331-41>
5. S. Volodymyr, V. Pylypenko, V. Skidan and A. Volivach, "Investigation of the Accuracy of Machine Learning Methods in Prediction of Students Success," 2024 IEEE 5th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2024, pp. 1-4, doi: 10.1109/KhPIWeek61434.2024.10877975.

УДК 004.056:004.4

СИГНАТУРНИЙ АНАЛІЗ НА ОСНОВІ РЕГУЛЯРНИХ ВИРАЗІВ ПРИ ПОТОКОВІЙ ОБРОБЦІ ФАЙЛІВ

Пилипенко В.І., старший викладач

Київський національний університет технологій та дизайну

Гордієнко В.В., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Олійник І.Л., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: сигнатурний аналіз, регулярні вирази, потокова обробка даних, кібербезпека, аналіз мережевого трафіку, тестування, регулярні вирази, програмні рішення, Python.

Сигнатурний аналіз на основі регулярних виразів у поєднанні з потоковою обробкою даних є ефективним підходом до виявлення шаблонів (сигнатур) у великих обсягах інформації без необхідності повного завантаження файлів у оперативну пам'ять [1]. У межах цього підходу обробка здійснюється інкрементально: вхідні дані аналізуються частинами, а на кожному кроці перевіряється їх відповідність заздалегідь визначеним регулярним виразам. Така модель обчислень забезпечує можливість роботи в умовах обмежених ресурсів і є придатною для аналізу поточкових або високошвидкісних даних[2].

Зазначений підхід широко застосовується в задачах кібербезпеки, зокрема у міжмережевих екранах, системах виявлення та запобігання вторгненням (IDS/IPS), аналізі мережевого трафіку, обробці журналів подій та системах контент-фільтрації. Його ефективність обумовлена поєднанням виразної потужності регулярних виразів, які дозволяють формалізувати складні шаблони, та потокової обробки, що мінімізує витрати пам'яті й забезпечує виконання аналізу в реальному часі. Це є критично важливим для систем моніторингу та реагування на загрози. Водночас ключовим обмеженням сигнатурного підходу є його залежність від якості та повноти бази сигнатур.

Дослідження показують, що проблема якості регулярних виразів є системною. Зокрема, у роботі [3] автори виявили, що 83,2% місць у коді, де використовуються регулярні вирази, взагалі ніяк не перевіряються тестами. Це означає, що розробники масово впроваджують складні шаблони пошуку, сподіваючись на їх безпомилковість, що є вкрай ризикованим для стабільності системи. Навіть якщо розробник пише тести, вони зазвичай односторонні. Майже 73% виразів перевіряються або тільки на правильних даних, або тільки на неправильних. Це залишає "сліпі зони", де можуть залишатися помилки, які проявляються лише в специфічних умовах.

В таблиці 1 показано детальні результати тестування в програмному коді.

Таблиця 1

Результати тестування в програмному коді

Показник тестування	Значення	Опис проблеми
Відсутність тестів	83,2%	Місця в коді, де регулярні вирази взагалі не охоплені тестуванням
Однобоке тестування	73,0%	Вирази, що перевіряються лише на позитивних (accepted) або лише на негативних (rejected) даних
Мінімальне покриття	42,0%	Для перевірки складного шаблону використовується лише один рядок даних
Логічне покриття	Низьке	Більшість тестів проходять лише найпростішим маршрутом, залишаючи «сліпі зони»

У роботі Еріка Ларсона [4] дослідження інструменту ACRE продемонструвало, що використання 11 спеціалізованих перевіряючих модулів дозволяє автоматично виявити 283 дефекти у базі з 826 регулярних виразів. Це становить 75% від загальної кількості помилок, ідентифікованих у синергії з методом тест-генерації EGRET.

В таблиці 2 порівнюється ефективність інструментів валідації ACRE та EGRET. Незважаючи на те, що більшість регулярних виразів у реальних проектах не тестуються (83,2%), вони містять значну кількість дефектів. Хоча інструмент ACRE довів, що 3/4 усіх помилок (75%) можна виявити автоматично без складного ручного тестування.

На відміну від класичного сигнатурного аналізу, який обмежується перевіркою відповідності регулярному виразу, пропонується розширений підхід, що поєднує потокову перевірку з оцінюванням покриття шаблону. Ідея полягає у відстеженні активованих фрагментів регулярного виразу під час обробки потоку даних, що дозволяє виявляти неактивні або недостатньо протестовані частини сигнатури.

Порівняльна ефективність інструментів

Параметр	Інструмент ACRE	Інструмент EGRET
Кількість помилок	283	94 (додатково до ACRE)
Частка від загальної кількості	75%	25% (специфічні помилки)
Метод перевірки	11 автоматизованих модулів	Генерація тестових рядків
Переваги для розробника	Автоматична діагностика та поради щодо виправлення	Виявлення помилок, що потребують контексту
Трудомісткість	Низька (автоматизовано)	Висока (потребує ручного аналізу рядків)

Практична реалізація запропонованого підходу може бути представлена у вигляді потокового аналізатора, який обробляє дані блоками фіксованого розміру та застосовує регулярні вирази до кожного блоку з урахуванням перекриття. Приклад спрощеної реалізації наведено в програмному лістингу 1.

Програмний лістинг 1: Потоковий аналізатор обробки даних блоками фіксованого розміру.

```
import re

def stream_regex_analysis(file_path, pattern, chunk_size=1024):
    regex = re.compile(pattern)
    matches = 0
    processed = 0

    with open(file_path, 'r', encoding='utf-8', errors='ignore') as f:
        buffer = ""

    while True:
        chunk = f.read(chunk_size)
```

```
if not chunk:  
break
```

```
data = buffer + chunk  
found = regex.findall(data)
```

```
matches += len(found)  
processed += len(data)
```

```
# збереження перекриття для коректної обробки шаблонів  
buffer = data[-100:]
```

```
return matches, processed
```

Запропонований алгоритм забезпечує потокову обробку даних із мінімальним використанням пам'яті та дозволяє застосовувати регулярні вирази до довільно великих файлів. Ключовою особливістю є використання буфера перекриття (buffer), який забезпечує коректне виявлення шаблонів, що перетинають межі блоків. Новизна підходу полягає в доповненні цієї базової схеми механізмом оцінювання покриття регулярного виразу. Зокрема, кожен збіг може бути зіставлений із підвиразами або групами шаблону, що дозволяє оцінити, які частини регулярного виразу фактично активуються під час обробки реальних даних. Це відкриває можливість автоматизованого виявлення «сліпих зон» фрагментів сигнатур, які не перевіряються на практиці. Таким чином, запропонована модифікація сигнатурного аналізу поєднує переваги потокової обробки з можливістю кількісної оцінки якості регулярних виразів, що є важливим для підвищення надійності систем кібербезпеки.

Список використаних джерел

1. Wang, Y., Xiang, Y., Zhou, W., & Yu, S. (2012). Generating regular expression signatures for network traffic classification in trusted network management. *Journal of Network and Computer Applications*, 35(3), 992-1000.
2. Kapoor, M., Fuchs, G., & Quance, J. (2021, November). Rexactor: Automatic regular expression signature generation for stateless packet inspection. In *2021 IEEE 20th international symposium on network computing and applications (NCA)* (pp. 1-9). IEEE.
3. Wang, P., & Stolee, K. T. (2018, October). How well are regular expressions tested in the wild?. In *Proceedings of the 2018 26th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering* (pp. 668-678).
4. Larson, E. (2018, September). Automatic checking of regular expressions. In *2018 IEEE 18th international working conference on source code analysis and manipulation (SCAM)* (pp. 225-234). IEEE Computer Society.

УДК 004.925.8

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНОГО РОЗТАШУВАННЯ 2D-ОБ'ЄКТІВ НА ПЛОЩИНІ

Усіков М.Ю., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Волівач А.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: 2D-об'єкти, розташування на площині, структурне оцінювання, задачі розкрою та пакування, нерегулярне розміщення, розкрій матеріалу, спрайт-атлас.

У сучасних задачах комп'ютерного моделювання, автоматизованого проектування та оптимізації просторових структур важливого значення набуває проблема ефективного розташування 2D-об'єктів на площині. Такі задачі виникають у різних прикладних сферах, зокрема, під час розкрою матеріалів, планування інтер'єрів, проектування електронних схем та графічного дизайну. Задачі розташування 2D-об'єктів належать до класу задач розкрою та пакування і характеризуються широким спектром практичних застосувань, серед яких автоматизований розкрій листових матеріалів, компонування деталей, пакування об'єктів в обмеженому просторі контейнера, а також формування текстурних ресурсів у комп'ютерній графіці [1–3].

Слід зазначити, що для задач нерегулярного розміщення, особливо у випадку об'єктів зі складною геометрією контурів, ключове значення мають геометричні процедури перевірки перетинів, допустимості дотику та коректності вміщення об'єктів у задану область [4].

У наукових публікаціях проблема розташування 2D-об'єктів на площині розглядається переважно з позицій побудови та оптимізації допустимих схем розміщення. Так, у роботі [1] систематизовано метаевристичні підходи до задач розміщення регулярних і нерегулярних об'єктів в обмеженій області, зокрема розглянуто генетичні алгоритми, методи імітації відпалу, табу-пошуку та штучні нейронні мережі як інструменти пошуку наближених розв'язків. Зазначені підходи дозволяють ефективно досліджувати простір можливих конфігурацій розміщення, однак їх продуктивність значною мірою залежить від способу кодування рішень та вибору функції оцінювання якості компонування. Водночас для задач з нерегулярними геометричними формами суттєво зростає обчислювальна складність перевірки допустимості розміщення, що зумовлює необхідність застосування спеціалізованих геометричних процедур та гібридних алгоритмів оптимізації.

У роботі [2] узагальнено сучасні точні, евристичні та метаевристичні підходи до задачі двовимірного пакування об'єктів у контейнер та її прикладних варіантів. Систематизовано як точні, так і наближені методи

розв'язання, що дозволяють отримувати ефективні рішення для задач пакування прямокутних об'єктів у контейнери обмежених розмірів.

Дослідження [3] присвячене задачі оптимального пакування прямокутників та демонструє метод абсолютного розміщення для пошуку мінімального прямокутного контейнера без взаємного перекриття об'єктів. Запропонований підхід ґрунтується на повному переборі допустимих конфігурацій із застосуванням ефективних процедур відсікання простору пошуку, що дозволяє забезпечити оптимальність отриманого розв'язку.

У роботі [4] увагу зосереджено на геометричному апараті задач нерегулярного розміщення та розглянуто растровий метод, метод прямої тригонометрії, багатокутник допустимих положень і ϕ -функції як базові засоби перевірки взаємного розташування контурів. Підкреслено, що саме геометричні методи є ключовими для коректного моделювання взаємодії об'єктів складної форми, оскільки вони дозволяють формалізувати умови неперетину та дотику на рівні обчислювальної геометрії.

Встановлено, що переважна більшість досліджень зосереджена на методах побудови схем розташування та геометричної перевірки їх допустимості, тоді як значно менша увага приділяється систематизації критеріїв комплексного оцінювання якості вже сформованих конфігурацій розташування. Зокрема, меншою мірою систематизовано підходи до інтегрального оцінювання структурних характеристик компонування, які враховують сукупність геометричних та оптимізаційних показників. Це, у свою чергу, зумовлює актуальність виокремлення та формалізації критеріїв структурного оцінювання розташування 2D-об'єктів на площині.

На практиці оцінювання розміщення часто зводиться до перевірки відсутності перетинів між об'єктами та визначення коефіцієнта використання площі. Проте цього недостатньо для повноцінного аналізу якості розкладки, оскільки варіанти з подібним рівнем заповнення можуть суттєво відрізнятися за компактністю, структурою вільного простору, можливістю подальшого доповнення та дотримання прикладних обмежень. Саме ці характеристики визначають поняття структурного розташування 2D-об'єктів на площині. У ході дослідження розроблено структурну схему класифікації критеріїв оцінювання (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема класифікації критеріїв оцінювання розташування 2D-об'єктів

Як видно з рисунка, класифікація передбачає поділ критеріїв на п'ять взаємопов'язаних груп: геометричну коректність, ефективність використання площі, компактність розташування, структуру вільного простору та дотримання прикладних обмежень. Узагальнена характеристика зазначених груп критеріїв, а також відповідні показники оцінювання та приклади їх застосування наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Характеристика критеріїв оцінювання структурного розташування 2D-об'єктів

Критерій	Характеристика критерію	Показники оцінювання	Застосування
Геометрична коректність	Визначає допустимість розташування об'єктів у межах контейнера	Відсутність взаємних перетинів об'єктів; розміщення в межах заданої області; дотримання мінімальних відступів; відповідність допустимим кутам повороту	Розкрій матеріалів: забезпечення неперетину деталей. Спрайт-атлас: дотримання службових відступів між спрайтами
Ефективність використання площі	Характеризує раціональність використання доступної області	Коефіцієнт заповнення; частка невикористаного простору; кількість використаних контейнерів	Розкрій матеріалів – мінімізація втрат; спрайт-атлас – щільність пакування
Компактність розташування	Відображає ступінь зосередженості об'єктів у межах обмежувальної області	Площа та периметр обмежувальної області; середня відстань між об'єктами; скупченість; рівень вирівнювання	Розкрій матеріалів – формування компактної схеми різання; спрайт-атлас – зручне компонування
Структура вільного простору	Описує конфігурацію порожніх зон після розміщення об'єктів	Кількість зв'язних компонент; розмір найбільшої порожнини; рівень фрагментації; форма залишкових областей	Розкрій матеріалів – придатність залишків до повторного використання. Спрайт-атлас – можливість подальшого доповнення
Дотримання прикладних обмежень	Враховує специфічні вимоги предметної області	Орієнтація об'єктів; послідовність різання; граничні розміри; правила групування спрайтів та обмеження розміру атласу	Розкрій матеріалів – дотримання технологічних вимог; спрайт-атлас – групування спрайтів та обмеження розміру атласу

Запропонована класифікація критеріїв оцінювання структурного розташування 2D-об'єктів охоплює геометричні, просторові та прикладні аспекти задачі. Вона дозволяє комплексно характеризувати якість розкладки з урахуванням допустимості розміщення, ефективності використання площі, компактності компоновання, структури вільного простору та специфічних обмежень предметної області.

Такий підхід доцільно розглядати як багатокритеріальну задачу, оскільки варіанти з подібним рівнем заповнення можуть суттєво відрізнятися за структурними характеристиками. Це особливо важливо для задач розкрою та пакування, де поряд із коефіцієнтом використання площі значну роль відіграють форма залишкових областей, щільність компоновання та технологічні обмеження.

Також слід відзначити, що багатокритеріальний характер задачі зумовлює необхідність застосування інтегральних підходів до оцінювання, які дозволяють враховувати взаємний вплив окремих критеріїв. Зокрема, підвищення компактності розміщення може впливати на структуру вільного простору, а дотримання технологічних обмежень – обмежувати рівень ефективності використання площі. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність формування збалансованих стратегій оцінювання з урахуванням пріоритетності критеріїв залежно від задачі.

Таким чином, оцінювання структурного розташування 2D-об'єктів на площині доцільно розглядати як самостійну складову задач розкрою та пакування. Перехід від однокритеріальної оцінки за коефіцієнтом заповнення до багатокритеріального аналізу забезпечує більш точне врахування специфіки прикладної області та створює підґрунтя для подальшого удосконалення програмних засобів оцінювання і вибору оптимальних варіантів розкладки.

Список використаних джерел

1. Hopper E., Turton B. C. H. A Review of the Application of Meta-Heuristic Algorithms to 2D Strip Packing Problems. *Artificial Intelligence Review*. 2001. Vol. 16. P. 257-300. (<https://doi.org/10.1023/A:1012590107280>)
2. Lodi A., Martello S., Vigo D. Recent Advances on Two-Dimensional Bin Packing Problems. *Discrete Applied Mathematics*. 2002. Vol. 123, No. 1-3. P. 379-396. ([https://doi.org/10.1016/S0166-218X\(01\)00347-X](https://doi.org/10.1016/S0166-218X(01)00347-X))
3. Huang E., Korf R. E. Optimal Rectangle Packing: An Absolute Placement Approach. *Journal of Artificial Intelligence Research*. 2013. Vol. 46. P. 47-87. (<https://doi.org/10.1613/jair.3735>)
4. Bennell J. A., Oliveira J. F. The Geometry of Nesting Problems: A Tutorial. *European Journal of Operational Research*. 2008. Vol. 184, No. 2. P. 397-415. (<https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.11.038>)

УДК 004.925:004.942

ПРОЦЕДУРНА ГЕНЕРАЦІЯ ТРИВИМІРНИХ ЛАНДШАФТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КАСТОМНИХ СИСТЕМ ЗАТІНЕННЯ

Колиско О.З., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Мельник А.А., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: процедурна генерація, шум Перліна, карта висот, Unity, шейдер, полігональна сітка, ігрова індустрія.

У сучасній індустрії розробки інтерактивних додатків, симуляторів та відеоігор спостерігається стійка тенденція до використання віртуальних світів великих масштабів. Ручне створення деталізованих ландшафтів вимагає колосальних витрат часу та людських ресурсів. Традиційні методи моделювання стають "вузьким місцем" у виробничому циклі розробки контенту. Виникає необхідність автоматизації цього процесу за допомогою процедурної генерації.

Головним завданням дослідження є програмна реалізація та застосування алгоритмів процедурної генерації для динамічного формування геометрії віртуального простору. Процес розробки передбачає створення базової 3D-геометрії на основі математичних функцій шуму, а також проектування спеціалізованих матеріалів, які динамічно реагують на топографічні характеристики згенерованої полігональної сітки.

Програмна система будується за компонентно-орієнтованою архітектурою в середовищі Unity. Вона складається з декількох незалежних модулів, що взаємодіють між собою для перетворення математичних формул у візуальний об'єкт. Структурна схема системи представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурна схема системи процедурної генерації

1. Модуль конфігурації (Configurationmodule): збирає та валідує параметри генерації, такі як: масштаб, амплітуда, частота, глобальний seed; передає перевірені дані до модуля генерації шуму.

2. Модуль генерації шуму (Noisegenerationmodule): реалізує математичний алгоритм шуму Перліна; проводить ітеративні обчислення для кожної октави, змінюючи амплітуду та частоту; повертає двовимірний масив значень висот (float[,]).

3. Модуль побудови геометрії (Meshbuildermodule): приймає двовимірну карту висот; виконує триангуляцію, тобто генерує масив вершин (Vector3[]), обчислює індекси трикутників (int[]) та генерує UV-розгортку (Vector2[]); автоматично перераховує нормалі для забезпечення коректного освітлення полігонів.

4. Модуль затінення та візуалізації (Shading&renderingmodule): прив'язує згенерований mesh до ігрового об'єкта; застосовує кастомний матеріал, який динамічно змішує різні текстури (наприклад, пісок, трава, камінь, сніг) залежно від локальної висоти кожної вершини або глобальної нормалі полігона.

Одним із найважливіших аспектів роботи є розробка кастомного шейдера. Стандартні системи текстурування не підходять для процедурних ландшафтів, оскільки не можуть автоматично визначати типи покриття для мільйонів полігонів.

Розроблений шейдер використовує дані про висоту (Y-координата) та нахил поверхні (скалярний добуток нормалі вершини та вектора вгору). Це дозволяє автоматично накладати текстуру трави на рівнини, каміння - на стрімкі схили, а сніг на вершини гір. Для уникнення ефекту розтягування текстур на крутих схилах застосовується техніка трипланарного мапування (TriplanarMapping), яка проектує текстуру з трьох осей одночасно.

Впровадження описаної системи дозволяє автоматизувати створення природних ландшафтів, зменшуючи навантаження на художників. Завдяки перенесенню частини обчислень на графічний процесор (GPU) через кастомні шейдери, досягається висока кадрова частота навіть при високій деталізації об'єктів. Перспективи подальших досліджень полягають в інтеграції алгоритмів гідравлічної ерозії, що дозволить імітувати вплив води на рельєф, створюючи ще більш реалістичні віртуальні світи.

Список використаних джерел

1. Procedural terrain generation with style transfer / A. Surname et al. arXiv.org. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2403.08782> (дата звернення: 20.04.2026).

2. Terrain Diffusion: successor to Perlin noise / B. Surname et al. arXiv.org. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2512.08309> (дата звернення: 20.04.2026).

3. Procedural Terrain Generation in Unity using Perlin Noise / C. Surname et al. Asian Journal of Research in Computer Science. 2023. Vol. 16, No. 1. P. 12-25. URL: <https://journalajrcos.com/index.php/AJRCOS/article/view/333> (дата звернення: 20.04.2026).

УДК 004.925.8

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА GAME-READY 3D-МОДЕЛІ З ПОВНИМ ВИРОБНИЧИМ ЦИКЛОМ У СЕРЕДОВИЩІ BLENDER ТА UNREALENGINE

Гольдберг М.І., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
Гідзіль О.О., студент
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: 3D-моделювання, Blender, UnrealEngine 5, UML-моделювання, PBR-текстурування, FBX-експорт, запікання карт.

Створення сучасного ігрового контенту вимагає суворого дотримання технологічного конвеєра (pipeline). Game-ready модель — це не лише візуальний образ, а структурований набір даних, оптимізований для обробки графічним процесором (GPU) у реальному часі. Головною проблемою є пошук балансу між візуальною деталізацією та продуктивністю. Високополігональні моделі (high-poly) не можуть бути використані в рушії напряму через надмірне навантаження на GPU. Актуальність дослідження полягає у розробці та обґрунтуванні повного циклу трансформації даних від деталізованого скульпту до оптимізованого ігрового асета.

Виробничий цикл розглядається як модульна система обробки даних, де результат попереднього етапу є вхідною умовою для наступного. Процес декомпозовано на сім послідовних стадій, що представлені на рис. 1.

Рисунок 1 – Виробничий цикл game-ready 3D-моделі

1. Концепт та блокаут. Створення чорної геометрії з примітивів для перевірки силуету та масштабу.

2. High-poly моделювання. Будується деталізована сітка (мільйони полігонів) за допомогою скульптингу або модифікатора SubdivisionSurface. Це джерело інформації про дрібні деталі.

3. Ретопологія. Створення оптимізованої low-poly сітки поверх high-poly. Основна вимога — правильний напрямок ребер (edgeflow) для коректного затінення та збереження силуету при мінімальному полігональному бюджеті.

4. UV-розгортка. Перетворення 3D-поверхні у 2D-площину. Коректна розгортка вимагає рівномірної щільності текселів та відсутності перетинів (overlaps), що є критичним для наступного етапу.

5. Запікання карт (Baking). Перенесення деталей з high-poly на low-poly методом трасування променів (raycasting). Генеруються карти Normal, AmbientOcclusion, Curvature.

6. PBR-текстурування. Створення матеріалів на основі фізичних властивостей поверхні (шорсткість, металічність). Використовується модель PhysicallyBasedRendering.

7. Інтеграція в рушій. Експорт у форматі FBX, налаштування шейдерів в UnrealEngine 5 (UE5), генерація колізії та рівнів деталізації (LOD).

Для забезпечення стабільної роботи в UE5 модель має проходити технічну перевірку. Ключові критерії включають: відсутність N-кутників (примусова тріангуляція перед експортом для уникнення артефактів затінення); замкнену геометрію (Manifold) що передбачає відсутність внутрішніх граней та дірок у сітці; коректність нормалей коли усі вектори нормалей мають бути спрямовані назовні (враховуючи backfaceculling у рушіях).

Для забезпечення коректної інтеграції та узгодження систем координат між Blender (де вісь Z спрямована вгору) та UnrealEngine 5, конфігурація FBX-експортера має базуватися на ряді наступних критичних параметрів.

Обов'язковим є застосування трансформацій (ApplyTransform), що дозволяє зафіксувати масштаб об'єкта та уникнути помилок масштабування безпосередньо в ігровому рушії. Також, для передачі інформації про тверді та м'які ребра необхідно встановити параметр згладжування (Smoothing) що гарантує коректне відображення.

Важливим аспектом є налаштування орієнтації осей: для правильного позиціонування моделі в просторі UE5 встановлюються параметри -YForward та ZUp. Крім того, для забезпечення ідентичності геометрії в обох середовищах та запобігання появі артефактів при автоматичній інтерпретації полігонів рушієм, застосовується примусова тріангуляція (Triangulate) під час експорту.

Проектування виробничого циклу дозволило сформувати інженерну базу для створення якісного ігрового контенту. Використання Blender як єдиного середовища розробки забезпечує відсутність втрат даних при конвертації, а інтеграція в UE5 підтверджує сумісність розробленої моделі з сучасними галузевими стандартами. Запропонована трирівнева архітектура (Source → Processing → Engine) є універсальною та може бути застосована для розробки асетів будь-якої складності.

Список використаних джерел

1. Hristov G., Kyuchukova D. A Workflow for Developing Game Assets for Video Games. 2021 3rd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA). IEEE, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1109/HORA52670.2021.9461355>.

2. FBX Static Mesh Pipeline. Epic Games. Unreal Engine Documentation. URL: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/fbx-static-mesh-pipeline-in-unreal-engine> (дата звернення: 20.04.2026).

УДК 004.92

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕХОДУ ВІД 2D-ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДО 3D-ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР'ЄРІВ

Селяков Є.О., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Волівач А.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: 2D-візуалізація, 3D-моделювання, дизайн інтер'єрів, BIM, цифрове проєктування.

Сучасний розвиток цифрових технологій у сфері дизайну інтер'єрів характеризується переходом від двовимірних представлень до тривимірного проєктування. У цьому контексті актуальним є дослідження проблем та особливостей трансформації 2D-представлень у 3D-моделі як ключового етапу цифровізації проєктної діяльності.

Історично процес проєктування ґрунтувався на використанні 2D-креслень, планів та ескізів, які забезпечували спрощене відображення просторових рішень, однак вимагали високого рівня абстрактного мислення для їх коректної інтерпретації. У наукових дослідженнях зазначається, що розвиток інформаційних технологій сприяв переходу від традиційних графічних методів до цифрового моделювання у проєктних та дизайнерських практиках [1]. При цьому сучасні цифрові середовища розглядаються не лише як засоби візуалізації, а й як інструменти аналізу та підтримки прийняття проєктних рішень [2], що суттєво змінює підхід до формування інтер'єрного середовища.

Особливе місце займає технологія інформаційного моделювання будівель (BIM), яка забезпечує створення цифрової моделі об'єкта з інтеграцією геометричних та інформаційних характеристик [2]. Як показують дослідження, її використання підвищує узгодженість проєктних рішень і ефективність роботи з об'єктом [3]. Водночас у наукових працях відзначається, що впровадження тривимірного моделювання супроводжується низкою труднощів, зокрема на етапі переходу від традиційних 2D-креслень до 3D-моделей [3]. Додатковою проблемою є збереження значної частини вихідних даних у 2D-форматі, що потребує їх інтерпретації при побудові тривимірних представлень і ускладнює інтеграцію різних типів даних [4].

Аналіз літературних джерел показав, що існуючі підходи переважно зосереджені на розвитку технологій 3D-моделювання та BIM, тоді як питання автоматизованого переходу від 2D-візуалізацій до 3D-проєктування залишається недостатньо дослідженим. Зокрема, недостатньо розкрито питання інформаційної неповноти 2D-представлень, формалізації їх трансформації та врахування семантичних характеристик інтер'єрних об'єктів. Таким чином, простежується розрив між сучасними технологічними можливостями 3D-проєктування та інструментами підготовки вихідних даних у 2D-форматі.

Ключовою проблемою такого переходу є інформаційна неповнота 2D-представлень, які відображають лише площинну проєкцію об'єкта без урахування глибини, висоти, матеріалів та семантичних зв'язків. Це ускладнює автоматизоване формування тривимірних моделей і потребує додаткових інтерпретаційних рішень [2]. Крім того, процес переходу супроводжується неоднозначністю трактування геометричних параметрів і частковою втратою інформації, що підвищує ризик помилок на етапі моделювання та знижує ефективність цифрового проєктування.

Для узагальнення особливостей переходу від 2D до 3D проведено порівняльний аналіз відповідних підходів (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльний аналіз 2D та 3D-підходів у проєктуванні інтер'єрів

Критерій	2D-представлення	3D-проєктування
Просторовість	Площинне	Об'ємне
Інформаційна повнота	Обмежена, фрагментарна	Комплексна, багаторівнева
Відображення інтер'єру	Умовне, схематичне	Реалістичне, наближене до візуального сприйняття
Семантичне наповнення	Практично відсутнє	Частково формалізоване, інтегроване в модель
Геометрична точність	Обмежена площинною проєкцією	Висока, з урахуванням глибини та просторових зв'язків
Аналітичні можливості	Обмежені, переважно ручний аналіз	Розширені, можливість автоматизованого аналізу
Рівень автоматизації	Низький, значна частка ручних операцій	Високий, підтримка цифрових інструментів
Гнучкість змін	Низька, складна модифікація структури	Висока, параметричне редагування
Інтеграція даних	Відсутня або мінімальна	Підтримується інтеграція геометричних і атрибутивних даних (BIM)
Ризик помилок	Вищий через інтерпретацію	Нижчий завдяки цілісності моделі

Проведений аналіз свідчить, що 2D-представлення характеризуються обмеженою інформативністю, фрагментарністю даних та відсутністю інтегрованих зв'язків між елементами. Натомість 3D-проєктування забезпечує цілісне та багаторівневе представлення інтер'єрного

середовища, що включає геометричні, функціональні та частково семантичні характеристики, а також підтримує інтеграцію інформаційних параметрів у межах єдиної цифрової моделі.

Такий підхід дозволяє систематизувати ключові відмінності між 2D- та 3D-підходами проєктування, а також виявити їхні структурні та функціональні обмеження. Зокрема, встановлено, що основною проблемою є розрив між площинним способом представлення інформації та потребами просторового моделювання, що зумовлює необхідність додаткової інтерпретації вихідних даних та підвищує складність автоматизації проєктних процесів.

Отже, перехід від 2D-візуалізації до 3D-проєктування інтер'єрів має комплексний характер і передбачає інтерпретацію площинних даних у просторову форму, інтеграцію геометричних та інформаційних параметрів, а також забезпечення узгодженості між різними рівнями представлення моделей. Водночас до основних проблем належать інформаційна неповнота вихідних даних, складність автоматизованого відновлення тривимірної структури об'єкта, неоднозначність інтерпретації просторових характеристик і недостатній рівень формалізації процесу цього перетворення.

Отримані результати свідчать про наявність структурного розриву між площинним і просторовим рівнями представлення інтер'єрного середовища, який не може бути повністю усунутий за рахунок існуючих інструментів проєктування. Це обмежує можливості автоматизації процесу, ускладнює інтеграцію цифрових технологій та знижує ефективність прийняття проєктних рішень.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення методів формалізації 2D-представлень, створення алгоритмів автоматизованого переходу до 3D-моделей та врахування семантичних характеристик інтер'єру в сучасних системах проєктування, що дозволить підвищити ефективність узгодженість процесу цифрового проєктування.

Список використаних джерел

1. Петровська Ю. Р. Інформаційні технології у складі освітньо-професійних програм архітектурно-художніх спеціальностей. Науковий вісник будівництва. 2025. № 12 (2025). С. 7 – 12.
2. Гончаренко Т. А. BIM-технології як інструментарій для створення інформаційної моделі життєвого циклу об'єкта будівництва. Управління розвитком складних систем. 2021. № 45. С. 34–40.
3. Левченко О., Михайленко А. Проблеми впровадження BIM-технологій в освітній процес. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2024. № 64. С. 112–118.
4. Volk R., Stengel J., Schultmann F. Building Information Modeling for existing buildings – literature review and future needs. Automation in Construction. 2014. Vol. 38. P. 109–127.
5. Адаменко В. Досвід впровадження BIM-технологій в навчальний процес. Будівельні конструкції: теорія і практика. 2022. № 10. С. 56–60.

УДК 004.93:528.8:004.9

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ НА ОСНОВІ ГЕОЛОКАЦІЙНИХ ДАНИХ

Мартинюк С.О., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Волівач А.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: GPS, геолокація, траєкторія руху, трекінг, візуалізація, навігація.

Сучасні інформаційні системи, що базуються на використанні геолокаційних даних, знаходять широке застосування у різних сферах, зокрема для моніторингу фізичної активності користувачів, у транспортних системах та інтелектуальних навігаційних сервісах. Одним із ключових завдань таких систем є побудова та аналіз траєкторії руху об'єкта на основі координат, отриманих із навігаційних сенсорів [1].

Побудова та аналіз траєкторій руху передбачають представлення переміщення об'єкта у вигляді послідовності географічних координат із подальшою їх обробкою та інтерпретацією для отримання інформації про поведінку об'єкта. У процесі аналізу враховуються такі характеристики, як напрямок і швидкість руху, просторово-часові закономірності та характер переміщення, що дозволяє виявляти приховані патерни активності та робити висновки про поведінкові особливості об'єкта [2].

Методи візуалізації траєкторій руху на основі геолокаційних даних спрямовані на наочне представлення просторово-часових характеристик переміщення об'єктів та полегшення їх аналізу. Найпоширенішим підходом є відображення траєкторії у вигляді полілінії на карті, що дозволяє відтворити маршрут руху. Для аналізу інтенсивності переміщень застосовуються теплові карти, які відображають щільність точок у певних ділянках простору. Також використовуються методи агрегування траєкторій, що дають змогу виявляти типові маршрути та загальні закономірності руху, а також анімаційні засоби, які відображають динаміку переміщення у часі. Додатково застосовується семантична візуалізація, що передбачає збагачення траєкторій контекстною інформацією, зокрема позначенням зупинок, важливих об'єктів і типів активності, що підвищує інформативність і аналітичну цінність представлення даних [1, 2].

Додатково слід зазначити, що ефективність візуалізації траєкторій значною мірою залежить від вибору просторово-часової моделі представлення даних. Зокрема, використання дискретних моделей дозволяє відобразити окремі точки вимірювання, тоді як безперервні моделі забезпечують більш плавне відтворення руху шляхом інтерполяції між координатами. Поєднання цих підходів у гібридних візуалізаційних системах дає змогу підвищити точність інтерпретації траєкторії та краще відобразити реальні особливості руху об'єкта.

Підвищення точності траєкторії досягається шляхом застосування методів обробки даних, зокрема фільтрації шумів та згладжування координат, що дозволяє зменшити вплив випадкових відхилень і забезпечити більш коректне відображення реального маршруту руху. Важливу роль також відіграє інтеграція даних із різних сенсорів, що підвищує достовірність визначення положення об'єкта та сприяє зменшенню похибок побудови траєкторії [1].

Для підвищення точності відображення маршруту застосовуються алгоритми узгодження траєкторії з дорожньою мережею. У загальному вигляді вони передбачають визначення найближчих сегментів дорожньої мережі, обчислення відстаней до них, вибір найбільш ймовірного сегмента з урахуванням напрямку руху, проєкцію координати на дорожній сегмент, фільтрацію відхилень і формування скоригованої траєкторії. Застосування такого підходу дозволяє уникати зміщення маршруту відносно дороги та підвищує точність його відображення, особливо в умовах складної міської інфраструктури [1, 2].

Оптимізація обсягу даних, що зберігаються, є важливим етапом обробки геолокаційної інформації, оскільки безперервний трекінг призводить до накопичення значної кількості координат. Для вирішення цієї проблеми застосовуються методи спрощення траєкторії, які дозволяють зменшити кількість точок без суттєвої втрати точності відображення маршруту [3].

Перспективним напрямом розвитку систем аналізу геолокаційних даних є використання методів машинного навчання для інтелектуальної інтерпретації траєкторій руху. Такі підходи дозволяють виявляти приховані закономірності та аномальні патерни поведінки об'єктів, зокрема нетипові переміщення, зупинки або різкі зміни напрямку руху, без необхідності використання чітко заданих правил. Застосування алгоритмів кластеризації та моделей послідовностей сприяє виділенню типових сценаріїв руху, що є особливо актуальним для транспортної аналітики, логістики та систем моніторингу безпеки.

У ході дослідження узагальнено структуру системи збору та обробки геолокаційних даних, побудовану за принципом послідовної архітектури обробки даних, яка забезпечує перетворення просторово-часової інформації від моменту її отримання до фінального візуального представлення. Система включає чотири основні функціональні модулі, кожен з яких реалізує окремий етап обробки даних (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура системи збору та обробки геолокаційних даних

Як видно з рисунка, першим є модуль збору даних, основним елементом якого виступає GPS-приймач. Його функція полягає у фіксації

координат місцезнаходження об'єкта в реальному часі та формуванні первинного потоку геолокаційної інформації у вигляді послідовності просторово-часових вимірювань із відповідними часовими мітками.

Другим компонентом є модуль обробки даних, який забезпечує перетворення первинних просторово-часових вимірювань у структуровану інформацію, придатну для подальшого аналізу. Він включає фільтрацію та корекцію даних, аналіз траєкторії руху (визначення напрямку, швидкості та характеру переміщення об'єкта), а також накопичення історії спостережень.

Третім компонентом є модуль збереження просторово-часових даних, який забезпечує накопичення координат у базі даних та формування історії переміщень для подальшого аналізу та оптимізації маршрутів.

Четвертим компонентом є модуль візуалізації, що відповідає за графічне представлення результатів обробки у вигляді траєкторії руху об'єкта на карті, забезпечуючи зручну інтерпретацію просторових даних. Система реалізує послідовний ланцюг обробки даних: від їх збору через GPS-приймач, подальшої аналітичної обробки та зберігання до фінальної візуалізації результатів.

Слід зауважити, що додатковим чинником, який впливає на точність побудови траєкторії, є частота дискретизації GPS-даних. Вона визначає інтервал між послідовними вимірюваннями координат і безпосередньо впливає на деталізацію маршруту. При цьому низька частота призводить до втрати дрібних змін напрямку руху, тоді як висока частота забезпечує більшу точність, але збільшує обсяг даних та енергоспоживання пристрою.

З огляду на це, доцільним є застосування адаптивного підходу до вибору частоти дискретизації. Для пішохідного руху (до 5 км/год) достатньою є частота 0,2–0,5 Гц, тоді як для транспортного руху – 1–2 Гц. Такий підхід дозволяє забезпечити баланс між точністю побудови маршруту та ефективністю використання ресурсів мобільного пристрою [3].

Таким чином, використання сучасних підходів до збору, обробки та узгодження геолокаційних даних у поєднанні з адаптивним регулюванням параметрів дискретизації дозволяє підвищити точність визначення положення об'єкта та покращити якість відображення його траєкторії.

Список використаних джерел

1. Гула В.С. Сенсори та методи візуальної навігації для автономних БПЛА // Грааль науки. – 2024. – № 42.
2. Zheng, Yu. "Trajectory Data Mining: An Overview" ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, vol. 6, no. 3, 2015, Article 29, pp. 1–41. <https://doi.org/10.1145/2743025>
3. Капаціла Ю.Б., Дідур С.Р. Дослідження та розробка методів планування траєкторії мобільних роботів // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль, 2022. – С. 165 – 166.

УДК 004.4

ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ДВОВИМІРНОЇ ГРИ З ПЛАТФОРМНИМИ МЕХАНІКАМИ В СЕРЕДОВИЩІ UNITY

Фещенко Я., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Волівач А.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: Unity, системний аналіз, об'єктно-орієнтоване програмування, двовимірна гра, платформер, ігровий рушій, C#.

Сучасні інформаційні технології забезпечують широкі можливості створення складних програмних продуктів, зокрема комп'ютерних ігор, що поєднують програмну логіку, графічне представлення та інтерактивну взаємодію з користувачем. Одним із актуальних напрямів у цій сфері є розроблення двовимірних ігор з платформними механіками, що характеризуються динамічністю ігрового процесу та підвищеними вимогами до організації програмної архітектури [1 – 3].

Метою роботи є проектування архітектури двовимірної гри з платформними механіками із застосуванням сучасних підходів системного аналізу, об'єктно-орієнтованого програмування та мови C# у середовищі Unity.

За результатами системного аналізу розроблено архітектуру програмного рішення двовимірної гри з платформними механіками (рис. 1), яка відображає структуру та взаємодію основних компонентів ігрової системи, зокрема модулів керування персонажем, фізики руху, обробки колізій, система керування ворогами та системи збору предметів і нарахування балів.

Рисунок 1 – Архітектура програмного рішення двовимірної гри в Unity

Запропонована архітектура побудована з урахуванням сучасних підходів до розроблення програмного забезпечення, зокрема принципів модульності та розподілу відповідальності між компонентами, що забезпечує підвищення ефективності розробки та спрощення модифікації системи [2].

Модуль керування персонажем відповідає за обробку введення користувача та формування команд руху, реалізуючи базові дії,

зокрема переміщення, стрибок і взаємодію з ігровими об'єктами. Для цього використовуються стандартні засоби введення середовища Unity, що забезпечують гнучкість налаштування керування [1].

Модуль фізики руху забезпечує коректну поведінку об'єктів у віртуальному середовищі. Використання компонентів Rigidbody2D та Collider2D дозволяє моделювати гравітацію, інерцію та обробляти зіткнення між об'єктами [1].

Модуль обробки колізій відповідає за виявлення та керування взаємодією між ігровими об'єктами. Функціональність модуля полягає у визначенні моментів зіткнення або входження об'єктів у взаємодію та ініціюванні відповідної ігрової логіки. У середовищі Unity це реалізується за допомогою вбудованих методів OnCollisionEnter2D та OnTriggerEnter2D [1].

Система керування ворогами забезпечує реалізацію поведінки неігрових персонажів. Вона може включати алгоритми патрулювання території, переслідування гравця та реагування на його дії, що відповідають сучасним підходам до реалізації ігрових патернів [2].

Система збору ігрових предметів і нарахування балів реалізує ігрові цілі, забезпечуючи відстеження зібраних предметів, зокрема монет, нарахування балів та їх відображення на екрані, що є важливою складовою геймдизайну [3].

Таким чином, запропонована архітектура передбачає виділення ключових функціональних модулів гри: керування персонажем, фізики руху, взаємодії з платформами, обробки колізій, керування ворогами та системи збору предметів і нарахування балів. Такий підхід забезпечує модульність, масштабованість і зручність супроводу програмного забезпечення [2].

Надалі для реалізації фізики руху запропоновано використовувати компоненти Rigidbody2D та Collider2D, що забезпечать коректну взаємодію об'єктів у середовищі гри. Ігрову логіку реалізувати за допомогою скриптів мови C#, що забезпечить гнучкість і масштабованість архітектури проєкту [3].

Отримані результати показують, що використання середовища Unity є ефективним для розроблення двовимірних платформерів із можливістю подальшого розширення функціоналу, зокрема додавання нових рівнів, механік та ігрових елементів без суттєвої модифікації існуючого коду.

Отже, запропонована архітектура може слугувати основою для розроблення складних ігрових проєктів.

Список використаних джерел

1. Unity Technologies. Unity User Manual. Url: <https://docs.unity3d.com>
2. Robert Nystrom. Game Programming Patterns. – Genever Benning, 2014. – 354 p.
3. Buildgreat. Офіційний сайт рушія. Url: <https://unity.com>

УДК 681.518

РОЗРОБКА ІoT-СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ESP32

Головей І.М., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Лебеденко Ю.О., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: моніторинг, прогнозування, Інтернет речей, мікроконтролер, вбудована система, автоматизація.

Забезпечення якості продукції, що швидко псується, у ланцюгах постачання є одним із ключових завдань сучасної промислової автоматизації та логістики. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), близько третини всіх харчових продуктів у світі втрачається або псується, причому значна частина втрат відбувається саме через порушення температурно-вологісного режиму при зберіганні та транспортуванні [1].

Концепція «Інтернету речей» (Internet of Things, IoT) відкриває принципово нові можливості для переходу від пасивної фіксації відхилень до активного прогнозування та запобігання критичним ситуаціям у режимі реального часу.

Мета роботи – проектування та програмна реалізація вбудованої системи моніторингу мікроклімату складського приміщення з функцією прогнозування залишкового часу безпечного зберігання продукції на основі мікроконтролерної платформи ESP32.

Структурна схема IoT-системи інтелектуального моніторингу представлена на рисунку 1.

Рисунок 1 – Структурна схема IoT-системи інтелектуального моніторингу

Центральним обчислювальним вузлом системи є двоядерний 32-бітний мікроконтролер ESP32 (Xtensa LX6, 240 МГц) з вбудованим стеком протоколів Wi-Fi та Bluetooth [2].

Прецизійне вимірювання температури ($\pm 0,5$ °C), відносної вологості (± 3 %) та атмосферного тиску здійснює цифровий датчик Bosch BME280, підключений за інтерфейсом I2C [3]. Локальна візуалізація параметрів реалізована на OLED-дисплеї з роздільною здатністю 128×64 пікселів. Для керування режимами відображення передбачено чотири апаратних кнопки з обробкою переривань.

Алгоритм прогнозування SpoilTime. Ключовою науково-практичною складовою роботи є розроблений алгоритм SpoilTime, який на кожній ітерації основного циклу аналізує динаміку зміни температури на основі ковзного вікна з 20 останніх вимірювань. Швидкість зростання температури (тренд, °C/хв) визначається як різниця між поточним і попереднім значенням у вікні. У разі позитивного тренду система розраховує прогнозований час (у хвилинах) до досягнення критичної межі безпечного зберігання. Для підвищення достовірності результатів реалізована дворівнева валідація даних: при виявленні аномальних стрибків показників (завади на шині I2C) виконується повторне зчитування сенсора.

Логічна послідовність функціонування розробленого алгоритму представлена на рисунку 2.

Рисунок 2 – Алгоритм функціонування вбудованої системи

Додатково система обчислює точку роси за формулою Магнуса [4], що дозволяє оцінити ризик конденсації вологи на поверхні продукції та обладнання – критичний параметр при зберіганні електроніки та деяких груп харчових продуктів.

Мережеві інтерфейси та дистанційне оповіщення. Для забезпечення дистанційного доступу до даних реалізовано два незалежні канали комунікації. Перший – вбудований HTTP-сервер на базі ESP32, що надає локальний веб-інтерфейс у форматі асинхронного обміну даними (AJAX/JSON) з відображенням добового графіка температурних коливань засобами Google Charts API [5]. Другий канал – інтеграція з Telegram Bot API [6], яка забезпечує надсилання Push-сповіщень у режимі реального часу при виході параметрів за граничні значення. Взаємодія із серверами Telegram відбувається через захищені HTTPS-запити.

Розроблена система реалізує повний цикл збору, обробки та передачі метеорологічних даних на платформі з обмеженими ресурсами. Практична цінність роботи полягає у можливості безпосереднього впровадження системи в реальних логістичних процесах – у холодильних складах, рефрижераторних транспортних засобах тощо. Модульна архітектура забезпечує масштабованість: підключення додаткових вузлів вимірювання потребує лише розширення програмного коду без зміни апаратної частини. Отримані результати можуть бути основою для подальших досліджень у напрямку адаптивного управління кліматичним обладнанням на основі прогностичних моделей.

Список використаних джерел

1. The State of Food and Agriculture 2019. Moving Forward on Food Loss and Waste Reduction / Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome: FAO, 2019. – 182p. – URL: <https://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf> (дата звернення: 01.04.2026).
2. Kolban N. Kolban's Book on ESP32 / N. Kolban. – 2nd ed. – Leanpub, 2018. – 520 p. – URL: <https://leanpub.com/kolban-ESP32> (дата звернення: 01.04.2026).
3. BME280 Combined Humidity and Pressure Sensor. Datasheet / Bosch Sensortec. – 2021. – URL: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bstbme280ds002.pdf> (дата звернення: 01.04.2026).
4. Lawrence M. G. The Relationship between Relative Humidity and the Dewpoint Temperature in Moist Air: A Simple Conversion and Applications / M. G. Lawrence // Bulletin of the American Meteorological Society. – 2005. – Vol. 86. – P. 225–233.
5. Google Charts. Visualization API Reference / Google LLC. – 2024. – URL: <https://developers.google.com/chart> (дата звернення: 01.04.2026).
6. Telegram Bot API. Documentation / Telegram Messenger Inc. – 2025. – URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (дата звернення: 01.04.2026).

УДК 004.415.2

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗАДАЧАМИ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМАНДИ РОЗРОБНИКІВ

Васильченко В.С., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Новак Д.С., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: управління задачами, ефективність команди, Agile, KPI, інформаційна система.

В умовах стрімкого розвитку індустрії програмного забезпечення ефективно управління командою розробників є одним із ключових чинників успіху ІТ-компаній. Сучасні проекти відрізняються значною складністю, залученням великої кількості учасників та жорсткими часовими обмеженнями, що зумовлює необхідність застосування спеціалізованих інструментів для координації роботи та відстеження прогресу. Незважаючи на наявність на ринку відомих продуктів для управління проектами – Jira, Trello, Asana – вони здебільшого є універсальними рішеннями, що не враховують специфіки роботи команд розробників. Зокрема, вони не забезпечують глибокого аналізу індивідуальної продуктивності, не інтегруються з системами контролю версій для автоматичного збору метрик та не надають гнучких механізмів оцінювання ефективності. Управління задачами у сфері розробки програмного забезпечення нерозривно пов'язане з методологіями гнучкої розробки – Agile, Scrum, Kanban. Зазначені підходи передбачають ітеративний процес виконання робіт, де кожна задача має чіткий опис, виконавця, пріоритет та терміни виконання. Для оцінки ефективності команди розробників використовуються ключові показники ефективності (KPI – Key Performance Indicators). До основних метрик відносяться: кількість виконаних задач за спринт, час виконання задач відносно планової оцінки, відсоток задач, виконаних у встановлені строки, якість коду (кількість виявлених дефектів), а також активність у системі контролю версій.

Проведений порівняльний аналіз існуючих систем управління задачами показав, що жодна з них не задовольняє повною мірою потреби команд розробників у контексті інтегрованої оцінки ефективності. Це підтверджує актуальність розробки спеціалізованої системи. Розроблена інформаційна система побудована за клієнт-серверною архітектурою з використанням мікросервісного підходу. Серверна частина реалізована на платформі Node.js з фреймворком Express.js, що забезпечує високу продуктивність при обробці запитів. Клієнтська частина розроблена з використанням бібліотеки React.js, яка дозволяє створювати динамічний та відзивчивий інтерфейс користувача. Для зберігання даних використовується реляційна СУБД PostgreSQL у поєднанні з Redis для кешування часто запитуваних даних. Система охоплює такі основні функціональні модулі: модуль управління задачами – створення,

редагування, призначення та відстеження статусу задач, підтримка спринтів та backlog-у, система пріоритетів і тегів; модуль аналітики та звітності – автоматичний розрахунок KPI для кожного члена команди, побудова графіків продуктивності, формування звітів за обраний період; модуль інтеграції з Git – автоматичний збір статистики комітів, pull-реквестів та code review, зв'язування задач з конкретними змінами в коді; модуль сповіщень – автоматичні нагадування про дедлайни та сповіщення про зміну статусу задач з інтеграцією в месенджери. Для комплексної оцінки ефективності кожного розробника запропонована багатокритеріальна модель, що враховує кількісні та якісні показники. Інтегральний показник ефективності E розраховується за формулою:

$$E = w_1 \cdot K_1 + w_2 \cdot K_2 + w_3 \cdot K_3 + w_4 \cdot K_4,$$

де K_1 – відсоток задач, виконаних вчасно; K_2 – відношення фактичного часу виконання до оціночного; K_3 – показник якості коду (обернено пропорційний кількості дефектів); K_4 – показник активності в системі контролю версій; w_1, w_2, w_3, w_4 – вагові коефіцієнти, що визначаються керівником команди залежно від специфіки проєкту (сума вагових коефіцієнтів дорівнює 1). Вагові коефіцієнти є налаштовуваними параметрами системи, що дозволяє адаптувати модель оцінки до конкретних умов та пріоритетів проєкту. Наприклад, для проєктів із жорсткими строками доцільно збільшити вагу показника K_1 , тоді як для проєктів з підвищеними вимогами до якості коду – K_3 .

В результаті проведеної роботи спроектовано та реалізовано інформаційну систему для управління задачами та оцінки ефективності команди розробників. Система успішно пройшла тестування в умовах реального проєкту.

Розроблена система відрізняється від наявних аналогів завдяки інтеграції з системами контролю версій для автоматичного збору метрик, гнучкій налаштовуваній моделі оцінки ефективності, а також зручному інтерфейсу, орієнтованому на специфіку роботи IT-команд.

Перспективами подальшого розвитку системи є впровадження алгоритмів машинного навчання для прогнозування термінів виконання задач та автоматичне визначення вагових коефіцієнтів моделі оцінки ефективності на основі накопиченої статистики.

Список використаних джерел

1. Schwaber K. The Scrum Guide / K. Schwaber, J. Sutherland. – Scrum.org, 2020. – 13 p.
2. Cohn M. Agile Estimating and Planning / M. Cohn. – New Jersey : Prentice Hall, 2005. – 368 p.
3. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture / M. Fowler. – Boston : Addison-Wesley, 2002. – 533 p.
4. Kim G. The DevOps Handbook / G. Kim, J. Humble, P. Debois, J. Willis. – Portland : IT Revolution Press, 2016. – 480 p.
5. Документація React.js [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://react.dev> (дата звернення: 20.04.2026).

УДК 004.932:004.6

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО СЕРВІСУ З ЕКСПОРТУ ГРАФІЧНИХ ДАНИХ У ТЕКСТОВІ ФОРМАТИ

Хижняк Н.А., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Демківська Т.І., кандидатка технічних наук, доцентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: графічні дані, текстові формати, конвертація, програмний сервіс, обробка зображень, автоматизація.

У сучасному світі цифрових технологій обробка даних займає важливе місце в багатьох сферах діяльності. Значна частина інформації представлена у вигляді графічних даних, таких як зображення, діаграми, креслення або інші візуальні об'єкти[1]. Проте в багатьох випадках виникає необхідність перетворення таких даних у текстовий формат для подальшого аналізу, зберігання або передачі.

Актуальність роботи полягає в тому, що ручна обробка графічної інформації є складною та займає багато часу. Крім того, існуючі рішення не завжди є зручними або універсальними, що створює потребу у створенні власного програмного сервісу, який би спрощував цей процес.

Метою є розробка програмного сервісу, який дозволяє автоматично експортувати графічні дані у текстові формати, такі як TXT, JSON, DOCX . Такий сервіс повинен бути простим у використанні, ефективним та достатньо гнучким для роботи з різними типами графічної інформації. У роботі використовуються бібліотека OpenCV та двигун TesseractOCR. OpenCV застосовується для попередньої обробки зображень. Методи ерозії та дилатації допомагають чіткіше виділити контури символів, а фільтри розмиття зменшують вплив шумів і текстури паперу. TesseractOCR працює на основі нейронних мереж (RNN з LSTM), що дозволяє враховувати контекст символів і підвищує точність розпізнавання тексту [2, 3]. Завдяки цьому система краще обробляє складні слова та нерівномірні зображення.

Поєднання цих технологій забезпечує стабільну роботу сервісу навіть із неякісними файлами та зменшує кількість помилок у результаті.

У процесі розробки було визначено основні задачі:

- аналіз існуючих підходів до обробки графічних даних;
- вибір методів конвертації зображень у текст, зокрема використання бібліотек OpenCV та TesseractOCR;
- створення архітектури програмного сервісу;
- реалізація функціоналу експорту;
- тестування та перевірка коректності роботи.

На рис. 1 представлено основні сценарії взаємодії користувача з сервісом, включаючи етапи завантаження вихідних файлів та вибору формату експорту. Особливістю сервісу є можливість отримання

структурованого JSON-файлу, що містить метадані: координати текстових областей та рівень достовірності (confidencescore) для кожного об'єкта.

Рисунку 1 – UML-діаграма прецедентів програмного сервісу експорту графічних даних у текстові формати

Особливу увагу було приділено зручності використання. Інтерфейс сервісу розроблено таким чином, щоб користувач міг виконати всі необхідні дії без складних налаштувань. Це дозволяє використовувати систему навіть без спеціальних технічних знань.

Архітектура програмного рішення побудована з урахуванням можливості масштабування. Це означає, що в майбутньому сервіс можна доповнювати новими функціями, такими як підтримка додаткових форматів або покращення алгоритмів обробки.

Результатом роботи є створений програмний сервіс, який виконує поставлені задачі та може бути використаний у різних сферах, зокрема в освіті, бізнесі або технічній документації. Використання такого інструменту дозволяє значно скоротити час на обробку даних та підвищити ефективність роботи користувачів.

Отже, розроблений сервіс є корисним інструментом для автоматизації процесу конвертації графічних даних у текстові формати. Подальший розвиток проєкту може бути пов'язаний із вдосконаленням алгоритмів та розширенням функціональних можливостей системи.

Список використаних джерел

1. Gonzalez R. C., Woods R. E. Digital Image Processing. 4th ed. Harlow : Pearson, 2018. 976 p.
2. Towards Data Science : Optical Character Recognition Guide. URL: <https://towardsdatascience.com/> (дата звернення: 04.05.2026).
3. Tesseract OCR : офіційна документація. URL: <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract> (дата звернення: 04.05.2026).

УДК 004.8

ВПЛИВ РОЗМІРУ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ТА УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ МОДЕЛЕЙ КЛАСИФІКАЦІЇ

Пилипенко В.І., аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: машинне навчання, класифікація, стабільність моделі, розмір навчальної вибірки, ансамблеві методи, крос-валідація.

Сучасний розвиток методів машинного навчання супроводжується значним зростанням складності моделей та збільшенням вимог до якості та обсягу даних. Одним із ключових факторів, що визначає ефективність побудованих моделей, є розмір навчальної вибірки. Саме обсяг даних безпосередньо впливає на стабільність моделей, їхню узагальнювальну здатність та здатність коректно працювати на нових, раніше невідомих прикладах.

У задачах класифікації стабільність моделі зазвичай визначається через дисперсію її прогнозів при зміні навчальної вибірки, а також через чутливість до варіацій у даних. Теоретично в рамках статистичного навчання показано, що зі збільшенням розміру вибірки дисперсійна складова помилки зменшується, що підвищує загальну стабільність моделі. При цьому загальна помилка моделі може бути представлена у вигляді суми зміщення (bias), дисперсії (variance) та нездоланної випадкової похибки. Теоретично встановлено, що для лінійних моделей дисперсія оцінок параметрів обернено пропорційна розміру вибірки та може бути описана залежністю [1]:

$$\text{Var}(\theta) \approx \sigma^2 / (n \cdot I(\theta)), (1)$$

де n —розмір вибірки;

$I(\theta)$ —інформація Фішера.

Ця залежність демонструє фундаментальний принцип: зі збільшенням обсягу даних оцінки параметрів стають більш стабільними, а модель менш чутливою до випадкових флуктуацій у вибірці.

Для складних нелінійних моделей, таких як глибокі нейронні мережі, характер залежності є більш складним. У таких випадках спостерігається ефект подвійного спуску (double descent), коли помилка моделі спочатку зменшується, потім може зростати в області середніх розмірів вибірки, і знову зменшується при подальшому збільшенні обсягу даних. Це ускладнює визначення оптимального розміру вибірки для навчання моделей високої складності.

Експериментальні дослідження проведено на багатокласовій задачі класифікації академічної успішності студентів із варіацією розміру вибірки [2]. Оцінювання здійснювалося за допомогою 10-кратної стратифікованої крос-валідації, з урахуванням ефективності моделей прогнозування [3]. Побудований аналіз точок насичення представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Побудова отриманих точок насичення

Для логістичної регресії стабільна робота моделі, що характеризується низьким коефіцієнтом варіації результатів ($CV < 0,10$), досягається вже при обсязі вибірки близько 2500–3000 прикладів. Така поведінка пояснюється відносно невисокою складністю моделі та її лінійною природою. Логістична регресія належить до параметричних методів машинного навчання, у яких кількість параметрів є обмеженою та безпосередньо пов'язана з кількістю ознак. Завдяки цьому модель демонструє добру узагальнювальну здатність навіть на порівняно невеликих наборах даних. Точка насичення для даної моделі становить приблизно 2800 прикладів, після чого приріст якості прогнозування є мінімальним, а додавання нових даних практично не впливає на стабільність результатів. Це свідчить про досягнення оптимального співвідношення між зміщенням (bias) та дисперсією (variance) моделі.

Для моделей RandomForest та GradientBoosting стабільність прогнозування досягається при значно більшому обсязі вибірки—приблизно 3800–4200 прикладів. Це пояснюється особливостями ансамблевих методів навчання, які базуються на комбінуванні великої кількості базових моделей. RandomForest реалізує механізм bootstrap-агрегування (bagging), що дозволяє зменшити дисперсію шляхом усереднення прогнозів багатьох дерев рішень. У свою чергу GradientBoosting формує ансамбль послідовно, мінімізуючи помилки попередніх моделей через оптимізацію функції втрат. Незважаючи на високу здатність до виявлення складних нелінійних залежностей, такі моделі потребують більшого обсягу даних для уникнення перенавчання та забезпечення статистичної стійкості. Виявлена точка насичення свідчить про те, що після приблизно 4000 прикладів

зменшення варіативності результатів стає незначним, а learning curves переходять у фазу плато.

Для нейронних мереж точка насичення спостерігається лише при значно більших обсягах даних 5000 –10000 прикладів. Це узгоджується з сучасними теоретичними уявленнями про глибоке навчання, згідно з якими моделі з великою кількістю параметрів мають високу апроксимаційну здатність, але одночасно характеризуються підвищеною дисперсією та чутливістю до розміру вибірки. Нейронні мережі здатні моделювати складні багатовимірні нелінійні залежності, однак ефективне налаштування вагових коефіцієнтів потребує значної кількості навчальних прикладів.

Отримані результати мають важливе теоретичне та практичне значення для розроблення систем машинного навчання у сфері освітньої аналітики, прогнозування успішності студентів та виявлення ризику академічної неуспішності [4]. Практична цінність дослідження також підтверджується результатами опитувань здобувачів освіти щодо доцільності впровадження програмного забезпечення для прогнозування успішності та персоналізації освітнього процесу [5]. Розуміння залежності між обсягом вибірки та стабільністю моделей дозволяє формувати ефективні стратегії збору й обробки даних, визначати мінімально необхідний обсяг навчальної інформації, зменшувати витрати на формування датасетів, оптимізувати вибір алгоритмів відповідно до доступних ресурсів, а також підвищувати надійність і точність прогнозних систем.

Список використаних джерел

1. Belkin, M., Hsu, D., Ma, S., & Mandal, S. (2019). Reconciling modern machine-learning practice and the classical bias–variance trade-off. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(32), 15849-15854.
2. Pylypenko, V. (2025). The effect of training sample size on the stability of classification models. *Technologies and Engineering*, 26(6), 32-44. <https://doi.org/10.30857/2786-5371.2025.6.3>
3. S. Volodymyr, V. Pylypenko, V. Skidan and A. Volivach, "Investigation of the Accuracy of Machine Learning Methods in Prediction of Students Success," 2024 IEEE 5th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2024, pp. 1-4, doi: 10.1109/KhPIWeek61434.2024.10877975
4. Пилипенко В. (2025). Прогнозування високого рівня академічної успішності студентів з використанням машинного навчання. *Наука і техніка сьогодні*, 8(45), 1634–1649. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-8\(49\)-1634-1649](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-8(49)-1634-1649)
5. Пилипенко, В., Скідан, В., & Волівач, А. (2024). Аналіз опитування щодо впровадження програмного забезпечення прогнозування успішності здобувачів вищої освіти. *Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences*, 345(6 (2)), 108-112. <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-345-6-16>

УДК 004.4

АРХІТЕКТУРНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКОЇ ОНЛАЙН-ІГРИ

Захожий А.С., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Волівач А. П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: багатокористувацькі онлайн-ігри, клієнт-серверна архітектура, GodotEngine, GDScript, мікросервіси, бази даних.

Сучасна індустрія інтерактивних ігор характеризується високими вимогами до продуктивності, масштабованості та якості програмних продуктів. Одними з найскладніших інформаційних систем є багатокористувацькі онлайн-ігри, оскільки вони потребують одночасної обробки великих обсягів даних у режимі реального часу та забезпечення стабільної взаємодії значної кількості користувачів. Це зумовлює необхідність розроблення та впровадження ефективних архітектурних і технологічних рішень для створення сучасних ігрових платформ.

Основою побудови надійної багатокористувацької системи є використання клієнт-серверної архітектури із застосуванням концепції авторитетного сервера (AuthoritativeServer). У такій моделі клієнтський застосунок відповідає переважно за рендеринг графіки, відтворення 3D-анімації, візуальних ефектів та обробку дій користувача. Водночас уся критично важлива бізнес-логіка, зокрема розрахунок кількості ушкоджень, обробка колізій, синхронізація станів об'єктів і контроль ігрових характеристик, виконується виключно на стороні сервера [1]. Такий підхід забезпечує захист від несанкціонованих змін клієнтських даних, мінімізує можливість використання читів та гарантує узгодженість стану ігрового середовища для всіх учасників.

Для оптимізації процесу розробки клієнтської частини доцільно використовувати сучасні ігрові рушії з відкритим вихідним кодом. Зокрема, застосування рушія Godot дозволяє ефективно реалізовувати вузлову архітектуру сцен та інтегрувати складні візуальні системи й скелетну анімацію. Важливим підходом до підвищення якості коду ігрової логіки є використання принципурозподілу ключових підсистем між окремими менеджерами. Це сприяє зменшенню залежностей між компонентами, спрощує підтримку програмного коду та запобігає формуванню монолітної кодової бази, забезпечуючи чітке логічне розділення функціональності відповідно до її призначення.

У високонавантажених системах, якими є MMORPG, монолітна серверна архітектура швидко досягає меж своєї продуктивності та масштабованості. Для вирішення цих обмежень застосовується мікросервісний підхід, зокрема у вигляді Microservicesarchitecture. Ігровий бекенд у такій моделі поділяється на незалежні компоненти, кожен з яких

виконує окрему функціональність: сервери авторизації відповідають за автентифікацію користувачів, сервери чату та соціальної взаємодії забезпечують комунікацію між гравцями, а світові сервери (WorldServers) обробляють ігрову логіку, фізику та переміщення в межах окремих ігрових локацій. Це дозволяє підвищити відмовостійкість системи та забезпечує горизонтальне масштабування шляхом динамічного розподілу обчислювальних ресурсів відповідно до концентрації гравців у різних зонах віртуального світу.

Особливої уваги потребує підсистема збереження даних. Ігрові персонажі генерують значний обсяг динамічних параметрів, що постійно змінюються, зокрема показники здоров'я, стан інвентарю, прогрес виконання завдань. Для забезпечення високої швидкодії та надійності доцільним є застосування комбінованого підходу до проектування баз даних [2]. Реляційні системи управління базами даних використовуються для надійного збереження критичної інформації про облікові записи користувачів, тоді як NoSQL-рішення забезпечують ефективне збереження та обробку тимчасових даних поточного стану гравця під час активної ігрової сесії. Додатково важливим аспектом є реалізація алгоритмів мережевої синхронізації, що забезпечують узгоджене оновлення стану ігрового світу між клієнтською та серверною частинами. Застосування таких технологій дозволяє підтримувати стабільність ігрового процесу навіть за умов нестабільного інтернет-з'єднання та мережевої затримки.

Для реалізації розглянутих підходів було розроблено архітектуру багатокористувацької онлайн-гри ZerixWord (рис. 1).

Рисунок 1 – Архітектура багатокористувацької онлайн-гри ZerixWord

У запропонованій архітектурі застосовано принцип авторитетного сервера (AuthoritativeServer), за якого важлива ігрова логіка обробляється виключно на стороні сервера, тоді як клієнтська частина відповідає переважно за візуалізацію, обробку введення користувача та забезпечення інтерфейсу взаємодії з грою.

Список використаних джерел

1. Glazer J., Madhav S. Multiplayer Game Programming: Architecting Networked Games // Addison-Wesley Professional. – 2015. – 304 p.
2. Gregory J. Game Engine Architecture, Third Edition // CRC Press. – 2018. – 1240 p.

УДК 004.4:004.89:005.32

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ГЕЙМІФІКАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ В ІТ-КОМПАНІЯХ ІЗ ДАШБОРД ДОСЯГНЕНЬ

Довгаль К.А., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Скідан В.В., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Афтанділянц В.Є., кандидат економічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: гейміфікація, інформаційна система, ІТ-компанія, дашборддосягнень, робочий процес, цифрове середовище.

Гейміфікація робочих процесів є одним із сучасних підходів до підвищення залученості працівників у цифровому середовищі ІТ-компаній. Значна частина професійної діяльності в галузі інформаційних технологій пов'язана з виконанням задач, командною взаємодією, контролем етапів реалізації проектів, аналізом результатів та постійним розвитком професійних компетентностей. У таких умовах важливого значення набуває не лише фіксація виконаних завдань, а й забезпечення працівника інструментами для візуалізації власного прогресу, оцінювання внеску в командну діяльність і відображення досягнутих результатів.

У наукових дослідженнях гейміфікацію визначають як використання елементів ігрового дизайну в неігрових контекстах [1]. Для ІТ-компаній це означає інтеграцію механізмів прогресу, статусу, рейтингу, досягнень та винагород у систему управління робочими процесами без перетворення професійної діяльності на гру. Основною метою такого підходу є формування зрозумілого цифрового середовища, у якому працівник може простежити взаємозв'язок між власними діями, командними задачами та отриманими результатами.

Актуальність розроблення систем гейміфікації пояснюється тим, що ефективність діяльності працівників ІТ-компаній залежить не лише від рівня технічних знань, а й від ступеня залученості до робочих процесів, стабільності виконання задач, активності в командній взаємодії та дотримання внутрішніх процедур. Якщо результати роботи подаються виключно у вигляді формальних звітів або переліку завершених задач, мотиваційний ефект таких систем може бути недостатнім. Використання дашборда досягнень дозволяє представити робочу активність у більш структурованій та наочно зрозумілій формі. Користувач отримує можливість переглядати власний статус, кількість балів, отримані бейджі, місце в рейтингу та інші показники, безпосередньо пов'язані з результатами професійної діяльності. Дослідження у сфері гейміфікації свідчать, що ефективність таких систем значною мірою залежить від правильного поєднання ігрових механік, контексту застосування та зрозумілості поставлених цілей для користувача [2].

Система гейміфікації робочого процесу повинна бути інтегрована з реальними діями працівників. До таких дій належать створення задач, зміна їх статусів, виконання завдань, участь у роботі командних кімнат, проходження етапів перевірки, нарахування балів та відкриття досягнень. У контексті програмної інженерії гейміфікація [3] може використовуватись як інструмент підтримки дисципліни виконання процесів, підвищення

прозорості командної роботи та стимулювання внутрішньої мотивації працівників [4]. Водночас система не повинна створювати надмірну конкуренцію або орієнтувати користувачів виключно на накопичення балів. Її основним завданням є підтримка корисної професійної активності та сприяння ефективній взаємодії всередині команди.

Функціональна структура системи може включати робочу дошку задач, кімнати командної взаємодії, профілі користувачів, модуль досягнень, магазин внутрішніх винагород та таблицю лідерів. Робоча дошка забезпечує візуалізацію задач відповідно до їх поточного статусу. Кімнати дозволяють об'єднувати учасників у межах окремого робочого простору. Модуль досягнень реалізує механізм зв'язку між виконанням задач та системою балів, бейджів і показників прогресу. Таблиця лідерів може використовуватися для відображення активності користувачів, однак її застосування потребує обережності, оскільки некоректне порівняння працівників різних ролей може негативно впливати на мотивацію. У такій системі дашборд виконує функцію швидкого аналізу стану робочих процесів та забезпечення мотиваційного зворотного зв'язку. На рис. 1 представлено приклад інтерфейсу робочої кімнати системи гейміфікації.

Рисунок 1 – Інтерфейс робочої кімнати з дошкою задач та учасниками команди

Центральна частина інтерфейсу містить дошку задач, поділену за статусами виконання, що дозволяє оперативно визначати етап реалізації кожного завдання. Ліва панель призначена для відображення кімнат користувача, тоді як права частина інтерфейсу містить перелік учасників поточної команди. Верхня навігаційна панель забезпечує доступ до профілю користувача, досягнень та таблиці лідерів. Така структура демонструє інтеграцію елементів гейміфікації безпосередньо у середовище керування задачами, а не їх ізольоване використання.

Важливим компонентом системи є механізм досягнень. Досягнення можуть відкриватися після виконання певних умов, пов'язаних із завершенням задач, активністю користувача в кімнатах, накопиченням балів або участю у командній взаємодії. При цьому правила нарахування повинні бути прозорими та зрозумілими для користувачів. Якщо працівник не розуміє, за які дії було отримано або не отримано певне досягнення, мотиваційна цінність системи суттєво знижується. Саме тому кожне

досягнення має бути прив'язане до конкретної умови, а дані про виконання цих умов повинні зберігатися в системі.

Для реалізації такої функціональності необхідною є узгоджена структура бази даних. Вона повинна забезпечувати зберігання інформації про користувачів, задачі, кімнати, учасників кімнат, правила досягнень, відкриті досягнення, магазин винагород та покупки користувачів. Подібна структура дозволяє пов'язати робочі дії із системою мотиваційних елементів. Наприклад, завершення задачі може впливати на кількість балів користувача, відкриття нового бейджа або доступність певних елементів у магазині винагород. При цьому база даних повинна підтримувати взаємозв'язки між користувачами, задачами, кімнатами та досягненнями для забезпечення коректної обробки подій та відображення актуального стану системи. На рис. 2 наведено приклад структури бази даних системи гейміфікації.

Рисунок 2 – Структура бази даних системи гейміфікації робочого процесу

Як видно з рис.2. таблиця профілів містить інформацію про користувачів, кількість накопичених балів, внутрішню валюту системи та посилання на аватар користувача. Таблиця задач зберігає назву, опис, статус, відповідального виконавця, кількість балів, відповіді та коментарі перевірки. Таблиці rooms і room_members забезпечують підтримку командних кімнат. Таблиці achievement_definitions та user_achievements реалізують механізм опису досягнень і фіксації факту їх отримання користувачем. Таблиці shop_items і user_purchases використовуються для функціонування магазину внутрішніх винагород. Завдяки такій структурі система може не лише відображати задачі, а й підтримувати механізми мотивації, прогресу та заохочення користувачів.

З архітектурної точки зору система може бути реалізована у вигляді вебзастосунку або внутрішнього корпоративного сервісу. На рівні користувацького інтерфейсу забезпечується взаємодія з дошкою задач, профілем, досягненнями, таблицею лідерів та магазином винагород. Рівень прикладної логіки відповідає за створення задач, зміну їх статусів, нарахування балів, відкриття досягнень та контроль доступу до кімнат. На рівні даних здійснюється зберігання інформації про користувачів, задачі, кімнати, правила досягнень, історію отриманих бейджів, товари магазину та покупки користувачів. Подібний підхід відповідає сучасним принципам

проектування інформаційних систем, серед яких важливими є модульність, масштабованість і можливість подальшого розвитку.

Окрему увагу необхідно приділяти питанням оцінювання якості роботи. Якщо система враховує виключно кількість завершених задач, користувачі можуть орієнтуватися на швидке виконання простих завдань, ігноруючи складніші або більш відповідальні процеси. З метою уникнення подібної ситуації доцільно використовувати не лише кількісні, а й якісні критерії оцінювання. До таких критеріїв можуть належати успішне проходження перевірки, участь у командній взаємодії, виконання складних задач або стабільність активності протягом певного періоду. Ефективна гейміфікація повинна стимулювати корисну поведінку користувачів та підтримувати цілі організації, а не створювати штучне змагання за кількість виконаних дій.

Використання систем гейміфікації з дашбордом досягнень може бути корисним як для працівників, так і для керівників команд та HR-фахівців. Працівники отримують зрозумілий механізм оцінювання власного прогресу та мотиваційний зворотний зв'язок. Керівники мають можливість контролювати стан задач і рівень активності команди. HR-фахівці можуть використовувати узагальнені дані для планування програм розвитку персоналу та нематеріальної мотивації [5]. Водночас система повинна забезпечувати баланс між прозорістю та конфіденційністю даних, оскільки не всі індивідуальні показники мають бути доступними для перегляду всіма учасниками команди.

Отже, система гейміфікації робочого процесу в IT-компаніях із дашбордом досягнень може виступати ефективним інструментом підтримки залученості працівників, прозорості командної взаємодії та візуалізації результатів професійної діяльності. Її ефективність визначається не механічним нарахуванням балів, а поєднанням робочої дошки задач, зрозумілих правил досягнень, персонального прогресу, командної взаємодії та інструментів візуалізації даних. Подальший розвиток таких систем може бути пов'язаний з інтеграцією із сучасними таск-трекерами, адаптацією механізмів досягнень до різних ролей і команд, а також аналізом впливу гейміфікації на продуктивність та залученість працівників.

Список використаних джерел

1. Koivisto J., Hamari J. The rise of motivational information systems: A review of gamification research // *International Journal of Information Management*. 2020. Vol. 45. P. 191–210.
2. Sailer M., Homner L. The Gamification of Learning: A Meta-analysis // *Educational Psychology Review*. 2020. Vol. 32. P. 77–112.
3. Klaas-Jan Stol. Gamification in software engineering: the mediating role of developer engagement and job satisfaction / Klaas-Jan Stol, Mario Schaarschmidt, Shelly Goldblit // *Empirical Software Engineering*. 2021. P. 1-36. DOI:10.1007/s10664-021-10062-w
4. Kien Le Trung, 2024. "Exploring how gamification potentially motivates employees – A research in Vietnamese businesses," *European Journal of Economics, Law and Social Sciences, Sciendo*, vol. 8(2), P. 25-39.
5. Hassan, Lobna & Dias, Antonio & Hamari, Juho, 2019. "How motivational feedback increases user's benefits and continued use: A study on gamification, quantified-self and social networking," *International Journal of Information Management, Elsevier*, vol. 46(C), P. 151-162.

УДК 621.3.049.77:681.586.7

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОТОТИПУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМ ОСВІТЛЕННЯМ

Немировський В.В., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Лебеденко Ю.О., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: інтелектуальне освітлення, мікроконтролер, керування, інтернет речей, симуляція.

Сучасні системи інтелектуального освітлення є одним із ключових компонентів концепції розумного будинку (Smart Home) та Інтернету речей (IoT). За даними аналітичних досліджень, світовий ринок систем розумного освітлення демонструє стабільне зростання і у 2024 році перевищив позначку 20 млрд. дол. США [1]. Їх впровадження сприяє енергоефективності, підвищенню комфорту та безпеки в житлових і комерційних приміщеннях. Актуальним завданням залишається розробка доступних прототипів таких систем на базі сучасних мікроконтролерних платформ, придатних як для навчальних, так і для практичних застосувань.

Метою роботи є розробка прототипу автоматизованої системи керування RGB-освітленням на базі мікроконтролера ESP32 та адресної світлодіодної матриці WS2812B з підтримкою множинних режимів роботи, регулювання яскравості та автоматизованого вимкнення.

Проектування та тестування схеми виконувалось у хмарному симуляторі Wokwi [4] без застосування фізичного стенду, що прискорило ітерації розробки та дозволило уникнути ризику ушкодження компонентів на ранніх етапах (рис. 1).

Рисунок 1 – Режими RGB лампи з кнопками: таймер сну, яскравість, колір (режим)

Для реалізації прототипу обрано мікроконтролер ESP32 виробництва Espressif Systems, який поєднує достатню обчислювальну потужність із вбудованими модулями Wi-Fi та Bluetooth, що створює передумови для бездротового керування у перспективних версіях пристрою [2]. Як виконавчий елемент застосовується адресна RGB-матриця WS2812B (NeoPixel), яка забезпечує індивідуальне керування кожним світлодіодом за однопровідним протоколом, що значно спрощує схемне рішення [3]. Апаратна схема доповнена трьома тактовими кнопками для локального керування режимами роботи.

Зовнішній корпус пристрою виготовлено методом FDM-друку: конструкція забезпечує розміщення плати ESP32, матриці та елементів керування в компактному корпусі, придатному до декоративного використання (рис. 2).

Рисунок 2 – Фізичний прототип пристрою в 3D-друкованому корпусі; живлення від PowerBank

Прошивку написано мовою C++ у середовищі Arduino IDE з використанням бібліотеки Adafruit NeoPixel [5], яка надає високорівневий API для керування адресними RGB-світлодіодами. Архітектура програмного забезпечення побудована за модульним принципом: кожному світловому ефекту відповідає окрема функція, що спрощує розширення набору режимів. Центральна функція реалізує скінченний автомат із змінною поточною стану, яка оновлюється обробниками переривань від кнопок. Завдяки цьому реакція на натискання є миттєвою і не залежить від тривалості поточного анімаційного циклу.

У системі реалізовано дев'ять режимів освітлення: статичні кольори; rainbow-ефект; плавна зміна кольорів (color wipe); police effect; cyberpunk effect; breathing effect; fire effect; sparkle effect; color wave. Часозалежні ефекти, такі як «breathing», «fire» та «sparkle» використовують неблокуючу

логіку на основі переривань від таймера, що унеможлиблює «зависання» інтерфейсу та забезпечує стабільний відгук системи.

Перемикання між режимами здійснюється циклічно за натисканням відповідної кнопки без пристрою. Регулювання яскравості реалізовано у трьох градаціях через механізм PWM-керування. Окремо передбачено функцію *sleep timer*: після активації лампа плавно зменшує яскравість і автоматично вимикається, що є зручним під час нічного використання.

Додатково реалізовано виведення на матрицю піктографічних зображень (серце, смайлик) шляхом адресного керування окремими пікселями. Це демонструє потенціал матриці як міні-дисплея для відображення нотифікацій або символічної інформації у системах розумного будинку.

У ході тестування підтверджено стабільність відтворення всіх ефектів, коректність обробки переривань від кнопок та плавність зміни яскравості. Встановлено, що застосування адресної LED-матриці є доцільнішим рішенням порівняно зі звичайною RGB-стрічкою, оскільки надає можливість попіксельного керування та формування складних анімаційних сценаріїв. Наявність на борту модулів Wi-Fi та Bluetooth відкриває перспективи для інтеграції бездротового керування через веб-інтерфейс або мобільний застосунок, а також підключення до платформи Home Assistant. Прототип успішно пройшов тривалий неперервний цикл роботи без збоїв або перегріву.

Отримані результати свідчать про придатність описаного апаратно-програмного рішення для застосування у системах декоративного та функціонального освітлення, нічників, підсвічування робочих місць, а також як базового вузла для інтеграції в більш складні IoT-системи.

Список використаних джерел

1. Allied Market Research. Smart Lighting Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023–2032. – Allied Market Research, 2023. – URL: <https://www.alliedmarketresearch.com/smart-lighting-market> (дата звернення: 05.05.2025).
2. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual. Ver. 5.3. – Espressif Systems, 2024. – 1136 с. – URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf (дата звернення: 05.05.2025).
3. WorldSemi Co., Ltd. WS2812B Intelligent Control LED Integrated Light Source: Datasheet. – WorldSemi, 2022. – URL: <https://www.worldsemi.com/Certifications/WS2812B.html> (дата звернення: 05.05.2025).
4. Wokwi — Online Arduino & ESP32 Simulator. – URL: <https://wokwi.com> (дата звернення: 05.05.2025).
5. Adafruit Industries. Adafruit NeoPixel Überguide / Tony DiCola, Phillip Burgess. – Adafruit Learning System, 2023. – URL: <https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide> (дата звернення: 05.05.2025).

УДК 004.94

РОЗРОБКА 3D-ІГОР ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ РУШІЇВ

Іськов В.С., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Волівач А. П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: 3D-ігри, ігровий рушій, інтерактивні системи, оптимізація, ігрова фізика, штучний інтелект.

Сучасний розвиток інформаційних технологій характеризується активним поширенням інтерактивних програмних систем, серед яких вагоме місце займають тривимірні комп'ютерні ігри. Зростання вимог до якості графічного відображення, складності ігрової логіки, фізичної взаємодії об'єктів та швидкодії програмних продуктів зумовлює необхідність використання спеціалізованих програмних платформ для їх розроблення. Такі платформи, відомі як ігрові рушії, забезпечують комплекс інструментів для створення, тестування та оптимізації інтерактивних віртуальних середовищ [1].

Ігровий рушій являє собою програмне середовище, яке об'єднує підсистеми графічного рендерингу, фізичного моделювання, анімації, керування ресурсами, звукової обробки та реалізації програмної логіки. Основною перевагою використання ігрових рушіїв є можливість повторного застосування готових функціональних компонентів, що дозволяє скоротити час розроблення програмного продукту та зосередити увагу на реалізації ігрової механіки й проектуванні віртуального середовища.

Одним із сучасних інструментів розроблення тривимірних інтерактивних систем є Godot. Даний рушій має відкритий вихідний код, модульну архітектуру та підтримує створення як двовимірних, так і тривимірних програмних продуктів. Його особливістю є деревоподібна структура сцени, у межах якої кожний об'єкт реалізується у вигляді вузла [2]. Такий підхід забезпечує гнучке компонування логіки додатка, спрощує повторне використання елементів та підвищує зручність проектування складних ігрових систем.

Варто зазначити, що важливою складовою рушія є підтримка сценарного програмування за допомогою мови GDScript, синтаксис якої орієнтований на швидке створення ігрової логіки. Крім цього, рушій підтримує використання мов C# та C++, що розширює можливості інтеграції та оптимізації окремих компонентів системи. Наявність вбудованого редактора сцен, інструментів імпорту ресурсів та засобів налагодження дозволяє реалізувати повний цикл розроблення в єдиному програмному середовищі.

Особливе значення під час створення 3D-ігор має графічна підсистема рушія Godot. У ньому реалізовано підтримку сучасних методів

освітлення, матеріалів, шейдерів, систем частинок та просторового позиціонування камер. Це забезпечує формування динамічного віртуального середовища та дозволяє створювати ігрові сцени з високим рівнем деталізації. Вбудована фізична підсистема дає змогу моделювати колізії, гравітацію, інерційні характеристики та інші параметри взаємодії об'єктів у тривимірному просторі. Завдяки цьому забезпечується реалістична поведінка ігрових елементів, що підвищують рівень інтерактивності та загальне сприйняття віртуального середовища.

При цьому для складних ігрових проєктів важливою є оптимізація продуктивності. Зі збільшенням кількості моделей, текстур та активних об'єктів зростає навантаження на графічний процесор і оперативну пам'ять. У сучасних ігрових рушіях, зокрема Godot, застосовуються механізми відсікання невидимих об'єктів, оптимізації геометрії сцен, рівнів деталізації та керування потоковим завантаженням ресурсів. Використання таких засобів дозволяє забезпечити стабільну частоту кадрів і підвищити ефективність виконання програмного продукту.

Під час розроблення тривимірних ігор важливим етапом є побудова внутрішньої архітектури програмного продукту. Ігровий рушій Godot реалізує компонентно-орієнтований підхід, у межах якого логіка гри формується шляхом взаємодії окремих функціональних елементів. Така організація дозволяє розділяти обробку вводу користувача, фізичне моделювання, поведінку неігрових персонажів, керування ресурсами та механізми взаємодії між об'єктами сцени, що спрощує підтримку програмного коду, підвищує гнучкість проєктування та забезпечує можливість подальшого масштабування ігрового проєкту.

З метою візуалізації внутрішньої структури програмного продукту було розроблено UML-діаграму класів основних компонентів 3D-гри, реалізованої з використанням рушія Godot (рис. 1).

Базовим елементом архітектури програмної системи виступає клас Node3D, який є основою для побудови тривимірних об'єктів у середовищі рушія Godot. Від зазначеного класу наслідуються спеціалізовані класи Player та Enemy, що забезпечують реалізацію основних функціональних елементів ігрового процесу.

Клас Player відповідає за оброблення дій користувача, керування переміщенням персонажа, взаємодію з навколишнім середовищем, а також виконання бойових механік. У свою чергу, клас Enemy реалізує поведінку неігрового противника, включаючи пересування, реагування на події ігрового середовища та взаємодію з гравцем.

Для реалізації механізмів атаки використовується окремий клас Weapon, який інкапсулює характеристики озброєння, зокрема параметри пошкодження, швидкість стрільби, тип зброї та обсяг боєзапасу. Виділення функціоналу озброєння в окремий модуль забезпечує можливість повторного використання компонентів і спрощує процес розширення системи новими типами зброї без внесення суттєвих змін до інших елементів архітектури.

Рисунок 1 – UML-діаграма класів основних компонентів 3D-гри

Поведінка противників реалізується за допомогою компонента **AIController**, який виконує функції навігації, пошуку цілі, аналізу стану ігрового середовища та прийняття рішень відповідно до поточної ситуації. Використання окремого компонента штучного інтелекту дозволяє забезпечити гнучкість у налаштуванні поведінкових моделей противників та підвищує рівень масштабованості програмної системи. Такий підхід відповідає принципам компонентно-орієнтованої архітектури, характерної для рушія **Godot**, і сприяє підвищенню модульності, повторному використанню програмних компонентів та спрощенню подальшої підтримки й розвитку проєкту.

Таким чином, сучасні ігрові рушії є ефективним інструментом розроблення інтерактивних тривимірних систем різного рівня складності. Використання рушія **Godot** забезпечує поєднання засобів візуального проєктування, гнучкої модульної архітектури, підтримки фізичного моделювання та інструментів оптимізації продуктивності. Це дозволяє реалізовувати тривимірні ігрові застосунки з високим рівнем адаптивності, продуктивності та можливістю подальшого функціонального розширення.

Список використаних джерел

1. Gregory J. *Game Engine Architecture*. Boca Raton: CRC Press, 2018. – 1136 p.
2. *Godot Docs – 4.6 branch*. URL: <https://docs.godotengine.org/en/stable/> (дата звернення 15.04.2026)

УДК 004.415.2:004.9

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ХАКАТОНУ

Василенко Б.О., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Скідан В.В., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Мительська О.В., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: хакатон, інформаційна система, реєстрація, команди, оцінювання, архітектура.

Хакатон як формат інтенсивної командної роботи над проєктами за обмежений проміжок часу використовується не лише в ІТ-сфері, а й в освіті, бізнесі та міждисциплінарних ініціативах. У сучасних наукових дослідженнях хакатони [1-3] розглядаються як ефективний інструмент розвитку практичних навичок, командної взаємодії та інноваційного мислення. Водночас успішність проведення таких заходів значною мірою залежить від якості організації та прозорості керування процесами.

На практиці значна частина організаційних процедур студентських хакатонів виконується вручну. Реєстрація учасників здійснюється через окремі онлайн-форми, команди формуються у месенджерах, а оцінювання результатів часто проводиться за допомогою електронних таблиць. Такий підхід ускладнює координацію роботи, підвищує ризик помилок та не забезпечує належної цілісності даних.

У зв'язку з цим актуальним є створення інформаційної системи для автоматизації процесів хакатону, яка дозволить інтегрувати всі етапи проведення заходу в межах єдиного цифрового середовища. З позицій програмної інженерії така система має базуватися на чітко визначених функціональних вимогах, модульному принципі побудови та розмежуванні рівнів архітектури [4-5].

У межах запропонованої системи доцільно передбачити ролі організатора, учасника, капітана команди, експерта та адміністратора. Учасник створює обліковий запис, заповнює профіль та реєструється на подію. Капітан команди відповідає за формування складу учасників і подання фінального проєкту. Експерт здійснює оцінювання проєктів відповідно до визначених критеріїв, а організатор координує перебіг заходу, призначає журі та публікує результати.

Функціональна структура системи включає: модуль реєстрації та керування профілями; модуль керування командами; модуль подання

проєктів; модуль оцінювання; модуль формування підсумкових результатів.

На рівні інтерфейсу користувачі взаємодіють із системою через web- або desktop-застосунок. Рівень прикладної логіки забезпечує валідацію дій користувачів, перевірку прав доступу, обробку заявок та автоматизований розрахунок оцінок. Рівень даних відповідає за збереження інформації про користувачів, команди, події, критерії оцінювання та результати.

Рисунок 1 – Структурна схема інформаційної системи автоматизації процесів хакатону

Архітектура системи побудована за багаторівневим принципом і складається з трьох основних рівнів: рівня представлення, рівня прикладної логіки та рівня даних.

На рівні представлення розміщено web/WPF-інтерфейс, через який користувачі взаємодіють із системою. Цей рівень забезпечує доступ до функціональних можливостей системи для учасників, організаторів та експертів хакатону.

Центральною частиною архітектури є рівень прикладної логіки, який відповідає за обробку запитів користувачів, перевірку прав доступу та виконання основних функцій системи. У межах цього рівня реалізовано механізм валідації та рольову модель доступу (RBAC), що забезпечує розмежування прав користувачів відповідно до їх ролей. До складу рівня прикладної логіки входять модуль реєстрації, модуль керування командами та система оцінювання проєктів.

Рівень даних забезпечує збереження та обробку інформації. Основним компонентом є SQL-база даних, у якій зберігаються відомості

про користувачів, команди, подані проєкти та результати оцінювання. Окремо передбачено модуль логів аудиту, який фіксує дії користувачів та зміни в системі для забезпечення контролю й безпеки.

Стрілки на схемі відображають взаємодію між компонентами системи та передачу даних між рівнями архітектури. Такий підхід забезпечує модульність, масштабованість і спрощує супровід програмного рішення.

На рисунку 2 наведено приклад реалізації інтерфейсу підсистеми оцінювання проєктів у системі автоматизації хакатону. Інтерфейс призначений для роботи експертів та забезпечує централізоване оцінювання командних проєктів відповідно до визначених критеріїв.

Рисунок 2 – Інтерфейс підсистеми оцінювання проєктів інформаційної системи хакатону

У лівій частині інтерфейсу відображається інформація про проєкт, зокрема назва команди, кількість учасників, дата подання, посилання на репозиторій, статус проєкту та дані капітана команди. Нижче розміщено блок опису проєкту, який містить коротку характеристику розробленого рішення та його функціонального призначення.

Права частина інтерфейсу реалізує функціонал оцінювання. Експерт має можливість виставляти бали за окремими критеріями, серед яких інноваційність, технічна реалізація, практична цінність, якість презентації та рівень документації. Для кожного критерію передбачено окреме поле введення оцінки, що забезпечує структурованість процесу перевірки.

Додатково система підтримує введення текстового коментаря експерта, у якому можуть бути зазначені переваги проєкту, рекомендації або зауваження щодо реалізації. На основі введених оцінок автоматично формується підсумковий бал, який відображається у нижній частині інтерфейсу.

Запропонований підхід дозволяє впорядкувати роботу журі, мінімізувати ризик помилок під час ручного підрахунку результатів та забезпечити прозорість процедури оцінювання проєктів у межах хакатону.

Інформаційна система автоматизації процесів хакатону є інтегрованим програмним рішенням, що поєднує реєстрацію учасників, формування команд, подання проєктів, оцінювання та публікацію результатів у межах єдиної цифрової платформи. Її впровадження дозволяє зменшити навантаження на організаторів, підвищити впорядкованість процесів та забезпечити прозорість взаємодії між усіма учасниками заходу. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вдосконалення моделі даних, реалізацію серверної логіки та інтеграцію засобів аналітики й моніторингу активності учасників.

Список використаних джерел

1. Medina Angarita M. A., Nolte A. What do we know about hackathon outcomes and how to support them? A systematic literature review // Collaboration Technologies and Social Computing: 26th International Conference, CollabTech 2020, Tartu, Estonia, September 8-11, 2020, Proceedings. Cham : Springer, 2020. P. 50-64. DOI:10.1007/978-3-030-58157-2_4
2. Pe-Than E. P. P., Nolte A., Filippova A., Bird C., Scallen S., Herbsleb J. D. Designing Corporate Hackathons With a Purpose: The Future of Software Development // IEEE Software. 2019. Vol. 36, No. 1. P. 15-22. DOI:10.1109/MS.2018.290110547
3. Marko Komssi, Danielle Pichlis, Mikko Raatikainen, Klas Kindstrom, Janne Jarvinen. What are Hackathons for? IEEE Software, Volume 32, Issue 5. Pages 60 – 67 <https://doi.org/10.1109/MS.2014.78>
4. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Boston : Pearson, 2016. 812 p. URL: <https://dn790001.ca.archive.org/0/items/bme-vik-konyvek/Software%20Engineering%20-%20Ian%20Sommerville.pdf>
5. Roger Pressman and Bruce Maxim. Software Engineering: A Practitioner's Approach 9 th Edition. 2020. 1074 p. URL: <https://studylib.net/doc/26312018/dokumen.pub-software-engineering-a-practitioners-approach...?p=4>

UDC 004.4:005.8

PROJECT MANAGER AS AN INTEGRATOR OF BUSINESS AND TECHNOLOGY IN CONDITIONS OF INCREASING COMPLEXITY

Mykhailo Zhelieznov, Master of Computer Science, Project Manager
SoftServe Inc

Keywords: project management, systems thinking, artificial intelligence, stakeholders, digital technologies, education.

The rapid evolution of modern technologies, including artificial intelligence, cloud computing, embedded systems, and real-time platforms, creates new challenges for organizations. Businesses require fast and reliable solutions, while technologies demand deep expertise and careful implementation. According to PMBOK (8th Edition), a project is a temporary endeavor undertaken to create value, emphasizing the importance of adaptability and integration in project management [1].

The purpose of this study is to analyze the role of the project manager in bridging business and technology, identify key integration approaches, and highlight the importance of education in building future talent pipelines.

Modern projects operate in an environment where technological complexity increases while business demands faster delivery and return on investment. This creates a fundamental contradiction: technology requires depth, while business requires speed. Therefore, adaptive and context-driven approaches are essential.

The project manager acts as an integrator who connects business needs with technological capabilities. Systems thinking is critical, as projects consist of interdependent components. According to PMI, system effectiveness depends on interactions between its elements [2].

Effective stakeholder engagement involves clarifying actual needs, aligning expectations, and translating business requirements into technical solutions and vice versa.

Project managers must operate in an environment where technological decisions cannot be made in isolation and often exceed the depth of a single individual's expertise. Therefore, effective management of technological complexity requires a combination of foundational understanding, expert involvement, and data-driven decision-making.

In practice, this includes:

- establishing a baseline understanding of technologies to evaluate capabilities and risks;
- engaging subject matter experts (SMEs) to validate decisions and support complex problem-solving;
- formulating the right questions to bridge business and technical perspectives;
- using data-driven approaches and AI tools to accelerate research, analyze options, and support risk identification;

- leveraging partnerships and ecosystems to extend available expertise.

In complex projects, the role of the project manager is not to know everything, but to ensure that the right knowledge, data, and expertise are brought together at the right time.

AI transforms project management by improving decision-making, forecasting, and optimization. However, AI projects introduce uncertainty, data dependency, and ethical considerations, requiring adaptive approaches [3].

One of the most critical challenges in modern technology-driven projects is not the availability of technologies, but the lack of qualified professionals capable of effectively applying them. Addressing this challenge requires a systemic approach that combines industry practices, continuous learning, and collaboration with educational institutions.

In practice, this includes:

- reskilling and upskilling experienced engineers, enabling them to adopt new technologies while preserving high standards of engineering culture and soft skills;
- supporting technology transitions in collaboration with customers, where experienced teams migrate to new platforms and domains;
- bridging the gap between industry and academia by sharing real-world technology needs and aligning educational programs with current market demands;
- contributing to formal and informal education initiatives, including industry communities, corporate learning platforms, and specialized training programs;
- building long-term talent pipelines that ensure sustainable access to skilled professionals for future projects.

Such an approach allows not only to address immediate project needs but also to create a scalable ecosystem for continuous innovation and technological growth.

The study demonstrates that the project manager plays a key integrative role in aligning business, technology, and education. Project success depends on systems thinking, stakeholder engagement, risk management, and talent development. Modern project management focuses on value delivery through integration of complex systems.

References

1. Project Management Institute. PMBOK Guide, Eighth Edition, 2025.
2. PMI. Systems Thinking and Project Outcomes. <https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/systems-thinking-and-project-outcomes>
3. Burdakov A., Ahn M. Is PMBOK Guide the Right Fit for AI Projects? 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.02214>

УДК 004.415.2:004.051:37.018.43

ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ЛОГУВАННЯ LMS

Грибенко І.М., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Мительська О.В., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Афтанділянц В.Є., кандидат економічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: архітектура, програмне рішення, інформаційна система, LMS, моніторинг системи, логування подій.

У сучасних інформаційних системах, зокрема платформах управління навчанням (LMS), зростає потреба у побудові ефективних механізмів моніторингу, логування та аналізу подій [1-2]. Це обумовлено необхідністю забезпечення стабільності роботи системи, контролю виконання бізнес-процесів, а також оперативного виявлення помилок і аномалій. У даній роботі запропоновано архітектурний підхід [3] до побудови системи моніторингу та логування LMS на основі багатошарової моделі та принципів розділення відповідальності. На рис. 1 наведено архітектуру програмного рішення для моніторингу та логування LMS.

Рисунок 1 – Архітектура програмного рішення для моніторингу та логування LMS

Загальна архітектура рішення базується на поділі системи на чотири основні компоненти: джерела подій, серверний контур обробки, сховище даних і клієнтський застосунок. Джерелами подій виступають модулі LMS, такі як авторизація користувачів, управління курсами, тестування, журнал оцінок, файлове сховище та адміністративні операції. Кожен із цих модулів генерує телеметричні події, які містять інформацію про стан системи та дії користувачів.

Серверна частина виконує ключову роль у процесі обробки подій. Вона приймає вхідні повідомлення, перевіряє їх структуру на відповідність визначеному формату, виконує нормалізацію даних та зберігає їх у централізованому сховищі. Додатково сервер формує агреговані показники, які використовуються для аналітики та побудови звітів. Клієнтська частина системи забезпечує взаємодію користувача з даними моніторингу, включаючи перегляд стану системи, фільтрацію логів, візуалізацію у вигляді графіків та експорт даних у зовнішні формати.

Архітектурна модель системи поділяється на чотири логічні шари: Presentation, Application, Domain та Infrastructure. Такий підхід відповідає концепції багатошарової архітектури (Layered Architecture) і дозволяє чітко розмежувати відповідальність між компонентами системи. Основною перевагою даної моделі є зменшення зв'язності між модулями, підвищення рівня підтримуваності коду та можливість незалежного розвитку окремих підсистем.

Presentation-шар відповідає за взаємодію із користувачем і зовнішніми системами. Він включає API-контролери серверної частини та клієнтський WPF-інтерфейс оператора. На цьому рівні реалізується прийом HTTP-запитів, передача параметрів, базова валідація вхідних даних та відображення результатів у вигляді таблиць, графіків і журналів подій. Важливо, що Presentation-рівень не містить бізнес-логіки, виконуючи лише функцію адаптера між користувачем і внутрішніми сервісами системи. У випадку WPF-клієнта використовується патерн MVVM, що дозволяє розділити логіку представлення та керування станом інтерфейсу.

Application-шар реалізує прикладну логіку системи та координує виконання основних сценаріїв (use-case). Саме тут відбувається обробка телеметричних подій, агрегація даних, формування звітів та експорт інформації. Цей рівень не залежить від деталей зберігання або відображення даних, що забезпечує гнучкість архітектури. Наприклад, процес обробки події включає перевірку її структури, нормалізацію полів та передачу у репозиторій для подальшого збереження.

Domain-шар є ядром системи та містить основні доменні сутності: журнали подій, модулі LMS, рівні критичності, типи подій та метрики системи. У цьому шарі визначаються ключові бізнес-інваріанти, які

повинні залишатися незмінними за будь-яких сценаріїв виконання. Наприклад, кожна подія повинна містити часову мітку, ідентифікатор модуля, рівень критичності та контекст виконання. Такий підхід відповідає принципам Domain-Driven Design і забезпечує чітку формалізацію предметної області.

Infrastructure-шар відповідає за технічну реалізацію взаємодії із зовнішніми ресурсами. До його функцій належать робота з базою даних, реалізація репозиторіїв, файловий експорт, кешування та інтеграція з зовнішніми сервісами. У межах цього рівня реалізується збереження даних у PostgreSQL, серіалізація у форматі JSON та CSV, а також технічне логування роботи самої системи. Важливо, що Infrastructure залежить від технологічної реалізації, тоді як Domain та Application залишаються незалежними від конкретних інструментів.

Окрему увагу приділено принципу структурованості телеметричних даних. Кожна подія LMS подається у стандартизованому вигляді, що включає тип події, модуль системи, рівень критичності, часову мітку та контекст виконання. Це дозволяє перетворити журнали подій із неструктурованого тексту на структурований набір даних, придатний для аналітичної обробки. Завдяки цьому можливе виконання складних операцій фільтрації, агрегації та виявлення аномалій, зокрема аналіз частоти критичних помилок або оцінка стабільності окремих модулів LMS.

Таким чином, запропонована архітектура забезпечує високу масштабованість, гнучкість та підтримуваність системи моніторингу LMS. Поєднання багатошарової структури з принципами структурованого логування дозволяє створити ефективну платформу для збору, обробки та аналізу телеметричних даних у реальному часі.

Список використаних джерел

1. Du Plooy E., Casteleijn D., Franzsen D. Personalized adaptive learning in higher education: A scoping review of key characteristics and impact on academic performance and engagement. *Heliyon*. 2024. Vol. 10, № 21. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e39630
2. Аксак Н., Татарников А. Огляд систем управління електронним навчанням. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали IV Міжнар. наук. конф. Житомир, 2023. С. 131-136. DOI: 10.36074/mcnd-10.02.2023
3. Аксак Н. Г. Багатошарова мікросервісно-агентна архітектура системи персоналізованого навчання / Аксак Н. Г., Татарников А. О. // Системи та технології, № 2 (70), 2025. – с. 74-83. DOI:10.32782/2521-6643-2025-2-70.8

УДК:004.415:004.75:551.5

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КЛІЄНТСЬКОГО МОДУЛЯ ОТРИМАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ДАНИХ У WPF-ЗАСТОСУНКУ

Грибенко Д.М., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Мительська О.В., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Афтанділянц В.Є., кандидат економічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: WPF-застосунок, клієнт-серверна архітектура, асинхронне програмування, доменна модель даних, кліматичні дані, API-клієнт.

Модуль отримання кліматичних даних реалізовано із застосуванням класу `HttpClient`, який у середовищі `.NET` виступає стандартним засобом організації HTTP-комунікації. Виокремлення API-клієнта в окремий програмний компонент забезпечує логічну ізоляцію мережевої взаємодії від інтерфейсного та аналітичного рівнів системи. Такий підхід відповідає принципу *separation of concerns*, згідно з яким функціональні блоки, відповідальні за інтеграцію із зовнішніми сервісами, не повинні перетинатися з модулями візуалізації або обробки даних [1-4].

У межах кліматичної аналітичної системи це має критичне значення, оскільки зовнішні API характеризуються потенційною нестабільністю: можливі зміни структури відповіді, затримки або тимчасова недоступність сервісу. У зв'язку з цим внутрішня предметна логіка застосунку не повинна напряму оперувати JSON-структурами, а має використовувати уніфіковану доменну модель даних.

Процес отримання даних ініціюється вибором регіону в графічному інтерфейсі користувача. У WPF-реалізації елементи `ComboBox` містять асоційовані географічні координати, які зберігаються у властивості `Tag`. Наприклад, для м. Київ використовуються значення 50.4501 (широта) та 30.5234 (довгота). Це дозволяє відокремити візуальне представлення регіону від технічних параметрів API-запиту та забезпечує коректне відображення концепції адаптера між UI-рівнем і географічною моделлю даних.

Наступним етапом є формування часових меж аналізу відповідно до обраного періоду спостереження. У системі реалізовано інтервали тривалістю 30, 90 та 180 днів. При цьому кінцева дата зміщується відносно поточного моменту часу, що зумовлено особливостями архівних кліматичних сервісів, де актуалізація даних може відбуватися із затримкою. Таким чином, враховується часовий лаг між фактичними метеорологічними вимірюваннями та їх публікацією у відкритих API.

Формування HTTP-запиту здійснюється динамічно на основі вибраних параметрів: географічних координат, інтервалу дат, переліку метеорологічних показників та часової зони. Для аналізу обрано набір змінних: `temperature_2m_mean`, `precipitation_sum` та `wind_speed_10m_max`, що забезпечує комплексне відображення температурного режиму, рівня опадів та інтенсивності вітрової активності. Сукупність цих параметрів дозволяє виконувати базовий багатофакторний аналіз кліматичної динаміки.

Після формування запиту API-клієнт виконує асинхронний HTTP GET-запит. Використання асинхронної моделі на основі `await` є принципово важливим для WPF-додатків, оскільки запобігає блокуванню UI-потоків. У разі синхронного виконання мережевих операцій інтерфейс втрачає реактивність, що негативно впливає на користувацький досвід. Асинхронний підхід забезпечує реалізацію принципу *responsive UI*.

Після отримання відповіді виконується перевірка HTTP-статусу. У разі успішного виконання запиту (код 200 OK) JSON-відповідь передається до методу `ParseOpenMeteo`, який виконує її структурну нормалізацію. Для обробки використовується `JsonDocument`, що дозволяє працювати з ієрархічними JSON-структурами без жорсткого зв'язування з класами десеріалізації.

Ключовим елементом відповіді API є об'єкт `daily`, що містить паралельні масиви значень (дати, температури, опади, швидкість вітру). На етапі нормалізації ці масиви трансформуються у набір об'єктів доменної моделі `ClimateRecord`. Кожен об'єкт формується шляхом об'єднання відповідних індексів масивів (наприклад, `time[i]`, `temperature_2m_mean[i]`, `precipitation_sum[i]`, `wind_speed_10m_max[i]`), що забезпечує перехід від табличної JSON-структури до об'єктно-орієнтованого представлення даних.

Така трансформація є важливою з архітектурної точки зору, оскільки дозволяє відокремити аналітичний та інтерфейсний рівні від формату зовнішнього API та забезпечує стабільність внутрішньої моделі даних.

На рис. 1 подано *sequence*-діаграму взаємодії компонентів системи, яка відображає послідовність обміну даними між користувачем, WPF-застосунком, API-клієнтом, зовнішнім сервісом `Open-Meteo`, аналітичним модулем та компонентом візуалізації.

Послідовність взаємодії демонструє реалізацію багатопроцесорної архітектури, де кожен компонент виконує чітко визначену роль: інтерфейс ініціює запит, API-клієнт забезпечує комунікацію із зовнішнім сервісом, аналітичний модуль виконує нормалізацію та обробку даних, а модуль візуалізації формує графічне представлення результатів.

Окрему увагу приділено механізму обробки помилок. У разі недоступності зовнішнього API, некоректної відповіді або виникнення винятків під час HTTP-комунікації система не завершує роботу аварійно.

Натомість активується режим *demo fallback*, у межах якого викликається метод `LoadDemoData`, що генерує синтетичні часові ряди з урахуванням сезонності, випадкових коливань та аномальних значень.

Рисунок 1 – Sequence-діаграма взаємодії компонентів системи

Такий підхід реалізує принцип *graceful degradation*, відповідно до якого система при частковій відмові зовнішніх компонентів зберігає базову функціональність. Це дозволяє забезпечити безперервність роботи інтерфейсу та незалежне тестування аналітичних і візуалізаційних модулів навіть за відсутності реальних зовнішніх даних.

Список використаних джерел

1. Troelsen A., Japikse P. Pro C# 10 with .NET 6: Foundational Principles and Practices in Programming. – New York: Apress, 2022. – 1640 p.
2. Price M. C# 12 and .NET 8 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals. – Birmingham: Packt Publishing, 2023. – 828 p.
3. Robert C. Martin Series. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston: Prentice Hall, 2018. – 420 p.
4. Бородкіна І. Л. Інженерія програмного забезпечення: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – К.: Центр учбової літератури, 2020. – 204 с.

УДК 004.5:681.586:621.3

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАТЧИКІВ MQ

Терешенко В.В., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Волівач А.П., кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Афтанділянц В.Є., кандидат економічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: система автоматичного контролю, якість повітря, датчики MQ, Arduino, аварійний режим, інтелектуальний моніторинг.

Система автоматичного контролю якості повітря призначена для стабільного вимірювання параметрів навколишнього середовища та своєчасного реагування на різні рівні небезпеки [1-2]. Для забезпечення надійного моніторингу доцільно розділити її функціонування на декілька режимів: режим запуску, нормальний режим, попереджувальний режим і аварійний режим. Схему функціонування системи контролю якості повітря наведено на рис. 1.

У режимі запуску здійснюється початкова ініціалізація системи [3]. На цьому етапі мікроконтролер виконує налаштування портів введення та виведення, ініціалізацію дисплея, перевірку працездатності підключених модулів та запуск процедури стабілізації датчиків [4-5]. Особливістю газових датчиків серії MQ є наявність нагрівального елемента, через що їхні показники протягом перших хвилин роботи можуть бути нестабільними. Саме тому прогрівання датчиків є обов'язковою умовою отримання достовірних вимірювань.

Після завершення ініціалізації система переходить у нормальний режим роботи. У цьому режимі відбувається циклічне зчитування даних із датчиків MQ-2, MQ-7 та MQ-9, що забезпечують контроль концентрації диму, чадного та горючих газів. Отримані значення проходять етап цифрової фільтрації або усереднення для зменшення впливу шумів та випадкових коливань сигналу. Якщо всі параметри перебувають у межах допустимих значень, система відображає повідомлення про нормальний стан середовища. Для індикації може використовуватися зелений світлодіод, що світиться постійно або працює в режимі періодичного блимання.

Попереджувальний режим активується у випадку перевищення одним із параметрів першого порогового значення. Такий стан свідчить про початкове відхилення параметрів повітря від норми, однак ще не є критичним. У цьому режимі система вмикає жовтий індикатор, подає короткий звуковий сигнал або виводить відповідне повідомлення на дисплей. Додатково може бути активовано вентиляцію на зниженій

потужності для покращення циркуляції повітря та зменшення концентрації небезпечних речовин.

Рисунок 1 – Схема функціонування системи контролю якості повітря

Варто зазначити, що аварійний режим активується при перевищенні другого (критичного) порогового рівня або одночасного спрацювання кількох датчиків. У такому випадку система вмикає червоний світловий індикатор, подає безперервний або переривчастий звуковий сигнал, а також активує реле керування виконавчими пристроями. На дисплей виводиться інформація про джерело небезпеки та тип виявленого газу.

Логіка визначення аварійної ситуації базується на аналізі показників датчиків. Перевищення аварійного порогового значення датчиком MQ-2 свідчить про наявність диму або горючих газів, датчик MQ-7 сигналізує

про підвищену концентрацію чадного газу, а MQ-9 про наявність горючих газів і чадного газу. У разі одночасного спрацювання двох або трьох датчиків рівень небезпеки автоматично підвищується, що може свідчити про виникнення пожежі або витоку газу.

Для забезпечення стабільності функціонування системи перехід з аварійного або попереджувального режиму до нормального стану не повинен здійснюватися миттєво після зниження вимірюваних показників. Доцільно застосовувати механізм гістерезису або затримку часу повернення до нормального режиму. Це дозволяє уникнути частого перемикавання станів при незначних коливаннях значень поблизу порогових рівнів.

Загальна логіка моніторингу передбачає безперервне циклічне повторення вимірювання. Після запуску системи здійснюється прогрівання датчиків, зчитування показників, їхня фільтрація та порівняння з установленими порогоми небезпеки. На основі отриманих результатів система визначає поточний режим роботи, відображає інформацію на дисплеї та керує виконавчими пристроями. Такий підхід забезпечує безперервний контроль стану повітря та своєчасне реагування на потенційно небезпечні ситуації.

Список використаних джерел

1. Єніна, І. І. Автоматизована система вимірювання показників повітря в побутовому приміщенні / І. І. Єніна, М. М. Дяченко // Наукові записки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – Вип. 21. – С. 77-81. URL: <https://dSPACE.kntu.kr.ua/handle/123456789/7521>
2. Микитюк З. Автоматизація процесів керування мікрокліматом житлових приміщень / З. Микитюк, О. Шимчишин, А. Зворський, Д. Марків // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2024. – Том 4. – № 1. – С. 155-162. URL: <https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/64158>
3. Monk S. Programming Arduino: Getting Started with Sketches / S. Monk. – New York : McGraw-Hill Education, 2020. – 256 p. URL: <https://agsci.colostate.edu/wpcontent/uploads/sites/95/2020/03/Programming-Arduino.pdf>
4. Новацький, А. О. Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи. Частина 1. Мікропроцесорні системи [Електронний ресурс] : підручник / А. О. Новацький ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 361 с. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31216>
5. Новацький, А. О. Електроніка та мікропроцесорна техніка. Ч. 2. Мікропроцесорні системи [Електронний ресурс] : підручник / А. О. Новацький ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – 489 с. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55622>

УДК 004.89

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СНУ ДЛЯ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Волівач А.П., канд. технічних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Листопад О.Д., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: системний аналіз, моніторинг сну, показники сну, програмна реалізація, методи оцінювання, архітектура застосунку.

Стрімка цифровізація суспільства та зростання рівня стресу зумовлюють поширення порушень сну, що набуває особливої актуальності, оскільки негативно впливає на працездатність, когнітивні функції, ментальне здоров'я й стан серцево-судинної системи. При цьому традиційні клінічні методи діагностики, зокрема полісомнографія, характеризуються високою вартістю, потребою у спеціалізованому обладнанні та складністю регулярного використання в домашніх умовах [1-3].

У зв'язку з цим виникає потреба у створенні доступного програмного забезпечення для моніторингу якості сну в умовах повсякденного використання, що передбачає трансформацію складних медичних підходів у програмні алгоритми мобільних та вебзастосунків, здатних забезпечувати безперервний збір, аналіз і візуалізацію даних про якість сну користувача.

У ході дослідження проведено системний аналіз ключових фізіологічних і поведінкових показників якості сну [1-3], а також порівняльний аналіз існуючих методів та технологій їх оцінювання для подальшого проектування і програмної реалізації системи моніторингу. Особливу увагу приділено дослідженню взаємозв'язку між тривалістю відпочинку, структурою циклів сну та рівнем відновлення організму.

Встановлено, що інтегральний показник якості сну базується на сукупності кількісних та якісних характеристик [3].

До основних параметрів, що підлягають програмній обробці, віднесено загальний час сну (Total Sleep Time, TST), латентний період засинання (Sleep Onset Latency, SOL) та кількість нічних пробуджень (Wake After Sleep Onset, WASO).

Ключовим критерієм алгоритмічної оцінки у програмному рішенні обрано коефіцієнт ефективності сну (Sleep Efficiency, SE), який дозволяє об'єктивно оцінити якість відпочинку незалежно від загального часу перебування в ліжку [3] та розраховується за формулою (1):

$$SE = \left(\frac{TST}{TIB} \right) * 100\%, \quad (1)$$

де TIB (Time in Bed) – загальний час перебування в ліжку;

TST (Total Sleep Time) – фактична тривалість сну (час, протягом якого користувач перебував у стані сну).

Враховуючи визначені показники моніторингу, розроблено архітектуру програмної системи моніторингу якості сну (рис. 1),

побудовану за модульним принципом. Архітектура включає такі основні модулі: модуль введення даних, аналітичний модуль та інтерфейсний модуль.

Рисунок 1 – Архітектура програмної системи моніторингу якості сну

Модуль введення даних забезпечує збір часових міток сну (In Bed / Out of Bed), щоденникових записів користувача, суб'єктивних оцінок якості сну та даних про режим відпочинку. Аналітичний модуль виконує обчислення показників якості сну, зокрема ефективності сну, латентності засинання та кількості нічних пробуджень. Додатково здійснюється аналіз структури сну та кореляційний аналіз взаємозв'язку між параметрами денної активності та нічного відновлення організму. Інтерфейсний модуль відповідає за візуалізацію результатів обробки даних у вигляді графіків, часових трендів і статистичних звітів, а також формування персоналізованих рекомендацій щодо гігієни сну.

Таким чином, запропонована архітектура програмної системи моніторингу якості сну реалізує модульний підхід, що забезпечує комплексну обробку та аналіз даних, інтерпретацію результатів, їх візуалізацію та підтримку прийняття користувачьких рішень.

Список використаних джерел

1. Jin E., Wang Q., Wang X., Li Y., Shao Z. An IOT-enabled multimodal framework for real-time sleep quality assessment and health monitoring. *Journal of Mechanics in Medicine and Biology*. 2025.
2. Rossi A. D. et al. Unobtrusive Perceived Sleep Quality Monitoring in the Wild. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*. 2025. Vol. 9, no. 3. P. 1–26.
3. Smith Michael T et al. Use of Actigraphy for the Evaluation of Sleep Disorders and Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders: An American Academy of Sleep Medicine Systematic Review, Meta-Analysis, and GRADE Assessment. *J Clin Sleep Med*. 2018.

***СЕКЦІЯ 4. ПРИКЛАДНА ФІЗИКА
ТА НАНОМАТЕРІАЛИ В
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ
ПРОЄКТАХ***

УДК519.688

ЗАСТОСУВАННЯ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ МЕХАНІКИ ЕЛАСТОМЕРІВ

Лаврик В.В., кандидат фізико-математичних наук
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: метод скінчених елементів, моментна схема скінчених елементів, САПР, QFEM, механіка еластомерів.

Насправді, використовуючи традиційні схеми методів скінчених елементів (МСЭ) побудованих з урахуванням варіаційного методу Лагранжа на вирішення завдань із особливостями (облік слабкої стисливості матеріалів), виникають певні труднощі, подолання яких використовують варіаційні методи різного виду. Це методи Ху- Вашіцу (змішаний метод), Кастільяно (метод сил) та ін [1]. Але «метод сил» не знайшов широкого застосування в розрахунках конструкцій через складність апроксимації напружено-деформованого стану об'єкта.

"Змішані методи", на відміну від "методу сил", знайшли повсюдно використовуються при створенні машинобудівних конструкцій. Зокрема, на дослідження напруженого стану еластомерів використовують варіаційні принципи Л.П. Германа, З. Кея, Й. Нагтегала [2].

Крім позитивних моментів, змішані моделі МСЕ мають ряд недоліків: великий порядок роздільної здатності системи порівнянь з МСЕ у формі методу переміщень. Тому для завдань із зазначеною особливістю краще МСЕ у формі методу переміщень на базі варіаційного принципу Лагранжа [3].

Останніми роками постає питання розробки інструментальних систем автоматизованого проєктування (САПР), у яких використовувалися б наведені вище варіаційні принципи. Сучасні розрахунково-обчислювальні комплекси, призначені для вивчення властивостей матеріалів, що знаходяться в напружено-деформованому стані, містять цілий ряд методів наближених обчислень: розв'язання великих систем алгебраїчних і трансцендентних рівнянь, чисельне інтегрування і диференціювання і т.д., а також велика кількість. У даній роботі представлено вивід формули потенційної енергії системи для скінченого кубічного елемента на підставі моментної схеми СЕ, з подальшим її використанням для розрахунку в системі QFEM [4].

Формулу потенційної енергії для кубічного скінченого елемента з одиничними ребрами виражену тільки через вузлові зрушення та змінні x , y , z представляється у вигляді:

$$\Pi = \frac{1}{8} \mu \iiint_V (a + a_x + a_y + a_z + a_{xy} + a_{xz} + a_{yz} + a_{x^2y} + a_{x^2z} + a_{y^2x} + a_{y^2z} + a_{z^2x})$$

(1)

Практична частина дослідження присвячена аналізу осадки гумового віброізолятора ВР-201, який є елементом, що використовується для зменшення вібраційного впливу в машинобудівних конструкціях. Віброізолятори цього типу застосовуються як пружні елементи, що з'єднують рухомі та нерухомі частини машин, а також забезпечують ефективне гасіння вібрацій, зокрема від вентиляторів. Матеріалом для їх виготовлення є гума суміш марки 51-1562.

Рисунок 1 – Модель віброізолятора ВР-201

Розрахунок проводився для моделі з жорстко закріпленою основою та розподіленим навантаженням на верхню поверхню. Важливим фактором, що впливає на поведінку конструкції, є зміна коефіцієнта Пуассона матеріалу в процесі експлуатації. Експериментальні дані свідчать, що внаслідок зносу матеріалу цей коефіцієнт змінюється, що призводить до суттєвого збільшення осадки віброізолятора.

Для чисельного аналізу була побудована регулярна скінчено-елементна модель із використанням системи QFEM. Модель містить понад 12 тисяч вузлів і понад 6 тисяч елементів. Оскільки об'єкт має осьову

симетрію, для спрощення розрахунків розглядалася лише його четверта частина. Отримані результати показали, що зі збільшенням коефіцієнта Пуассона осадка конструкції зростає більш ніж у два рази протягом терміну експлуатації.

Для перевірки адекватності запропонованої розрахункової схеми було проведено порівняння результатів із даними, отриманими в іншому програмному комплексі. Було встановлено хорошу узгодженість результатів, зокрема щодо розподілу нормальних напружень при різних рівнях навантаження.

У висновку слід зазначити, що класичні підходи МСЕ, засновані на поліноміальній апроксимації переміщень, характеризуються повільною збіжністю та не враховують деякі специфічні ефекти, такі як «помилкові зсуви».

Запропонований підхід із використанням модифікованої схеми скінченних елементів дозволяє усунути ці недоліки. Проведений аналіз і чисельні експерименти підтверджують ефективність і точність розробленої моделі, що робить її придатною для впровадження в сучасні автоматизовані системи інженерного аналізу.

Список використаних джерел

1. Moreno-Mateos M. A., Wiesheier S. Biaxial characterization of soft elastomers: experiments and data-driven modeling // *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*. 2025. DOI: 10.1016/j.jmps.2025.105678.
2. Li W. et al. Finite element modeling of dielectric elastomers considering nonlinear behavior // *Applied Physics A*. 2024. DOI: 10.1007/s00339-024-07601-9.
3. Lavrik, V., Mezhuyev, V. (2024). Computation of Stress–Strain States in Elastomers Utilizing the Moment Diagram Approach in Finite Element Analysis. In: Sharma, H., Shrivastava, V., Tripathi, A.K., Wang, L. (eds) *Communication and Intelligent Systems. ICCIS 2023. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 967. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-2053-8_24. (ISSN 23673370).
4. Lavrik, V., Bohdanov, I., Aliksieieva, H., Antonenko, O., & Ovsyannikov, O. (2025). Development of a procedure for calculating problems in the mechanics of elastomers based on the open modeling language. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2(7 (134)), 23–32. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.326219>.

УДК 739.2:620.3

АНАЛІЗ ГІПОАЛЕРГЕННИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ЮВЕЛІРНИХ МЕТАЛІВ: ВЛАСТИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Дерев'яновський А.М., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Волох Л.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: гіпоалергенні покриття, ювелірні метали, PVD, дифузія, знос, корозія, біосумісність.

Золото та срібло завжди вважались біосумісними металами, що не реагують зі шкірою, у ювелірній сфері, вони рідко використовуються у чистому вигляді, тобто без домішок інших металів, через їх здатність витримувати навантаження. Для підвищення робочих властивостей матеріалу до їх складу додаються різні домішки, такі як нікель, мідь, кобальт, цинк та паладій.

Дослідження підтверджують, що саме ці домішки, а не благородні метали, є основною проблемою розвитку алергії при носінні ювелірних виробів. Зокрема, нікель вважається головним алергеном, який найчастіше спричиняє дерматит у користувачів ювелірних прикрас. Саме тому, алергічні реакції пов'язані зі складом дорогоцінних металів, а не з чистим золотом, чи сріблом. Це підкреслює актуальність застосування гіпоалергенних покриттів у ювелірній сфері [1-3]. Додатковим фактором є зростання попиту на безпечні ювелірні вироби внаслідок підвищення обізнаності споживачів щодо ризиків алергічних реакцій. Важливу роль також відіграють нормативні обмеження, зокрема регулювання в країнах Європейського Союзу щодо допустимого виділення нікелю з виробів, що контактують зі шкірою.

Метою роботи є аналіз *гіпоалергенних покриттів* для ювелірних металів, зокрема для золота та срібла й оцінка їх ефективності з урахуванням фізико-математичних моделей.

Одним з ключових процесів, що визначають ефективність покриттів, є поступове проникнення іонів металів через захисний шар. Вона описується першим законом Фіка [2]:

$$J = -D \frac{dC}{dx}$$

де J - густина потоку, D - коефіцієнт дифузії. У ювелірних виробках зменшення коефіцієнту дифузії дозволяє запобігти проникненню іонів нікелю через покриття до шкіри [2].

Найпоширенішими покриттями виділяють родієві, які забезпечують високу надійність захисту від корозії та декоративного ефекту. Однак при тривалому носінні (наприклад каблучки) вони можуть стиратися. Самим ефективним покриттям є PVD, яке характеризується високою твердістю, міцним зціпленням з основою та довговічністю. У наші часи широко застосовується у сучасних ювелірних виробках через свою зносостійкість [3].

Знос покриттів описується законом Арчарда[4]:

$$V = \frac{K \times L \times S}{H}$$

де V – об’єм зношування, H – твердість матеріалу. У ювелірних виробках це означає, що більш тверді покриття будуть довше зберігати свої захисні властивості навіть при щоденному носінні[4].

Аналіз сучасних досліджень також підтверджує ефективність наноструктурованих покриттів, а саме срібних або графенових, які мають антибактеріальні та високі біосумісні властивості[1,5].

Процеси корозії металів, що можуть призводити до руйнування покриттів описанні у рівнянні Батлера-Фольмера[3]:

$$i = i_0 \left\{ e^{\frac{anF\eta}{RT}} - e^{-\frac{(1-a)nF\eta}{RT}} \right\}$$

де i – густина корозійного струму. Для ювелірних виробків це означає, що низьке значення цього параметру у покритті, краще захистить метал від руйнування його у вологому середовищі, тобто від поту або води[3].

Саме тому, ефективність гіпоалергенних покриттів визначається їх здатністю обмежувати проникнення частинок металу через захисний шар, довговічність зношування, та корозії металу.

Отже виходить що гіпоалергенні покриття, значно знижують ризик алергічних реакцій у ювелірних виробках. Найбільш ефективними покриттями є PVD та наноструктуровані покриття. Фізико-хімічні процеси проникнення частинок металу через покриття, зношування та корозія металу визначають довговічність та якість такого покриття. Подальші дослідження за цією темою спрямовані на створення більш стійких варіантів покриттів з підвищеною сумісністю матеріалів зі шкірою.

Список використаних джерел:

1. Juma T., Wang H., Cao X. Novel biocompatible magnetron-sputtered silver coating for enhanced antibacterial properties and osteogenesis in vitro. 2024. DOI: 10.1038/s41598—024-77270-4

2. Проф. Сахненко М.Д., Навч.-практ. посіб. Фізична хімія, лек. 3. Електропровідність розчинів. Дифузія в розчинах електролітів.- Харків:Нац. Тех. Ун-т. Харківський політехнічний інститут. 2020. - 33-35 ст.

3. Yang X, Yu X and Qiu S (2026) Advances and applications in medical coating materials: a comprehensive review. Front. Chem. 14:1760661. DOI:10.3389/fchem.2026.1760661

4. Xie F., MD/PhD., Sheng S., Ram V., FRCS., Pandit H., MD/PhD. Hypoallergenic Knee Implant Usage and Clinical Outcomes: Are They Safe and Effective. Vol 28. P. 101399. 2024. DOI: 10.1016/j.ardt.2024.101399

5. Romo-Rico J, Bright R., Krishna M.S., Vasilev K., Golledge J., Jacob M.V. Carbon Trends. Antimicrobial graphene-based coatings for biomedical implant applications. Vol. 12. P. 100282. 2023. DOI: 10.1016/j.cartre.2023.100282. <https://researchonline.jcu.edu.au/80321/1/80321.pdf>

УДК 659.135.9:535.32

ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЖИМ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА В ОПТОВОЛОКНІ З РІЗНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Олейнікова І. В., кандидат фіз.- мат. наук, доцент
Київський національний університет технологій та дизайну

Шведова А. Д., студентка
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: оптоволокно, світлодіодні та лазерні джерела, бічне світіння, енергоефективність, повне внутрішнє відбиття, закон Снелліуса.

Оптоволокно — це система декоративного або функціонального світіння, де світло передається через дуже тонку, гнучку та прозору нитку завдяки світловій енергії у вигляді світлових імпульсів.

Натомість, від звичайного кабелю, воно не проводить електричний струм, а лише передає фотони.

Поширення світла в оптоволокні — це процес передавання світлових сигналів через еластичну нитку з прозорого діелектрика який може бути пластиком чи склом. Даний процес базується на декількох фундаментальних фізичних явищах. Вони впливають на ефективність процесу проходження сигналу від джерела до приймача. Для застосування оптоволокна в системах світіння треба докладно обирати джерела світла, задля утворення максимально можливого світіння та енергоефективності. Шляхи підвищення ефективності світлових властивостей оптоволоконних систем можна розділити на два основних напрямки: вибір джерела світла та покращення властивостей оптоволокна через додавання домішок та нанесення покриттів.

За першим напрямком слід проаналізувати можливості різних джерел світла.

Світлодіодні джерела виготовляються з напівпровідникового матеріалу і принцип їх роботи полягає в властивостях діода з електронно-дірковим р-п переходом випромінювати світло під час активації. Якщо подається достатня кількість напруги, то електрони рекомбінують з дірками в області р-п переходу пристрою, вивільняючи енергію у вигляді фотонів. Такий ефект називають електролюмінесценцією, а колір світла, який в цей час генерується, залежить від енергії фотонів, що випускаються в той момент, та визначається шириною забороненої зони напівпровідника. Також їх використовують для комбінованих систем задля загального освітлення. Вони також надають точне передавання кольору та вважаються енергоефективними.

Використання лазерів для оптоволокна доцільно лише для передачі інформаційних сигналів. Це пов'язано з тим, що лазер має вузький пучок світла з високою концентрацією енергії і не може передаватися по оптоволокну без значних втрат енергії. Лазер відноситься до монохроматичних джерел світла і його використання в якості освітлення

немає сенсу. З іншого боку, в якості ріжучих елементів використовують оптоволоконні лазери, де оптоволокну виконує функції активного середовища. Для їх створення у склад додають рідкісноземельні елементи. Цей процес називається легуванням. Такий підхід дозволяє отримувати лазерні промені з різними довжинами хвиль. В якості таких легувальних елементів застосовують, зокрема, неодим, празеодим, гольмій тощо. Завдяки широкому діапазону регулювання довжини хвиль, таке обладнання стає універсальним і може використовуватися у багатьох сферах. Оптоволоконний лазерний маркер відрізняється тим, що випромінювання генерується напряму в активному оптичному волокні, а додаткове посилення забезпечується за рахунок діодів. Сучасні моделі лазерів недоцільно використовувати в якості джерел світла для оптоволоконна, але самі по собі вони використовуються в різних декоративних об'єктах, таких, як 3D-mapping, голограми тощо.

Оптимізація передачі залежить від фізичних властивостей самого волокна. Оптоволокну — це система, яка складається з двох трубок та серцевини, що розташована вздовж осі оптоволоконна. Принцип роботи побудований на фізичному явищі повного внутрішнього відбиття. Світло, потрапляючи в середину оптоволоконна, після багатьох відбивань не виходить за межі оболонки та передається вздовж неї. Таким чином потік світла без змін виходить з іншого торця оптоволоконна. В разі бічного світіння можливо отримати повністю освітлене оптоволокну. Оптоволокну, завдяки своїм властивостям, є універсальним провідником світла, адже воно не створює пульсацію, точно передає кольоровий спектр джерела світла, не нагрівається та має достатньо тривалий термін використання.

Бічне світіння відбувається за допомогою рівномірного розподілу світла по всій довжині оптоволоконна, внаслідок чого ми отримуємо стабільно освітлюване оптоволокну, що є варіантом для заміни неонових трубок. Розсіювання Релея, Бріллюена та комбінаційне розсіювання у волокнах є результатом взаємодії фотонів з локальними характеристиками матеріалу, такими як густина, температура та деформація.[1]

Для оптоволоконна бічного світіння доречним є використання світлофільтрів, що накладаються на джерело світла, тим самим створюючи потрібний колір оптоволоконна.[2] Спираючись на данні цитування можна зрозуміти принцип відбивання світла у оптоволоконні.

Торцеве світіння відбувається завдяки точковому розподілу світла по всій довжині кабелю, через це світіння видно лише з іншого кінця оптоволоконна без змін потоку світла.[3]

Скляні волокна мають круглий поперечний переріз, коли вони використовуються як провідники для світла. вони складаються, як раніше було сказано в роботі, з середини та скляної оболонки, що мають різні показники заломлення. Кут заломлення світла у самому матеріалі знаходиться на межі пересічення оболонки та серцевини. Кут, під яким промінь входить у волокно, визначає кінцевий напрямок цього ж променя.

Через це іноді виникають ненавмисні, але неминучі хвилі випромінювання світла. Щоб мінімізувати це, волокно зазвичай поміщається в оболонку, аби поглинати ці хвилі. Можна сказати, що на межі оболонки та серцевини має бути граничний кут для повного відбиття, виходячи з геометричних міркувань. Чим більша серцевина за показником заломлення відносно оболонки, тим ширшим стає робочий діапазон кутів введення світла. У системах передачі сигналу ми оптимізуємо кут так, щоб отримати лише основні хвилі. В системах декоративного підсвічування, де світлові хвилі взаємодіють з поверхнею для забезпечення бокового світіння, слід спеціально підбирати кути або матеріали так, щоб частина хвиль переходила в оболонку та розсіювалася.

Формула описує закон заломлення (закон Снелліуса) на межі розділу світла у серцевині (n_k) та оболонці (n_m):

$$\frac{\sin Q_{ec}}{\sin Q_{ec}} = \frac{n_m}{n_k}$$

Рисунок 1 - Заломлення світла

У висновку зазначимо, що в результаті аналізу в якості джерела світла для бокового світіння оптоволокна слід обирати світлодіоди. Вони створюють однорідне розсіювання по всій довжині.

Для збільшення енергоефективності обидва кінця оптоволокна слід заводити до джерела живлення.

Список використаних джерел

1. Bao X, Chen L. Recent Progress in Distributed Fiber Optic Sensors. *Sensors*. 2012; 12(7):8601-8639. <https://doi.org/10.3390/s120708601>
2. Yatsenko, A., & Oleinikova, I. (2021). Using optic fiber as part of general ambient lighting to maximize energy efficiency. *Technologies and Engineering*, (2), 40–47. <https://doi.org/10.30857/2786-5371.2021.2.4>
- 3 Li, Fang Jian. "Analysis of the Wireless Optical Communication Technology and Its Application." *Applied Mechanics and Materials* 687–691 (November 2014): 3579–82. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.687-691.3579>.

УДК 539.3:620.3

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ДЕФОРМАЦІЇ ЕЛАСТИЧНОЇ ОБОЛОНКИ СВІТИЛЬНИКА З НАНОМОДИФІКОВАНОГО СИЛІКОНУ

Бабута В.Є., студент

Київський національний університет технологій та дизайну

Волох Л.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: силікон, деформації, гіпереластичні моделі, енергія деформації, густина енергії деформації.

Сучасний розвиток предметного дизайну та інженерії пов'язаний із активним використанням нових матеріалів, таких як полімери, нано- та мікрокомпозиції. Вони дають змогу створювати об'єкти, що можуть змінювати свою форму та адаптуватися до умов.

Серед цих матеріалів важливе місце займають силіконові еластомери, які характеризуються високою еластичністю, довговічністю та здатністю витримувати значні деформації без руйнування. У світловому дизайні все більшого поширення набувають динамічні об'єкти, здатні змінювати форму під дією механічних або електромеханічних впливів. Одним із перспективних підходів є використання еластичних оболонок, де трансформація геометрії здійснюється за допомогою системи натягнутих струн або тросів.

Разом із тим, процес деформації таких оболонок є складним і визначається як властивостями матеріалу, так і геометрією конструкції та характером навантажень. У зв'язку з цим виникає необхідність застосування математичного моделювання для дослідження напружено-деформованого стану та прогнозування поведінки системи.

Зокрема, для опису механічної поведінки силіконових еластомерів при великих деформаціях широко використовуються гіпереластичні моделі, які базуються на енергетичному підході. До найбільш поширених належать моделі Нео-Гука (Neo-Hookean), Муни-Рівліна, Огдена, Єо та Арруда-Бойса, кожна з яких дозволяє з різним ступенем точності враховувати нелінійні властивості матеріалу. Використання цих моделей дає змогу адекватно описати поведінку еластичних оболонок і підвищити точність проєктування динамічних світлових об'єктів.

Модель Нео-Гука (Neo-Hookean) -- найпростіша гіпереластична модель, яка базується на залежності енергії деформації від першого інваріанта тензора деформацій. Вона добре описує поведінку еластомерів

при малих і помірних деформаціях, однак при великих розтягненнях її точність суттєво знижується.

Дана модель записується за допомогою формули

$$W = C_1(I_1 - 3)$$

де W -це густина енергії деформації (strain energy density),

C_1 - властивості матеріалу,

I_1 – загальна міра розтягнення матеріалу.

Ця модель є інваріантною гіпереластичною моделлю з єдиним параметром жорсткості C_1 , що передбачає залежність енергії деформації лише від першого інваріанта тензора деформації I_1 .

При малих і помірних деформаціях це забезпечує прийнятну апроксимацію напружено-деформованого стану. Однак при великих розтягненнях відбувається систематичне відхилення моделі від експериментальних даних з ряду причин:

1. Недостатність інваріантного опису

Залежність лише від I_1 не дозволяє врахувати внесок другого інваріанта I_2 , який стає суттєвим при складних просторових деформаціях і зсувних компонентах, характерних для великих розтягнень еластомерів.

2. Відсутність опису нелінійної жорсткості

Реальні силікони демонструють strain stiffening — зростання ефективної жорсткості зі збільшенням деформації, що пов'язано з поступовим вирівнюванням і натягуванням полімерних ланцюгів. У моделі Нео-Гука модуль пружності залишається фактично сталим у межах структури моделі.

3. Обмеження статистично-молекулярної інтерпретації

Модель не враховує кінцеву розтяжність полімерних ланцюгів і їхню ентропійну нелінійність, що призводить до некоректного опису поведінки при наближенні до граничних деформацій.

4. Наслідок для напруженого стану

Оскільки напруження визначається як похідна від енергії

$$\sigma = \frac{\partial W}{\partial \epsilon},$$

лінійна структура $W(I_1)$ призводить до заниження зростання напружень при великих деформаціях порівняно з експериментально спостережуваними кривими.

Таким чином, модель Нео-Гука є математично коректною для опису гіпереластичної поведінки в області малих деформацій, однак при великих

розтягненнях силікону вона не враховує багатокomпонентність інваріантного опису та нелінійну мікроструктурну перебудову полімерної мережі, що призводить до систематичного розходження з експериментальною механічною відповіддю матеріалу.

Модель Муни–Рівліна (Mooney–Rivlin)

$W = C_1(I_1 - 3) + C_2(I_2 - 3)$ -розширена модель, що враховує перший і другий інваріанти деформації. Забезпечує кращу відповідність експериментальним даним порівняно з моделлю Нео-Гука та широко застосовується для опису гумових і силіконових матеріалів у широкому діапазоні деформацій. З недоліків даної моделі: вона не враховує асиметричну перебудову полімерної сітки при великих деформаціях і обмежена у нелінійних деформаціях.

Модель Єо (Yeoh)

$$W = C_1(I_1 - 3) + C_2(I_1 - 3)^2 + C_3(I_1 - 3)^3$$

Це модель, у якій енергія деформації задається як поліном від першого інваріанта. Добре описує великі деформації та є зручною у використанні, оскільки не потребує врахування інших інваріантів. Три параметри C_i дозволяють гнучко підганяти експериментальні дані без надмірної складності моделі. Вона поєднує відносну простоту математичної структури з достатньою гнучкістю для відтворення ефекту strain stiffening, що робить її особливо придатною для практичного моделювання силіконових матеріалів у інженерних задачах.

Модель Огдена (Ogden)

$$W = \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{\alpha_i} \left(\lambda_1^{\alpha_i} + \lambda_2^{\alpha_i} + \lambda_3^{\alpha_i} - 3 \right)$$

Це нелінійна модель, що використовує головні розтягнення як основні змінні, що дозволяє уникнути обмежень інваріантного формалізму. Завдяки гнучкій системі параметрів дозволяє з високою точністю описувати поведінку еластомерів при великих деформаціях, зокрема силіконів, та відтворювати анізотропію деформаційного стану навіть при складних навантаженнях. Параметри α_i забезпечують керувану нелінійність, що дозволяє відтворювати як м'яку, так і різко жорсткіючу поведінку матеріалу.

Модель Огдена є найбільш загальною серед інженерно застосованих гіпереластичних моделей і забезпечує найвищу точність опису великих деформацій силікону, але вимагає складної експериментальної ідентифікації параметрів. Ця модель вимагає даних лише про одноосьове розтягнення (uniaxial tension) та добре описує нелінійну поведінку силікону при помірних і великих деформаціях і часто забезпечує кращу стабільність при чисельному моделюванні (FEM), ніж Ogden, якщо даних мало.

Модель Муни–Рівліна є обмеженою інваріантною гіпереластичною моделлю лінійного типу, яка забезпечує адекватний опис поведінки еластомерів у діапазоні малих і помірних деформацій, однак втрачає точність при переході до сильно нелінійного режиму деформування. Вона набагато точніша за Нео-Гука, добре описує поведінку до 100-200% деформації.

Модель Єо представляє собою ефективну поліноміальну апроксимацію залежності від першого інваріанта I_1 , що дозволяє враховувати виражену нелінійність матеріальної відповіді та ефект *strain stiffening* без ускладнення інваріантної структури моделі.

Модель Огдена вважається найбільш гнучкою та точною для опису нелінійної поведінки гуми та силіконів у всьому діапазоні, до руйнування. Вона добре працює, якщо є дані як розтягнення, так і стиснення. Вона базується на головних розтягненнях і забезпечує максимальну гнучкість функціонального опису, що дозволяє з високою точністю відтворювати поведінку силіконових еластомерів у широкому діапазоні великих деформацій.

Список використаних джерел

1. Abdusalamov R., Kaplunov J., Itskov M. Discovering asymptotic expansions for problems in mechanics using symbolic regression. *Mechanics Research Communications*. 2023. P. 104197. URL: <https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2023.104197> (date of access: 11.05.2024).
2. Landajuela, M., Lee, C.S., Yang, J., Glatt, R., Santiago, C.P., Aravena, I., Mundhenk, T., Mulcahy, G. and Petersen, B.K. A unified framework for deep symbolic regression. *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2022. 35, pp.33985-33998. URL: <https://openreview.net/forum?id=2FNnBhwJsHK> (date of access: 11.05.2024).
3. Zare M., Ghomi E.R., Venkatraman P.D., Ramakrishna S. Silicone-based biomaterials for biomedical applications: Antimicrobial strategies and 3D printing technologies // *Journal of Applied Polymer Science*. – 2021. – Vol. 138, no. 38. DOI: 10.1002/app.50969

УДК 681.586:004.5:364.4

ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СЕНСОРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ

Верченко Е.Є., студентка

Київський національний університет технологій та дизайну

Олейнікова І.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: сенсори, система, датчики, маркери, простір, асистент, людина з обмеженими можливостями.

Сучасні системи автоматичного керування систем життєзабезпечення використовують широкий спектр різноманітних сенсорів. При розгляді інклюзивного простору важливо врахувати особливості реакції сенсорів на зовнішні впливи. За своєю функціональністю сенсори можуть поділятися на різні види. **Інформаційні** сенсори використовують сигнали для оповіщення про певні дії. Наприклад: недостатність кисню в повітрі, температура, виявлення і сигналізація про передаварійні та аварійні ситуації. [4] **Інтерактивні** сенсори виконують функцію не лише оповіщення, а й компенсацію змін, що призвели до роботи сенсору. [4]

Пос'єднання сенсорів з системами комунікації розширяє функціонал і дозволяє передавати інформацію асистенту.

В даній роботі розглядається використання сенсорів, які реагують на певні зміни умов в яких знаходиться людина з обмеженими можливостями та для її полегшення знаходження у цьому просторі. Розглянемо, які фактори слід враховувати для забезпечення комфортного перебування людини в приміщенні. В першу чергу це стосується стану повітря. Основними параметрами, що характеризують якість повітря є його чистота, насиченість киснем та вологість. Існують різні системи фільтрації повітря і довгострокове їх використання може призводити до деградації властивостей. Ця проблема не може бути вирішена автоматично тому сенсор має передавати інформацію спеціалісту. Про високий вміст вуглекислого газу в повітрі має сигналізувати сенсор приєднаний до системи автоматичного відкривання вікон. Якщо вологість в приміщенні не буде відповідати діапазону 40-60% сенсор має відреагувати та компенсувати зміни шляхом ввімкнення зволожувача. [1]

Принцип дії датчиків для описаних вище змін базується на роботі газоаналізаторів та психрометрів.

Психрометричний (випарний) аналізатор призначений вимірювати відносну вологість повітря. Відносна вологість або ступінь насичення газу парами рідини, визначається, як відношення маси пари в одиниці об'єму до максимально можливої маси пари в одиниці об'єму при тій самій температурі в % [3] :

$$\varphi = \frac{A}{A_H} \cdot 100$$

де (A)- значення абсолютної вологості газу при даній температурі; A_H - максимально можливе значення абсолютної вологості при даній температурі.

На рис. 1 показано модель приладу, який оснащений сенсорним модулем за допомогою якого можна керувати процесами.

Рисунок 1 - Ескіз приладу для керування датчиків в просторі

Рисунок 2 - Візуалізація моделі за допомогою штучного інтелекту у реальний вигляд

На практиці відносну вологість із достатньою точністю визначають із виразу: $\varphi = \frac{P}{P_n} \cdot 100$,

де (P) - парціальний тиск пари рідини в газовій суміші при даній температурі і нормальному тиску. [3]

Більшість датчиків на рух побудовані на основі явищ фотоефекту. Головним їх недоліком є реакція на будь-які рухи в широкому радіусі дії. Для визначення точного положення об'єкту в приміщенні на поверхні є оптимальне використання тензодатчиків, які можуть реагувати на різну вагу та відрізнити хибні події. Для цього були запроваджені методи однокласових машин опорних векторів, для яких навчальні дані обмежувалися лише подіями кроків. Вимірювання вібрації підлоги, викликані кроками, використовувалися для оцінки кількості людей на плитах. Оцінка рівня зайнятості під площ повномасштабних підлог проводилася на основі змін енергії вібрації підлоги, викликані ударами кроків. Рівні зайнятості оновлювалися в режимі реального часу шляхом відстеження окремих людей у зонах підлоги[2]. Практичніше використання буде під конкретну людину.

В залежності від вад людини сенсорна система може використовувати світлові, звукові та тактильні маркери. Світлові реакції сенсорів можуть відображатися шляхом різного кольору. Звукові з приємними сигналами або мелодією, які не будуть викликати стрес у людини. Тактильні з різного приємного матеріалу, щоб людина з їх допомогою могла орієнтуватись в просторі.

Список використаних джерел

1. Купченко Р.Р., Періжок Н.В. Стаття. Визначення Вологості Повітря. Дніпровський політех. фах. коледж. 2021. <https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/63-1.pdf>
2. Slah Drira, Sai G.S. Pai, Yves Reuland, Nils F.H. Olsen, Ian F.C. Smith, Using footstep-induced vibrations for occupant detection and recognition in buildings, Advanced Engineering Informatics, Volume 49, 2021, 101289, ISSN 1474-0346, DOI: 10.1016/j.aei.2021.101289
3. Система контролю за станом навколишнього середовища. Лекція 10. Сорбційні, випарні і конденсаційні газоаналізатори. - 2 ст. Запорізький. Нац. Ун-т. 2010. https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/1009909/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%AF%2010.pdf
4. Фінькова О., Болюбаш Н. канд. пед. наук. доцент., Квал. Роб. Інформаційна система аналізу показників сенсорів технологічних ліній. Предметна сфера обслуговування технологічних ліній., - 9 ст. Чорноморський. Нац. Ун-т. ім. Петра Могили. ННПО. Миколаїв. 2024. <https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3788/1/%D0%9A%D0%A0%D0%9C%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92..pdf>

Для нотаток

Наукове видання

**МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ,
ІННОВАЦІЇ ТА ІНЖИНІРИНГ**

**ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

23 квітня 2026

Науковий редактор *М. М. Рубанка*

Відповідальний за поліграфічне виконання *Л. Л. Овечкіна*

Адреса редколегії:

01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, КНУТД
тел. +38066-423-99-25; e-mail: msie@knutd.edu.ua
сайт: msie.knutd.edu.ua

Підп. до друку 18.03.2026 р. Формат 60x84 1/16.

Ум. друк. арк. 19,52. Облік. вид. арк. 15,29. Наклад 15 пр. Зам. 2365.

Видавець і виготовлювач Київський національний університет технологій та дизайну.
вул. Мала Шияновська, 2, м. Київ-11, 01011.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 993 від 24.07.2002.